

Förderung der emotionalen Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung

Masterarbeit

Eingereicht von: Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

Begleitung durch: Verena Kostka

Datum: 6. Januar 2013

Abstract

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Förderung emotionaler Kompetenz von Schülern mit einer geistigen Behinderung. Es werden verschiedene Konzepte zur emotionalen Kompetenz sowie die Entwicklung derselben vorgestellt. Daraus leitet sich die Fragestellung ab, welche Schwerpunkte Lehrpersonen und Heilpädagogen in der Förderung emotionaler Kompetenz setzen und durch welche Faktoren diese beeinflusst werden. Die Fragestellung wurde in Form einer deskriptiven Untersuchung bearbeitet. Zur Erhebung der Daten wurde ein Online-Fragebogen verwendet. Die Befragung richtete sich an Lehrpersonen und Heilpädagogen, die an einer heilpädagogischen Schule der Ostschweiz unterrichten. Die Daten wurden mittels SPSS ausgewertet.

Durch die Untersuchungen der Stichprobe konnte die Emotionsregulation als Schwerpunkt in der Gewichtung und Umsetzung im Schulalltag zur Förderung emotionaler Kompetenz herausgearbeitet werden. Als wichtigste Einflussfaktoren der Förderung konnten die persönliche Einstellung der Lehrperson und die Heterogenität der Klasse ausgemacht werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	6
1. Einleitung	7
2. Theoretische Grundlagen	9
2.1 Begriffsdefinition	9
2.1.1 Definition des Emotionsbegriffs und verwandter Begriffe	9
2.1.2 Definition Fähigkeiten und Fertigkeiten	12
2.1.3 Definition emotionale Kompetenz	13
2.2 Konzepte der emotionalen Kompetenz	16
2.2.1 Konzept zur emotionalen Kompetenz nach Salovey und Mayer.....	16
2.2.2 Konzept der emotionalen Kompetenz nach Saarni	17
2.2.3 Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt et al.	18
2.2.4 Vergleich der Konzepte.....	19
2.2.5 Anmerkung zur theoretischen Ausrichtung der vorliegenden Arbeit	20
2.3 Die Komponenten emotionaler Kompetenz.....	20
2.3.1 Ausdruck, Wahrnehmung und Verständnis von Emotionen	21
2.3.2 Empathie	24
2.3.3 Emotionsregulation	25
2.3.4 Selbstwirksamkeit.....	27
2.4 Emotionale Kompetenz und Entwicklung	28
2.4.1 Ausdruck, Wahrnehmung und Verständnis von Emotionen	28
2.4.2 Empathie	32
2.4.3 Emotionsregulation	34
2.4.4 Selbstwirksamkeit.....	35
2.4.5 Emotionale Kompetenz und Entwicklung bei geistiger Behinderung	36
2.5 Emotionale Kompetenz und Schule	38
2.5.1 Emotionale Kompetenz und Lernen.....	38
2.5.2 Förderung der emotionalen Kompetenz in der Schule	40
2.5.3 Förderansätze	41
2.6 Fazit	44
3. Begründung der Themenwahl und Fragestellung	47
3.1 Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl	47
3.2 Begründung der Themenwahl und Zielsetzungen	50
3.3 Fragestellung	51

3.3.1	Hauptfragestellung.....	51
3.3.2	Unterfragestellungen	51
4.	Forschungsmethodisches Vorgehen	54
4.1	Forschungsdesign	54
4.2	Forschungsmethode	55
4.3	Der Fragebogen.....	55
4.3.1	Inhalt und Strukturierung des Fragebogens	56
4.3.2	Gestaltung des Fragebogens.....	63
4.3.3	Pretest	64
4.4	Stichprobe	66
4.4.1	Stichprobengewinnung	66
4.4.2	Stichprobengrösse und Stichprobenverfahren	66
4.5	Datenerhebung	66
4.6	Datenauswertung.....	68
4.6.1	Datenaufbereitung	68
4.6.2	Quantitative Datenanalyse	68
4.6.3	Quantitative Inhaltsanalyse.....	69
5.	Ergebnisse	70
5.1	Beschreibung der Stichprobe.....	70
5.1.1	Darstellung der Ergebnisse.....	70
5.2	Konstrukt: Motiv zur Förderung.....	73
5.2.1	Darstellung der Ergebnisse: Motiv zur Förderung	73
5.3	Konstrukt: Relevanz der Förderungsarten.....	80
5.3.1	Darstellung der Ergebnisse: Relevanz der Förderungsarten.....	81
5.4	Konstrukt: Förderung im Schulalltag	92
5.4.1	Darstellung der Ergebnisse: Förderung im Schulalltag	92
5.5	Konstrukt: Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung.....	98
5.5.1	Darstellung der Ergebnisse: Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung ...	99
5.6	Allgemeine Rückmeldungen zum Thema „Förderung der emotionalen Kompetenz“	106
5.7	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	106
6.	Zusammenfassung und Diskussion	110
6.1	Beantwortung der Fragestellung	110
6.1.1	Beantwortung der Unterfrage 1 zum Konstrukt „Motiv zur Förderung“	110
6.1.2	Beantwortung der Unterfrage 2 zum Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“	110

6.1.3	Beantwortung der Unterfrage 3 zum Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“	111
6.1.4	Beantwortung der Unterfrage 4 zum Konstrukt „Förderung im Schulalltag“....	111
6.1.5	Beantwortung der Unterfrage 5 zum Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“.....	112
6.1.6	Beantwortung der Unterfrage 6 zum Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“.....	112
6.1.7	Beantwortung der Hauptfragestellung.....	113
6.2	Diskussion der wichtigsten Ergebnisse.....	114
6.2.1	Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Motiv zur Förderung“	114
6.2.2	Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“..	115
6.2.3	Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Förderung im Schulalltag“	119
6.2.4	Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“.....	120
6.3	Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis.....	123
6.4	Weiterführende Forschungsfelder.....	124
6.5	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	125
6.5.1	Forschungsdesign / Forschungsmethode	125
6.5.2	Stichprobe	125
6.5.3	Der Fragebogen	126
6.5.4	Datenauswertung.....	128
7.	Literaturverzeichnis.....	129
8.	Abbildungsverzeichnis.....	132
9.	Tabellenverzeichnis.....	132
10.	Anhang.....	135
10.1	Zusammenfassung und Evaluationsergebnisse verschiedener Präventionsprogramme	135
10.1.1	Gewaltpräventionsprogramm „Faustlos“	135
10.1.2	„Pfade“ – Programm zur förderung alternativer Denkstrategien	136
10.1.3	Programm zur Erweiterung emotionaler Kompetenz (PEEK) bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung	139
10.1.4	Prävention sozial-emotionaler Störungen bei Kindern mit (und ohne) Behinderung (PESS)	139
10.1.5	Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung soziale und emotionale Kompetenz.	139
10.2	Der Fragebogen	141
10.3	Theoretische Begründung der Itemzuteilung zu den Komponenten emotionaler Kompetenz	151

10.4 E-Mail Korrespondenz und Begleitschreiben	154
10.5 Kategorisierungen für die quantitative Inhaltsanalyse	159
10.5.1 Kategoriensystem „Relevanz der Förderungsarten“	159
10.5.2 Kategoriensystem „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“	160
10.5.3 Kategoriensystem „Hinderliche Faktoren“	161
10.5.4 Kategoriensystem „Allgemeine Rückmeldungen“	163

Vorwort

"Stark sein bedeutet, fühlen können" (Pessoa, 2008, S. 61).

In unserer Arbeit als Pädagoginnen stellen wir fest, dass die Anforderungen der Gesellschaft an unsere Schüler¹ stetig steigen. Wir müssen uns deshalb die Frage stellen, wie wir die Lernenden dabei unterstützen können, sich diesen Anforderungen zu stellen, um in der heutigen Gesellschaft bestehen und partizipieren zu können.

In der Auseinandersetzung mit dieser Frage erachten wir die Förderung der emotionalen Kompetenz als zentrale Aufgabe unserer Arbeit als Heilpädagoginnen. So gehen wir davon aus, dass für die Partizipation an der Gesellschaft die emotionale Kompetenz grundlegende Voraussetzung ist. Denn wenn ein Mensch mit eigenen und fremden Emotionen umgehen kann, wird es ihm möglich, ein Gleichgewicht im interpersonalen Austausch herzustellen, erfolgreich zu sein, aber auch Rückschläge akzeptieren zu können.

Durch diese Überlegungen entwickelten wir das Interesse, uns vertieft mit der emotionalen Kompetenz und insbesondere der Förderung derselben im schulischen Umfeld auseinanderzusetzen. Wir sind überzeugt davon, dass die emotionale Kompetenz im Schulalltag auf vielfältige Weise gefördert wird. Die vorliegende Arbeit widmet sich deshalb diesen unterschiedlichen Umsetzungsformen der Förderung der emotionalen Kompetenz von Schülern mit einer geistigen Behinderung und versucht, den Bezug zu theoretischen Grundlagen herzustellen.

Im Rahmen unserer Arbeit an der Masterthese gewannen wir alle wertvolle Einsichten und Erkenntnisse und es entstanden viele spannende Diskussionen rund um die Thematik der Förderung emotionaler Kompetenz im Kontext Schule.

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen zu bedanken, die uns in der Entwicklung und Umsetzung unserer Masterarbeit unterstützt haben.

Zuerst möchten wir den Schulleitungen der heilpädagogischen Schulen und den Lehrpersonen danken, die sich an der Umfrage beteiligt haben.

Weiter bedanken wir uns bei Verena Kostka für die Masterthesenbegleitung. Ebenfalls danken wir Martin Venetz für die Unterstützung in der Entwicklung und Auswertung des Fragebogens.

Schliesslich danken wir herzlich unseren Familien und Freunden für die vielseitige Unterstützung während dieser turbulenten Zeit.

¹ Zur Leserfreundlichkeit wird die männliche Form stellvertretend für beide Geschlechter verwendet. Dies gilt auch für alle weiteren geschlechterspezifischen Ausdrücke.

1. Einleitung

Nach Saarni zeigt sich emotionale Kompetenz durch die Selbstwirksamkeit einer Person in sozialen, emotionsauslösenden Transaktionen. Gelingt es einem Individuum, auf eine soziale, emotionsauslösende Transaktion zu reagieren, dabei erwünschte Wirkung im interpersonalen Austausch zu erreichen und gleichzeitig eigene emotionale Reaktionen wirksam zu regulieren, hat es die eigenen Kenntnisse über Emotionen, Ausdrucksverhalten und emotionale Kommunikation strategisch eingesetzt (vgl. Saarni, 2002, S. 10). Die Fähig- und Fertigkeiten, welche zu Selbstwirksamkeit führen, können nach Saarni nur durch soziale Interaktionen und Beziehungen aufgebaut werden (vgl. Malti et al., 2009, S. 11).

Die Definition emotionaler Kompetenz nach Saarni macht zwei grundlegende Aspekte emotionaler Kompetenz deutlich. Zum Ersten umfasst emotionale Kompetenz verschiedene Bereiche, welche wir als Komponenten emotionaler Kompetenz bezeichnen. Zum Zweiten betont Saarni den Entwicklungsaspekt emotionaler Kompetenz, wobei sich diese Entwicklung im interpersonellen Austausch vollzieht.

Nach Schuleintritt findet ein grosser Teil dieses interpersonellen Austauschs des Kindes in der Schule statt, denn „von nun an wird es einen beträchtlichen Teil des Tages in der Schule verbringen. Alles, was es dort erfährt und erlebt, übt einen deutlichen Einfluss auf seine weitere emotionale und soziale Entwicklung aus“ (Senckel, 2010, S. 74).

Diese beträchtliche Einflussnahme des schulischen Umfeldes auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz gibt Anlass, dieselbe und vor allem die gezielte Förderung emotionaler Kompetenz im Kontext Schule genauer zu betrachten. Gerade in der Arbeit mit Schülern mit einer geistigen Behinderung scheint die Förderung emotionaler Kompetenz als bedeutsam. So sprechen verschiedene Autoren aktueller Fachliteratur von einem erhöhten Risiko bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, ein belastetes emotionales Befinden oder emotionale Störungen zu entwickeln (vgl. Grüning, 2008, S. 35). Hinzu kommt, dass wenig Untersuchungen über den emotionalen Entwicklungsprozess und dessen Förderung bei Menschen mit geistiger Behinderung bestehen (vgl. Grüning, 2007, S. 35-36).

Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Förderung emotionaler Kompetenz von Schülern mit einer geistigen Behinderung ergibt sich also aus entwicklungstheoretischen Erkenntnissen und aus der Tatsache, dass die Thematik bis anhin wenig in Fachkreisen aufgenommen wurde. Weiter ist festzuhalten, dass die Schule nebst inhaltlich-fachlichen Bildungszielen auch einen Erziehungsauftrag hat und somit die Aufgabe, emotionales und soziales Lernen zu fördern (vgl. Malti et al., 2009, S. 58). Dabei kann die Förderung emotionaler Kompetenz als grundlegend für die Umsetzung des übergeordneten Bildungsziels „Partizipation an der Gesellschaft“ angesehen werden. So bestätigen

verschiedene Studien, dass Kinder, welche über angemessene emotionale Kompetenzen verfügen, meist auch positive prosoziale Verhaltensweisen zeigen und in der Lage sind, kooperativ mit anderen zusammenzuarbeiten (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 29).

Die Autorinnen gehen davon aus, dass bei Lehrpersonen und Heilpädagogen verschiedenste Ansätze zur Förderung emotionaler Kompetenz bestehen und im Schulalltag umgesetzt werden. Ausgehend von dieser Annahme und den obigen Überlegungen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit nun mit der Frage, wie sich die Umsetzung der Förderung emotionaler Kompetenz im Feld gestaltet, durch welche Faktoren diese Förderung geprägt ist und welche Bezüge zu den theoretischen Grundlagen gemacht werden können.

Durch die Bearbeitung der Fragestellung soll in Erfahrung gebracht werden, aus welchen Beweggründen die Förderung emotionaler Kompetenz stattfindet und wie die Förderung emotionaler Kompetenz im Vergleich zu anderen Kompetenzbereichen gewichtet wird. Weiter soll erfasst werden, wie stark die einzelnen Komponenten emotionaler Kompetenz gewichtet und im Unterricht gefördert werden. Ausserdem interessiert, welche Faktoren des Unterrichtsalltags als hinderlich in der Förderung emotionaler Kompetenz einzuschätzen sind, und ob bei Lehrpersonen und Heilpädagogen das Bedürfnis nach Unterstützung besteht, beispielsweise in Form von Weiterbildung oder kollegialer Beratung.

Die Fragestellung wird anhand einer deskriptiven Untersuchung bearbeitet. Die Datenerhebung erfolgt mittels quantitativem Fragebogen, der mithilfe des Lime-Survey-Programmes als Online-Umfrage an alle heilpädagogischen Schulen der Ostschweiz versandt wird. Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem SPSS Programm (Statistical Package for Social Sciences).

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst verschiedene Begriffe erklärt, welche zum grundlegenden Verständnis von emotionaler Kompetenz relevant sind. Anschliessend werden drei Konzepte zur emotionalen Kompetenz erläutert und verglichen, woraus verschiedene Komponenten emotionaler Kompetenz abgeleitet werden. Darauf folgen die Beschreibung dieser Komponenten und deren Entwicklung im Kindesalter, mit Anmerkungen zu Besonderheiten bei Kindern mit einer geistigen Behinderung.

In einem nächsten Schritt wird der Fokus auf die emotionale Kompetenz im Kontext Schule gelegt. Zunächst wird die Bedeutung emotionaler Kompetenz für das allgemeine Lernen aufgezeigt. Anschliessend werden verschiedene Förderansätze emotionaler Kompetenz im Unterricht dargestellt. Am Ende des Kapitels werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen im Fazit zusammengefasst.

2.1 Begriffsdefinition

Im Folgenden werden der Emotionsbegriff sowie verwandte Begriffe beleuchtet und im Anschluss eine Arbeitsdefinition vom Begriff *Emotion* festgehalten. Des Weiteren werden die Bezeichnung *emotionale Kompetenz* sowie Begriffe aus dem thematischen Umfeld aufgegriffen, woraus ebenfalls eine Arbeitsdefinition von *emotionaler Kompetenz* abgeleitet wird.

2.1.1 Definition des Emotionsbegriffs und verwandter Begriffe

Obwohl Definitionen in allen Gebieten der Psychologie Schwierigkeiten bereiten, erweisen sich diese in der Emotionspsychologie als eine besondere Herausforderung (vgl. Otto, Euler & Mandl, 2000, S. 11). So findet man in der Fachliteratur verschiedene Definitionsversuche zum Begriff *Emotion*, welche divergierend und zudem kultur- und sprachabhängig sind (vgl. Hülshoff, 2007, S. 178). Ausserdem werden in der Fachliteratur nebst dem Begriff *Emotion* weitere Ausdrücke, wie z.B. *Stimmungen*, *Gefühlszustände*, *Affekt* oder *Gefühl* verwendet. Die Bezeichnungen *Stimmung*, *Affekt*, *Gefühl* und *Emotion* sind inhaltlich verwandt und wechseln sich oft wie Synonyme ab. Da alle vier Begriffe verschiedene Bedeutungen annehmen können, erweist sich das Festlegen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten als Herausforderung (vgl. Bundschuh, 2003, S. 31).

Dennoch ist es für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Emotionen wichtig, den Emotionsbegriff und weitere Bezeichnungen aus diesem Themenbereich genauer zu betrachten, Bedeutungen zu klären und die verwendeten Begriffe inhaltlich voneinander abzugrenzen. Ausgehend von der Auseinandersetzung mit verschiedenen Ausdrücken aus dem Themengebiet wird am Ende des Kapitels eine Begriffsdefinition von *Emotion* abgeleitet, welche als provisorische Arbeitsdefinition zu verstehen ist. Sie soll das Forschungs-

gebiet umschreiben und dadurch einen Verständigungsrahmen für den Untersuchungsgegenstand bieten (vgl. Otto, Euler & Mandl, 2000, S. 12).

Stimmungen

Stimmungen (oder Gefühlszustände) und Emotionen werden von vielen Autoren voneinander unterschieden. Der Unterschied wird durch die *Intensität*, *Dauer* und *Objektbezogenheit* von Stimmungen bzw. Emotionen begründet (vgl. Otto et al., 2000, S. 13). Stimmungen sind weniger intensiv, dafür länger anhaltend als Emotionen (vgl. Hülshoff, 2007, S. 178). Stimmungen, wie z.B. Niedergeschlagenheit oder Heiterkeit, beziehen sich nicht auf Gegenstände oder Ereignisse, sondern bilden den „oft diffusen, wenig gegliederten atmosphärischen Hintergrund des Erlebens“ (Ulich, 1992, S. 29). Stimmungen können also als Erlebnisse eines Zumuteseins bezeichnet werden, die den Bezugsrahmen für Gefühlsregungen bilden. Die Stimmung einer Person beeinflusst folglich die Neigung zu bestimmten Gefühlsregungen in einer bestimmten Situation. Stimmungen werden der jeweiligen Momentanverfassung einer Person zugerechnet und haben deshalb nicht nur Einfluss auf Gefühlsregungen, sondern auch auf die Informationsverarbeitung und auf die Handlungsregulation (vgl. Ulich, 1992, S. 29).

Affekte

Der deutsche Begriff *Affekt* wird in der aktuellen Emotionspsychologie kaum verwendet. In der Psychiatrie werden mit diesem Begriff kurzfristige, besonders intensive Emotionen bezeichnet, welche nicht selten mit einem Verlust der Handlungskontrolle auftreten.

Der englische Begriff *affect* hat hingegen eine andere Bedeutung. Er wird vorwiegend als Synonym oder Oberbegriff für Emotionen und verwandte emotionale Zustände, vor allem für Stimmungen, verwendet. Selten wird er auch zur Bezeichnung von Valenz oder des Erlebensaspekts beigezogen (vgl. Otto et al., 2000, S. 13).

Gefühle

Gefühle sind vorübergehende emotionale Zustände, welche durch ein spezielles Ereignis ausgelöst werden und meist nur kurze Zeit andauern (vgl. Ulich, 1992, S. 29). Im Deutschen bezeichnet der Begriff *Gefühl* eine enge Definition von Emotion, wobei die subjektive Erlebnisqualität, welche einen Teilaspekt von Emotion darstellt, ins Zentrum rückt (vgl. Otto et al., 2000, S. 13).

Emotionen

Verglichen mit dem Gefühlsbegriff beinhaltet die Bezeichnung *Emotion* eine breitere Auffassung im Sinne eines Oberbegriffs. Das Wort *Emotion* kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gemütsbewegung (vgl. Duden, 1966, S. 187). Nebst der subjektiven Erlebnisqualität schliesst die Bezeichnung *Emotion* den körperlichen Zustand und das Ausdrucksverhalten mit ein (vgl. Otto et al., 2000, S. 13-14).

Aus funktionalistischer Perspektive betrachtet sind Emotionen der Versuch des Individuums, bedeutsame Beziehungen zu anderen aufzubauen, zu erhalten, zu verändern oder zu beenden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 14).

Definitionen des Begriffs „Emotion“ in der Fachliteratur

a.) Allgemeine Bestimmungskriterien von *Emotionen* nach Bundschuh

Bundschuh nennt zwei allgemeine Kriterien zur Bestimmung von Emotionen, auf welche sich die Forscher trotz kontroverser Diskussionen einigen konnten:

1. Emotionen zeigen die „Leib-seelische Zuständlichkeit einer Person“ an, innere Prozesse, das, was den Menschen bewegt.
2. Emotionen sind aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt: „subjektives Erleben, neurophysiologische Erregung, kognitive Bewertung und die Mitteilung an andere Personen, etwa durch Mimik und Gestik. Emotionen drücken sich im Verhalten aus. (Bundschuh, 2003, S. 25)

b.) Auswahl von zwei Arbeitsdefinitionen von *Emotion* nach Otto et. al

Ergänzend zu den obigen allgemeinen Kriterien zur Bestimmung von Emotionen nach Bundschuh werden nun zwei differenziertere Definitionen von *Emotion* vorgestellt. Otto et al. greifen zwei zeitgemässe Arbeitsdefinitionen von *Emotion* auf. Die Definition von Scherer sowie die Definition von Oatley und Jenkins sind insofern von Bedeutung, als sie die aktuelle Forschung stark beeinflusst haben (vgl. Otto et al., 2000, S. 15).

1. Arbeitsdefinition *Emotion* nach Scherer

Scherer versteht Emotionen in erster Linie als Schnittstelle zwischen dem Organismus und der Umwelt. So vermitteln Emotionen zwischen stets wechselnden Umweltsituationen und dem Individuum (vgl. Otto et al., 2000, S. 15).

Emotion ist eine Episode zeitlicher Synchronisation aller bedeutender Subsysteme des Organismus, die fünf Komponenten bilden (Kognition, physiologische Regulation, Motivation, motorischer Ausdruck [*motor expression*] und Monitoring/Gefühl) und die eine Antwort auf die Bewertung eines externalen oder internalen Reizereignisses als bedeutsam für die zentralen Bedürfnisse und Ziele des Organismus darstellt. (Scherer; zitiert nach Otto et al., 2000, S. 15)

2. Arbeitsdefinition *Emotion* nach Oatley und Jenkins

In der Definition von Oatley und Jenkins wird nebst der kognitiven Situationsbewertung die Wichtigkeit der Handlungsorientierung und der Handlungsplanung hervorgehoben. Oatleys und Jenkins' Arbeitsdefinition wurde aus den Definitionselementen von Frijdas zusammengestellt (vgl. Otto et al., 2000, S. 15-16).

(1) Eine Emotion wird üblicherweise dadurch verursacht, dass eine Person – bewusst oder unbewusst – ein Ereignis als bedeutsam für ein wichtiges Anliegen (ein Ziel) bewertet (...)

(2) Der Kern einer Emotion sind Handlungsbereitschaft (*readiness to act*) und das Nahelegen (*prompting*) von Handlungsplänen; eine Emotion gibt einer oder wenigen Handlungen Vorrang, denen sie Dringlichkeit verleiht. So kann sie andere mentale Prozesse oder Handlungen unterbinden oder mit ihnen konkurrieren (...)

(3) Eine Emotion wird gewöhnlicherweise als ein bestimmter mentaler Zustand erlebt, der manchmal von körperlichen Veränderungen, Ausdruckserscheinungen und Handlungen begleitet oder gefolgt wird.
(Oatley & Jenkins; zitiert nach Otto et al., 2000, S. 16)

Arbeitsdefinition von *Emotion*

Emotionen sind Gemütszustände, die sich im Verhalten äussern. Emotionen beeinflussen das emotionale Erleben, den körperlichen Zustand und das Ausdrucksverhalten eines Individuums. Durch das Senden und Empfangen emotionaler Signale gestaltet eine Person Beziehungen zu den Mitmenschen.

Emotionen beeinflussen die Handlungsbereitschaft eines Individuums, sie geben einer oder gewissen Handlungen Priorität und unterbinden gleichzeitig andere Handlungen.

2.1.2 Definition Fähigkeiten und Fertigkeiten

Im Zusammenhang mit emotionaler Kompetenz werden in der Fachliteratur oft die Begriffe *Fähigkeiten* und *Fertigkeiten* verwendet. Je nach Autor werden die Begriffe auch synonym verwendet. Dennoch können die beiden Begriffe inhaltlich unterschieden werden.

Fähigkeit:

Im Unterschied zur Begabung, bei der angeborene Bedingungen, einschliesslich einer gewissen Variationsbreite für frühe Anreize der Umwelt, im Vordergrund stehen, schliesst die Fähigkeit gleichwertig auch solche Bedingungen ein, die auf Lernprozesse zurückgehen. Fähigkeiten werden letztlich durch die Tätigkeiten bzw. Tätigkeitsbereiche definiert, denen sie zugeordnet werden. Daraus folgt, dass es so viele (verschiedene) Fähigkeiten wie Tätigkeiten gibt und dass die Frage nach der Zahl der Fähigkeiten dadurch wenig sinnvoll ist. (Schüler Duden, 1981, S. 97)

Fertigkeit:

„Fertigkeit: durch Übung und Formung erworbenes Können bzw. eine gesteigerte Fähigkeit. Fertigkeiten können als relativ verfestigte und automatisierte Tätigkeitskomponenten, häufig ohne ständige Steuerung und Kontrolle durch das Bewusstsein, aufgefasst werden“ (Schüler Duden, 1981, S. 101).

Arbeitsdefinition von Fähigkeiten und Fertigkeiten:

Den aufgeführten Definitionen der beiden Begriffe entsprechend wird in der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten einerseits mit angeborenen Voraussetzungen, andererseits auch mit Umweltanreizen und Lernprozessen zusammenhängt. Diese Fähigkeiten werden durch die Tätigkeitsbereiche definiert, denen sie zugeordnet werden.

Fähigkeiten bilden die Grundlage für Fertigkeiten, wobei das Training einer gewissen Grundfähigkeit zur Ausbildung einer bestimmten Fertigkeit führt.

2.1.3 Definition emotionale Kompetenz

Den unterschiedlichen Erklärungen des Emotionsbegriffs entsprechend stösst man in der wissenschaftlichen Literatur auch auf unterschiedliche Definitionen des Begriffs *Emotionale Kompetenz*. Oftmals werden auch synonyme und verwandte Begriffe verwendet.

Zur inhaltlichen Klärung und besseren Unterscheidung werden einige Begriffe und die entsprechenden Definitionen, welche in der Fachliteratur häufig verwendet werden, aufgegriffen, um daraus anschliessend eine Arbeitsdefinition emotionaler Kompetenz für die vorliegende Arbeit abzuleiten.

Sozial-emotionale Kompetenz

In der Fachliteratur wird heute vielfach von der *Sozial-emotionalen Kompetenz* gesprochen, die sich vom Begriff *Emotionale Kompetenz* ableitet, welcher 1990 von Salovey und Mayer eingeführt wurde. „Sozial-emotionale Kompetenz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Persönlichkeitsmerkmale und Fertigkeiten, die sich auf die Wahrnehmung von, die Kommunikation über und den Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer beziehen“ (Malti, Häcker & Nakamura, 2009, S. 10).

Emotionale Intelligenz nach Goleman / Mayer und Salovey

Der Begriff *Emotionale Intelligenz* wurde durch den amerikanischen Psychologen Daniel Goleman geprägt. Das Individuum und seine Fähigkeiten werden bei dieser Definition von Goleman in den Mittelpunkt gestellt, weniger die soziale Interaktion.

Goleman definiert die emotionale Intelligenz als die Fähigkeit, eigene Emotionen und die Emotionen anderer zu erkennen, sich selbst zu motivieren, kompetent mit Emotionen in sich selbst und in Beziehungen zu anderen umzugehen (vgl. Malti et al., 2009, S. 10).

Schliesslich ist die emotionale Intelligenz nach Goleman eine übergeordnete Fähigkeit, die sich auf alle anderen Fähigkeiten (z.B. geistige Fähigkeiten) eines Individuums - fördernd oder hemmend - auswirkt (vgl. Goleman, 2002, S. 108).

Auch Mayer und Salovey sprechen von *Emotionaler Intelligenz*. Nach Mayer und Salovey beinhaltet sie „die Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen, Emotionen zur Unterstützung des Denkens zu verwenden, Emotionen bei anderen zu verstehen und mit Emotionen umzugehen“ (Malti et al., 2009, S. 10). Die Autoren sehen emotionale Intelligenz als eine Form von Intelligenz, die eine Erweiterung des herkömmlichen Intelligenzkonzepts darstellt. Emotionale Intelligenz wird folglich als ein Teilaspekt von Intelligenz angesehen, der bis anhin vernachlässigt wurde. Entsprechend der Definition von Goleman werden auch bei der Definition von Mayer und Salovey Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale des Individuums ins Zentrum gerückt (vgl. Malti et al., 2009, S. 10-11).

Emotionale Kompetenz nach Saarni

Nach Saarni äussert sich emotionale Kompetenz durch die Selbstwirksamkeit in sozialen emotionsauslösenden Transaktionen. Unter Selbstwirksamkeit versteht Saarni Fähig- und Fertigkeiten eines Individuums, gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Gelingt es also einer Person, auf eine soziale emotionsauslösende Transaktion zu reagieren, dabei die erwünschte Wirkung im interpersonalen Austausch zu erreichen und gleichzeitig eigene emotionale Reaktionen wirksam zu regulieren, hat sie die eigenen Kenntnisse über Emotionen, Ausdrucksverhalten und emotionale Kommunikation strategisch eingesetzt (vgl. Saarni, 2002, S. 10).

Des Weiteren definiert Saarni verschiedene *Fertigkeiten*. Dazu zählt sie Verhaltensweisen, Fähigkeiten und Erkenntnisse, welche ein Individuum benötigt, um in sozialen emotionsauslösenden Situationen selbstwirksam handeln zu können. Saarni geht dabei davon aus, dass diese Fertigkeiten nur durch soziale Interaktionen und Beziehungen aufgebaut werden können (vgl. Malti et al., 2009, S. 11).

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sowohl Saarnis Definition von emotionaler Kompetenz als auch ihr nachfolgendes Konzept (vgl. 2.2.2) keine eindeutigen Schlüsse darauf zulassen, inwieweit die Begriffe *Fertigkeit* und *Fähigkeit* inhaltlich unterschieden werden.

Affektive soziale Kompetenz nach Halberstadt, Dunsmore & Denham

Halberstadt et al. verstehen unter affektiver sozialer Kompetenz die Fähigkeit, eigene Gefühle wirksam zu kommunizieren, kommunizierte Gefühle anderer erfolgreich zu interpretieren und entsprechend darauf reagieren zu können. Dieses Verständnis schließt die Fähigkeit ein, sich eigener Gefühle bewusst zu sein, sie zu akzeptieren und damit umgehen zu können. In dieser Definition wird davon ausgegangen, dass sich affektive soziale Kompetenz in sozialen Beziehungen zeigt und somit stark vom Verhalten des Gegenübers abhängig ist (vgl. Malti et al., 2009, S. 11-12). Wenn von einer solchen Abhängigkeit ausgegangen wird, hat dies beispielsweise zur Folge, dass es für ein Individuum äußerst schwierig ist, sich emotional kompetent zu verhalten, wenn es das Gegenüber nicht tut. So stellt sich die Frage, inwiefern affektive soziale Kompetenz wirklich vom Individuum selbst abhängt (vgl. Salisch, 2002, S. 42).

Arbeitsdefinition von emotionaler Kompetenz:

Die wissenschaftlichen Definitionen unterscheiden sich vor allem in der Frage, ob unter emotionaler Kompetenz eine individuelle Fähigkeit verstanden wird, oder eine Fähigkeit, die von der Qualität sozialer Interaktionen abhängt. Dieser Unterschied ist entscheidend für den Förderungsansatz bei der emotionalen Kompetenz: Wird bei der Person, der Situation oder bei beiden angesetzt? (vgl. Malti et al., 2009, S. 13).

Die Verfasserinnen der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit gehen davon aus, dass die emotionale Kompetenz sowohl von individuellen Fähigkeiten als auch von Aspekten der Interaktion abhängt. Sie beziehen sich dabei auf die Definition von Saarni (vgl. 2.1.3), die sowohl die individuelle als auch die interaktionelle Komponente einschließt.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende Arbeitsdefinition von emotionaler Kompetenz der vorliegenden Arbeit:

Die emotionale Kompetenz eines Individuums zeigt sich in emotionsauslösenden Situationen, insbesondere in emotionsauslösenden Interaktionen. Damit eine Person in einer emotionsauslösenden Situation kompetent bzw. selbstwirksam agieren kann, benötigt sie verschiedene emotionale Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese betreffen das Wahrnehmen, das Verständnis, den Ausdruck, das Einfühlen in und die Regulation von Emotionen.

2.2 Konzepte der emotionalen Kompetenz

In diesem Kapitel werden drei Konzepte zur emotionalen Kompetenz vorgestellt und im Anschluss daran miteinander verglichen. Die Auswahl der Konzepte ergibt sich durch ihre Bedeutung in der gegenwärtigen Fachliteratur.

Folgende Konzepte werden im Anschluss erläutert:

- Emotionale Kompetenz nach Salovey und Mayer
- Emotionale Kompetenz nach Saarni
- Affektive soziale Kompetenz nach Halberstadt et al.

2.2.1 Konzept zur emotionalen Kompetenz nach Mayer und Salovey

In ihrem Kompetenzmodell unterscheiden Mayer und Salovey vier Unterkomponenten emotionaler Intelligenz

Abbildung 1: Das Modell emotionaler Intelligenz nach Mayer und Salovey

(Malti et al., 2009, S. 14)

In Mayers und Saloveys Modell werden Wahrnehmung und Bewertung eigener Emotionen und der anderer sowie der Ausdruck eigener Emotionen unterschieden. Unter „Verwendung von Emotionen“ verstehen sie, Emotionen zur Unterstützung von Denkprozessen einzusetzen. Das bedeutet beispielsweise, dass Lernende gezielt eine gute Stimmung nutzen können, um neue Ideen zu entwickeln, da positive Emotionen kreatives Denken fördern. Weiter beinhaltet das Modell die Komponenten „Verstehen von Emotionen“ und „Emotionsregulation“, welche sich auf den konstruktiven Umgang mit eigenen Emotionen bezieht.

Bei der Auseinandersetzung mit diesem Modell muss beachtet werden, dass die Festlegung der vier Bereiche von den Autoren weder theoretisch noch empirisch begründet wird (vgl. Salisch, 2002, S. 35). Das Modell orientiert sich stark an der Kognition. Der Entwicklungsaspekt der emotionalen Intelligenz wird in diesem Modell kaum berücksichtigt, ausserdem fokussiert es die individuellen Fähigkeiten einer Person, weniger die Interaktion mit anderen und gibt deshalb kaum Anregungen für die Förderung emotionaler Kompetenz im schulischen Kontext (vgl. Malti et al., 2009, S. 14-15).

2.2.2 Konzept der emotionalen Kompetenz nach Saarni

Saarni beschreibt in ihrem Konzept acht Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz, die im Verlauf der Entwicklung erworben werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 15). Dieses Konzept ist für die pädagogische Arbeit besonders wichtig, da der Interaktion zwischen Individuum und Umwelt grundlegende Bedeutung zugesprochen wird (vgl. Malti et al., 2009, S. 15). So werden die emotionalen Fertigkeiten eines Individuums vor allem hinsichtlich ihres Nutzens in der sozialen Interaktion betrachtet (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 14).

Zu erwähnen ist, dass nach Saarni die emotionale Kompetenz stark vom kulturellen und familiären Kontext abhängt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 15). Saarni betont, dass die festgelegten emotionalen Fertigkeiten durch die westliche Kultur gekennzeichnet sind, und dass diese nicht ohne weiteres auf nicht westliche Kulturen übertragen werden können (vgl. Saarni, 2002, S. 12).

Die Emotionsregulation bezeichnet Saarni als einen Schlüsselbegriff emotionaler Kompetenz und unterteilt diesen in internale und externale Emotionsregulation (vgl. Saarni, 2002, S. 10). Ebenfalls ist nach Saarni das Wissen über Emotionen zentral für emotionale Kompetenz. Es bezieht sich auf das Verständnis eigener Emotionen sowie auf das anderer. Zudem bezeichnet Saarni das Wissen über das Ausdrucksverhalten als entscheidend für wirksame soziale Interaktionen (vgl. Saarni, 2002, S. 11).

Ähnlich wie beim Konzept von Mayer und Salovey kann beim Konzept Saarnis die Kritik angebracht werden, dass die Schlüsselfertigkeiten nicht systematisch nach theoretischen Aspekten entwickelt wurden (vgl. Malti et al., 2009, S. 17). Saarni selbst betont, dass sie die Liste der Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz nicht als vollständig betrachtet, dass andere Autoren eventuell zusätzliche Fertigkeiten vorschlagen (vgl. Saarni, 2002, S. 12). Das Konzept von Saarni kann dahingehend weiterentwickelt werden, die genannten emotionalen Fertigkeiten in eine hierarchische Struktur zu bringen.

Tabelle 1: Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni

Schlüsselfertigkeit	Beschreibung
Die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein	Dies schliesst das Wissen darüber ein, dass in einigen Situationen auch mehrere, widersprüchliche Emotionen erlebt werden können.
Die Fähigkeit, die Emotionen anderer wahrzunehmen und zu verstehen	Dies schliesst die Interpretation von Hinweisen auf Emotionen, die sich aus der Situation oder dem Ausdrucksverhalten anderer Personen ergeben, ein.
Die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren	Dies schliesst die Kenntnis des kulturellen Emotionsvokabulars ein.
Die Fähigkeit zur Empathie	Diese ermöglicht es, am emotionalen Erleben anderer teilzunehmen.
Die Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck	Die Fähigkeit zu merken, dass ein erlebter emotionaler Zustand nicht unbedingt dem nach aussen gezeigten Ausdrucksverhalten von Personen entspricht.
Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen	Die Fähigkeit, belastende Emotionen zu bewältigen, indem man selbstregulative Strategien benutzt.
Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein	Das Bewusstsein, dass Struktur oder Natur von zwischenmenschlichen Beziehungen dadurch bestimmt wird, wie Gefühle in ihnen kommuniziert werden.
Die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit	Die Person ist der Meinung, dass sie sich im Allgemeinen so fühlt, wie sie sich fühlen möchte.

(Malti et al., 2009, S. 16)

2.2.3 Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt et al.

Halberstadt, Denham & Dunsmore entwickelten ihr Konzept der affektiven sozialen Kompetenz aus dem Anliegen, den vielschichtigen Verknüpfungen emotionaler und sozialer Fertigkeiten Rechnung zu tragen. Im Gegensatz zu Saarnis Konzept wird im Konzept von Halberstadt et al. die Kommunikation über Emotionen sowie die Interaktion stärker gewichtet.

Das Konzept von Halberstadt et al. beschreibt folgende Fertigkeiten:

- sich eigener Emotionen bewusst sein, sie akzeptieren und regulieren können
- eigene Emotionen kommunizieren können
- Emotionen anderer interpretieren und angemessen darauf reagieren können
(vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 17)

Die Fertigkeiten sind nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Sie werden den folgenden drei Komponenten zugeordnet:

- dem Senden, dem Empfangen und dem Erleben von Gefühlen.

Tabelle 2: Das Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt et al.

Komponenten affektiver sozialer Kompetenz
<p>Senden emotionaler Botschaften Das kompetente Kind weiss, wann es emotionale Botschaften in einer sozialen Situation senden muss. Es erkennt und sendet klare emotionale Botschaften, die der Situation angemessen sind. Es trifft angemessene Entscheidung darüber, was es kommuniziert und was nicht.</p>
<p>Empfangen emotionaler Botschaften Das kompetente Kind weiss, wann es emotionale Botschaften in einer sozialen Situation empfängt. Es identifiziert und interpretiert Emotionen von anderen angemessen. Es verwechselt keine emotionalen Botschaften und ist nicht auf Wiederholung angewiesen. Das Kind trifft schliesslich angemessene Entscheidungen darüber, ob es wahre oder falsche Signale erhält.</p>
<p>Erleben von Gefühlen Das kompetente Kind weiss, wann es Emotionen in einer sozialen Situation erlebt. Es erkennt seine emotionalen Erfahrungen und interpretiert diese richtig. Es trifft angemessene Entscheidungen darüber, ob es seine emotionalen Erlebnisse hinblickend auf das Ziel der sozialen Interaktion abschwächen, zurückhalten oder verstärken muss.</p>

(vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 17)

Das Konzept von Halberstadt et al. stellt ein komplexes Modell dar, das in Form eines Windrades dargestellt ist. In diesem Modell steht nicht das Individuum, sondern die Interaktion zwischen mindestens zwei Personen im Zentrum (vgl. Salisch, 2002, S. 39).

Die genannten Interaktionen werden vom Individuum beeinflusst, das über bestimmte Merkmale (wie z.B. Temperament, Selbstkonzept, Weltanschauung) und Wissensbestände (z.B. zur Notwendigkeit emotionaler Ausdrucksmodulation mittels Darbietungsregeln) in individueller Ausprägung verfügt. Ebenfalls sind Motivation und Flexibilität eines Individuums mitbestimmend für eine Interaktion. Weiter werden Interaktionen nach Halberstadt et al. vom Kontext (historische, kulturelle, familiäre, interpersonelle, physische und emotionale Aspekte) beeinflusst (vgl. Salisch, 2002, S. 40).

Insgesamt wurde das Konzept von Halberstadt et al. von Fachleuten als differenzierter Erklärungsansatz bezüglich der Wechselwirkungen zwischen sozialer und emotionaler Kommunikation anerkannt. Das Konzept wurde jedoch insofern kritisiert, als es die Emotionsregulation, aber auch die kognitive Repräsentation von Emotionen zu wenig berücksichtigt. Ausserdem sind die kontextuellen Einflüsse auf die emotionale Kommunikation unspezifisch formuliert (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 18).

2.2.4 Vergleich der Konzepte

Alle hier vorgestellten Konzepte haben gemeinsam, dass sie emotionale Kompetenz in verschiedene Komponenten unterteilen. Die definierten Komponenten der einzelnen Konzepte sind zum Teil inhaltlich vergleichbar, manchmal sogar identisch (vgl. Malti et al., 2009, S. 18). Es kann festgestellt werden, dass Ausdruck, Wahrnehmen, Verstehen und Regulation von Emotionen in allen Konzepten der emotionalen Kompetenz aufgenommen werden. Ausserdem beinhalten alle Konzepte kognitive Komponenten. Dies ist insofern von Bedeutung, als es Folgen auf die Entwicklung von möglichen Erziehungsstrategien hat. Beispielsweise gelten gewisse Fertigkeiten, wie das Erkennen von Emotionen, als

Teil der Fähigkeit, die Perspektive des Gegenübers zu übernehmen. Zur Förderung des Emotionsverständnisses können somit spezifische Methoden verwendet werden, welche diese Fertigkeit fördern (vgl. Malti et al., 2009, S. 18).

Dennoch unterscheiden sich die Begründung und Auswahl der einzelnen Unterkomponenten in den verschiedenen Konzepten, da sie sich an unterschiedlichen theoretischen Ausrichtungen orientieren. Salovey und Meyers Konzept leitet sich aus der Intelligenzforschung ab, die sich ihrerseits auf Persönlichkeitstheorien stützt. Dem Konzept von Saarni liegt eine sozial- konstruktivistische Perspektive zugrunde und das Konzept von Halberstadt et al. wird aus Kommunikationsmodellen abgeleitet.

Diese verschiedenen theoretischen Hintergründe sind deshalb bedeutsam, weil von unterschiedlichen Menschenbildern ausgegangen wird. In der sozial-konstruktivistischen Theorie wird der Mensch als aktives Subjekt verstanden, welches sich seine Wirklichkeit in der sozialen Interaktion konstruiert und sich in der Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt weiterentwickelt. Konzepte, die auf Persönlichkeitstheorien aufbauen, fokussieren hingegen das Individuum mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche offenbar nur schwer zu beeinflussen sind (vgl. Malti et al., 2009, S. 18).

2.2.5 Anmerkung zur theoretischen Ausrichtung der vorliegenden Arbeit

Angelehnt an Saarni orientiert sich die vorliegende Arbeit an der sozial - konstruktivistischen Perspektive. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder und Jugendliche emotionale Kompetenz durch die Auseinandersetzung mit ihrem sozialen Umfeld entwickeln.

2.3 Die Komponenten emotionaler Kompetenz

Als Grundlage für die vorliegende Arbeit werden an dieser Stelle die wichtigsten Komponenten emotionaler Kompetenz aus Sicht der Verfasserinnen definiert. Die Auswahl der Komponenten wurde durch die Bearbeitung und den Vergleich der vorgestellten Konzepte zur emotionalen Kompetenz getroffen.

Ausgewählte Komponenten emotionaler Kompetenz:

- Ausdruck, Wahrnehmung und Verständnis von Emotionen
- Empathie
- Emotionsregulation
- Selbstwirksamkeit

2.3.1 Ausdruck, Wahrnehmung und Verständnis von Emotionen

Der Ausdruck, die Wahrnehmung und das Verständnis von Emotionen wurden von den Verfasserinnen als eine Komponente zusammengefasst, da sie in der sozialen Interaktion eng zusammenspielen.

Dementsprechend stellt auch Ellgring Ausdrucks- und Eindrucksprozesse im Zusammenhang mit Kommunikation und sozialer Interaktion unter ein gemeinsames Konzept, wobei er sich auf das Linsenmodell von Brunswik bezieht. Danach zeigt sich der emotionale Zustand eines Senders durch unterschiedlichste Verhaltensweisen (Ausdruck). Diese Signale werden über verschiedene Kanäle (z.B. mimisch, stimmlich, gestisch) dem Empfänger vermittelt. Der Empfänger wiederum fasst diese Signale zu einem Eindruck zusammen (Eindruck, Wahrnehmen, Verstehen) (vgl. Ellgring, 2000, S. 87).

Im Folgenden werden Aspekte des Emotionsausdrucks sowie der Wahrnehmung und des Verständnis von Emotionen erläutert.

Ausdruck von Emotionen

Nach Holodynski und Friedlmeier umfasst der Emotionsausdruck nebst der Mimik, den Körperduktus (als Ergebnis von Körperhaltung und -bewegung), die Gestik, das Verhalten des Blicks, den vokalen Klang der Stimme, das Verhalten im Raum sowie die Berührung (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 59-60). Saarni beschreibt dieses nonverbale Ausdrucksverhalten als die durchdringendste Form der Kommunikation von Emotionen, schliesst aber auch das verbale Ausdrucksverhalten („Vokabular der Gefühle und Ausdruckswörter“) im Emotionsausdruck mit ein (vgl. Saarni, 2002, S. 11). Im Zusammenhang mit dem verbalen Ausdrucksverhalten ist die Anmerkung Holodynskis zu berücksichtigen, dass das Ersetzen eines nonverbalen Ausdruckszeichens durch ein Sprechzeichen die Bedeutung des Ausdruckszeichens nicht präzise beschreiben kann (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 63).

Nach Saarni steht beim Emotionsausdruck die Wirksamkeit in der sozialen Interaktion im Zentrum. Durch das eigene emotionale Ausdrucksverhalten kann die Reaktion des Gegenübers in der Interaktion beeinflusst werden (vgl. Saarni, 2002, S. 11). So werden gefühlte Emotionen einerseits spontan ausgedrückt, andererseits können sie aber auch im Dienste der Interaktion willkürlich erzeugt oder entsprechend geltender Darstellungsregeln kontrolliert werden.

Der emotionale Ausdruck hängt ausserdem von sozialen Normen ab. Je nach gesellschaftlicher Rolle wird ein spezifischer Emotionsausdruck erwartet. Beispielsweise wird ein Spitzensportler, der bei einer Niederlage keine Enttäuschung zeigt, den Erwartungen seines Publikums oder seiner Sponsoren nicht gerecht. Die genannten sozialen Normen

im Bezug auf den emotionalen Ausdruck weichen je nach kulturellem Umfeld stark voneinander ab. So ist bei den Utku (eine Gruppe der Inuit) der Ausdruck von Ärger und Aggression im Umgang mit Menschen nicht akzeptabel. Im Gegensatz dazu wird die Kultur der Yanomami (Indianervolk in Brasilien) durch Ärger und aggressives Verhalten geprägt. Die Männer leben im ständigen Kriegszustand (vgl. Banse, 2000, S. 361-362).

Bezüglich kultureller Unterschiede erwähnen Holodynski und Friedlmeier zudem, dass Ausdruckszeichen (wie z.B. ein Lächeln) kulturübergreifende Bedeutung haben, Sprechzeichen und deren Bedeutung hingegen sprach- und kulturabhängig sind (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 63). Tatsächlich belegen verschiedene kulturübergreifende Studien, dass das Ausdrucksverhalten ein angeborenes Potential des Menschen ist. Bei Beobachtungen und Experimenten mit Säuglingen konnte die Universalität des Verhaltens und dessen Koppelung an emotionale Zustände festgestellt werden. Dennoch bestehen kulturelle Unterschiede, wie bereits angetönt, das Individuum im Laufe der Entwicklung verschiedene kulturell bedingte Darstellungsregeln erlernt, durch welche das eigene Verhalten kontrolliert wird. Diese Verhaltenskontrolle führt zu einer grösseren Komplexität des Verhaltens (vgl. Ellgring, 2000, S. 89).

Wahrnehmen und Verständnis von Emotionen

Nach Saarni beinhaltet Emotionsverständnis das Verständnis für eigene Emotionen ebenso wie das Verständnis für die Emotionen unserer Mitmenschen. Dieses Verständnis schliesst das Wissen ein, dass gleichzeitig verschiedene Emotionen bezüglich einer Situation oder Person wahrgenommen werden können. Ausserdem beinhaltet dieses Verständnis, dass es gemeinsame Auslöser für Emotionen gibt, dass spezielle Geschehnisse manchmal normale Emotionen und alltägliche Geschehnisse manchmal unübliche Emotionen auslösen. Des Weiteren ist das Wissen über unsere Einzigartigkeit und die unserer Mitmenschen grundlegend, um zu verstehen, dass wir manchmal sonderbar und unerwartet emotional reagieren (vgl. Saarni, 2002, S. 10-11).

Bei der Beschreibung ihrer acht Schlüsselfertigkeiten konkretisiert Saarni gewisse Aspekte, welche dem Emotionsverständnis zugeordnet werden können. So fügt sie der erwähnten Bewusstheit über die Möglichkeit multipler Gefühle bezüglich einer Situation oder Person die Bewusstheit zu, dass man sich in gewissen Situationen (aufgrund unbewusster Dynamiken oder selektiver Aufmerksamkeit) der eigenen Emotionen nicht immer bewusst ist. Weiter spricht sie von der Fähigkeit, die Emotionen von Mitmenschen aufgrund von Merkmalen einer Situation und des Ausdrucksverhaltens erkennen zu können, über welche in der gegenwärtigen Kultur ein Konsens bezüglich ihrer emotionalen Bedeutung besteht (vgl. Saarni, 2002, S. 13).

Zu den allgemeinen Ausführungen von Saarni zur Wahrnehmung und dem Verständnis von Emotionen, erfolgen an dieser Stelle einige spezifische Ergänzungen bezüglich der Wahrnehmung und des Verständnisses von Emotionen in der sozialen Interaktion sowie zu emotionalen Schemata und zur Achtsamkeit.

Wahrnehmen, Ausdruck und Verständnis von Emotionen in der sozialen Interaktion

Wie bereits erwähnt, werden in der sozialen Interaktion emotionale Zustände von einem Sender mittels verschiedenster Verhaltensweisen (z.B. Mimik, Gestik, Stimme) ausgedrückt und vom Empfänger wahrgenommen. Aufgrund des wahrgenommenen Verhaltens werden vom Empfänger Schlüsse auf psychische Merkmale oder Abläufe des Senders gezogen. Dieses „Schlüsse ziehen“ (Dekodierung) kann bewusst oder unbewusst ablaufen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass der Zusammenhang von emotionalen Zuständen und Verhaltensweisen sehr individuenspezifisch ist. Beispielsweise äussert sich ein depressiver Zustand bei einer Person durch reduzierte Mimik, bei einer zweiten durch verändertes Blickverhalten und bei einer dritten Person durch die Gestik (vgl. Ellgring, 2000, S. 87). Diese individuellen Ausdrucksformen stellen für den Empfänger von Signalen eine Herausforderung in der Dekodierung wahrgenommener Verhalten dar.

Emotionale Schemata

Im Verlaufe der Entwicklung bildet der Mensch Vorstellungen über Emotionen aus, es wird in diesem Zusammenhang auch von *emotionalen Schemata* gesprochen. *Emotionale Schemata* steuern das Wahrnehmen eigener Emotionen, das Benennen von Emotionen und verallgemeinerte Informationen über Emotionen, welche auf dem Erleben unterschiedlicher emotionaler Situationen beruhen. Ein Beispiel hierzu stellt das Vorhandensein eines Konzepts für die Emotion Traurigkeit dar. Das Konzept ermöglicht es, dass ein Individuum Traurigkeit wahrnimmt, benennen kann und weiss, weshalb es sich in einer bestimmten Situation traurig fühlt. Die genannten emotionalen Schemata ermöglichen ebenfalls die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und das Verständnis dafür, was Mitmenschen in einer ähnlichen Situation für Emotionen haben können (vgl. Malti et al., 2009, S. 22).

Achtsamkeit

Nebst der Fähigkeit, Emotionen kognitiv zu verstehen, stellt die Fähigkeit, sich eigener aktueller Emotionen bewusst zu sein, eine grundlegende Fähigkeit dar. Die Fähigkeit, sich des eigenen Erlebens bewusst zu sein, wird als Achtsamkeit bezeichnet.

„Achtsamkeit wird definiert als ein unmittelbares, nicht wertendes und kontinuierliches Gewahrsein der körperlichen, emotionalen und geistigen Prozesse von Moment zu Moment“ (Malti et al., 2009, S. 25).

Achtsamkeit meint also nicht, eigene Empfindungen zu analysieren oder darüber nachzudenken, sondern eigene Empfindungen direkt und bewusst zu spüren und zu erleben.

Eine Person mit hoher Achtsamkeit ist präsent bei dem, was sie tut und verliert sich seltener in Gedanken und Sorgen als eine Person mit geringer Achtsamkeit. Achtsame Menschen sind aber nicht nur achtsamer für eigene Emotionen, Gedanken und Handlungen, sondern auch für diejenigen ihrer Mitmenschen (vgl. Malti et al., S. 25). Es ist besonders bedeutsam, ob Emotionen von einem Individuum bewusst wahrgenommen werden, da seine Handlungen (Handlungsziele, Handlungsergebnisse und Handlungsfolgen) stark von ihnen beeinflusst werden. Menschen mit hoher Achtsamkeit scheinen sich über eigene Ziele und Motive entschieden bewusster zu sein als Menschen mit geringer Achtsamkeit und handeln somit autonom, sprich im Einklang mit eigenen Interessen und Überzeugungen (vgl. Malti et al., 2009, S. 26).

2.3.2 Empathie

Wallbott beschreibt das Konzept der *Empathie* als mehrschichtig und bedeutsam für viele Bereiche der Psychologie (vgl. Wallbott, 2000, S. 370). Weiter erwähnt Wallbott folgende Prozesse, welche verschiedene Autoren als empathisches Verhalten bezeichnen:

- Hoffmann spricht von der affektiven Empathie, worunter der Prozess des sich Einfühlens in ein anderes Individuum verstanden wird. Verwandt mit diesem Verständnis von Empathie sind die in letzter Zeit revitalisierten Konzepte der *emotionalen Ansteckung*.
- Andere Autoren (z.B. Borke) sprechen von der kognitiven Empathie, wobei davon ausgegangen wird, dass das Verständnis für andere Personen über einen rationalen Prozess der Perspektivenübernahme verläuft (vgl. Wallbott, 2000, S. 370).

Wiggers stellt indessen fest, dass die genannten Prozesse als Teilaspekte empathischer Reaktion verstanden werden (vgl. Wallbott, 2000, S. 370).

Mayring stellt dem Begriff der Empathie den des Mitgefühls gegenüber und unterscheidet diese inhaltlich folgendermassen:

Mitgefühl, im eigentlichen Wortsinn Sympathie, meint das Erleben von meist negativen Emotionen (wie Schmerz, Leid und Not) anderer als eigenes Leid. Die Perspektive des Gegenübers wird also übernommen, wobei das Leiden als ungerechtfertigt eingeschätzt wird.

Die Empathie wird in der psychologischen Forschung vom Begriff Sympathie unterschieden, in dem die Empathie als das Einfühlen in die Emotionen von Mitmenschen auf Basis des genauen Erkennens und Verstehens definiert wird, die Sympathie hingegen, nebst dem Erkennen und Verstehen, das Fühlen (Mitfühlen) der Emotion des Gegenübers mit einschliesst. Ausgehend von dieser Definition bildet Empathie die Grundlage für Sympathie (vgl. Mayring, 1992, S. 141).

Der Vergleich der Erläuterungen von Wallbott und Mayring zur Empathie weist darauf hin, dass Mayring unter dem Begriff *Empathie*, lediglich Wallbotts erklärten Prozess kognitiver Empathie versteht. Die Bezeichnung Mitgefühl hingegen schliesst nach Mayring affektive Empathie und kognitive Empathie nach Wallbott mit ein.

2.3.3 Emotionsregulation

Es ist eine alltägliche Erfahrung eines jeden Menschen, dass die eigenen Bedürfnisse nicht stets befriedigt und die verfolgten Ziele nicht immer erreicht werden können. Im Zusammenleben mit Mitmenschen führt diese Tatsache zu herausfordernden Situationen, welche belastende Emotionen auslösen können. Gerade in solchen sozialen Situationen, ist die Fähigkeit zur Emotionsregulation, sprich die Fähigkeit, eigene Emotionen abzuwächen oder zu verstärken und in einer sozial angemessenen Weise auszudrücken, bedeutsam (vgl. Malti et al., 2009, S. 34).

Internale und externale Emotionsregulation

Aufgrund des weiten Begriffs der Emotionsregulation, wird dieser von verschiedenen Forschern sehr unterschiedlich definiert. Saarni schlägt die Unterteilung des Konstrukts in internale und externale Emotionsregulation vor. Dabei bezeichnet sie internale und externale Regulation als Coping - Strategien, sprich als Bewältigungsstrategien im Umgang mit Emotionen. Die internale Regulation bezeichnet die Fähigkeit zur Regulation des subjektiven Erlebens von Gefühlszuständen, wobei Latenz, Dauer und Intensität dieser Gefühlszustände mit eingeschlossen sind (vgl. Saarni, 2002, S. 10).

Ein Beispiel internaler Emotionsregulation:

„Ich fühle mich wirklich gestresst, das ist ein Zeichen für mich, langsamer zu machen, zu versuchen, mich zu entspannen und ein paar tiefe und lange Atemzüge zu machen“ (Saarni, 2002, S. 10).

Die externale Regulation beinhaltet die Handhabung des Ausdrucks eigener Gefühlszustände, insbesondere im kommunikativen Kontext (vgl. Saarni, 2002, S. 10).

Ein Beispiel externaler Emotionsregulation:

„Ich möchte, dass die Eltern meines Verlobten positiv über mich denken, also muss ich mich selbst so steuern, dass ich eine ausgeglichene, aber auch warme Art ihnen gegenüber an den Tag lege“ (Saarni, 2002, S. 10).

Emotionsregulation nach Holodynski und Friedlmeier

Nach Holodynski und Friedlmeier ermöglicht die Fähigkeit zur Emotionsregulation, eigenen Emotionen und damit verbundenen Handlungsbereitschaften nicht ausgeliefert zu sein, sondern aktiv Einfluss auf die Wirkung der eigenen Emotionen nehmen zu können (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 77).

Holodynski und Friedlmeier unterscheiden zwischen der „emotionalen Handlungsregulation, bei der Emotionen motivdienliche Handlungen auslösen und regulieren, und einer reflexiven Emotionsregulation, bei der die Emotionen durch Handlungen reguliert werden“ (Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 77).

Weiter halten Holodynski und Friedlmeier fest, dass die beiden Regulationsformen in der realen Handlungsausführung zusammenspielen. So kann die reflexive Emotionsregulation nicht nur nach, sondern schon während oder sogar vor dem Auslösen einer Emotion einsetzen. Durch die Emotionsregulation nach dem Auslösen einer Emotion werden Handlungen aktiviert, welche, je nach favorisierten Motiven, die Emotion verstärken, abschwächen oder gar durch andere Emotionen ersetzen, wenn diese eher dem Motiv entsprechen. Eine Emotionsregulation kann, z.B. durch die Modulation des Ausdrucks, schon während einer Emotion einsetzen. Ebenfalls kann sie schon vor dem Auftreten einer Emotion einsetzen, z.B. wenn man eine bestimmte emotionale Situation meidet, damit man gar nicht erst in die Lage kommt, eine Emotion regulieren zu müssen (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 78).

Vergleicht man die Unterscheidung Saarnis von internaler und externaler Emotionsregulation mit Holodynskis und Friedelmeiers Unterscheidung von emotionaler Handlungsregulation und reflexiver Emotionsregulation, kann festgestellt werden, dass die interne Emotionsregulation mit der reflexiven Emotionsregulation und die externe Emotionsregulation mit der emotionalen Handlungsregulation gleichgesetzt werden kann.

Klassifizierung von Regulationsstrategien

Zur Entwicklung der Emotionsregulation gibt es in der Literatur verschiedene Klassifikationsversuche (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 25).

Die Klassifikation nach Bridges und Grolnick unterscheidet vier Strategieklassen:

- Aufmerksamkeitsregulation
- Selbstberuhigungsstrategien
- interaktive Regulationsstrategien
- symbolische bzw. sprachliche Strategien (Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 25)

2.3.4 Selbstwirksamkeit

Saarni versteht unter emotionaler Selbstwirksamkeit die Fähigkeit einer Person, der Überzeugung zu sein, sich im Allgemeinen so zu fühlen, wie sie sich gerne fühlen möchte. Dies beinhaltet, das eigene emotionale Erleben zu akzeptieren, ungeachtet dessen, ob es im eigenen kulturellen Umfeld als konventionell, einzigartig oder gar exzentrisch angesehen wird. Diese Akzeptanz deckt sich mit der Vorstellung der Person über ein erstrebenswertes emotionales *Gleichgewicht* (vgl. Saarni, 2002, S. 13). Des Weiteren bezeichnet Saarni eine Person als selbstwirksam, wenn sie auf eine soziale emotionsauslösende Situation reagiert, sich erfolgreich durch den interpersonalen Austausch bewegt und dabei die eigenen emotionalen Reaktionen wirksam reguliert. In diesem Fall hat sie das eigene Wissen über Emotionen, Ausdrucksverhalten und Kommunikation von Emotionen strategisch angewandt und somit selbstwirksam gehandelt (vgl. 2.1.3).

Nach Schmitz braucht ein Individuum für jede herausfordernde Handlung, welche erfolgreich sein soll, ein gewisses Ausmass an Selbstwirksamkeitserwartung. Entscheidend ist nicht, ob man die objektiven Fähigkeiten dazu besitzt, eine Handlung kompetent umzusetzen, sondern ob man selbst der Überzeugung ist, über diese Fähigkeiten zu verfügen. Aus diesem Grund wird für den Begriff Selbstwirksamkeitserwartung (persönliche Überzeugung der eigenen Wirksamkeit) vielfach synonym die Bezeichnung Kompetenzüberzeugung verwendet (vgl. Schmitz, 2002, S. 207).

Die Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst alle Phasen der Handlung massgeblich. Jede Handlung beginnt mit der Festlegung eines Handlungsziels. Je nach Persönlichkeit setzen sich Individuen mehr oder weniger anspruchsvolle Ziele. Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit setzen sich eher hochgesteckte Ziele. Sie verfügen über positive Erwartungen, welche mit dem Erreichen der Zielsetzung zusammenhängen und haben meist eine proaktive Einstellung. So sind sie überzeugt davon, dass es lohnenswert ist, ein schwieriges Ziel anzupeilen, die nötige Zeit aufzuwenden und die damit verbundenen Anstrengungen in Kauf zu nehmen (vgl. Schmitz, 2002, S. 208-209).

Menschen stecken sich oft Ziele, welche nie erreicht werden. Dies hat zum Teil damit zu tun, dass bereits während Zielsetzungen definiert werden das nötige Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fehlt. Glaubt man nicht an sich selbst, fehlt auch die nötige Motivation und Begeisterung. Es entsteht ein Gefühl der Unsicherheit. So werden Pläne zur Zielerreichung vage und unkonkret, wodurch es nicht zum nächsten Schritt, der Initiative kommt. Selbstwirksamen Menschen fällt es leichter, diesen ersten Schritt zu tun, um eine Handlung in Gang zu bringen. Ausserdem stellen sie mehr Anstrengung an und haben mehr Ausdauer, um über einen längeren Zeitraum eine Handlung aufrecht zu erhalten. Hinzu kommt, dass sie sich schneller von Rückschlägen erholen (vgl. Schmitz, 2002, S. 209).

2.4 Emotionale Kompetenz und Entwicklung

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten emotionaler Kompetenz wird zunächst erläutert. Im Anschluss daran wird im Speziellen auf die Entwicklung emotionaler Kompetenz bei Kindern mit einer geistigen Behinderung eingegangen, welche unter besonderen Bedingungen stattfindet.

2.4.1 Ausdruck, Wahrnehmung und Verständnis von Emotionen

Im Folgenden wird auf zentrale Aspekte in der Entwicklung von Ausdruck, Wahrnehmung und Verständnis eingegangen.

Ausdruck von Emotionen

Es wird davon ausgegangen, dass Säuglinge diffus einige angeborene Primäremotionen empfinden, deren Regulation und Anwendung auf spezielle Situationen müssen sie aber im Verlauf der Entwicklung und im Beziehungskontext erlernen. So erweitern sich im Verlaufe des Lebens emotionale Schemata und differenzieren sich. Diese Entwicklung hängt einerseits mit den kognitiven Voraussetzungen eines Individuums, andererseits aber auch mit der frühkindlichen Beziehungserfahrung zusammen (vgl. Luxen, 2003, S. 237).

Petermann und Wiedebusch sprechen bei der Entwicklung des Emotionsausdrucks über zwei Gruppen von Emotionen. Es handelt sich dabei um primäre Emotionen und sekundäre Emotionen:

- **Primäre Emotionen (Basisemotionen):**
Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung, Interesse
- **Sekundäre Emotionen (selbstbezogene, soziale Emotionen):**
Stolz, Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit, Empathie

Die primären Emotionen entwickeln sich im ersten Lebensjahr. Bereits ab dem dritten bis vierten Lebensmonat können Säuglinge Interesse, Freude, Ärger, Traurigkeit / Distress sowie Unbehagen und Schmerzen ausdrücken. Ob ein Säugling diese Emotionen ausdrückt, hängt auch mit anderen Entwicklungsfortschritten zusammen. Säuglinge zeigen beispielsweise erst Ärgerreaktionen, wenn es ihnen aufgrund der kognitiven Entwicklung möglich ist, Erwartungen bezogen auf Handlungsziele zu bilden und sich diese nicht erfüllen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2009, S. 34).

Der positive Emotionsausdruck wird hauptsächlich in Face-to-Face-Interaktionen angeregt, bei denen Blickkontakt zwischen Säugling und Bezugsperson besteht und gegenseitig positive Gefühle ausgetauscht werden. Im Gegensatz zu Face-to-Face-Interaktionen lösen Still-Face-Interaktionen, bei denen die Bezugsperson einen teilnahmslosen Gesichtsausdruck zeigt und sich nicht responsiv verhält, häufig negative Emotionen bei Säuglingen aus (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 34). Eine Studie von Kochanska belegt ausserdem, dass die Qualität des Emotionsausdrucks verschiedener primärer Emotionen eines Säuglings stark von der Qualität der Mutter-Kind-Beziehung abhängt. So zeigte sich in der Studie, dass bei sicher gebundenen Kindern der Ausdruck von negativen Gefühlen im zweiten und dritten Lebensjahr abnahm und diese Kinder seltener Angst und Ärger zeigten. Hingegen zeigten unsicher gebundene Kinder einen Anstieg von negativen Emotionen und drückten häufiger Angst oder Ärger aus (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 34-35).

Das Erleben sekundärer Emotionen wie Stolz, Scham, Schuld, Neid oder Verlegenheit setzt voraus, dass sich das Kind seiner selbst bewusst und zur Selbstreflexion fähig ist. Dabei prägen die Reaktionen der Eltern auf das Verhalten des Kindes sowie weitere Sozialisationseinflüsse die Entstehung und Weiterentwicklung dieser Emotionen stark, da sozial anerkannte Verhaltensregeln und die Abstimmung derselben mit dem eigenen Erleben der genannten Emotionen gelernt werden müssen.

Ab dem zweiten Lebensjahr beginnen Kinder die genannten sekundären Emotionen auszudrücken und entwickeln sie stetig weiter. So drücken bereits Kinder zwischen dem

zweiten und dritten Lebensjahr nach Erfolgserlebnissen Stolz mittels Mimik und Körperhaltung aus. Das Erleben von Schuld und deren Entwicklung wurde in einer Studie von Kochanska, Gross, Lin und Nichols bei Kindern zwischen zwei und fünf Jahren untersucht. Die Kinder wurden im Glauben gelassen, dass sie einen wertvollen Gegenstand beschädigt hatten. Bereits zweijährige Kinder zeigten die typischen Reaktionen, d.h. den Blickkontakt mit dem Versuchsleiter zu meiden, vermehrt negative Gefühle auszudrücken und körperlich angespannt zu sein. Zwischen zwei und vier Jahren nahmen die negativen, emotionalen Reaktionen auf das Missgeschick ab. Der Blickkontakt wurde seltener gemieden, jedoch zeigte sich weiterhin eine deutliche körperliche Anspannung. Es kann davon ausgegangen werden, dass die zunehmende Fähigkeit zur Emotionsregulation dazu führte, dass bei Kindern dieser Altersgruppe der negative Emotionsausdruck nachliess (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 36-37).

Entwicklung des Emotionsvokabulars

Der sprachliche Emotionsausdruck beginnt mit einer Steigerung von Emotionsbenennungen und Mitteilungen über das emotionale Befinden. Kleinkinder zwischen 18 und 20 Monaten fangen an, eigene Emotionen zu benennen. Sie verstehen Emotionswörter, welche Primäremotionen bezeichnen und verbalisieren eigene Emotionen. Kleinkinder im zweiten und dritten Lebensjahr verwenden das erworbene Emotionsvokabular, um andere dazu zu bewegen, auf ihre emotionalen Bedürfnisse einzugehen. Das passive Verständnis von Emotionswörtern ist bei Zweijährigen jedoch noch sehr viel grösser als der aktive Sprachwortschatz.

Vom zweiten bis zum fünften Lebensjahr erweitert sich das Emotionsvokabular von Kindern stetig. In einer Studie von Wellman, Phillips und Rodriguez benutzten Zweijährige sieben von zwölf Ausdrücken, mit denen positive Emotionen bezeichnet werden, während Vierjährige bereits zehn dieser Wörter verwendeten. Ebenfalls zeigte die Studie, dass die Kinder mit zunehmendem Alter häufiger Emotionswörter für komplexere Emotionen verwendeten. Kinder ab dem vierten Lebensjahr beginnen häufiger, Emotionen anderer Personen zu benennen, ausserdem werden ausführlichere Gespräche über Emotionen (z.B. über Ursachen und Konsequenzen von Emotionen) möglich. Bis zum sechsten Lebensjahr wird das Emotionsvokabular für komplexe Emotionen weiter ausdifferenziert, bis zum zwölften Lebensjahr wird das Emotionsvokabular durch Synonyme für bereits bekannte Emotionswörter erweitert (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 42-45).

Wahrnehmung und Verständnis von Emotionen

Erkennen des mimischen Ausdrucks von Emotionen

Im Verlauf des ersten Lebensjahres gelingt es Säuglingen zunehmend besser, emotionale Ausdrücke des Gegenübers zu erkennen. Sie unterscheiden positive Emotionen und negative Emotionen aufgrund des mimischen und stimmlichen Ausdrucks und reagieren differenziert auf verschiedene Gesichtsausdrücke der Bezugspersonen. Dabei wird von den primären Emotionen zuerst Freude im mimischen Ausdruck erkannt und von negativen Emotionen unterschieden, darauf folgen Ärger, Angst und im weiteren Entwicklungsverlauf komplexere Emotionen, wie z.B. Ekel (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 50-52).

Kleinkindern unterlaufen noch häufig Verarbeitungsfehler bei der Interpretation emotionaler Ausdrücke anderer Personen. Mit zunehmendem Alter nimmt aber die Zuverlässigkeit im Erkennen und korrekten Benennen mimischer Ausdrücke stetig zu. So ordnen zwei- bis dreijährige Kinder emotionalen Gesichtsausdrücken passende Emotionsbezeichnungen zu, vier- bis fünfjährige Kinder benennen bereits emotionale Gesichtsausdrücke.

Spätestens ab dem Schulalter scheinen Kinder nebst dem mimischen Emotionsausdruck andere körperliche Anzeichen zu berücksichtigen, die Rückschlüsse auf das Erleben bestimmter Emotionen erlauben. So benannten Siebenjährige in einer Studie von Janke physiologische Begleiterscheinungen primärer Emotionen und ordneten sichtbare und nicht sichtbare Körperempfindungen (z.B. Freude = warmer Körper) den entsprechenden Emotionen zu (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 52-54).

Das Verständnis situativer Einflüsse auf das Emotionserleben

Kinder lernen bis zum Kindergartenalter Primäremotionen entsprechende emotionsauslösende Situationen zuzuordnen. So ordneten in einer Studie von Wellman, Phillips und Rodriguez bereits zwei- bis dreijährige Kinder bekannten emotionsauslösenden Situationen die entsprechenden Emotionen zu. Umgekehrt ordneten sie Primäremotionen gewisse Situationen zu, welche normalerweise diese Emotionen auslösen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 56).

Ab dem Vorschulalter benennen die meisten Kinder verschiedene Ursachen von Emotionen. Die Kinder verstehen, dass die gleichen Emotionen bei verschiedenen Personen durch unterschiedliche Einflüsse ausgelöst werden können. In zunehmendem Masse kombinieren Kinder Hinweise, welche sich aus dem mimischen Ausdruck und der emotionsauslösenden Situation ergeben, um das emotionale Erleben anderer Personen zu verstehen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 57 - 58).

Verständnis multipler Emotionen

Kinder im Vorschulalter können ambivalente Emotionen (z.B. Freude und Traurigkeit) in Bezug auf emotionsauslösende Situationen erleben. Das Wissen über solche multiplen Emotionen nimmt mit dem Entwicklungsverlauf stetig zu. So unterscheiden in einer Studie von Kestenbaum und Gelman vier- und fünfjährige Kinder den Ausdruck primärer und multipler Emotionen, wobei die Fünfjährigen, im Gegensatz zu den Vierjährigen, die multiplen Emotionen bereits entsprechenden emotionsauslösenden Situationen zuordnen. Die Studie nach Kestenbaum und Gelman weist darauf hin, dass die vollständige Ausbildung des Verständnisses und der sprachliche Ausdruck multipler Emotionen mehrere Jahre in Anspruch nehmen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 60-61).

Emotionale Schemata

Im Entwicklungsverlauf werden Emotionale Schemata ausgebildet und differenziert, während Kinder mit anderen Menschen interagieren, wiederholt auf deren emotionalen Ausdruck reagieren, Reaktionen auf ihr eigenes Ausdrucksverhalten erleben und sich dabei Merkmale und typische Abläufe von emotionalen Ereignissen einprägen. Für den Erwerb emotionaler Schemata ist folglich das Erleben verschiedenster Emotionen Bedingung. Werden Kinder mit neuen emotionsauslösenden Situationen konfrontiert, können sie auf vorhandene Schemata zurückgreifen und sich an bisherigen Erfahrungen und Informationen mit der betreffenden Emotion orientieren (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 47-48).

2.4.2 Empathie

Im ersten Lebensjahr kann ein Kind noch nicht zwischen sich selbst und anderen unterscheiden. So lassen sich Kinder in diesem Alter von Emotionen anderer anstecken, können aber nicht zwischen eigenen und fremden Emotionen differenzieren. Ein Kind kann beispielsweise traurig sein, weil die Bezugsperson Traurigkeit ausdrückt, es kann aber nicht unterscheiden, ob die Emotion von der Bezugsperson oder von ihm selbst kommt (vgl. Malti et al., 2009, S. 31). Dies bestätigte eine Studie von Zahn-Waxler und Radke-Yarrow mit Kindern zwischen zehn und zwölf Monaten. Zweidrittel der Kinder zeigten als Reaktion auf natürlich auftretenden oder simulierten Kummer einer anderen Person selbst Anzeichen von Kummer (traurige Gesichter, Stirnrunzeln, Weinen). Keines der Kinder versuchte jedoch, die betreffende Person aktiv zu trösten (vgl. Ulich, Kienbaum & Volland, 2002, S. 114).

Um Empathie zeigen zu können, sind gewisse kognitive Leistungen, wie z.B. Emotionen anderer verstehen zu können oder die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, eine Voraussetzung. Kinder ab dem zweiten Lebensjahr sind zunehmend in der Lage, ihre eige-

nen Emotionen vom emotionalen Erleben anderer zu unterscheiden. Die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme entwickeln Kinder zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr, wobei sie sich zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr deutlich verbessert (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 39). Im Alter von zwei bis vier Jahren wird, aufgrund einer egozentrischen Perspektive, die Befindlichkeit anderer noch mit der eigenen Befindlichkeit vermischt. Beispielsweise versucht ein zweijähriges Kind schon andere zu trösten, tut dies aber aus egozentrischer Perspektive, also mit etwas, was ihm in dieser Situation selbst helfen würde (vgl. Malti et al., 2009, S. 31).

Zwischen dem vierten und dem sechsten Lebensjahr differenziert dann das Kind schon sicher zwischen eigenen und fremden Emotionen, die Perspektivenübernahme gelingt und die Empathie nimmt zu im Sinne prosozialen Verhaltens aus Sicht der betroffenen Person (vgl. Malti et al., 2009, S. 31). So können bei Kindern im Vorschulalter vermehrt mimische und verhaltensbezogene Anzeichen von Empathie beobachtet werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 39).

Ab dem siebten Lebensalter gelingt es dem Kind schliesslich, kontextgebundene Emotionen zu differenzieren. Im Verlaufe der späten Kindheit entwickelt sich die kontextgebundene Empathie weiter, sodass das Kind fähig wird, auch übergreifende Lebensbedingungen in seinem prosozialem Handeln zu berücksichtigen (vgl. Malti et al., 2009, S. 32).

Nach Forschungsstudien von Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner & Chapman scheint die Empathie von der frühen Kindheit bis zur Jugendzeit tatsächlich anzusteigen. Demzufolge hängt die Entwicklung von Empathie damit zusammen, dass sich das Verstehen von Emotionen und Gedanken mit zunehmendem Alter verbessert (vgl. Malti et al., 2009, S. 32). In einer Längsschnittstudie erwies sich, entsprechend dieser Annahme, die Fähigkeit zur eigenständigen Emotionsregulation als Prädiktor für das Erleben von Mitleid (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 39).

Demgegenüber geht Hay davon aus, dass mit steigendem Alter des Kindes eine Abnahme der Empathie zu erwarten ist, da die kognitiven Voraussetzungen zur Hemmung von Empathie führen können, beispielsweise weil ein Kind entscheidet, dass ein anderes Kind kein Mitgefühl verdient. So zeigte sich in einer Studie von Volland, Ulich und Fischer, dass Kinder im Alter von vier bis acht Jahren eher zu helfen bereit waren, wenn das betroffene Kind nicht selbst schuld war an seiner ungünstigen Lage (vgl. Malti et al., 2009, S. 32).

2.4.3 Emotionsregulation

In diesem Kapitel werden Emotionsregulationsstrategien der verschiedenen Altersstufen beschrieben.

Emotionsregulationsstrategien im Säuglings- und Kleinkindalter

Im Säuglings- und Kleinkindalter agieren Eltern in emotionalen Situationen als Koregulatoren, die Regulation von Emotionen findet gemeinsam in der Eltern-Kind Interaktion statt. Neugeborene sind noch vollständig auf die Regulation ihrer Emotionen durch eine Bezugsperson angewiesen. Auch ältere Säuglinge und Kleinkinder benötigen Bewältigungshilfen der Bezugspersonen, können aber geringe emotionale Belastungen zunehmend selbständig regulieren. Die eigenständige Kontaktaufnahme mit einer Bezugsperson zur Unterstützung in einer emotionalen Situation bezeichnet man als *interaktive Regulationsstrategie* (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 73).

Säuglinge verfügen schon früh über *Selbstberuhigungsstrategien*. Beispielsweise beruhigen sie sich, indem sie am Finger oder Schnuller saugen oder hin und her wippen. Säuglinge zwischen zwei und sechs Monaten reduzieren oder vermeiden emotional belastende Informationen, indem sie ihren Blick abwenden, Zweijährige lenken in diesem Fall die Aufmerksamkeit häufig auf ein anderes Objekt. Solche Bewältigungsstrategien zählen zu den Techniken der *Aufmerksamkeitssteuerung*, welche die Fähigkeit bezeichnet, Ereignissen oder Objekten Aufmerksamkeit zuzuwenden oder zu entziehen (vgl. Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 151; vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 77-79).

Wie gut Säuglinge und Kleinkinder emotionale Erregungen regulieren können, hängt aber nicht nur von der angewandten Strategie ab, sondern auch von der Art der erlebten Emotion. So sind Säuglinge bei der Bewältigung gewisser Emotionen, wie z.B. Angst, stärker auf die Unterstützung der Eltern angewiesen als bei anderen Emotionen, wie z.B. Ärger. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Emotionsregulation auch von biologisch bedingten Temperamentsfaktoren mitbestimmt wird. So können Säuglinge mit starkem Temperament, die emotional leicht erregbar sind und oft intensive, negative Emotionen zeigen, dieselben meist schlechter regulieren (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 77).

Emotionsregulationsstrategien im Vorschul- und Schulalter

Im Vergleich zum Säuglings- und Kleinkindalter erweitert sich die Anzahl verfügbarer Regulationsstrategien bei Kindern zwischen zwei bis fünf Jahren beträchtlich. Dabei bildet der Erwerb der Sprache und der kommunikativen Fähigkeiten einen grundlegenden Entwicklungsschritt bezogen auf die Ausbildung von Emotionsregulationsstrategien. Da die Kinder ihr Emotionswissen erweitern und differenzieren, gelingt es ihnen immer besser,

eigene Emotionen zu regulieren und auf Emotionen anderer zu reagieren (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 78).

Im geringeren Ausmass zwar als Säuglinge und Kleinkinder benötigen aber auch Kinder im Vorschulalter noch soziale Unterstützung zur Emotionsregulation. So sind Vierjährige weiterhin auf Hilfestellung von Bezugspersonen angewiesen, um negative emotionsauslösende Situationen zu bewältigen. Mit steigendem Alter nehmen Kinder nur noch bei wenigen negativen Emotionen die Hilfe von engen Bezugspersonen in Anspruch und regulieren andere negative Emotionen bereits selbständig (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 78).

Die im Kleinkindalter erworbenen Regulationsstrategien werden im Vorschulalter durch *kognitive Regulationsstrategien* erweitert. Dazu zählt z.B. die Taktik, eine erlebte, negative Emotion zu verleugnen oder die Strategie, eine emotionale Situation kognitiv neu zu werten. Vor allem beim Erleben von Ärger (z.B. bei Streitigkeiten um Spielzeug, körperlichem Angriff) wenden Kinder von zwei bis sechs Jahren noch häufig *externale Regulationsstrategien* an, sprich sie leben ihre Emotion aus (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 78-81).

Ab dem Vorschulalter, spätestens im Schulalter, können Kinder aufgrund ihrer emotionalen Erfahrungen voraussagen, welche Auswirkungen unterschiedliche Emotionen auf die Interaktion mit anderen haben. Aufgrund dieses Emotionswissens können sie ihre Emotionen in der Weise regulieren und ausdrücken, dass sie ihren Zielen in der sozialen Interaktion entsprechen. Ebenfalls gelingt es Kindern ab dem Vorschulalter, intensive Emotionen zu mässigen oder erlebte negative Emotionen zu maskieren, man spricht hierbei von der *Einhaltung von Darbietungsregeln beim Emotionsausdruck* (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 81-83).

2.4.4 Selbstwirksamkeit

Nach Holodyski und Oerter kann sich die Selbstwirksamkeitserwartung ab der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres entwickeln, nämlich wenn das Kind ein Selbstkonzept aufbaut. Im weiteren Entwicklungsverlauf wird Selbstwirksamkeit durch das Erreichen von nahen Zielen, sprich von Zielen, welche man direkt verwirklichen kann, gefördert. Mit der Zeit wird es nötig, ausgehend von verallgemeinerten Erfahrungen, ein integriertes Konzept von Selbstwirksamkeit aufzubauen (vgl. Malti et al., 2009, S. 41).

Stipek, Daniels, Galuzzo und Milburn haben festgestellt, dass sich Selbstbewertung auf drei unterschiedlichen Niveaus entwickelt: Da Kinder im ersten Lebensjahr noch kein Selbstkonzept entwickelt haben, nehmen sie noch keine Selbstbewertung vor. Erst allmählich lernen sie, dass ihre Handlungen bestimmte Folgen haben. Mit ca. zwei Jahren

beginnen Kinder sich an den Reaktionen Erwachsener zu orientieren, um sich zu bewerten. Kinder im Alter von fünf Jahren haben die Bewertung verinnerlicht und bewerten Leistungen am Erfolg oder Misserfolg. Ab dem Schulalter spielt nebst der Familie vor allem die Peer - Gruppe eine wichtige Rolle in der Bewertung der eigenen Wirksamkeit (vgl. Malti et al., 2009, S. 41).

2.4.5 Emotionale Kompetenz und Entwicklung bei geistiger Behinderung

In den vorangehenden Kapiteln wurde die natürliche Entwicklung der emotionalen Kompetenz im Kindesalter beschrieben. Senckel verweist darauf, dass allgemeine Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung gelten. So ist der Entwicklungsverlauf derselbe, nur entspricht das Entwicklungsalter nicht den gelebten Jahren und verläuft sehr individuell (vgl. Senckel, 2010, S. 17). Des Weiteren verweisen die Ausführungen unter Punkt 2.4 auf die Wichtigkeit der Beziehungsqualität zu Bezugspersonen (gerade im Säuglings- und Kleinkindalter) für die Entwicklung emotionaler Kompetenz. Der Aufbau von Beziehungen erweist sich aber gerade bei Kindern mit einer geistigen Behinderung als Herausforderung.

So zeigen Säuglinge mit geistiger Behinderung oft ein atypisches Ausdrucksverhalten, wodurch die emotionale Rückkoppelung der Mutter eingeschränkt ist. Die natürliche wechselseitige Steuerung von Bindung und Fürsorge verläuft aus diesem Grund nicht wie üblich und es kommt immer wieder zu Missverständnissen. Der Säugling, wie auch der erwachsene Mensch mit Behinderung, erhält durch diese Problematik zu wenig, falsche oder gar keine Rückmeldung über den eigenen emotionalen Zustand. Dadurch kann er emotionale Zustände wenig differenzieren und das emotionale Spektrum nicht im erforderlichen Umfang entwickeln (vgl. Luxen, 2003, S. 240-241).

Seitens der Eltern kommt hinzu, dass sie bei der Geburt eines Kindes mit Behinderung oft besorgt oder gar schockiert sind. Viele Erwartungen und Hoffnungen brechen zusammen, an deren Stelle treten Sorgen um die Zukunft. Mutter und Vater können dadurch emotional nicht in der Form präsent sein, wie sie gerade das Kind mit geistiger Behinderung benötigen würde. Dazu kommt, dass Eltern aufgrund des besonderen Verhaltens des Kindes oft verunsichert sind. Es ist schwierig für sie, angemessene Kontaktangebote zu gestalten, ohne das Kind zu unter- oder überfordern. Ausserdem reagieren Mütter von Kindern mit geistiger Behinderung häufiger depressiv. Dies spiegelt sich in ihrer Mimik wider, wodurch das Kind zusätzlich irritiert wird (vgl. Luxen, 2003, S. 240-241).

Aufgrund von Ergebnissen der Entwicklungspsychologie sowie der unterschiedlichen Entwicklungsstufen, können folgende Annahmen bezüglich der emotionalen Entwicklung von Menschen mit einer geistigen Behinderung aufgestellt werden:

Menschen, die auf dem emotionalen Entwicklungsalter eines Säuglings eingestuft werden, kommen nicht über die Phase hinaus, Primäremotionen zu empfinden und zu zeigen. Zum Teil ist es ihnen möglich, nebst Mimik auch andere Kanäle, wie die Körperbewegung, die Atmung oder die Stimme zu nutzen, so dass ein vertrautes Gegenüber ihre emotionale Gestimmtheit erkennen kann. Bezogen auf die Emotionsregulation ist es ihnen allenfalls möglich, sich in emotionalen Situationen z.B. durch Saugen, Schaukeln, Abwenden des Blicks, sprich mittels Aufmerksamkeitsablenkung, zu beruhigen. Bezüglich der Fähigkeit, den Emotionsausdruck des Gegenübers zu erkennen, liegen im Zusammenhang mit Menschen, welche sich auf dieser Stufe der emotionalen Entwicklung befinden, keine Ergebnisse vor. Luxen geht davon aus, dass Menschen auf der emotionalen Entwicklungsstufe eines Säuglings den Gefühlszustand anderer wahrnehmen, da sie diese, oftmals symbiotisch mitschwingend, zu übernehmen in der Lage sind (vgl. Luxen, 2003, S. 241).

Menschen mit einer geistigen Behinderung, die auf dem Entwicklungsstand eines anderthalb jährigen Kindes eingestuft werden, zeigen nebst Primäremotionen auch Stolz und Scham und lernen verbale Bezeichnungen für Primäremotionen zu verstehen. Die Regulation der Affektstärke gelingt mit Hilfe der Bezugsperson besser. Selbstberuhigungsstrategien, wie z.B. der soziale Rückzug, können eher genutzt werden (vgl. Luxen, 2003, S. 241).

Menschen mit einer Behinderung, welche sich in etwa auf der Entwicklungsstufe eines Vor- bzw. Grundschulkindes befinden, stehen aufgrund ihrer höheren kognitiven Fähigkeiten mehr Bewältigungsstrategien zur Verfügung, wodurch sie lückenhafte Entwicklungsschritte eher kompensieren können. Sie besitzen ein differenzierteres Emotionsrepertoire und bilden vielfältige emotionale Schemata aus, welche als eher grob und undifferenziert bezeichnet werden können (vgl. Luxen, 2003, S. 241-242).

Besonders bedeutsam ist das Erlangen der Sprechfähigkeit, die eine zusätzliche Möglichkeit darstellt, erlebte Emotionen auszudrücken. Je nach Sprechvermögen können dadurch Basisemotionen bis hin zu komplexeren Emotionen, wie z.B. Eifersucht, verstanden und ausgedrückt werden.

Menschen auf dem ungefähren Entwicklungsstand von Vor- bzw. Grundschulkindern erreichen meist die Fertigkeit situationsspezifisch zu reagieren. Ihnen gelingt es, emotionale Zustände des Gegenübers wahrzunehmen und sinngemäss zu interpretieren. Ebenfalls sind sie in der Lage, einem bestimmten Ereignis die entsprechenden Emotionen zuzuordnen. So wissen sie beispielsweise, dass eine Zerstörungsaktion ihrerseits Ärger bei der

Bezugsperson auslöst, können aber eigene Reaktionen nicht immer diesem Wissen entsprechend steuern. So kann es sein, dass die emotionale Reaktion in ihrer Intensität sehr stark ist. Dies kann dazu führen, dass andere beteiligte Personen die Intensität des emotionalen Ausdrucks in der aktuellen Situation als unangepasst einschätzen. Des Weiteren ist es ihnen kaum möglich eine Emotion vorzutauschen oder eine spontane Emotion durch eine andere zu überlagern (vgl. Luxen, 2003, S. 242).

Je höher der kognitive und emotionale Entwicklungsstand ist, desto ausgebildeter ist die Kontrolle über die emotionale Ausdrucksstärke. Es können Fertigkeiten vorliegen, die es ermöglichen, nach einem Konflikt die Stärke des emotionalen Ausdrucks zu steuern, was eine Bezugsperson unterstützend begleiten kann. Zudem gelingt die intrapsychische Steuerung immer häufiger, vor allem, wenn die Sprache zur Regulation verwendet werden kann und weitere Bewältigungsmittel zur Verfügung stehen (vgl. Luxen, 2003, S. 242).

2.5 Emotionale Kompetenz und Schule

Im folgenden Kapitel wird die emotionale Kompetenz aus der Perspektive der Schule beleuchtet. In einem ersten Schritt werden Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen der emotionalen Entwicklung und dem allgemeinen Lernen erläutert. Anschliessend wird die Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht thematisiert. Einerseits wird die Notwendigkeit der Förderung emotionaler Kompetenz im Unterricht begründet, andererseits wird auf konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, wie bestehende Förderprogramme, den Ansatz der rational - emotiven Erziehung, auf methodisch - didaktische Literatur und auf Inhalte des Lehrplans für den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ des Bundeslands Bayern² hingewiesen.

2.5.1 Emotionale Kompetenz und Lernen

Nach Bundschuh bedeutet Lernen: „Aktualisierung und Änderung von Verhalten mit dem Ziel der bestmöglichen Entfaltung der Persönlichkeit im Kontext weitgehend selbständiger Konstruktion und Bewältigung des eigenen zukünftigen Lebens“ (2003, S. 111).

Also geht es darum, die bestmögliche Entfaltung des Lernpotentials anzustreben, damit die Bewältigung des Alltags verbessert und die Partizipation am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird.

Mittels bewusster und unbewusster Verarbeitung von Umwelteinflüssen und -reizen führt das Lernen zu Veränderungen des individuellen Denkens, Fühlens und Handelns (vgl. Bundschuh, 2003, S. 111).

Um das Lernen zu ermöglichen, versuchen Lehrpersonen und Heilpädagogen unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklungsvoraussetzungen der Schüler, günstige

² In der weiteren Arbeit wird zur Leserfreundlichkeit der gängige Begriff „Münchener Lehrplan“ verwendet.

Lernbedingungen zu schaffen. Jeder Schüler hat eine bisherige Persönlichkeitsentwicklung erreicht, welche nicht nur die kognitive, sondern auch die emotionale und soziale Entwicklung beinhaltet. Welchen Einfluss haben nun die emotionale Entwicklung bzw. die Emotionen allgemein auf das Lernen?

Nach Bundschuh spielt die emotionale Befindlichkeit des Kindes und die der unmittelbaren Bezugsperson (in diesem Falle der Lehrperson) eine entscheidende Rolle im Rahmen des Entwicklungs- und Lerngeschehens (vgl. Bundschuh, 2003, S. 21), denn:

„Emotionen sind affektive Gefühlsprozesse, die unsere Wahrnehmung, die kognitiven, sozialen und auch die motorischen Vorgänge vernetzend begleiten und die Grundlage motivationalen Handelns bilden“ (Bundschuh, 2003, S. 21).

Somit sind emotionale und kognitive Prozesse auf vielfältige Weise miteinander verwoben. Diesen Wechselwirkungen sollte im schulischen Lehren und Lernen Beachtung geschenkt werden (vgl. Hänze, 2000, S. 586). Denn während positive emotionale Bedingungen Lernprozesse eher fördern, wirken sich negative emotionale Bedingungen eher hemmend aus und verhindern fortschrittliches Lernen.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit speziellem oder individuellem Förderbedarf ist die emotionale Befindlichkeit die Basis für das Lernen, denn Emotionales geht dem kognitiven Prozess voran und fördert oder hemmt ihn. Aus Gründen der Unmittelbarkeit, des Ursprünglichen und des Basalen, stellt bei Kindern und Jugendlichen mit individuellem Förderbedarf der kognitive Verarbeitungsprozess auf Basis des Emotionalen die primäre Möglichkeit dar (vgl. Bundschuh, 2003, S. 22).

Vieles deutet jedoch darauf hin, dass Kinder, die mit einer Behinderung leben, ihre Grundbedürfnisse nicht hinreichend erleben, erfahren, leben und befriedigen können, wobei es sich vor allem um soziale und emotionale Bedürfnisse handelt (vgl. Bundschuh, 2003, S. 23).

Die unzureichende Erfahrung der Grundbedürfnisse wirkt sich direkt oder indirekt auf Basisprozesse emotionaler, sozialer und geistiger Art aus und damit auf das Lernen generell (vgl. Bundschuh, 2003, S. 23).

Diverse Studien, welche Petermann und Wiedebusch (2008) in ihrem Buch „Emotionale Kompetenz bei Kindern“ aufführen und zusammenfassen, deuten auf die Wichtigkeit einer „gesunden“ Entwicklung der emotionalen Kompetenzen für den Schulerfolg hin.

„Kinder, die über eine gute emotionale Kompetenz verfügen, erzielen mit höherer Wahrscheinlichkeit frühe schulische Erfolge, als Kinder, die mangelnde emotionale Fertigkeiten aufweisen“ (Raver; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 27).

Denn Kinder, welche über angemessene emotionale Kompetenzen verfügen, zeigen meist auch positive prosoziale Verhaltensweisen und sind in der Lage kooperativ mit anderen zusammenzuarbeiten. Somit fällt es ihnen leichter, sich im Klassenverband zu in-

tegrieren, was sich günstig auf den Schulerfolg auswirkt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 29).

Wenn Schüler ihre Emotionen produktiv nutzen können, hat dies eine grosse Bedeutung für effektives Lernen. Je nachdem wie gut Menschen ihr Wissen über ihre Emotionen implizit oder explizit nutzen können, hilft ihnen dies beim Planen, Denken und Problemlösen, sowie bei der Aufmerksamkeitsteuerung und zur eigenen Motivation (vgl. Hänze, 2000, S. 592). Dies wiederum verhilft zu mehr Eigenständigkeit und somit zu mehr Partizipation und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

2.5.2 Förderung der emotionalen Kompetenz in der Schule

Unter Einbezug bereits erwähnter Aspekte, wird in diesem Kapitel ganz konkret auf die grundsätzliche Frage eingegangen, warum emotionale Kompetenz im Schulunterricht gefördert werden sollte.

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Konzepten der emotionalen Kompetenz und der Entwicklung der emotionalen Kompetenz, kann davon ausgegangen werden, dass sich die emotionalen Fähigkeiten, welche die Grundlagen der emotionalen Kompetenz bilden, durch soziale Interaktionen und Beziehungen entwickeln.

Es liegt auf der Hand, dass viele soziale Interaktionen eines Kindes ab dem Zeitpunkt seiner Einschulung in der Schule stattfinden, wo es viele Beziehungen zu Mitschülern und anderen Bezugspersonen aufbaut. Folglich spielt das schulische Umfeld eine bedeutende Rolle in der Entwicklung bzw. Förderung der emotionalen Kompetenz. Diese Tatsache wird im folgenden Zitat aus dem Buch „Mit geistig Behinderten leben und arbeiten“ von Barbara Senckel (2010) sehr deutlich.

„Von nun an wird es einen beträchtlichen Teil des Tages in der Schule verbringen. Alles, was es dort erfährt und erlebt, übt einen deutlichen Einfluss auf seine weitere emotionale und soziale Entwicklung aus“ (Senckel, 2010, S. 74).

Gerade im Bereich der Heilpädagogik erscheint die Förderung der emotionalen Kompetenz besonders wichtig. Bereits die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen im frühen Kindesalter verläuft bei Kindern mit geistiger Behinderung unter speziellen Voraussetzungen (vgl. Kapitel 2.4.5). Verschiedene Autoren aktueller Fachliteratur sprechen von einem erhöhten Risiko bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, ein belastetes emotionales Befinden oder emotionale Störungen zu entwickeln (vgl. Grüning, 2008, S. 35).

Schliesslich kann zur Beantwortung der eingangs gestellten Frage nach der Förderung der emotionalen Kompetenz in der Schule erwähnt werden, dass die Schule, nebst inhaltlich - fachlichen Bildungszielen, auch einen Erziehungsauftrag hat und somit die Aufgabe, soziales emotionales Lernen zu fördern (vgl. Malti et al., 2009, S. 58). Dieser Erziehungs-

auftrag ist in verschiedenen Lehr- und Bildungsplänen festgehalten und beschrieben. Nähere Ausführungen dazu folgen unter Kapitel 3.1.

2.5.3 Förderansätze

Nach der Frage nach dem Warum, wird in einem zweiten Schritt die Frage nach dem Wie erörtert. In der Fachliteratur sind verschiedene Programme zur Förderung emotionaler Kompetenz zu finden. Ausserdem gibt es vielfältige methodisch - didaktische Literatur zum Thema, ebenfalls ist die Methode der rational - emotiven Erziehung zur Förderung emotionaler Kompetenz zu erwähnen. Schliesslich können auch Lehrpläne wichtige Hinweise auf mögliche Unterrichtsinhalte zur Förderung der emotionalen Kompetenz geben, hier wird exemplarisch auf den Münchner Lehrplan eingegangen, da sich dieser speziell auf den Unterricht an Förderschulen bezieht.

Programme zur Förderung emotionaler Kompetenz

Im deutschen, aber vor allem im englischen Sprachraum bestehen verschiedene Konzepte zur Förderung emotionaler Kompetenz von Kindern. Die meisten dieser Konzepte zielen aber auf die Prävention von aggressivem Verhalten ab, wobei die Förderung emotionaler Kompetenz weit mehr beinhaltet als Aggressions- und Gewaltreduktion (vgl. Malti et al., 2009, S. 58). Malti et al. betonen, dass die meisten Präventionsprogramme den Nachteil haben, zu wenig im Schulalltag verankert zu sein (vgl. Malti et al., 2009, S. 87).

Die verschiedenen Programme zur Förderung emotionaler Kompetenz wurden für Schüler auf allen Stufen der Regelklasse konzipiert und deren Wirksamkeit auf den verschiedenen Stufen überprüft, wie zum Beispiel das Gewaltpräventionsprogramm „Faustlos“ in Deutschland. Einen Evaluationsbericht dazu veröffentlichte die Zeitschrift „Kindheit und Entwicklung“ im Jahr 2003. Eine kurze Zusammenfassung des Programmaufbaus und der Ergebnisse ist im Anhang unter Punkt 10.1.1 zu finden. In der Schweiz wurde das Förderprogramm PFADE im Rahmen des Zürcher Projektes zur sozialen Entwicklung von Kindern umgesetzt und seine Wirksamkeit überprüft. Die Vorstellung des Programms und die Ergebnisse der Forschung publizierte die „Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik“ im Jahre 2009. Ebenso wurde PFADE im Rahmen einer Masterarbeit der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich an einer Kleingruppenschule durchgeführt und evaluiert. In der betreffenden Schule werden an sich normal begabte Kinder unterrichtet (1. bis 6. Klasse), die aber wegen Verhaltensstörungen, Lernschwierigkeiten oder psychosozial bedingten Entwicklungsstörungen nicht in einer Regelklasse mit Unterstützung von integrierter Förderung oder heilpädagogischer Förderung (IF/HF) unterrichtet werden können (vgl. Gmünder & Niedermann, 2010, S. 39). Eine Zusammenfassung des Programms PFADE

und die Beschreibung verschiedener Ergebnisse sind im Anhang unter Punkt 10.1.2 zu finden.

Beide Projekte ergaben, dass die Durchführung von Präventionsprogrammen im Regelschulbereich in Teilbereichen positive Effekte erzielen kann. Vor allem beim Programm PFADE wurde festgestellt, dass die Wirksamkeit sehr stark davon abhängt, wie die Einführung und Begleitung der Lehrpersonen durch die Coaches und die Qualität der Umsetzung verläuft. Diese Ergebnisse aus dem Regelschulbereich geben jedoch keine Hinweise auf die Möglichkeit der Umsetzung und Wirksamkeit an einer Schule für Kinder mit einer geistigen Behinderung.

Aber auch in der Sonder- bzw. Heilpädagogik sollte es ein zentrales Anliegen sein, die emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung zu fördern, denn diese hilft ihnen, adäquat mit positiven und negativen Emotionen umzugehen. Aus diesem Grund entwickelte Grüning ein Konzept zur Erweiterung der emotionalen Kompetenz für den Unterricht an Förderschulen, welches sich PEEK nennt (vgl. Grüning, 2008, S. 36). Dieses Programm wurde daraufhin untersucht, ob sich die Emotionsbewusstheit der unterrichteten Kinder und Jugendlichen nach der Anwendung des PEEK in die erwartete Richtung (Emotionalität bewusster erleben lernen) veränderte. Den Evaluationsbericht dazu veröffentlichte die Zeitschrift „Heilpädagogische Forschung“ im Jahre 2008. Eine Zusammenfassung der Untersuchung und deren Ergebnisse ist ebenfalls im Anhang unter Punkt 10.1.3 zu finden. Im E-Mailkontakt mit Herrn Grüning konnte in Erfahrung gebracht werden, dass PEEK aktuell für den Unterrichtseinsatz bearbeitet wird. Neuere Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Nebst PEEK wurde ein weiteres Förderprogramm für Kinder mit einer Behinderung, genannt PESS, entwickelt. Basierend darauf entstand ausserdem SEKT, ein Forschungsprojekt zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz. Trotz umfassender Recherchen konnten keine ausführlichen Informationen über das betreffende Programm und das Forschungsprojekt eingeholt werden (nähere Angaben siehe Anhang Punkt 10.1.4, 10.1.5).

Methodisch-didaktische Literatur

Neben den verschiedenen Programmen zur Förderung der emotionalen Kompetenz findet man zahlreiche Bücher mit methodisch - didaktischen Umsetzungsideen für den Unterrichtsalltag. Oft beziehen sich diese Bücher auf den Unterricht im Kindergarten- und Unterstufenbereich oder auf die Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf in der sozialen Entwicklung. Spezifische Methodikbücher zur Förderung der emotionalen Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung scheinen nicht zu existieren.

Nachfolgend eine Auswahl methodisch - didaktischer Literatur:

Peffer, S. (2002). *Emotionales Lernen. Ein Praxisbuch für den Kindergarten*. Weinheim und Basel: Beltz.

Liebertz, Ch. (2007). *Spiele zur Herzensbildung. Emotionale Intelligenz und soziales Lernen*. München: Don Bosco.

Bräutigam, D. und Schatz, H. (2012). *Locker bleiben. Sozialtraining für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf – Handlungsorientierte Methoden zum sozialen Lernen und zur Gewaltprävention*. Dortmund: Borgmann Media.

Kreul, H. (2011). *Ich und meine Gefühle. Emotionale Entwicklung für Kinder ab 5*. Bindlach: Loewe.

Rational - emotive Erziehung

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung der sozialen emotionalen Entwicklung bietet die Methode „Rational - emotive Erziehung“ (REE). Diese stammt aus dem amerikanischen Raum und basiert auf dem Ansatz der rational - emotiven Verhaltenstherapie nach Ellis (vgl. Tarnutzer, 2011, S. 28).

Der Ansatz von REE geht davon aus, dass sich die Folgegedanken von schwierigen Ereignissen und die dadurch aktivierten Emotionen und Verhaltensreaktionen mit der Zeit zu unproduktiven Mustern verdichten. Durch REE sollen Verhaltensänderungen über Verstehen und Einsicht (mittels kognitiver Verarbeitung in Dialogsituationen und Gruppengesprächen) entstehen. Die Schüler sollen die Beziehung zwischen Gedanken und Emotionen kennen lernen und sich sozial isolierende oder lernhinderliche Einstellungen bewusst machen, diese verändern und dadurch die allgemeine emotionale Ausgeglichenheit erhöhen (vgl. Tarnutzer, 2011, S. 28).

Dieser Prozess verläuft in den vier metakognitiven Schritten:

1. Emotionen wahrnehmen und benennen können
2. Gedanken als Auslöser nachfolgender Emotionen und Handlungen verstehen lernen
3. rationale von irrationalen Gedanken unterscheiden können
4. und den Transfer auf die eigene Situation leisten, also diese drei Kompetenzen selbst reflexiv nutzen können (Tarnutzer, 2011, S. 28).

Durch Grünke wurde REE im deutschsprachigen Raum eingeführt. Die Interventionen wurden in einer Reihe von Förderschulen für Schüler mit einer Lernbehinderung in Gruppen von fünf bis acht Lernenden durchgeführt und es konnte eine deutliche Zunahme des rationalen Denkens nachgewiesen werden (vgl. Tarnutzer, 2011, S. 30 - 31).

Für die Arbeit mit Schülern mit einer geistigen Behinderung muss bei dieser Methode berücksichtigt werden, dass rational - emotive Erziehung nur möglich ist, wenn die Schüler bereits fähig sind, über die metakognitive Ebene zu lernen.

Münchener Lehrplan

Im Münchener Lehrplan werden unter dem Lernbereich „Persönlichkeit und soziale Beziehungen“ konkrete schulische Inhalte zur Förderung der emotionalen Kompetenz genannt. Der Bereich „Personale Identität“ enthält Hinweise, wie die Förderung der Wahrnehmung und des Ausdrucks eigener Gefühle, des Erlebens und Erkennens des Zusammenhangs von Ereignissen und Gefühlen sowie der Umgang mit Gefühlen im Unterricht umgesetzt werden können (vgl. Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 2003, S. 46).

Der Bereich „soziale Beziehungen“ thematisiert das Einfühlen in andere und das Verstehen von anderen. Die inhaltlichen Hinweise beziehen sich auf die Bereiche Gefühlsabstimmung und affektive Verbundenheit, Einfühlungsvermögen und Perspektivenübernahme (vgl. Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 2003, S. 54).

Die inhaltlichen Anregungen des Münchener Lehrplans zur Förderung emotionaler Kompetenz berücksichtigen alle wichtigen Komponenten emotionaler Kompetenz und bieten dadurch Lehrpersonen und Heilpädagogen wichtige Anhaltspunkte und Hinweise für konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in der Förderung der emotionalen Kompetenz.

2.6 Fazit

Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung können einige wichtige Erkenntnisse in Bezug auf die emotionale Kompetenz festgehalten werden. Grundlegend ist, dass sich die emotionale Kompetenz aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt, welche verschiedene individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten umfassen, die in Beziehung und Interaktion mit der Umwelt in den verschiedenen Entwicklungsstufen erworben werden (vgl. Kapitel 2.1.3 und 2.2). Durch den Vergleich verschiedener Konzepte zur emotionalen Kompetenz definieren die Verfasserinnen folgende Komponenten emotionaler Kompetenz: *Ausdruck, Wahrnehmung und Verständnis von Emotionen, Empathie, Emotionsregulation* und *Selbstwirksamkeit* (vgl. Kapitel 2.3).

Die emotionale Kompetenz eines Individuums zeigt sich durch seine emotionale Selbstwirksamkeit. Emotionale Selbstwirksamkeit äussert sich dadurch, dass eine Person ihr eigenes emotionales Erleben akzeptiert und sich im Allgemeinen so fühlt, wie sie sich gerne fühlen möchte. Eine selbstwirksame Person reagiert auf emotionsauslösende Situationen, bewegt sich erfolgreich durch den interpersonalen Austausch und reguliert emotionale Reaktionen wirksam (vgl. 2.3.4).

Des Weiteren ist festzuhalten, dass emotionale Kompetenz als Voraussetzung für soziale Kompetenz betrachtet werden kann. So muss beispielsweise ein Individuum eigene und fremde Emotionen wahrnehmen, benennen und verstehen können, um Empathie zu empfinden und Emotionen entsprechend sozialer Regeln und Normen regulieren zu kön-

nen. Dieses Beispiel zeigt, dass emotionale Fertigkeiten zu einer höheren sozialen Kompetenz führen (vgl. 2.5.1). Dementsprechend erläutern Petermann und Wiedebusch Studien, welche bestätigen, dass Kinder, die über angemessene emotionale Kompetenz verfügen, meist auch positive prosoziale Verhaltensweisen zeigen und kooperativ mit anderen zusammenarbeiten. Sie integrieren sich dadurch leichter in der Klasse, was sich dann auch positiv auf den Schulerfolg auswirkt (vgl. 2.5.1).

Die Tatsache, dass emotionale Kompetenz in Beziehung und Interaktion mit der Umwelt aufgebaut wird und die Voraussetzung für die Entwicklung der sozialen Kompetenz bildet, verweist auf die Wichtigkeit des schulischen Umfeldes. So schreibt Senckel, dass alles, was das Kind in der Schule erfährt und erlebt, einen grossen Einfluss auf seine emotionale und soziale Entwicklung hat (vgl. 2.5.2). Diese Einflussnahme des schulischen Umfeldes, insbesondere von Lehrpersonen und Mitschülern, bestätigt sich in der Auseinandersetzung mit der Entwicklung der einzelnen Komponenten der emotionalen Kompetenz. So kann beispielsweise bezüglich der Entwicklung von Selbstwirksamkeit festgehalten werden, dass Kinder ab dem Alter von zwei Jahren beginnen, sich zur Selbstbewertung an den Reaktionen der Erwachsenen zu orientieren. Ab dem Schulalter spielt dann auch die Peergruppe eine wichtige Rolle in der Bewertung der eigenen Wirksamkeit (vgl. 2.4.4). Bezogen auf die Emotionsregulation lässt sich sagen, dass Kinder im Alter von vier Jahren noch stark auf Hilfestellungen von Bezugspersonen angewiesen sind, um negative emotionsauslösende Situationen zu bewältigen. Dies sind nur zwei Beispiele, welche den Einfluss der Beziehung auf die Entwicklung der emotionalen Kompetenz verdeutlichen sollen.

Die obigen Entwicklungsaspekte der einzelnen Komponenten im Kleinkind- und Vorschulalter werden hier erwähnt, da sie auch im schulischen Kontext, bezogen auf die Förderung von Schülern mit einer geistigen Behinderung, einen wichtigen Bezugsrahmen bilden. So bestätigt die theoretische Auseinandersetzung, dass bei Kindern mit einer geistigen Behinderung die Entwicklung der emotionalen Kompetenz im Grunde ähnlich, aber meist verzögert und sehr individuell verläuft. Schüler mit einer geistigen Behinderung befinden sich also nicht nur kognitiv, sondern auch emotional auf einer Entwicklungsstufe, welche nicht ihrem tatsächlichen Alter entspricht. Weiter muss berücksichtigt werden, dass sich der Aufbau von Beziehung, welche sich eben massgeblich auf die Entwicklung der emotionalen Kompetenz auswirkt, bei Kindern mit einer geistigen Behinderung schon im Säuglingsalter als Herausforderung erweist (vgl. 2.4.5).

Die Konsequenzen der obigen Erläuterungen auf die Förderung von Schülern mit einer geistigen Behinderung liegen auf der Hand. Es ist davon auszugehen, dass sich viele Schüler mit einer geistigen Behinderung in ihrer emotionalen Entwicklung auf der Stufe Säuglings-, Kleinkind- oder Vorschulalter befinden. Zur Weiterentwicklung der emotiona-

len Kompetenz sind sie deshalb noch stärker auf Bezugspersonen, in der Schule also auf die Heilpädagogen und Lehrpersonen, angewiesen. Damit die Förderung der emotionalen Kompetenz adäquat stattfinden kann, reicht jedoch die Annahme nicht aus, dass die emotionale Entwicklung des Schülers mit geistiger Behinderung verzögert ist, sondern setzt die Einschätzung der emotionalen Entwicklung durch die Lehrperson voraus.

Auf die Frage, wie emotionale Kompetenz gefördert werden soll, lässt die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik den Schluss zu, dass die Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht ohne spezielles Förderprogramm stattfinden kann. Die beschriebenen Programme sowie methodisch - didaktische Literatur oder der Münchner Lehrplan können lediglich Hinweise und Ideen zur Umsetzung der Förderung emotionaler Kompetenz im Schulalltag geben. „Emotionslernen“ an sich findet aber in handlungsbezogenen, also in konkreten, für die Kinder bedeutsamen Situationen statt. So bilden Kinder durch die Interaktion (auf Emotionsausdruck anderer reagieren / eigenes Ausdrucksverhalten erleben) emotionale Schemata, auf welche sie in emotionsauslösenden Situation zurückgreifen können (vgl. 2.4.1).

Um eine Lernumgebung gestalten zu können, in der Emotionslernen in diesem Sinne Platz findet und um in entsprechenden Situationen adäquat reagieren zu können, sollten Lehrpersonen und Heilpädagogen über ein theoretisch fundiertes Wissen über emotionale Kompetenz verfügen. Dies beinhaltet Kenntnisse über die Komponenten der emotionalen Kompetenz, deren Entwicklung sowie die eigene Rolle in diesem Entwicklungsprozess.

3. Begründung der Themenwahl und Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird die heilpädagogische Relevanz des in der vorliegenden Arbeit gewählten Themas erläutert sowie die Begründung der Themenwahl und die Zielsetzungen dargelegt. Die Hauptfragestellung wird festgehalten, aus der anschliessend Unterfragen abgeleitet werden.

3.1 Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl

Unter Kapitel 2.5.2 wird erwähnt, dass die Schule nebst fachlichen Bildungszielen auch einen Erziehungsauftrag hat, der die Förderung der emotionalen Kompetenz beinhaltet und in den Lehrplänen festgehalten ist. In dieser Arbeit werden der Münchner, Thurgauer und St. Galler Lehrplan beigezogen, um den Erziehungsauftrag der Schule aufzuzeigen und daraus die heilpädagogische Relevanz der Themenwahl zu begründen.

Der Münchner Lehrplan wurde gewählt, da er auch in der Schweiz einen wichtigen Bezugsrahmen für den Unterricht mit Schülern mit einer geistigen Behinderung darstellt. Da die Verfasserinnen in den Kantonen St. Gallen und Thurgau arbeiten, wird auf die Lehrpläne der beiden Kantone mit dem Fokus auf emotionale Kompetenz eingegangen.

Münchner Lehrplan

Unter „Grundlagen und Leitlinien für Bildung und Erziehung“ wird im Münchner Lehrplan festgehalten, dass körperliche Gegebenheiten, kognitive Fähigkeiten, emotionale Befindlichkeit und soziale Kompetenzen eine Einheit in ihrer gesamten Entwicklung bilden. Jeder Lernschritt löst Veränderungen in allen Bereichen des Handelns und Verhaltens aus (vgl. Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 2003, S. 9). Diese Aussage weist bereits auf die Notwendigkeit hin, dass alle genannten Bereiche gleichermassen in der schulischen Förderung berücksichtigt werden.

Weiter wird im Münchner Lehrplan die soziale Integration als ein wichtiges Bildungs- und Erziehungsziel genannt. Die soziale Integration wird durch Kommunikation, Kooperation und die Möglichkeit der Teilhabe an gesellschaftlichen Vollzügen verwirklicht. Kommunikation ist wechselseitige Äusserung von Gefühlen, Wünschen und Absichten. Durch Kommunikation treten Schüler mit Menschen und Dingen in Beziehung und entwickeln dabei die persönliche Identität. Lehrpersonen ermöglichen verschiedene Formen der Beziehungsaufnahme und fördern situationsangemessene Kommunikationsfähigkeit.

Durch Kooperationsfähigkeit können Stärken und Schwächen Einzelner ausgeglichen werden, es entstehen Arbeitsergebnisse, die nur gemeinsam in dieser Form und Vielfältigkeit erbracht werden können. Dies stärkt das Gruppengefühl, welches durch Stolz auf die gemeinsame Leistung geprägt ist, was sich auch positiv auf Motivation und Selbstvertrauen des Einzelnen auswirkt. In der Schule werden durch verschiedene Formen von

Gruppenarbeiten die kooperativen Fähigkeiten geübt, wie z.B. andere und sich selbst wahrzunehmen oder eigene Bedürfnisse sowie Meinungen durchzusetzen oder zurückzustellen (vgl. Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 2003, S. 10-11).

Die erläuterten Grundlagen und Leitideen des Münchner Lehrplans machen deutlich, dass die Förderung der emotionalen Kompetenz als grundlegende Aufgabe der Schule verstanden wird, da sie eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von kommunikativen und kooperativen Fähigkeiten bildet und folglich auch als bedeutend für die Entwicklung persönlicher Identität der Lernenden sowie deren gegenwärtige und zukünftige Partizipation am gesellschaftlichen Leben angesehen werden kann.

Ebenfalls zeigt sich, dass die Leitideen des Münchner Lehrplans die Förderung verschiedener Komponenten emotionaler Kompetenz berücksichtigt.

Thurgauer Lehrplan für die Primarschule

Unter den allgemeinen Leitideen wird im Thurgauer Lehrplan zur *Person der Schülerin und des Schülers* unter „Identität“ festgehalten, dass die Schüler in der Schule unterstützt werden, ihre körperlichen und seelischen Bedürfnisse zu entfalten und zu beherrschen. Sie sollen sich ihrer selbst zunehmend bewusst werden, lernen sich selbst einzuschätzen, Spannungen auszuhalten und sich gegenüber der Umwelt zu öffnen. Unter „Kräftebildung“ wird ausserdem festgehalten, dass Bildung und Erziehung ganzheitlich angesehen werden müssen. „Darum müssen Denken und Fühlen, Wollen und Werten, Aufnehmen und Ausdrücken Platz finden“ (Lehrplan für die Primarschule, 2006, S. 9).

Zum *sozialen Bereich* wird in den allgemeinen Leitideen unter „Individuum und Gemeinschaft“ festgehalten, dass die Schüler fähig werden sollen, sich im Gemeinschaftsleben frei zu bewegen und es verantwortungsvoll mitzugestalten. Unter „Sozialformen“ wird der Erwerb wichtiger sozialer Fähigkeiten festgehalten. Die Schüler sollen lernen, auf andere einzugehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten (vgl. Lehrplan für die Primarschule, 2006, S. 10).

An dieser Stelle wird die soziale Integration aufgegriffen, welche im Münchner Lehrplan ausführlicher erläutert wird. Für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben wurde bereits auf kommunikative und kooperative Fähigkeiten hingewiesen, welche wiederum Komponenten der emotionalen Kompetenz einschliessen.

Die genannten allgemeinen Leitideen im Thurgauer Lehrplan werden in den Ausführungen zu einzelnen Fächern in Form von spezifischen Leitideen und Richtzielen aufgenommen und finden sich auch teilweise in den Grobzielen wieder. Auf eine ausführliche Beschreibung dieser Richt- und Grobziele wird verzichtet. Die allgemeinen Leitideen zeigen

bereits, dass auch der Thurgauer Lehrplan die Förderung emotionaler Kompetenz als Bildungsziel aufnimmt und dabei unterschiedliche Komponenten emotionaler Kompetenz berücksichtigt.

Bildungs- und Lehrplan Kanton St. Gallen

Wie im Münchner und Thurgauer Lehrplan, wird in den Leitideen des St. Galler Lehrplans unter *Erziehungs- und Bildungsauftrag* ebenfalls festgehalten, dass die Schule ganzheitliche Bildung anstrebt, wobei Verstand, Gemüt und Handeln der Lernenden in einem ausgewogenen Verhältnis gefördert und grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden sollen (vgl. Bildungs- und Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen, 2008, S. 4).

Die pädagogischen Leitideen des St. Galler Lehrplans beschreiben die Förderung von Sach-, Selbst-, und Sozialkompetenz. Bezüglich der *Selbstkompetenz* wird unter dem Titel „Lebensbejahung“ festgehalten, dass die Schule Selbsterkenntnis und Selbstvertrauen der Schüler fördert, dass sie die Schüler unterstützt, Belastungen anzunehmen und auszuhalten. Unter „Eigenständigkeit“ wird beschrieben, dass die Schüler zu Menschen erzogen werden, die eigenständig denken, handeln und fühlen.

Bezüglich *Sozialkompetenz* wird festgehalten, dass die Schule Menschen bildet, die tragfähige Beziehungen miteinander eingehen, dass sie Gesellschaft lebt und die Fähigkeit fördert, einander zu unterstützen, anzuerkennen und konstruktiv zu kritisieren (vgl. Bildungs- und Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen, 2008, S. 7).

Die Ausführungen zu den Leitideen des St. Galler Lehrplans zeigen, dass auch dieser die Förderung der emotionalen Kompetenz, unter Berücksichtigung verschiedener Komponenten, als grundsätzliche Aufgabe der Volksschule festhält. Wie auch im Thurgauer Lehrplan, werden diese Leitideen des St. Galler Lehrplans in den Richt- und Grobzielen der einzelnen Fächer wieder aufgenommen, an dieser Stelle jedoch nicht erläutert.

Alle drei Lehrpläne sprechen schulischer Bildung einen ganzheitlichen Charakter zu. Handeln, Denken und Fühlen müssen gleichermassen in der schulischen Förderung berücksichtigt werden. Ebenfalls kommt in allen Lehrplänen zum Ausdruck, dass die Förderung der emotionalen Kompetenz zur Umsetzung von drei grundlegenden Bildungsaufträgen der Schule beiträgt, nämlich der Identitäts- und Persönlichkeitsbildung der Lernenden sowie der Ermöglichung von Partizipation an der Gesellschaft.

Obwohl der Bildungsauftrag der Schule die Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler einschliesst und ein wichtiges Aufgaben- und Tätigkeitsfeld von Lehrpersonen und Heilpädagogen darstellt, zeigt sich beim Studium von Fachliteratur, dass dieses Themengebiet im Bezug auf Menschen mit geistiger Behinderung bis anhin wenig aufgegriffen wurde. So konnten beispielsweise trotz umfänglicher Recherchen keine Veröffent-

lichungen von aktuellen Forschungsberichten zum Thema „Entwicklung emotionaler Kompetenz und geistige Behinderung“ ausfindig gemacht werden.

So gelangt Grüning im Rahmen der Evaluation seines Programms zur Erweiterung emotionaler Kompetenz (PEEK) bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung (vgl. 2.5.3) zur Erkenntnis, dass nur wenige Untersuchungen über den emotionalen Entwicklungsprozess und dessen Förderung bei Menschen mit geistiger Behinderung bestehen (vgl. Grüning, 2007, S. 35-36). Weiter betont Grüning, dass die Förderung der emotionalen Kompetenz, insbesondere der Emotionsbewusstheit als Thema der Fachdiskussion in der Geistigbehindertenpädagogik aufgenommen werden sollte (vgl. Grüning, 2008, S. 44).

3.2 Begründung der Themenwahl und Zielsetzungen

Die Begründung der Themenwahl für die vorliegende Forschungsarbeit basiert auf den Erkenntnissen aus der theoretischen Auseinandersetzung und der heilpädagogischen Relevanz der Thematik (vgl. 2.6 und 3.1). Entscheidende Aspekte werden deshalb an dieser Stelle nochmals aufgegriffen, um die Themenwahl zu begründen.

Emotionale Kompetenz entwickelt sich in Beziehung und durch Interaktion mit der sozialen Umwelt, sie ist grundlegend für soziale Kompetenzen und führt zur sozialen Integration. Interaktionen und Beziehungen gehören zum Alltag, im privaten aber auch im öffentlichen Leben, was das schulische Umfeld selbstverständlich einschließt. Emotionale Entwicklung findet demzufolge immer statt. Dies kann die Frage aufwerfen, ob diese Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen unbeeinflusst, sprich natürlich erfolgen, oder bewusst beeinflusst, also explizit gefördert werden soll. Im Kontext Schule liegt die Antwort auf diese Frage auf der Hand, so wird im vorgängigen Kapitel beschrieben, dass die Förderung der emotionalen Kompetenz im Bildungsauftrag der Schule enthalten ist und somit im Unterricht thematisiert werden muss. Weiter wurde festgestellt, dass der Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht mit Schülern mit einer geistigen Behinderung besondere Beachtung geschenkt werden muss, da bei den betreffenden Schülern die emotionale Entwicklung oftmals verzögert ist und sie deshalb besonders auf die Unterstützung der Bezugspersonen angewiesen sind, um sich mit den eigenen und fremden Emotionen auseinanderzusetzen.

So übernehmen Lehrpersonen und Heilpädagogen eine bedeutsame Aufgabe in der Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler. Nun zeigt sich einerseits, dass wenig Fachliteratur zur Unterstützung der Lehrpersonen und Heilpädagogen in diesem Bereich vorhanden ist, andererseits gehen die Autorinnen aufgrund von Erfahrungen aus der Praxis davon aus, dass Lehrpersonen und Heilpädagogen durchaus über vielfältige Herangehensweisen und Handlungsansätze in der Förderung der emotionalen Kompetenz ihrer Schüler verfügen und dass diese im Feld auch umgesetzt werden. Ausgehend von dieser

Annahme und den theoretischen Erkenntnissen, möchte die vorliegende Arbeit in Erfahrung bringen, wie sich die Umsetzung der Förderung emotionaler Kompetenz im Feld gestaltet, durch welche Faktoren diese Förderung geprägt ist und welche Bezüge zu den theoretischen Grundlagen gemacht werden können. Weiter soll der Bedarf nach Weiterbildung, kollegialer Beratung oder eine stärkere Gewichtung des Themenbereichs „Emotionale Kompetenz“ in verschiedenen pädagogischen Ausbildungen geprüft werden.

3.3 Fragestellung

Im Folgenden werden, ausgehend von den obigen Überlegungen und Zielsetzungen, die Hauptfragestellung und die daraus abgeleiteten Unterfragestellungen formuliert.

3.3.1 Hauptfragestellung

In der vorliegenden Arbeit geht es um die wissenschaftliche Bearbeitung folgender Fragestellung:

Welche Schwerpunkte setzen Lehrpersonen und Heilpädagogen in der Förderung emotionaler Kompetenz und durch welche Faktoren werden diese beeinflusst?

3.3.2 Unterfragestellungen

An dieser Stelle werden verschiedene Unterfragen formuliert, welche die Aspekte, die in der Hauptfragestellung enthalten sind, umschreiben und inhaltlich präzisieren sollen. Die verfolgten Zielsetzungen der einzelnen Unterfragestellungen werden jeweils festgehalten.

Unterfrage 1

Was ist die Motivation der Lehrpersonen und Heilpädagogen die emotionale Kompetenz der Schüler im Unterricht zu fördern?

Durch diese Unterfrage soll in Erfahrung gebracht werden, warum die Förderung der emotionalen Kompetenz überhaupt stattfindet. Was sind auslösende Faktoren (z.B. persönliches Bedürfnis, Lehrplan, schulinterne Vorgaben etc.), dass Lehrpersonen und Heilpädagogen die Schüler in der Entwicklung ihrer emotionalen Kompetenz fördern?

Die Motivation der Lehrperson ist ein Faktor, welcher die Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht beeinflusst.

Unterfrage 2

Wie gewichten die Lehrpersonen und Heilpädagogen die Kompetenzbereiche Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Selbstkompetenz und emotionale Kompetenz im Unterricht?

Im Unterrichtsalltag werden die verschiedenen Kompetenzbereiche gefördert. Diese Fragestellung soll erfassen, wie wichtig die Lehrpersonen und Heilpädagogen die Förderung der einzelnen Kompetenzbereiche einschätzen. Dabei interessiert speziell, an welcher Stelle die emotionale Kompetenz genannt wird, wird sie doch von den Verfasserinnen als Grundlage für soziale Kompetenz angesehen.

Je nachdem, wie stark Lehrpersonen und Heilpädagogen die emotionale Kompetenz im Vergleich zu den weiteren Kompetenzbereichen gewichten, beeinflusst dies die Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterrichtsalltag.

Unterfrage 3

Welche Komponenten emotionaler Kompetenz gewichten Lehrpersonen und Heilpädagogen besonders?

Es gibt vielerlei Möglichkeiten, emotionale Kompetenz zu fördern. Die Lehrpersonen und Heilpädagogen sollen die Relevanz verschiedener Förderungsarten einschätzen. So können Informationen über das Verständnis und vor allem die Gewichtung einzelner Komponenten emotionaler Kompetenz gewonnen werden.

Unterfrage 4

Welche Komponenten emotionaler Kompetenz fördern die Lehrpersonen und Heilpädagogen im Unterrichtsalltag?

Diese Fragestellung wird beantwortet, in dem erfasst wird, welche Förderungsarten emotionaler Kompetenz im Unterrichtsalltag tatsächlich umgesetzt werden. Dadurch können zusätzliche Informationen über das Verständnis und die Gewichtung einzelner Komponenten emotionaler Kompetenz gewonnen werden. Zudem können allenfalls Unterschiede zwischen der Gewichtung der verschiedenen Förderungsarten und der tatsächlichen Umsetzung im Unterrichtsalltag abgeleitet werden.

Unterfrage 5

Welche Unterstützung wünschen sich Lehrpersonen und Heilpädagogen, um die Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler im Unterricht weiterzuentwickeln?

Durch diese Fragestellung soll in Erfahrung gebracht werden, ob und welche Anliegen und Bedürfnisse, z.B. nach Weiterbildung oder Beratung, bei Lehrpersonen und Heilpädagogen bestehen, um ihre Ressourcen zur Förderung emotionaler Kompetenz zu erweitern.

Unterfrage 6

Welche Faktoren im Arbeitsumfeld wirken sich nach Ansicht der Lehrpersonen und Heilpädagogen hinderlich auf die Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler aus?

Im Unterrichtsalltag treten aus verschiedensten Gründen immer wieder unvorhergesehene Situationen auf, welche sich unter Umständen hinderlich auf das Lerngeschehen im Unterricht auswirken können, so auch auf die Förderung emotionaler Kompetenz. Diese Unterfrage soll deshalb erfassen, welche Faktoren Lehrpersonen und Heilpädagogen für die Förderung emotionaler Kompetenz als hinderlich erachten.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird zunächst das Forschungsdesign in Bezug zur Fragestellung und Zielsetzung dieser Masterarbeit beschrieben und begründet. Daraus wird die vorgesehene Forschungsmethode der schriftlichen Befragung abgeleitet. Der Inhalt und die Struktur des Fragebogens werden anschliessend beschrieben, dort wird auch auf die Operationalisierung der für die Untersuchung zentralen Variablen eingegangen. Des Weiteren folgen die Beschreibungen der Stichprobengewinnung sowie die genaue Datenerhebung und die Planung der Datenauswertung.

4.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign ist die Basis für jede wissenschaftlich empirische Untersuchung und definiert, wie die Fragestellung erhoben wird (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 38). Nach Benesch und Raab-Steiner (2008) gibt es dazu folgende drei Zugänge:

1. Explorativ
2. Deskriptiv
3. Explanativ

In der vorliegenden Arbeit ist das Forschungsdesign eine deskriptive Untersuchung. Beim deskriptiven Zugang handelt es sich um eine Untersuchung, in der gewisse Merkmale einer Population beschrieben werden sollen (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 37). Im Falle dieser Arbeit geschieht dies hinsichtlich des Motivs zur Förderung emotionaler Kompetenz, der Relevanz der Förderung emotionaler Kompetenz und deren einzelnen Komponenten, sowie hinsichtlich der Umsetzung der Förderung emotionaler Kompetenz im Schulalltag. Merkmale der Förderung emotionaler Kompetenz bei Schülern mit einer geistigen Behinderung im Unterricht von Lehrpersonen und Heilpädagogen an einer heilpädagogischen Schule sollen bezüglich der oben aufgeführten Punkte beschrieben werden können. Zudem sollen Anliegen der Lehrpersonen zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenzen im Unterricht erhoben werden können.

Um zu den dafür nötigen Daten zu gelangen eignet sich der Survey, denn:

Der Survey ist eine Erhebung oder Befragung grösserer Stichproben, die meist mit einheitlichen, standardisierten Instrumenten (in der Regel Fragebogen, seltener Interviews) geschieht. Ziel ist es, die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch eine bestimmte Population zu einem interessierenden Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt abzubilden.

(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2010, S. 2)

Als Forschungsmethode wird deshalb für die vorliegende Arbeit der „Fragebogen“ verwendet. Diese Methode wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

Bei dem beschriebenen Forschungsdesign handelt es sich um eine Querschnittstudie. Mittels einer einmaligen Durchführung werden zum selben Zeitpunkt verschiedene Perso-

nen untersucht, um deren Einstellung zu einem Gegenstand zu ermitteln (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 40; vgl. Flick, 2009, S. 81).

4.2 Forschungsmethode

Die schriftliche Befragung ist in der empirischen Sozialforschung die am häufigsten eingesetzte Methode zur Datenerhebung (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 44) sowie das meistverwendete Instrument des Surveys.

Ein Fragebogen ist ein strukturiertes Instrument der schriftlichen Datenerhebung, in dem Aspekte eines Forschungsgegenstandes erfragt werden. Fragebogen können aber auch sehr offen gefasst sein und qualitative Daten erheben (offene Fragen). Meist wird im Rahmen eines Surveys oder aber einer Evaluation von Entwicklungsprojekten derselbe Fragebogen mehreren Personen vorgelegt und dann statistisch ausgewertet.

(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2010, S. 3)

Für die vorliegende Arbeit ist es wichtig, eine möglichst hohe Anzahl Teilnehmer zu erreichen, was mittels eines Fragebogens gewährleistet werden kann (vgl. Flick, 2009, S. 113). Zudem erleben sich die Untersuchungspersonen bei einer schriftlichen Befragung anonym, was die Bereitschaft zu ehrlichen Angaben und einer gründlichen Auseinandersetzung mit der Problematik begünstigt (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 237). Durch die Festlegung der Fragen und Antwortmöglichkeiten sowie der Fragenreihenfolge, sind die Fragebogen weitgehend standardisiert (vgl. Flick, 2009, S. 105).

Bei einer schriftlichen Befragung kann es sich als Nachteil erweisen, dass die Begleitumstände beim Ausfüllen des Fragebogens in der Hand des Befragten liegen und für den Befrager im Ungewissen bleiben (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 237). Zudem ist nie ganz sicher, ob die Fragen tatsächlich im Sinne des Befragers verstanden worden sind (vgl. Porst, 2011, S. 18). So, wie per Fragebogen eine möglichst hohe Anzahl Teilnehmer zur repräsentativen Erhebung erreicht werden kann, birgt diese Methode aber auch die Gefahr von Rücklaufproblemen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175; vgl. Flick, 2009, S. 113).

4.3 Der Fragebogen

Der Fragebogen wird als Forschungsinstrument zur Erkundung und Erfassung von Meinungen, Einstellungen, Positionen zu Themen oder Sachverhalten eingesetzt (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S.43). Somit sollen die Fragen eines Fragebogens im Hinblick auf das theoretisch definierte Erkenntnisinteresse (Forschungsfrage) begründet und systematisch präsentiert werden, um aus den gewonnenen Daten Antworten auf das Erkenntnisinteresse zu erhalten (vgl. Porst, 2011, S. 14). Bei der Erarbeitung eines „guten“ Fragebogens ist zu beachten, dass alle theoretischen Begriffe abgebildet sind, sowie die

Frageformulierungen, die Antwortkategorien und die Art der Frage geeignet sind, die zu erzielenden Informationen reliabel und valide zu erfassen.

Die nachfolgenden Kapitel zeigen die einzelnen Schritte der Entwicklung des Fragebogens und die Operationalisierung auf, wobei nicht alle einzelnen Items aufgeführt werden. Wie der Fragebogen den Lehrpersonen und Heilpädagogen präsentiert wurde, kann im Anhang unter Punkt 10.2 eingesehen werden.

4.3.1 Inhalt und Strukturierung des Fragebogens

Zum Thema „Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht bei Schülern mit einer geistigen Behinderung“ besteht kein Fragebogen für Lehrpersonen und Heilpädagogen. Somit konnte keine bestehende Fragebogenstruktur übernommen und inhaltlich der Fragestellung angepasst werden. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte zur Erstellung eines Fragebogens wurde eigens für diese Arbeit ein Fragebogen angefertigt.

Konstrukte:

In der vorliegenden Arbeit wird der Hauptfragestellung (siehe Kapitel 3.3.1) und den daraus abgeleiteten Unterfragestellungen nachgegangen. Diese sollen von Lehrpersonen und Heilpädagogen, welche in einer heilpädagogischen Schule Kinder mit einer geistigen Behinderung unterrichten, bei der Durchführung der Befragung beantwortet werden. Daher wurden aus der Hauptfragestellung und den Unterfragestellungen in Bezug zu den theoretischen Grundlagen folgende vier Konstrukte abgeleitet:

- Motiv zur Förderung
- Relevanz der Förderungsarten
- Förderung im Schulalltag
- Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung

Um die Hauptfragestellung und die Unterfragestellungen beantworten und um evtl. verschiedene Unterscheidungsmerkmale festhalten zu können, interessierten zudem noch folgende allgemeine Angaben zu den befragten Personen:

- Geschlecht
- Alter
- Aktueller pädagogischer Ausbildungsabschluss und Abschlussjahr dieser Ausbildung
- Anzahl Dienstjahre in der Arbeit mit Schülern mit geistiger Behinderung

Nach der Konstrukt- bzw. Variablenbestimmung musste nun festgelegt werden, wie diese in die empirische Untersuchung eingeführt werden können (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 60). Dazu mussten die verschiedenen Begriffe (Konstrukte und Variablen) durch die Operationalisierung anhand einer analytischen und operationalen Definition messbar gemacht werden, wobei Bortz und Döring (2006) die analytische bzw. die operationale Definition wie folgt beschreiben:

Analytische Definition: „Eine analytische Definition klärt den Begriff durch die Analyse seiner Semantik und seiner Gebrauchsweise (Bedeutungsanalyse). Analytische Definitionen müssen empirisch überprüfbar sein“ (S. 62).

Operationale Definition: „Eine operationale Definition standardisiert einen Begriff durch die Angabe der Operationen, die zur Erfassung des durch den Begriff bezeichneten Sachverhaltes notwendig sind, oder durch Angabe von messbaren Ereignissen, die das Vorliegen dieses Sachverhaltes anzeigen (Indikatoren)“ (S. 63).

Es ging also darum, zu definieren, was genau unter den Konstrukten „Motiv zur Förderung“, „Relevanz der Förderungsarten“, „Förderung im Schulalltag“, „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“ zu verstehen ist (analytische Definition) und wie diese messbar gemacht werden (operationale Definition). Für die analytische Definition wurden die Konstrukte in verschiedene Teilbereiche aufgeteilt, zu denen spezifische Fragen formuliert wurden. Zur Beantwortung der geschlossenen Fragen wurden verschiedene Items so formuliert, dass sie mittels einer Skala messbar gemacht werden konnten (operationale Definition). Die Art der Itemformulierung bzw. der operationalen Definition entscheidet über das Skalierungsniveau (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 64).

In den folgenden Abschnitten wird pro Konstrukt bzw. Variable beschrieben, wie diese inhaltlich für den Fragebogen operationalisiert, aufbereitet und strukturiert wurden. Zudem wird dabei bereits die Einteilung im Fragebogen aufgeführt. Bei der Gliederung des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass alle Fragen zum selben Thema im gleichen Frageblock enthalten sind. Dadurch erhält der Fragebogen für die Befragungspersonen eine Struktur und sie bekommen nicht das Gefühl, eine Frage schon einmal beantwortet zu haben (vgl. Porst, 2011, S. 142). Je deutlicher die Logik des Aufbaus für die Befragten ist, desto konzentrierter und bemühter werden sie den Fragebogen ausfüllen (vgl. Porst, 2011, S. 142).

Teil 1: Allgemeine Informationen

Der erste Teil des Fragebogens befasst sich mit Angaben zum Alter, zum Geschlecht, zum aktuellen pädagogischen Ausbildungsabschluss sowie zur Anzahl Dienstjahre mit Schülern mit einer geistigen Behinderung. Diese Angaben sind für die Auswertung und Diskussion relevant, wenn es darum geht, Vergleiche, Unterschiede und Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Kategorien und Gruppen festzuhalten.

In diesem Teil des Fragebogens wurden vorwiegend geschlossene Fragen verwendet, da diese sowohl in der Befragungssituation, als auch bei der späteren Datenaufnahme und Auswertung schnell zu bearbeiten sind, was klar von Vorteil ist. Um die Fragen unter „Allgemeine Informationen“ wie z.B. die nach dem Geschlecht zu beantworten, wurden Nominal-Skalen verwendet. Bei der Bildung von Nominal-Skalen ordnet man den Ausprägungen einer Variablen Ziffern oder Symbole so zu, dass die gegenseitige Ausschliesslichkeit der unterschiedlichen Ausprägungen zu erkennen ist (vgl. Porst, 2011, S. 69). Eine Ausnahme bildete die Frage nach dem aktuellen Ausbildungsabschluss, bei der die Befragten - neben den im Fragebogen aufgeführten Antworten - zusätzlich die Möglichkeit hatten, unter Sonstiges weitere Angaben zur aktuellen Ausbildung zu machen.

Teil 2 - 5: Konstrukte des Fragebogens

Die folgenden vier Teile des Fragebogens befassen sich mit den oben aufgeführten Konstrukten zur emotionalen Kompetenz.

Motiv zur Förderung:

Davon ausgehend, dass emotionale Kompetenz im Schulalltag mit Kindern mit einer geistigen Behinderung gefördert wird, interessierte, welche Faktoren Lehrpersonen und Heilpädagogen motivieren, emotionale Kompetenz zu fördern. Um dies zu erfassen, wurden neun Items formuliert. Diese berücksichtigen verschiedene mögliche Auslöser auf persönlicher, gesellschaftlicher, institutioneller oder kantonaler Ebene, wie beispielsweise die Vorgaben des kantonalen Lehrplans. Diese Items wurden aus dem Kapitel 2.5 „Emotionale Kompetenz und Schule“ aus den theoretischen Grundlagen abgeleitet und durch eigene Überlegungen ergänzt.

Bei dieser geschlossenen Frage sollte gemessen werden, inwieweit die einzelnen Items für die Befragten zutreffend bzw. nicht zutreffend sind.

„Bei geschlossenen Fragen werden durch Ankreuzen (oder Reihung durch Einfügen von Ziffern) vorgegebener Kategorien Antworten gegeben“ (Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 48).

Der Nachteil geschlossener Fragen liegt darin, dass sich Befragungspersonen in den vorgegebenen Antwortkategorien möglicherweise nicht wieder finden. Dies kann dazu führen, dass die Frage nicht oder bewusst „falsch“ beantwortet wird (vgl. Porst, 2011, S. 53). Um diesem Nachteil entgegenzuwirken, besteht bei allen geschlossenen Fragen die Möglichkeit keine Antwort zu geben.

Für die Antwortkategorien wurde eine mehrstufige Skala verwendet, Endpunkt benannt. Eine endpunktbenannte Skala ist ein Messinstrument, welches die Voraussetzungen einer Intervall-Skala erfüllt, was die spätere Auswertung vereinfacht (vgl. Porst, 2011, S. 73 und S. 80).

Da die endpunktbenannte Skala jedoch für die Befragten zu einer relativ beliebigen Interpretation der einzelnen Skalenpunkte führen kann, wurden diese zusätzlich zu den Endpunkten mit den Ziffern 1 - 6 markiert, wobei die Ziffer 1 für nicht zutreffend und die Ziffer 6 für sehr zutreffend steht. Die gerade Anzahl Skalenpunkte wurde gewählt, da dadurch die Mittelkategorie, also die „Fluchtkategorie“ vermieden wird. Die Befragungspersonen müssen sich entscheiden (vgl. Porst, 2011, S. 82). Die Skalen werden in der optischen Präsentation von links nach rechts angeboten (also von 1 - 6), da in europäischen Kulturen von links nach rechts gedacht, gelesen und geschrieben wird (vgl. Porst, 2011, S. 87).

Relevanz der Förderungsarten:

Das Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“ beinhaltet einerseits die Gewichtung der Förderung emotionaler Kompetenz im Unterricht, andererseits die Gewichtung verschiedener Förderungsarten emotionaler Kompetenz. Es wurde in drei Fragen aufgeteilt. Die erste Frage beinhaltet vier Items, welche der Wichtigkeit der Förderung folgender Kompetenzbereiche nachgeht: Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Selbstkompetenz und emotionale Kompetenz. Es sollte gemessen werden, wie Lehrpersonen und Heilpädagogen die Förderung der einzelnen Kompetenzbereiche im Unterricht gewichten. Daraus kann geschlossen werden, wie die Gewichtung der Förderung emotionaler Kompetenz aussieht. Aus denselben Gründen wie unter „Motiv zur Förderung“ wurde auch hier eine mehrstufige Skala verwendet, welche an den Endpunkten mit „unwichtig“ und „sehr wichtig“ benannt wurde. Zusätzlich wurden die Stufen mit den Ziffern 1 - 6 markiert.

Die zweite Frage beinhaltet zwölf Items, welche der Wichtigkeit verschiedener Fördermöglichkeiten (unabhängig von der eigenen Unterrichtsgestaltung) nachgehen.

Inhaltlich wurden für die Itemkonstruktion sowohl die theoretischen Grundlagen, als auch der St. Galler-, Thurgauer- und Münchner-Lehrplan beigezogen. So konnten die Items aus den Vorgaben der Lehrpläne abgeleitet und in Verbindung mit den theoretischen Grundlagen den einzelnen Komponenten emotionaler Kompetenz zugeteilt werden, wodurch die Komponenten analytisch und operational definiert wurden. Diese Zuteilung ist im Frage-

bogen nicht direkt ersichtlich, jedoch im Anschluss der Datenerhebung für die Auswertung relevant. Hier ist es besonders wichtig zu berücksichtigen, dass die Fragen nicht direkt auf Wissen abzielen. Wissensfragen können dazu führen, dass der Befragungsperson ihr Nicht-Wissen verdeutlicht wird und dies kann schnell die Motivation zum Beantworten der weiteren Fragen beeinträchtigen oder zum Abbruch führen (vgl. Porst, 2011, S. 105).

Bei dieser geschlossenen Frage sollte gemessen werden, wie wichtig, bzw. unwichtig die einzelnen Items für die Befragten sind. Es wurde eine mehrstufige und Endpunkt benannte Skala mit Ziffern verwendet.

Folgende Items wurden für die Komponenten emotionaler Kompetenz formuliert:

Die theoretische Begründung der Itemzuteilungen ist im Anhang unter Punkt 10.3 zu finden.

Tabelle 3: Zuteilung der Items zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

Komponente emotionaler Kompetenz	Item
Wahrnehmung/Verständnis und Ausdruck von Emotionen	Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass: <ul style="list-style-type: none"> • im Klassenverband Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarometer, schriftlich, mündlich) durchgeführt werden. • musische Fächer (musizieren, malen, tanzen,...) genutzt werden, damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können. • Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt werden.
Empathie	Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass: <ul style="list-style-type: none"> • Geschichten (Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme,...) behandelt werden, in welchen Emotionen im Zentrum stehen • im Klassenverband Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat,...) geschaffen wird. • Rollenspiele durchgeführt werden, in welchen Emotionen thematisiert werden. • Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) als Sozialformen angeboten werden.
Emotionsregulation	Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass: <ul style="list-style-type: none"> • emotionale Situationen unmittelbar dann thematisiert werden, wenn sie auftreten. • Raum für das Ausleben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler (z.B. Rückzugsmöglichkeit, Schimpfbox...) geschaffen wird. • Positive emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben • Negative emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben.

Selbstwirksamkeit	Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass: <ul style="list-style-type: none"> • ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE,...) angewendet wird.
-------------------	--

Die dritte Frage wurde als offene Frage gestaltet, wodurch weitere wichtige Fördermöglichkeiten erfasst werden sollten.

„Bei offenen Fragen haben die Personen die Möglichkeit, etwas selbst Formuliertes als Antwort auf einem dafür vorgesehenen Platz niederzuschreiben“ (Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 48). Nebst dem oben bereits aufgeführten Vorteil, dass die Befragungspersonen ihre eigenen Meinungen formulieren können, bringen offene Fragen auch Nachteile mit sich. Zum einen hängen die Antworten sehr stark mit den Verbalisierungsfähigkeiten der Befragungsperson zusammen (vgl. Porst, 2011, S. 54), zum andern kann sich die Auswertung offener Fragen als eher schwierig und zeitaufwendig gestalten, da die Antworten zuerst zusammengefasst, systematisiert und kategorisiert werden müssen (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 48). Deshalb wurden im Fragebogen offene Fragen nur als Ergänzungsmöglichkeiten zu den geschlossenen Fragen gestellt.

Förderung im Schulalltag:

Dieses Konstrukt wurde mit einer geschlossenen und einer offenen Frage abgedeckt. Der ersten Frage unterliegen zehn Items, welche der konkreten Umsetzung der Förderung emotionaler Kompetenz im Unterricht nachgehen.

Inhaltlich entsprechen diese Items denjenigen der zweiten Frage des Teilbereichs „Relevanz der Förderung“ und wurden ebenfalls aus den Vorgaben der Lehrpläne abgeleitet und in Verbindung mit den theoretischen Grundlagen den einzelnen Komponenten emotionaler Kompetenz zugeteilt. Auch hier ist die Zuteilung im Fragebogen nicht direkt ersichtlich, jedoch im Anschluss der Datenerhebung für die Auswertung relevant.

In dieser Frage ging es nicht um die Wichtigkeit, sondern darum, ob die Lehrpersonen die aufgeführten Fördermöglichkeiten im Unterricht tatsächlich umsetzen. Damit die Befragten wussten, dass unter „tatsächlicher Umsetzung“ nicht eine einmalige Durchführung einer „Übung“ zur Förderung emotionaler Kompetenz gemeint ist, wurde für die Items der Begriff „regelmässig“ verwendet und im Fragebogen folgendermassen definiert:

„Regelmässig“ wird hier im Sinne von Durchführungssequenzen wie z.B. während eines Quartals, während einer Projektwoche, täglich, wöchentlich, monatlich etc. verstanden.

Es soll mit einer mehrstufigen, endpunktbenannten Skala mit Ziffern gemessen werden, inwieweit die einzelnen Items für die Befragten zutreffend bzw. nicht zutreffend sind.

Folgende Items wurden für die Komponenten emotionaler Kompetenz formuliert:

Tabelle 4: Zuteilung der Items zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

Komponente emotionaler Kompetenz	Item
Wahrnehmung/Verständnis und Ausdruck von Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Ich führe im Klassenverband regelmässig Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarometer, schriftlich, mündlich) durch. • Ich nutze musische Fächer (musizieren, malen, tanzen,...), damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können. • Ich führe regelmässig Übungen zur Körperwahrnehmung in Bezug zur Förderung der emotionalen Kompetenz
Empathie	<ul style="list-style-type: none"> • Ich behandle regelmässig Geschichten (Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme,...), in denen es gezielt um Emotionen geht. • Im Klassenverband schaffe ich Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat,...). • Ich führe regelmässig Rollenspiele durch, in welchen Emotionen thematisiert werden. • Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) sind in meinem Unterricht gängige Sozialformen.
Emotionsregulation	<ul style="list-style-type: none"> • Ich thematisiere emotionale Situationen unmittelbar dann, wenn sie auftreten. • Ich schaffe Raum für das Ausleben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler, wenn es die Situation erfordert (z.B. Rückzugsmöglichkeit, Schimpfbox etc.)
Selbstwirksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Ich wende regelmässig ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE,...) an.

In der zweiten Frage sollten Lehrpersonen und Heilpädagogen als Ergänzung weitere Fördermöglichkeiten aufführen, welche sie im Unterrichtsalltag umsetzen.

Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung:

Verschiedene Faktoren können bei Lehrpersonen und Heilpädagogen das Anliegen wecken, den Unterricht bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz selbst weiter zu entwickeln. Mit vier Fragen sollte dem Anliegen in diesem Teilbereich nachgegangen werden.

Die erste Frage umfasst einen Item-Block mit drei Aussagen, welche der Frage nachgehen, ob die Lehrpersonen und Heilpädagogen überhaupt das Anliegen nach Weiterentwicklung haben. Mit einer mehrstufigen, endpunktbenannten Skala mit Ziffern konnten die Befragten eine Aussage darüber machen, inwieweit die drei Items für sie zutreffend bzw. nicht zutreffend sind.

Auch fördernde und hinderliche Umweltfaktoren spielen eine Rolle, wie die Förderung der emotionalen Kompetenzen im Unterrichtsalltag umgesetzt werden kann. Da diese in jedem Arbeitsumfeld und auch aus Sicht der einzelnen Lehrpersonen und Heilpädagogen sehr unterschiedlich sein können, wurde die zweite Frage offen formuliert. Sie möchte aus Sicht der Lehrpersonen und Heilpädagogen hinderliche Faktoren für die Förderung emotionaler Kompetenz erörtern.

Der Item-Block der dritten Frage umfasst fünf Items, welche den Unterstützungswünschen zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz nachgehen. Dabei konnten die Befragten anhand einer mehrstufigen, endpunktbenannten Skala angeben, inwieweit die Items für sie zutreffend bzw. nicht zutreffend sind.

Als Ergänzung konnten die Befragungspersonen in der letzten Frage dieses Teilbereichs weitere wünschenswerte Unterstützungsmöglichkeiten formulieren.

Teil 6: Allgemeine Rückmeldungen

In diesem Teil sollten die Befragungspersonen die Möglichkeit erhalten, allgemeine Rückmeldungen zum Thema „Förderung der emotionalen Kompetenz“ zu geben. Diese Frage wurde ebenfalls offen formuliert.

4.3.2 Gestaltung des Fragebogens

Der Fragebogen wurde mit Hilfe des Lime-Survey-Programmes als Online-Umfrage gestaltet. Sowohl die Erstellung als auch die Datenübertragung und Auswertung wurde dadurch sehr vereinfacht. Zudem gelangte der Fragebogen über die Schulleitungen aller heilpädagogischen Schulen der Ostschweiz einfach per E-Mail an die Lehrpersonen und Heilpädagogen. Die Teilnehmenden konnten die Umfrage am PC ausfüllen und per Mausklick absenden. Es entstand kein zusätzlicher Aufwand durch Postversendungen und Rücksendungen.

Durch sinngebende Überschriften wurde den Befragungspersonen signalisiert, wo sie sich im Fragebogen befinden (vgl. Porst, 2011, S. 143). Zudem bot die gruppenweise Präsentation der einzelnen Fragebogenteile eine übersichtliche Struktur. Die Befragungspersonen konnten mittels eines Mausklicks zwischen den einzelnen Gruppen vorwärts und rückwärts blättern. Die Fragen und Formatierungen wurden vom Layout her einheitlich gestaltet. Das Titelblatt enthält mit Titel und Titelbild, den Angaben zu den durchführenden Personen und der Institution, sowie dem Hinweis auf Anonymität und Datenschutz alle wichtigen Informationen, welche den Befragungspersonen anzeigen, womit und mit wem sie es zu tun haben (vgl. Porst, 2011, S. 34). Durch das zum Thema passende Titelbild sollte die Neugierde geweckt werden und zum Ausfüllen der Umfrage motivieren (vgl. Porst, 2011, S. 34). Die Einleitung enthielt kurz und knapp die erforderlichen Informatio-

nen. Auf Pflichtangaben wurde bewusst verzichtet und die Umfrage so eingerichtet, dass die Befragungspersonen ihre Angaben zwischenspeichern konnten, um die Fertigstellung allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Zudem wurde bei der Erstellung des Fragebogens darauf geachtet, dass das Ausfüllen nicht mehr als 30 Minuten Zeit in Anspruch nimmt.

4.3.3 Pretest

„Nach der erfolgreichen Konstruktion eines Fragebogens muss vor der Anwendung in einem Vortest seine Brauchbarkeit und Qualität anhand einer kleinen (aber ausreichend grossen) Stichprobe untersucht werden“ (Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 58).

Es wurde ein Probelauf mit einer kleinen Gruppe von Heilpädagogen und Lehrpersonen, welche nicht zum Kreis der Befragungspersonen gehören, durchgeführt. Mittels des hilfreichen Ansatzes des „Lauten Denkens“ wurden die Testpersonen zum Ausfüllen des Fragebogens motiviert (vgl. Benesch & Raab-Steiner, 2008, S. 59). Die Verbalisierungen konnten direkt protokolliert werden.

Die Auswertung des Pretests ergab, dass die Online-Umfrage sehr benutzerfreundlich ist und alle nötigen technischen Faktoren funktionieren. Das Layout ist übersichtlich und ansprechend gestaltet. Einzig das Titelbild wurde als unpassend empfunden, weshalb dieses durch ein passenderes ersetzt wurde. Bei einigen offenen Fragen war nicht genügend Platz zur Beantwortung vorhanden, dies wurde angepasst. Sehr kritisch wurden die Items zur ersten Frage der Dimension „Relevanz der Förderungsarten“ beurteilt. Diese wurden beim Pretest wie folgt präsentiert:

Tabelle 5: Frage zu den Kompetenzbereichen

Verschiedene Kompetenzbereiche werden im Schulalltag gefördert. Bitte kreuzen Sie an, welcher Kompetenzbereich aus Ihrer Sicht im Vergleich wichtiger ist.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Sozialkompetenz
- Emotionale Kompetenz

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Selbstkompetenz
- Fachkompetenz

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Sozialkompetenz
- Selbstkompetenz

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Fachkompetenz
- Emotionale Kompetenz

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Sozialkompetenz
- Fachkompetenz

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Emotionale Kompetenz
- Selbstkompetenz

Wie unter 4.3.1 aufgeführt, konnten die Items verständlicher und sinnvoller angepasst werden. Zudem fehlte den Testpersonen unter derselben Dimension und allgemein zur Beantwortung der weiteren Items eine Definition des Begriffs „Emotionale Kompetenz“. Diese wurde als Hintergrundwissen eingefügt.

4.4 Stichprobe

Bei einer deskriptiven bzw. bei einer populationsbeschreibenden Untersuchung wird versucht auf der Basis von Stichprobenergebnissen eine Grundgesamtheit bzw. eine Population zu beschreiben. Dabei wird unter Grundgesamtheit oder Population die Gesamtmenge, also die Anzahl der zu untersuchenden Objekte, und unter der Stichprobe ein Ausschnitt der Population, also die Anzahl der effektiv untersuchten Objekte, verstanden (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 394). In diesem Kapitel werden sowohl die Stichprobengewinnung, als auch das Stichprobenverfahren und die Stichprobengrösse beschrieben.

4.4.1 Stichprobengewinnung

Die Stichprobe wird aus allen Lehrpersonen und Heilpädagogen, welche an einer heilpädagogischen Schule der Ostschweiz, also der Kantone SG, TG, GL, GR, SH, sowie AR Schüler mit einer geistigen Behinderung unterrichten, gewonnen (AI hat keine heilpädagogische Schule).

4.4.2 Stichprobengrösse und Stichprobenverfahren

Insgesamt wurden 26 heilpädagogische Schulen, welche sich auf die oben aufgeführten Kantone verteilen, angeschrieben. Von drei Schulen kam keine Antwort. Von weiteren drei Schulen kam die Information, dass sie keine Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Somit waren es noch 20 Schulen. Die Schulleitungen wurden darum gebeten, die Anzahl der Mitarbeitenden mitzuteilen, welche über eine pädagogische Ausbildung verfügen (KG, LP oder HP). Aufgrund dieser Angaben belief sich die Grundgesamtheit bzw. die Population auf 348 Personen. Die Stichprobengrösse der Untersuchung setzte sich schliesslich aus der Anzahl Personen zusammen, welche das Interesse hatten und sich die Zeit nahmen, die Umfrage zu bearbeiten. Rost (2007) beschreibt ein solches Stichprobenverfahren als eine Gelegenheitsstichprobe, wobei diese zu den Nicht-zufälligen Stichproben gehört und deshalb weniger angemessen ist, als eine Zufallsstichprobe. Jedoch ist anzumerken, dass das Verfahren der Nicht-zufälligen Stichproben in der pädagogisch-psychologischen Forschung eher die Regel als die Ausnahme darstellt (vgl. Rost, 2007, S. 90-91).

4.5 Datenerhebung

Eine Woche vor dem Start der Untersuchung wurden die Schulleitungen aller heilpädagogischen Schulen der Ostschweizer Kantone per E-Mail kontaktiert. In diesem persönlichen Schreiben wurden sie über die Untersuchung und den Untersuchungsablauf informiert sowie um ihre Mithilfe gebeten. Die Online-Umfrage startete am 17.09.12. An diesem Tag wurden die Schulleitungen erneut angeschrieben. Diese E-Mail enthielt im Anhang das

Begleitschreiben und den Link zum Fragebogen für alle Lehrpersonen und Heilpädagogen der jeweiligen Institution. Die Schulleitungen leiteten es an Ihre MitarbeiterInnen weiter. Die E-Mails sowie das Begleitschreiben sind im Anhang unter Punkt 10.4 zu finden. Die Umfrage war bis zum 6.10.12 und somit während drei Wochen aufgeschaltet. Am 24.09.12 wurde den Lehrpersonen und Heilpädagogen über die Schulleitungen ein weiteres Mail zugestellt. Sie beinhaltete den Dank für die Teilnahme und einen Hinweis bzw. eine Erinnerung, dass weiterhin die Möglichkeit bestehe, den Fragebogen auszufüllen. Um die Rücklaufcharakteristik zu beurteilen, empfahlen Bortz und Döring den Eingang der beantworteten Fragebogen genau zu protokollieren. Sie beschreiben, dass innerhalb der ersten zehn Tage nach Versand der Fragebogen in der Regel 70 - 80% der antwortwilligen Befragten den Fragebogen ausfüllen und zurücksenden (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 258). Aus folgender Grafik kann berechnet werden, dass während der ersten Woche rund 51% der insgesamt eingegangenen Fragebogen eingesandt wurden. Durch die Erinnerungsmail vom 24.09.12. wurde eine weitere Antwortwelle ausgelöst. Nach der Hälfte der Befragungszeit (nach zehn Tagen) waren 71 der insgesamt 86 erhaltenen Fragebogen eingesandt, womit man mit rund 83% knapp über den Angaben von Bortz und Döring liegt.

Abbildung 2: Anzahl eingegangener Fragebogen

Wie bereits erwähnt, haben nach Angaben der Schulleitungen 348 Personen das Mail mit dem Link zum Fragebogen erhalten. Diese 348 Personen bilden somit die Grundgesamtheit. Für die Auswertung der Daten konnten nach Ablauf der Umfrage 86 brauchbar ausgefüllte Fragebogen verwendet werden. Daraus ergibt sich eine Rücklaufquote von rund 25%. Aufgrund dieser Zahl ist die Repräsentativität schwierig abzuschätzen, was bei der Interpretation und der Diskussion zu berücksichtigen ist.

4.6 Datenauswertung

Die geschlossenen Fragen mit den Item-Blöcken dienen dem deskriptiven Erkenntnisinteresse der Forschungsfrage. Die daraus gewonnenen Daten werden anhand quantitativer Verfahren aufbereitet und ausgewertet.

Die Antworten aus den offenen Fragen werden anhand einer quantitativen Inhaltsanalyse aufbereitet und kategorisiert. Mittels der verschiedenen Kategorien können diese nach der Aufbereitung ebenfalls anhand quantitativer Verfahren ausgewertet werden.

In diesem Kapitel wird unter „Datenaufbereitung“ zunächst beschrieben, wie die erhaltenen Daten bearbeitet und formatiert werden müssen, um sie anschliessend auswerten zu können. Danach wird unter den Kapiteln „quantitative Datenanalyse“ und „quantitative Inhaltsanalyse“ beschrieben, welche Analyseverfahren verwendet werden.

4.6.1 Datenaufbereitung

Durch die Erstellung des Fragebogens im LimeSurvey-Programm, lagen die erhaltenen Daten bereits in digitaler Form vor. Diese konnten deshalb nach Abschluss der Online-Umfrage in die Statistiksoftware SPSS exportiert werden. Mittels der SPSS - Syntax - Datei und dem im Voraus erstellten Codebuch, wurden die Daten als erstes bereinigt und formatiert. Um die anschliessende Auswertung zu erleichtern, wurden, wenn nötig, Variablen gemäss dem Codebuch umgewandelt (z.B. weiblich = 1, männlich = 2). Die Antworten aus der Frage nach dem aktuellen pädagogischen Ausbildungsabschluss waren in String-Form. Sie mussten in numerische Angaben umgewandelt werden, um die Angaben für die Datenanalyse nutzen zu können. Die Antworten aus den offenen Fragen blieben in Textform. Eine Variablen - Umpolung war nicht nötig.

Zudem wurden in dieser Phase neue Variablen berechnet, um später für die Ergebnisse verschiedene Unterschiedsanalysen durchführen zu können. Auf die neuen Variablen wird im Kapitel 5 „Ergebnisse“ näher eingegangen.

4.6.2 Quantitative Datenanalyse

Nach der Datenaufbereitung wurden verschiedene Datenanalysen durchgeführt, um die Fragestellungen beantworten zu können. Weinbach und Grinnell (2000) beschreiben dafür die deskriptive Statistik und die Inferenzstatistik (S. 21).

Deskriptive Statistik

Um die Ergebnisse einer Stichprobenuntersuchung zusammenfassend und übersichtlich darzustellen, sind die bekannten Verfahren der deskriptiven Statistik geeignet (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 371). In der vorliegenden Arbeit werden deskriptive Verfahren wie beispielsweise Häufigkeitsverteilungen oder die Mittelwertsberechnungen verwendet, um die

Stichprobe zu beschreiben. Zudem eignen sich diese Verfahren dazu, die Ergebnisse der einzelnen Konstrukte des Fragebogens darzustellen. Im Kapitel 5 „Ergebnisse“ wird beschrieben, welche deskriptiven Verfahren bei welchem Konstrukt angewendet werden.

Inferenzstatistik

Verfahren der Inferenzstatistik werden verwendet, um aus den Daten einer Stichprobe Schlussfolgerungen über die Population ziehen zu können (vgl. Rost, 2007, S. 183). Rost teilt die inferenzstatistischen Methoden in zwei Bereiche ein: parametrische (verteilungsabhängige) und nicht-parametrische (verteilungsfreie) Analysen. Wobei die parametrischen Analysen nur bei Daten angewendet werden sollten, welche mindestens auf Intervallskalenniveau gemessen wurden (vgl. Rost, 2007, S. 191). Da bei der Skalierung mehrstufige, endpunktbenannte Skalen verwendet wurden, welche die Voraussetzungen einer Intervall-Skala erfüllen, sind für die Auswertungen verschiedene parametrische Auswertungsverfahren, wie z.B. die einfache Korrelation oder die Faktorenanalyse verwendet worden (vgl. Porst, 2011, S.73).

4.6.3 Quantitative Inhaltsanalyse

Die quantitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, Wortmaterial bezüglich bestimmter Aspekte zu quantifizieren. Die Aspekte werden in Kategorien eingeordnet und somit operationalisiert (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 149).

In der vorliegenden Arbeit werden die Antworten aus den offenen Fragen mittels induktiven Vorgehens in geeignete Kategorien eingeteilt und anschliessend mittels einer Häufigkeitsanalyse ausgewertet. Diese Auswertung kann im Zusammenhang mit den Ergebnissen aus den geschlossenen Fragen interpretiert und diskutiert werden. Weitere Angaben zum genauen Vorgehen und zu den Kategorisierungssystemen werden im Kapitel 5 „Ergebnisse“ aufgeführt.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel wird zunächst anhand deskriptiver Verfahren die Stichprobe beschrieben. Anschliessend werden die Daten des Online-Fragebogens ausgewertet, unter Einbezug der unter Kapitel 3 dargestellten Hauptfragestellung und der Unterfragen. Aufgrund des umfassenden Datenmaterials werden die einzelnen Fragestellungen zusammen mit den dazugehörigen Ergebnissen kapitelweise beschrieben.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe wird anhand des Geschlechts, der Altersgruppen, der Dienstjahre, der aktuellsten pädagogischen Ausbildung und des Abschlussjahres dieser Ausbildung beschrieben.

Die Darstellung der Stichprobe spielt im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine wichtige Rolle. Die folgenden Informationen zeigen auf, für welche Personen die erzielten Ergebnisse Geltung haben. Ausserdem stellen die Ergebnisse eine wichtige Grundlage für die weiteren Auswertungen dar.

5.1.1 Darstellung der Ergebnisse

Der Fragebogen in Form einer Online-Befragung ist von 86 (N = 86) der 348 angeschriebenen Personen ausgefüllt worden. Dies ergibt eine Teilnahme von rund 25 %.

Von den 86 Teilnehmern sind rund 80% weiblichen und 20% männlichen Geschlechts.

Alter und Dienstjahre

Um herauszufinden, ob die Altersgruppen heterogen zusammengesetzt sind, wurden vier Gruppen gebildet. Die Gruppen setzen sich wie folgt zusammen:

Tabelle 6: Verteilung der Stichprobe nach Altersgruppen

Alter in Gruppen	Anzahl	
	absolut	relativ
24 bis 30 Jahre alt	14	16.3%
31 bis 40 Jahre alt	18	20.9%
41 bis 50 Jahre alt	27	31.4%
51 bis 63 Jahre alt	26	30.2%
Fehlend	1	1.2%
Gesamt	86	100.0%

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Altersgruppen heterogen zusammengesetzt sind, wobei die Gruppen „41 bis 50 Jahre alt“ und „51 bis 63 Jahre alt“ rund 62% der Stichprobe ausmachen.

Hinsichtlich der geleisteten Dienstjahre ergibt sich folgende Tabelle:

Tabelle 7: Verteilung der Stichprobe nach Dienstjahren

Dienstjahre in Gruppen	Anzahl	
	absolut	relativ
1 bis 10 Dienstjahre	44	51.2%
11 bis 20 Dienstjahre	29	33.7%
21 und mehr Dienstjahre	13	15.1%
Gesamt	86	100.0%

Rund 52% aller teilnehmenden Personen arbeiten seit ein bis zehn Jahren im pädagogischen Bereich mit Schülern mit einer geistigen Behinderung.

Aktuellster pädagogischer Abschluss

Als Nächstes interessierten die Ergebnisse, die den aktuellsten pädagogischen Abschluss der befragten Personen betreffen.

Abbildung 3: Aktuellster pädagogischer Abschluss der teilnehmenden Personen

Die Abbildung zeigt, dass über ein Drittel aller Teilnehmenden die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) abgeschlossen hat und somit die grösste Personengruppe hinsichtlich der aktuellsten pädagogischen Ausbildung darstellt.

Ein Fünftel der Teilnehmenden gibt das heilpädagogische Seminar (HPS) als aktuellsten pädagogischen Abschluss an.

Die beiden kleinsten Personengruppen bilden diejenigen unter den Abschlüssen „pädagogische Hochschule“ und „Kindergartenseminar“ mit 5.8 bzw. 3.8%.

Der Abbildung drei kann entnommen werden, dass sich 86% der Stichprobe den angebotenen pädagogischen Ausbildungsabschlüssen zuordnen können. Das Kreissegment „Sonstiges“ umfasst 14%. Diese Teilnehmer fanden sich entweder in keinem der angebotenen pädagogischen Ausbildungsabschlüsse wieder, oder gehören zur Gruppe „Andere Fachhochschulen“, die der Gruppe „Sonstiges“ zugeteilt wurde, da die Angabe „Andere Fachhochschulen“ im Nachhinein als zu wenig aussagekräftig erschien und einige Teilnehmende weitere Fachhochschulen unter „Sonstiges“ aufgeführt hatten.

Damit für die Beantwortung der Unterfragen im späteren Verlauf der Datenauswertung zwei Personengruppen, also Lehrpersonen und Heilpädagogen, untersucht werden können, wurden die beschriebenen aktuellsten pädagogischen Abschlüsse weiter zusammengefasst. Konkret wurden die Personen mit einem Abschluss des Kindergartenseminars (KG), der pädagogischen Hochschule (PH) und des Lehrerseminars (LP) zur Gruppe „Lehrpersonen“ zusammengefasst. Weiter wurden die Personen mit einem Abschluss des heilpädagogischen Seminars (HPS) und der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Die neue Verteilung von rund 23% Lehrpersonen und rund 55% Heilpädagogen kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.

Abbildung 4: Zusammenfassung zu den Personengruppen „Lehrpersonen“ und „Heilpädagogen“

Abschlussjahr der aktuellsten pädagogischen Ausbildung

Des Weiteren wurde in der Befragung untersucht, in welchem Jahr die aktuellste pädagogische Ausbildung abgeschlossen wurde. Auch hier zeigt sich eine durchmischte Verteilung, wobei zu erwähnen ist, dass die Anzahl Personen innerhalb der einzelnen Gruppen abnimmt, je weiter das Ausbildungsjahr zurückliegt.

Tabelle 8: Verteilung der Stichprobe nach Zeitpunkt des letzten pädagogischen Ausbildungsabschlusses

Jahr des Ausbildungsabschlusses	Anzahl	
	absolut	relativ
2012 bis 2003	39	45.4%
2002 bis 1993	23	26.7%
1992 bis 1983	16	18.6%
1982 bis 1976	8	9.3%
Gesamt	86	100.0%

5.2 Konstrukt: Motiv zur Förderung

Innerhalb dieses Konstruktes ging es in der Untersuchung darum, herauszufinden, aus welchen Gründen bzw. Motiven Lehrpersonen und Heilpädagogen die emotionale Kompetenz ihrer Schüler im Unterricht fördern.

Entsprechend dieser Überlegungen ergab sich folgende Unterfrage:

Unterfrage 1:

Was ist die Motivation der Lehrpersonen und Heilpädagogen die emotionale Kompetenz der Schüler im Unterricht zu fördern?

5.2.1 Darstellung der Ergebnisse: Motiv zur Förderung

Die Motive zur Förderung der emotionalen Kompetenz umfassten gesamthaft neun Items und wurden mittels sechsstufiger Ratingskalen (1 = nicht zutreffend und 6 = sehr zutreffend) erfasst.

Allgemeine Ergebnisse zum Konstrukt „Motiv zur Förderung“

Um eine erste Antwort auf die Unterfrage 1 zu erhalten, wurden in einem ersten Schritt für jedes Item der Variablen „Motiv zur Förderung“ die wichtigsten Kennzahlen ermittelt. Es handelt sich dabei um den Mittelwert, die Spannweite, Minimum/Maximum und die Standardabweichung. Der Mittelwert wird im folgenden Diagramm dargestellt:

Abbildung 5: Mittelwerte des Motivs zur Förderung der emotionalen Kompetenz

In der Abbildung ist zu erkennen, dass drei Motive einen Mittelwert grösser 5 aufweisen. Es handelt sich um die drei Items „Emotionale Reaktionen im Schulalltag“ ($M = 5.37$), „Persönliches Anliegen“ ($M = 5.32$) und „Arbeitsauftrag“ ($M = 5.12$). Gesamthaft betrachtet sind also für die Teilnehmenden erlebte Situationen im Zusammenhang mit emotionalen Reaktionen im Schulalltag, das persönliche Anliegen in der Arbeit als Pädagogen und der Arbeitsauftrag die am stärksten zutreffenden Gründe, die emotionale Kompetenz der Schüler im Unterricht zu fördern.

Bei den Items zu den Motiven „Austausch Fachkollegium“ ($M = 3.35$) und „Verbindliche Vorgaben der Schule“ ($M = 3.28$) liegen die Mittelwerte zwischen 3 und 4. Dies bedeutet, dass die teilnehmenden Personen eine mittlere Gewichtung in Bezug zu den Aussagen „Ich fördere emotionale Kompetenz, weil ich im Austausch mit Kollegen auf passende Umsetzungsmöglichkeiten gestossen bin“ und „...“, weil an unserer Schule verbindliche Vorgaben bestehen“ vornehmen.

Zwischen den Mittelwerten 2 und 3 sind vier Items des Konstrukts „Motiv zur Förderung“ angesiedelt. Es handelt sich dabei um die Items „Wunsch der Eltern“ ($M = 2.97$), „Besitz von methodisch/didaktischen Unterlagen“ ($M = 2.95$), „Kantonaler Lehrplan“ ($M = 2.4$) und „Weiterbildung besucht“ ($M = 2.21$). Die Teilnehmenden bewerten die besagten Items

eher mittel bis schwach. Die Personen der Stichprobe werden durch die Wünsche der Eltern ihrer Schüler und den Besitz von methodisch/didaktischen Unterlagen, welche sich gut im Schulalltag umsetzen lassen, mittelstark motiviert die emotionale Kompetenz ihrer Schüler zu fördern. Die Inhalte des kantonalen Lehrplans und der Besuch einer Weiterbildung sind für die teilnehmenden Personen die am wenigsten zutreffenden Gründe für die Förderung der emotionalen Kompetenz ihrer Schüler.

Tabelle 9: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Motiv zur Förderung“

	N	Spann- weite	Min.	Max.	Mittel- wert	Standard- abweichung	Varianz
Emot. Reaktionen im Schulalltag	84	3	3	6	5.37	.889	.790
Persönl. Anliegen	85	5	1	6	5.32	1.038	1.076
Arbeitsauftrag	81	5	1	6	5.12	1.155	1.335
Austausch Fachkollegium	80	5	1	6	3.35	1.442	2.078
Verbindl. Vorgaben Schule	76	5	1	6	3.28	1.678	2.816
Wunsch Eltern	74	5	1	6	2.97	1.471	2.164
Besitzt meth.-didakt. Unterlagen	77	5	1	6	2.95	1.580	2.497
Kant. Lehrplan	68	4	1	5	2.40	1.186	1.407
Weiterbildung besucht	77	5	1	6	2.21	1.584	2.509

Der obigen Tabelle kann entnommen werden, dass beim am höchsten bewerteten Item, also dem Motiv „Emotionale Reaktionen im Schulalltag“, zwei Personen keine Antwort gaben (N = 84) und die Spannweite der Bewertung 3 beträgt (Min. = 3 und Max. = 6). Bei allen anderen Items beläuft sich die Spannweite der Bewertung auf 5, wobei das Item „Kantonaler Lehrplan“ eine Ausnahme mit der Spannweite 4 (Min. = 1 und Max. = 5) bildet. Ausserdem ist erwähnenswert, dass bei dem Item „Kantonaler Lehrplan“ 18 Personen keine Antwort gaben (N = 68), wodurch dieses Item die meisten fehlenden Werte aufweist.

Faktorenanalyse des Konstrukts „Motiv zur Förderung“

An dieser Stelle drängte sich die Frage auf, ob sich die Items des Konstrukts „Motiv zur Förderung“ zu Faktoren zusammenfassen lassen. Die Faktorenanalyse verfolgt das Ziel aufzuzeigen, wie viele Faktoren das Konstrukt „Motiv zur Förderung“ hat und welche der gesetzten Items innerhalb des Motivs zur Förderung der emotionalen Kompetenz stark oder schwach korrelieren.

Bevor jedoch eine Faktorenanalyse vollzogen werden konnte, interessierte, ob sich die Korrelationsmatrix, also das zu untersuchende Konstrukt (in diesem Fall, wie bereits er-

wähnt, das „Motiv zur Förderung“), faktorisieren lässt. Diese Beurteilung kann mit dem Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)- und dem Bartlett-Test vorgenommen werden. Die folgende Tabelle zeigt einen KMO-Wert von .751. Ein Wert in dieser Höhe bedeutet, dass sich die Korrelationsmatrix gut faktorieren lässt.

Tabelle 10: KMO- und Bartlett-Test der Variablen „Motiv zur Förderung“

KMO- und Bartlett-Test		
Mass der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin		.751
	Ungefähres Chi-Quadrat	123.212
Bartlett-Test auf Sphärizität	df	36
	Signifikanz nach Bartlett	.000

Um die Anzahl Faktoren des zu untersuchenden Konstruktes zu bestimmen, wurde das Kaiser-Guttman-Kriterium angewendet. Bei diesem Verfahren werden Faktoren berechnet, welche einen Eigenwert von > 1 aufweisen.

Tabelle 11: Ergebnisse der Faktorenanalyse der Variablen „Motiv der Förderung“

Faktoren	Anfängliche Eigenwerte			Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion			Rotierte Summe der quadrierten Ladungen		
	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %	Gesamt	% der Varianz	Kumulierte %
1	3.236	35.953	35.953	3.236	35.953	35.953	2.328	25.869	25.869
2	1.323	14.697	50.650	1.323	14.697	50.650	1.714	19.042	44.911
3	1.060	11.782	62.432	1.060	11.782	62.432	1.577	17.521	62.432
4	.910	10.111	72.544						
5	.726	8.067	80.611						
6	.555	6.161	86.772						
7	.443	4.922	91.694						
8	.384	4.263	95.957						
9	.364	4.043	100.000						

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse

In Tabelle 11 ist ersichtlich, dass drei Faktoren, welche einen Eigenwert > 1 haben, extrahiert werden können. Ausserdem liegt die Summe der Ladungsquadrate auf dem Faktor 1 bei 3.24, auf dem Faktor 2 bei 1.32 und auf dem Faktor 3 bei 1.06. Des Weiteren werden die Anteile der erklärten Varianz in Prozent der jeweiligen Faktoren ersichtlich. Mit dem Faktor 1 werden rund 26%, mit dem Faktor 2 rund 19% und mit dem Faktor 3 rund 18% der Varianz erklärt, was ein Total von rund 62% der erklärten Varianz ausmacht.

Nachfolgend wird in der Tabelle 12 die rotierte Komponentenmatrix dargestellt. Sie enthält die Ladungen der Items der rotierten Lösung. Im konkreten Fall sind nun ausschliesslich die extrahierten drei Faktoren ersichtlich. Die Faktorenladungen entsprechen der Korrelation zwischen Items und Faktoren.

Tabelle 12: Rotierte Komponentenmatrix der Variablen „Motiv zur Förderung“

	Faktoren		
	1	2	3
Verbindl. Vorgaben Schule	.826	.087	.109
Kantonaler Lehrplan	.815	.060	.060
Weiterbildung besucht	.679	.391	-.086
Wunsch Eltern	.627	.225	.404
Austausch Fachkollegium	.104	.825	.267
Besitzt meth-didakt. Unterlagen	.312	.750	.022
Emot. Reaktionen im Schulalltag	.009	-.333	.679
Persönl. Anliegen	.111	.290	.667
Arbeitsauftrag	.090	.245	.643

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, dass auf dem Faktor 1 die Items „Verbindliche Vorgaben der Schule“ (.826), „Kantonaler Lehrplan“ (.815), „Weiterbildung besucht“ (.679) und „Wunsch der Eltern“ (.627) hoch bis sehr hoch laden. Die Items des Faktors 1 können zusammenfassend als „Externes Motiv“ bezeichnet werden. Denn die Motivation, emotionale Kompetenz im Unterricht zu fördern, basiert in diesem Fall auf externen Vorgaben, mit denen Lehrpersonen und Heilpädagogen in ihrem beruflichen Kontext konfrontiert sind.

Weiter wird ersichtlich, dass auf dem Faktor 2 die Items „Austausch Fachkollegium“ (.825) und „Besitzt methodisch-didaktische Unterlagen“ (.750) sehr hoch laden. Möchte man nun die Items des Faktors 2 zusammenfassend beschreiben, kann gesagt werden, dass es sich um interne und praxisnahe Anstösse handelt. Diese können als „Internes Motiv“ beschrieben werden.

Über den Faktor 3 kann ausgesagt werden, dass die drei Items „Emotionale Reaktionen im Schulalltag“ (.679), „Persönliches Anliegen“ (.667) und das Item „Arbeitsauftrag“ (.643) hoch auf dem besagten Faktor laden. Die Motivation zur Förderung emotionaler Kompetenz innerhalb dieses Faktors ist von einer persönlichen Einstellung geprägt, weshalb der Faktor mit „Persönliches Motiv“ benannt werden kann.

Ergebnisse zu den drei Motiven

An dieser Stelle interessiert, wie hoch die drei genannten Faktoren von den Teilnehmenden im Mittel bewertet werden. Um diesen Mittelwert berechnen zu können, wurde für jeden Faktor eine neue Variable berechnet. Die Variablen werden als „Persönliches Motiv“, „Internes Motiv“ und „Externes Motiv“ bezeichnet. Die Mittelwertberechnungen ergaben folgendes Bild:

Abbildung 6: Mittelwerte der drei Motive „Persönliches Motiv“, „Internes Motiv“ und „Externes Motiv“

Der Tabelle 13 können weitere Kennzahlen entnommen werden:

Tabelle 13: Mittelwerte, Spannweite und Minimum/Maximum der drei Komponenten „Persönliches Motiv“, „Internes Motiv“ und „Externes Motiv“

	N	Spannweite	Min.	Max.	Mittelwert	Standardabweichung	Varianz
Persönliches Motiv	80	3	3	6	5.25	.732	.536
Internes Motiv	77	5	1	6	3.15	1.321	1.744
Externes Motiv	62	4	1	5	2.66	1.106	1.224

Die obige Tabelle zeigt, dass die Variable „Persönliches Motiv“ von den teilnehmenden Personen als wichtigste bewertet wird. Sie weist die wenigsten fehlenden Werte (N = 80) und die geringste Spannweite (Spannweite = 3, Min. = 3, Max. = 6) auf. Die Variable „Externes Motiv“ wird von den teilnehmenden Personen am wenigsten stark gewichtet, sie ergibt in der Berechnung die meisten fehlenden Werte (N = 62) und eine Spannweite von 4 (Min. = 1, Max. = 5).

Reliabilitätsanalyse der drei Variablen

Weiter interessierte, ob die Reliabilität der drei Variablen „Persönliches Motiv“, „Internes Motiv“ und „Externes Motiv“ gewährleistet ist. Um die Reliabilität, also die interne Konsistenz (Zuverlässigkeit) einer Variablen, zu messen, kann eine Homogenitätsanalyse durchgeführt werden. Diese wird durch den Homogenitätsindex Cronbachs Alpha quantifiziert.

Die Reliabilitätsanalyse ergibt, dass die beiden Variablen „Externes Motiv“ ($\alpha = .783$) und „Internes Motiv“ ($\alpha = .667$) ausreichend reliabel sind, dagegen ist die Variable „Persönliches Motiv“ ($\alpha = .489$) nur an der untersten Grenze reliabel. Die Alphawerte sagen also

aus, dass die ersten beiden Variablen mittel bzw. niedrig genau messen, die dritte Variable aber relativ ungenau misst. Daher kann der Variablen „Persönliches Motiv“ nur beschränkte Aussagekraft zugesprochen werden.

Ergebnisse zu den Unterschieden der verschiedenen Personengruppen

Nach der Beurteilung der drei Motive zur Förderung emotionaler Kompetenz der gesamten Stichprobe, interessierte nun, ob in der Bewertung der Motive Unterschiede zwischen den Stichprobengruppen „Geschlecht“, „Lehrpersonen“ und „Heilpädagogen“, welche unter Kapitel 5.1 beschrieben wurden, auszumachen sind. Diese Untersuchung erfolgte mittels des t-Tests.

Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Die Berechnungen des t-Tests ergeben, dass der Mittelwert bei den teilnehmenden Frauen verglichen mit dem bei den Männern in Bezug zur Variablen „Persönliches Motiv“ höher ist ($M = 5.27$ bzw. $M = 5.21$), auch liegt die Bewertung in Bezug zur Variablen „Internes Motiv“ bei den Frauen etwas höher ($M = 3.18$ bzw. $M = 3.13$). In Bezug zur Variablen „Externes Motiv“ fallen die Mittelwerte bei den teilnehmenden Männern allerdings höher aus ($M = 2.57$ bzw. $M = 3.09$).

Tabelle 14: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den drei Motiven

	M	t	df	p
Externes Motiv				
Frauen	2.57	-1.411	58	0.164
Männer	3.09			
Internes Motiv				
Frauen	3.18	0.115	72	0.909
Männer	3.13			
Persönliches Motiv				
Frauen	5.27	0.286	75	0.776
Männer	5.21			

Die Ergebnisse in der Tabelle 14 zeigen, dass bezüglich der drei Variablen „Externes Motiv“ ($p = .164$), „Internes Motiv“ ($p = .909$) und „Persönliches Motiv“ ($p = .776$) statistisch betrachtet keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen. Mit diesen Berechnungen kann belegt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Ergebnisse der Stichprobe von der Grundgesamtheit unterscheiden, bei über 5% liegt. Daher kann von der Stichprobe nicht auf die Grundgesamtheit geschlossen werden.

Unterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen

Die Ergebnisse des t-Tests zeigen, dass die Bewertung der teilnehmenden Lehrpersonen verglichen mit derjenigen der Heilpädagogen in Bezug zu „Externes Motiv“ höher ist ($M = 3.00$ bzw. $M = 2.49$), auch liegt die Bewertung in Bezug zu „Internes Motiv“ bei den Lehrpersonen höher ($M = 3.16$ bzw. $M = 3.11$). In Bezug zu „Persönliches Motiv“ fallen dagegen die Mittelwerte der teilnehmenden Heilpädagogen höher aus ($M = 5.19$ bzw. $M = 5.25$).

Tabelle 15: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den drei Komponenten

	M	t	df	p
Externes Motiv				
Lehrpersonen	3.00	1.555	48	.127
Heilpädagogen	2.49			
Internes Motiv				
Lehrpersonen	3.16	.147	59	.884
Heilpädagogen	3.11			
Persönliches Motiv				
Lehrpersonen	5.19	-.279	61	.781
Heilpädagogen	5.25			

Der obigen Tabelle kann entnommen werden, dass zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den drei Variablen „Externes Motiv“ ($p = .127$), „Internes Motiv“ ($p = .884$) und „Persönliches Motiv“ ($p = .781$) statistisch keine signifikanten Mittelwertsunterschiede bestehen.

5.3 Konstrukt: Relevanz der Förderungsarten

Unter diesem Konstrukt war einerseits Gegenstand der Untersuchung, wie stark die Gewichtung der vier Kompetenzbereiche Sozial-, Selbst-, Fachkompetenz sowie emotionale Kompetenz ausfällt. Daraus ergeben sich Informationen über die Gewichtung der Förderung der emotionalen Kompetenz im Vergleich zu den anderen Kompetenzbereichen. Andererseits interessierte, wie relevant Lehrpersonen und Heilpädagogen die verschiedenen Förderarten emotionaler Kompetenz einschätzen, woraus sich wiederum Informationen über das Verständnis und die Gewichtung der einzelnen Komponenten emotionaler Kompetenz ergeben.

Aufgrund dieser Überlegungen ergaben sich die folgenden zwei Unterfragen:

Unterfrage 2:

Wie gewichten die Lehrpersonen und Heilpädagogen die Kompetenzbereiche Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Selbstkompetenz und emotionale Kompetenz im Unterricht?

Unterfrage 3:

Welche Komponenten emotionaler Kompetenz gewichten Lehrpersonen und Heilpädagogen besonders?

5.3.1 Darstellung der Ergebnisse: Relevanz der Förderungsarten***Ergebnisse zur Unterfrage 2: Gewichtung der vier Kompetenzbereiche***

Das Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“ enthielt in Bezug zu den vier Kompetenzbereichen vier Items und wurde mit einer sechsstufigen Ratingskala (1 = unwichtig bis 6 = sehr wichtig) erfasst.

Um eine erste Antwort auf die Unterfrage 2 zu erhalten, wurden auch in dieser Auswertung für jedes Item der Variablen die wichtigsten Kennzahlen ermittelt. Die Mittelwertsberechnung ergibt folgendes Bild:

Abbildung 7: Mittelwerte der Gewichtung der vier Kompetenzbereiche

Das Diagramm zeigt, dass drei Kompetenzbereiche einen Mittelwert grösser 5 aufweisen. Es handelt sich um die drei Items „Sozialkompetenz“ (M = 5.82), „Selbstkompetenz“ (M = 5.64) und „Emotionale Kompetenz“ (M = 5.58). Die teilnehmenden Personen nehmen im Mittel eine Gewichtung in der Reihenfolge „Sozialkompetenz“, gefolgt von „Selbstkompetenz“ und „Emotionale Kompetenz“ vor.

Der Mittelwert des Kompetenzbereichs „Fachkompetenz“ (M = 4.48) liegt zwischen 4 und 5. Dies bedeutet, dass die teilnehmenden Personen die Förderung der Fachkompetenz in ihrem Unterricht am wenigsten stark gewichten, verglichen mit der Sozial- sowie der Selbstkompetenz und der emotionalen Kompetenz.

Tabelle 16: Mittelwerte, Spannweite und Minimum/Maximum der vier Kompetenzbereiche Sozial-, Selbst-, Fachkompetenz und emotionale Kompetenz

	N	Spannweite	Min.	Max.	Mittelwert	Standardabweichung	Varianz
Sozialkompetenz	83	2	4	6	5.82	.446	.199
Selbstkompetenz	83	3	3	6	5.64	.616	.380
Emotionale Kompetenz	83	4	2	6	5.58	.751	.564
Fachkompetenz	83	4	2	6	4.48	.955	.911

Der obigen Tabelle kann entnommen werden, dass die Spannweite der Bewertung „Sozialkompetenz“ bei 2 liegt (Min.= 4, Max.= 6), die der „Selbstkompetenz“ bei 3 (Min.= 3, Max.= 6), die der „Fachkompetenz“ und die des Bereiches „Emotionale Kompetenz“ bei 4 (Min. jeweils = 2, Max. jeweils = 6). Das heisst, die Bewertungen bei der „Sozialkompetenz“ liegen am wenigsten weit auseinander. Bei „Emotionale Kompetenz“ und „Fachkompetenz“ liegen die Bewertungen am weitesten auseinander.

Ergebnisse zu den Unterschieden der verschiedenen Personengruppen

An dieser Stelle werden die Mittelwertsunterschiede hinsichtlich der Gewichtung der vier Kompetenzbereiche und der beiden Stichprobengruppen „Geschlecht“ und „Lehrpersonen/Heilpädagogen“ auf ihre Signifikanz geprüft.

Unterschied zwischen Frauen und Männern

Anhand der Berechnungen mittels t-Test wird aus den Mittelwerten der folgenden Tabelle 17 ersichtlich, dass in Bezug zur Förderung der Sozialkompetenz (M = 5.84 bzw. M = 5.82), zur Selbstkompetenz (M = 5.67 bzw. M = 5.59) und in Bezug zur emotionalen Kompetenz (M = 5.62 bzw. M = 5.41) die Gewichtung bei den teilnehmenden Frauen etwas stärker ausgefallen ist als bei den Männern. Hinsichtlich der Förderung der Fachkompetenz zeigt der Mittelwert, dass hier die Männer eine etwas stärkere Gewichtung (M = 4.43 bzw. M = 4.82) vornehmen.

Tabelle 17: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männern in Bezug zu den vier Kompetenzbereichen

	M	t	df	p
Sozialkompetenz				
Frauen	5.84			
Männer	5.82	.149	78	.882
Selbstkompetenz				
Frauen	5.67			
Männer	5.59	.462	78	.645
Emotionale Kompetenz				
Frauen	5.62			
Männer	5.41	.999	78	.321
Fachkompetenz				
Frauen	4.43			
Männer	4.82	-1.527	78	.131

Bezüglich der vier Kompetenzbereiche „Sozialkompetenz“ ($p = .882$), „Fachkompetenz“ ($p = .131$), „Selbstkompetenz“ ($p = .645$) und „Emotionale Kompetenz“ ($p = .321$) bestehen nach obiger Tabelle statistisch keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männern.

Unterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen

Tabelle 18 stellt dar, dass die Mittelwerte bei den teilnehmenden Lehrpersonen verglichen mit den Heilpädagogen in Bezug zur Förderung der Selbstkompetenz ($M = 5.65$ bzw. $M = 5.64$) und der emotionalen Kompetenz ($M = 5.60$ bzw. $M = 5.57$) eine höhere Gewichtung ergeben. Hinsichtlich der Förderung der Sozialkompetenz ($M = 5.70$ bzw. $M = 5.89$) und der Fachkompetenz ($M = 4.59$ bzw. $M = 4.15$) zeigen die Mittelwerte, dass die Heilpädagogen eine stärkere Gewichtung vornehmen.

Tabelle 18: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den vier Kompetenzbereichen

	M	t	df	p
Sozialkompetenz				
Lehrpersonen	5.70			
Heilpädagogen	5.89	-1.327	27.2	.195
Selbstkompetenz				
Lehrpersonen	5.65			
Heilpädagogen	5.64	.080	62	.936
Emotionale Kompetenz				
Lehrpersonen	5.60			
Heilpädagogen	5.57	.152	62	.880
Fachkompetenz				
Lehrpersonen	4.15			
Heilpädagogen	4.59	-1.7337	62	.088

Die obige Tabelle zeigt auch, dass zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen hinsichtlich der vier Kompetenzbereiche „Sozialkompetenz“ ($p = .195$), „Fachkompetenz“ ($p = .088$), „Selbstkompetenz“ ($p = .936$) und „Emotionale Kompetenz“ ($p = .880$) statistisch betrachtet keine signifikanten Mittelwertsunterschiede bestehen.

Ergebnisse zur Unterfrage 3: Gewichtung der einzelnen Förderungsarten emotionaler Kompetenz

Das Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“ enthielt in Bezug zur Gewichtung der verschiedenen Förderungsarten zwölf Items und wurde mit einer sechsstufigen Ratingskala (1 = unwichtig bis 6 = sehr wichtig) erfasst. Die Ergebnisse sollen Antworten auf die Unterfrage drei geben.

Unterfrage 3:

Welche Komponenten emotionaler Kompetenz gewichten Lehrpersonen und Heilpädagogen besonders?

Es wurden für jedes Item der Variablen die wichtigsten Kennzahlen ermittelt. Aus den Mittelwertsberechnungen ergibt sich folgendes Diagramm:

Abbildung 8: Mittelwerte der Relevanz der Förderungsarten emotionaler Kompetenz

Dem Diagramm kann entnommen werden, dass sechs Förderarten einen Mittelwert grösser 5 aufweisen. Es handelt sich um die sechs Items „Positive emotionale Äusserungen“ ($M = 5.7$), „Unmittelbare Thematisierung“ ($M = 5.46$), „Negative emotionale Äusserungen“ ($M = 5.26$), „Austausch emotionaler Erlebnisse“ ($M = 5.18$), „Raum zum Ausleben von emotionalen Reaktionen“ ($M = 5.12$) und „Musische Fächer“ ($M = 5.11$). Im Mittel betrachtet ist für die teilnehmenden Personen die Förderung von positiven emotionalen Äusserungen am wichtigsten, gefolgt von der unmittelbaren Thematisierung einer emotionalen Situation und dem Äussern von negativen Emotionen. Wichtig ist weiter das Fördern emotionaler Kompetenz durch den Austausch von emotionalen Erlebnissen im Klassenverband, das Schaffen von Raum, in dem emotionale Erlebnisse ausgelebt werden können, sowie durch musische Fächer.

Die fünf Förderarten „Geschichten behandeln“ (M = 4.96), „Übungen zur Körperwahrnehmung“ (M = 4.89), „Gruppen- und Partnerarbeiten“ (M = 4.73), „Gefühlsrunden im Klassenverband“ (M = 4.57) und „Rollenspiele“ (M = 4.41) liegen zwischen den Mittelwerten 4 und 5. Somit ist den teilnehmenden Personen die Förderung emotionaler Kompetenz im Mittel durch das Behandeln von Geschichten, in welchen Emotionen im Zentrum stehen, durch Übungen zur Körperwahrnehmung sowie durch das Angebot von Gruppen- und Partnerarbeiten mittelwichtig. Auch die Förderungsarten „Gefühlsrunden im Klassenverband“ und „Rollenspielen“ werden mittel bewertet.

Ein einzelnes Item liegt zwischen den Mittelwerten 3 und 4. Es handelt sich dabei um die Förderart „Förderprogramme“ (M = 3.26). Dies sagt aus, dass die teilnehmenden Personen die Förderung von emotionaler Kompetenz über die Anwendung eines spezifischen Förderprogramms als am wenigsten wichtig bewerten.

Tabelle 19: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Relevanz der Förderungsarten“

	N	Spannweite	Min.	Max.	Mittelwert	Standardabweichung	Varianz
Positive emot. Äusserungen	84	1	5	6	5.70	.460	.212
Unmittelbare Thematisierung	84	4	2	6	5.46	.937	.878
Negative emot. Äusserungen	85	4	2	6	5.26	.978	.956
Austausch emotionaler Erlebnisse	85	5	1	6	5.18	1.187	1.409
Raum zum Ausleben emot. Reaktionen	83	4	2	6	5.12	1.086	1.180
Musische Fächer	84	4	2	6	5.11	1.042	1.085
Geschichten behandeln	84	4	2	6	4.96	1.035	1.071
Übungen zur Körperwahrnehmung	84	4	2	6	4.89	1.076	1.157
Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten	84	5	1	6	4.73	1.236	1.527
Gefühlsrunden im Klassenverband	84	5	1	6	4.57	1.235	1.525
Rollenspiele	82	5	1	6	4.41	1.305	1.702
Förderprogramme	74	5	1	6	3.26	1.415	2.002

Anhand der obigen Tabelle kann hervorgehoben werden, dass das Item mit dem höchsten Mittelwert, also das Item „Positive emotionale Äusserungen“, in der Bewertung eine Spannweite von 1 (Minimum = 5 und Maximum = 6) aufweist und somit das einzige Item mit dieser Spannweite ist. Bei allen anderen Items bewegt sich die Spannweite der Bewertung zwischen 4 und 5, wobei sich das Minimum bzw. Maximum jeweils zwischen 2 und 6 bzw. 1 und 6 bewegt. Ausserdem ist erwähnenswert, dass beim Item „Förderpro-

gramme“ zwölf Personen keine Antworten gaben ($N = 74$), dieses Item also die meisten fehlenden Werte aufweist.

Von der Möglichkeit bezüglich dieser Frage in einem Fliesstext weitere wichtige Förderarten zu notieren, machten zwölf Personen Gebrauch. Diese Antworten wurden mittels quantitativer Inhaltsanalyse in die sieben Kategorien „Haltung/Einstellung der Lehrperson“, „Projekte/Lager etc.“, „Rollenspiel“, „Austausch emotionaler Erlebnisse“, „Gefühlsrunden im Klassenverband“, „Interessenbezogenes und realitätsnahes Arbeiten“ und „Hilfsmittel (Pikto) bereithalten“ eingeteilt. Die Tabelle mit dem Kategoriensystem kann im Anhang unter Punkt 10.5.1 eingesehen werden. Es ist hervorzuheben, dass sieben der zwölf Aussagen der Kategorie „Haltung/Einstellung der Lehrperson“ zugeteilt werden konnten, wobei sie keine eigentliche Förderungsart ist. Darauf wird bei der Interpretation und Diskussion noch näher eingegangen. Eine weitere nennenswerte Kategorie bildet „Projekte/Lager etc.“, welcher vier Aussagen zugeteilt wurden. Drei Aussagen wurden den bereits bestehenden Items „Rollenspiel“, „Gefühlsrunden im Klassenverband“ und „Austausch emotionaler Erlebnisse“ zugeteilt.

Tabelle 20: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Weitere wichtige Förderungsarten“

	Kategorien	Anzahl Kommentare
1	Haltung/Einstellung der Lehrperson	7
2	Projekte/Lager etc.	4
3	Rollenspiel	4
4	Austausch emotionaler Erlebnisse	3
5	Interessenbezogenes und realitätsnahes Arbeiten	2
6	Gefühlsrunden im Klassenverband	1
7	Hilfsmittel (Pikto) bereithalten	1

Ergebnisse zu den Unterschieden der verschiedenen Personengruppen

An dieser Stelle wurden die Ergebnisse der Mittelwerte hinsichtlich einer möglichen Signifikanz in Bezug zur Gewichtung der einzelnen Förderarten und den beiden Stichprobengruppen „Geschlecht“ und „Lehrpersonen/Heilpädagogen“ geprüft.

Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Der untenstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass die mittels t-Test berechneten Mittelwertsunterschiede bei Frauen ($M = 4.98$) und Männern ($M = 4.38$) zum Item „Übungen zur Körperwahrnehmung“ statistisch gesehen signifikant ($t = 2.061$, $df = 79$, $p = .043$) sind.

Tabelle 21: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zur Relevanz der Förderungsarten

	M	t	df	p
Positive emot. Äusserungen				
Frauen	5.72	.569	79	.571
Männer	5.65			
Unmittelbare Thematisierung				
Frauen	5.52	1.083	79	.282
Männer	5.24			
Negative emot. Äusserungen				
Frauen	5.35	1.128	80	.263
Männer	5.06			
Austausch emot. Erlebnisse				
Frauen	5.15	-.247	80	.806
Männer	5.24			
Raum zum Ausleben emot. Reaktionen				
Frauen	5.20	1.700	78	.093
Männer	4.69			
Musische Fächer				
Frauen	5.12	.848	79	.399
Männer	4.88			
Geschichten behandeln				
Frauen	4.97	-.319	79	.751
Männer	5.06			
Übungen zur Körperwahrnehmung				
Frauen	4.98	2.061	79	.043
Männer	4.38			
Gruppen- und Partnerarbeiten				
Frauen	4.69	-.341	79	.734
Männer	4.81			
Gefühlsrunden				
Frauen	4.64	1.385	79	.170
Männer	4.18			
Rollenspiele				
Frauen	4.48	.781	77	.437
Männer	4.19			
Förderprogramme				
Frauen	3.18	-1.207	69	.232
Männer	3.67			

Frauen bewerten somit die Wichtigkeit der Förderungsart, welche Übungen zur Körperwahrnehmung vorsieht, signifikant höher als Männer. Diese Aussage kann aufgrund der Berechnungen des t-Tests auf die Grundgesamtheit übertragen werden. Alle weiteren Ergebnisse der Mittelwertsunterschiede können statistisch gesehen als nicht signifikant ($.093 \leq p \leq .806$) bezeichnet werden.

Unterschied zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen

Die Überprüfung der Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zur Bewertung der Gewichtung der einzelnen Förderarten ergibt, dass keine Signifikanz ($.066 \leq p \leq .826$) besteht.

Tabelle 22: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zur Relevanz der Förderungsarten

	M	t	df	p
Positive emot. Äusserungen				
Lehrpersonen	5.60	-1.068	63	.290
Heilpädagogen	5.73			
Unmittelbare Thematisierung				
Lehrpersonen	5.45	-.424	63	.673
Heilpädagogen	5.56			
Negative emot. Äusserungen				
Lehrpersonen	5.30	.461	64	.647
Heilpädagogen	5.17			
Austausch emot. Erlebnisse				
Lehrpersonen	5.35	.635	64	.527
Heilpädagogen	5.15			
Raum zum Ausleben emot. Reaktionen				
Lehrpersonen	5.35	.974	62	.334
Heilpädagogen	5.07			
Musische Fächer				
Lehrpersonen	5.20	.485	63	.630
Heilpädagogen	5.07			
Geschichten behandeln				
Lehrpersonen	5.05	.432	63	.668
Heilpädagogen	4.93			
Übungen zur Körperwahrnehmung				
Lehrpersonen	5.10	1.403	63	.166
Heilpädagogen	4.71			
Gruppen- und Partnerarbeiten				
Lehrpersonen	4.75	-.224	63	.823
Heilpädagogen	4.82			
Gefühlsrunden				
Lehrpersonen	4.68	.221	63	.826
Heilpädagogen	4.61			
Rollenspiele				
Lehrpersonen	4.80	1.390	62	.170
Heilpädagogen	4.30			
Förderprogramme				
Lehrpersonen	3.80	1.877	57	.066
Heilpädagogen	3.02			

Reliabilitätsanalyse der Itemzuteilung zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

In diesem Abschnitt stellt sich die Frage, ob die Zuteilung der einzelnen Items der Förderarten zu den Komponenten emotionaler Kompetenz (siehe Kapitel 4.3.1) reliabel ist. Diese Ergebnisse sind zur Beantwortung der Frage, welche Komponenten emotionaler Kompetenz Lehrpersonen und Heilpädagogen besonders gewichten, relevant. Zur Überprüfung der Reliabilität können zwei mögliche Wege eingeschlagen werden:

- Anhand einer Faktorenanalyse empirisch die Faktoren des Konstrukts Förderarten extrahieren und deren Reliabilität messen.
- Das Konstrukt Förderarten anhand der theoretischen Itemzuteilung unter Punkt 4.3.1 in die Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis von Emotionen“, „Empathie“ sowie „Emotionsregulation“ einteilen und deren Reliabilität messen.

In der vorliegenden Arbeit wurde der theoretische Weg eingeschlagen. Für die Berechnung wurden die Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis von Emotionen“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“ als Faktoren des Konstruktes „Relevanz der Förderungsarten“ berücksichtigt. Die Komponente „Selbstwirksamkeit“ wurde für die Berechnung ausgeschlossen. Saarni bezeichnet eine Person als selbstwirksam, wenn sie auf eine soziale emotionsauslösende Situation reagiert, sich erfolgreich durch den interpersonellen Austausch bewegt und dabei die eigenen emotionalen Reaktionen wirksam reguliert (vgl. Saarni, 2002, S.10). Somit setzt die Selbstwirksamkeit Fähigkeiten der Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis von Emotionen“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“ voraus. Dadurch wird die Selbstwirksamkeit zu einem übergeordneten Ziel und durch die Förderung der anderen drei Komponenten erweitert. In diesem Sinne ist es nicht möglich, die Selbstwirksamkeit getrennt von den anderen drei Komponenten zu fördern. Weil das Item „Förderprogramme“ der Komponenten „Selbstwirksamkeit“ zugeteilt wurde, fällt dieses Item bei der Berechnung weg. Die genaue Zuteilung und die Begründung der Zuteilung der Items zu den Komponenten erfolgte bereits unter Punkt 4.3.1. bzw. im Anhang unter Punkt 10.3.

Zur besseren Übersicht zeigt die untenstehende Tabelle eine Zusammenfassung:

Tabelle 23: Zuteilung der einzelnen Förderungsarten zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

Komponenten emotionaler Kompetenz	Förderungsarten/Items
Wahrnehmung, Verständnis und Ausdruck von Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Gefühlsrunden im Klassenverband • musische Fächer • Übungen zur Körperwahrnehmung
Empathie	<ul style="list-style-type: none"> • Geschichten behandeln • Austausch emotionaler Erlebnisse • Rollenspiele • Gruppen- und Partnerarbeiten
Emotionsregulation	<ul style="list-style-type: none"> • unmittelbare Thematisierung • Raum zum Ausleben von emot. Reaktionen • Positive emotionale Äusserungen • Negative emotionale Äusserungen

Die elf Items der Relevanz der Förderungsarten wurden in SPSS in neuen Variablen berechnet. Diese sind die Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“.

Mit diesen drei Komponenten konnte die Reliabilitätsanalyse durchgeführt werden. Diese ergab, dass alle drei Komponenten, also „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ ($\alpha = .726$), „Empathie“ ($\alpha = .771$) und „Emotionsregulation“ ($\alpha = .724$) ausreichend reliabel

sind. Die drei Alphawerte sagen also aus, dass alle drei Variablen mittel genau messen und die Aussagekraft nicht eingeschränkt werden muss.

Gewichtung der drei Komponenten emotionaler Kompetenz

Nach dem nun aufgrund der Reliabilitätsanalyse die interne Konsistenz der drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“ gewährleistet war, interessierten nun die wichtigsten Kennzahlen und wie die drei Variablen von den Teilnehmern im Mittel bewertet wurden.

Die Mittelwertberechnungen der Komponenten emotionaler Kompetenz sehen wie folgt aus:

Abbildung 9: Mittelwerte der Variablen „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“

Im Diagramm wird ersichtlich, dass die Komponente „Emotionsregulation“ ($M = 5.37$) einen Mittelwert zwischen 5 und 6 aufweist. Die Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ ($M = 4.86$) und „Empathie“ ($M = 4.84$) weisen einen Mittelwert zwischen 4 und 5 auf. Die teilnehmenden Personen gewichteten die Förderarten, welche sich auf die Emotionsregulation beziehen, am stärksten. Die Förderarten, welche auf die Förderung von Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis sowie empathisches Verhalten abzielen, werden ähnlich stark gewichtet, jedoch tiefer als die Komponente „Emotionsregulation“.

Tabelle 24: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“

	N	Spannweite	Min.	Max.	Mittelwert	Standardabweichung	Varianz
Emotionsregulation	82	3	3	6	5.37	.668	.446
Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis	83	4	2	6	4.86	.900	.811
Empathie	82	5	1	6	4.84	.905	.818

Anhand der obigen Tabelle kann gesagt werden, dass die Variablen mit dem höchsten Mittelwert, also die Komponente „Emotionsregulation“, in der Bewertung eine Spannweite von 3 (Min. = 3 und Max. = 6) aufweist. Die Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ und „Empathie“ weisen eine Spannweite von 4 bzw. 5 auf (Min. = 2 und Max. = 6 bzw. Min. = 1 und Max. = 6).

Ergebnisse zu den Unterschieden der verschiedenen Personengruppen

Bezüglich der drei Komponenten emotionaler Kompetenz interessierte auch, ob zwischen den beiden Stichprobengruppen „Geschlecht“ und „Lehrpersonen/Heilpädagogen“ signifikante Mittelwertsunterschiede bestehen.

Unterschied zwischen Frauen und Männern

Die Ergebnisse mittels t-Test zeigen auf, dass die Berechnungen der Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Frauen und Männern in Bezug zu den drei Variablen „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“ keine Signifikanz ergeben ($.102 \leq p \leq .900$).

Tabelle 25: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“

	M	t	df	p
Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis				
Frauen	4.91	1.656	78	.102
Männer	4.50			
Empathie				
Frauen	4.85	.126	77	.900
Männer	4.81			
Emotionsregulation				
Frauen	5.44	1.665	77	.100
Männer	5.13			

Unterschied zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen

Die Ergebnisse des t-Tests zeigen auf, dass die Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den drei Variablen „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“ nicht signifikant sind ($.452 \leq p \leq .698$).

Tabelle 26: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“

	M	t	df	p
Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis				
Lehrpersonen	4.98	.699	62	.487
Heilpädagogen	4.81			
Empathie				
Lehrpersonen	4.99	.756	62	.452
Heilpädagogen	4.80			
Emotionsregulation				
Lehrpersonen	5.43	.390	61	.698
Heilpädagogen	5.35			

5.4 Konstrukt: Förderung im Schulalltag

Unter diesem Konstrukt war Gegenstand der Untersuchung, welche Förderungsarten die Lehrpersonen und Heilpädagogen in ihrem Unterricht tatsächlich umsetzen.

Aufgrund dieser Überlegungen ergab sich folgende Unterfrage:

Unterfrage 4:

Welche Komponenten emotionaler Kompetenz fördern die Lehrpersonen und Heilpädagogen tatsächlich?

5.4.1 Darstellung der Ergebnisse: Förderung im Schulalltag

Das Konstrukt „Förderung im Schulalltag“ umfasste gesamthaft zehn Items und wurde mittels sechsstufiger Ratingskalen (1 = nicht zutreffend und 6 = sehr zutreffend) erfasst.

Allgemeine Ergebnisse zum Konstrukt „Förderung im Schulalltag“

Um eine Antwort auf die Unterfrage 4 zu erhalten, wurden in einem ersten Schritt für jedes Item des Konstrukts „Förderung im Schulalltag“ die wichtigsten Kennzahlen ermittelt. Der Mittelwert wird im folgenden Diagramm dargestellt:

Abbildung 10: Mittelwerte der Umsetzung der Förderungsarten im Schulalltag

Dem obigen Diagramm kann entnommen werden, dass die Förderarten „Unmittelbare Thematisierung“ ($M = 5.42$) und „Raum zum Ausleben von emotionalen Reaktionen“ ($M = 5.04$) einen Mittelwert grösser 5 aufweisen. Zwischen den Mittelwerten 4 und 5 liegen die Items „Musische Fächer“ ($M = 4.52$), „Austausch emotionaler Erlebnisse“ ($M = 4.4$), „Geschichten behandeln“ ($M = 4.3$) und „Gruppen- und Partnerarbeiten“ ($M = 4.3$).

Die Items „Übungen zur Körperwahrnehmung“ ($M = 3.95$) und „Gefühlsrunden im Klassenverband“ ($M = 3.93$) liegen zwischen den Mittelwerten 3 und 4. Die Förderart „Rollenspiele“ ($M = 2.95$) liegt zwischen den Mittelwerten 2 und 3 und das Item „Förderprogramme“ ($M = 1.51$) zwischen 1 und 2. Somit werden die verschiedenen Förderungsarten von den teilnehmenden Personen im Unterricht bezüglich Regelmässigkeit in folgender Reihenfolge im Mittel umgesetzt:

Tabelle 27: Reihenfolge der durchschnittlichen Umsetzung der Förderungsarten

Förderungsarten	
1	Unmittelbare Thematisierung
2	Raum zum Ausleben von emotionalen Reaktionen
3	Musische Fächer
4	Austausch emotionaler Erlebnisse
5	Geschichten behandeln und Gruppen- und Partnerarbeiten
6	Übungen zur Körperwahrnehmung
7	Gefühlsrunden im Klassenverband
8	Rollenspiele
9	Förderprogramme

Der Tabelle 28 können weitere Kennzahlen entnommen werden:

Tabelle 28: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Förderung im Schulalltag“

	N	Spannweite	Min.	Max.	Mittelwert	Standardabweichung	Varianz
Unmittelbare Thematisierung	83	5	1	6	5.42	1.095	1.198
Raum zum Ausleben emot. Reaktionen	82	5	1	6	5.04	1.212	1.468
Musische Fächer	83	5	1	6	4.52	1.282	1.643
Austausch emot. Erlebnisse	82	5	1	6	4.40	1.654	2.737
Geschichten behandeln	83	5	1	6	4.30	1.395	1.945
Gruppen- und Partnerarbeiten	81	5	1	6	4.30	1.537	2.361
Übungen zur Körperwahrnehmung	83	5	1	6	3.95	1.431	2.046
Gefühlsrunden	83	5	1	6	3.93	1.738	3.019
Rollenspiele	81	5	1	6	2.95	1.387	1.923
Förderprogramme	78	4	1	5	1.51	.908	.825

Es ist ersichtlich, dass die Spannweite der Bewertung aller Items 5 beträgt (Mini. = 1, Max. = 5). Das Item „Förderprogramme“ (Spannweite = 4, Min. = 1, Max. = 5) bildet eine Ausnahme. Des Weiteren kann erwähnt werden, dass wenig fehlende Werte zu verzeichnen sind ($81 \leq n \leq 83$). Auch hier bildet das Item „Förderprogramme“ ($N = 78$) eine Ausnahme.

Ergebnisse zu den Unterschieden der verschiedenen Personengruppen

An dieser Stelle wurden die Ergebnisse der Mittelwerte hinsichtlich einer möglichen Signifikanz in Bezug zur Umsetzung der einzelnen Förderarten und den beiden Stichprobengruppen „Geschlecht“ und „Lehrpersonen/Heilpädagogen“ geprüft.

Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Der untenstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass die mittels t-Test berechneten Mittelwertsunterschiede bei Frauen ($M = 4.66$) und Männern ($M = 3.81$) zum Item „Musische Fächer“, statistisch gesehen signifikant ($t = 2.425$, $df = 78$, $p = .018$) sind.

Des Weiteren konnten bei Frauen ($M = 4.17$ bzw. $M = 5.20$) und Männern ($M = 3.06$ bzw. $M = 4.50$) in Bezug zu den beiden Items „Körperwahrnehmung“ und „Raum zum Ausleben emot. Reaktionen“ signifikante Mittelwertsunterschiede ($t = 2.983$, $df = 78$, $p = .004$ bzw. $t = 2.115$, $df = 78$, $p = .038$) ausgemacht werden.

Tabelle 29: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den Umsetzungen der einzelnen Förderungsarten

	M	t	df	p
Gefühlsrunden im Klassenverband				
Frauen	3.77			
Männer	4.31	-1.127	78	.263
Musische Fächer				
Frauen	4.66			
Männer	3.81	2.425	78	.018
Körperwahrnehmung				
Frauen	4.17			
Männer	3.06	2.983	78	.004
Geschichten behandeln				
Frauen	4.38			
Männer	4.25	.327	78	.745
Austausch emot. Erlebnisse				
Frauen	4.34			
Männer	4.47	-.286	77	.775
Rollenspiele				
Frauen	2.95			
Männer	3.00	-.118	77	.907
Unmittelbare Thematisierung				
Frauen	5.47			
Männer	5.24	.772	79	.442
Raum zum Ausleben emot. Reaktionen				
Frauen	5.20			
Männer	4.50	2.115	78	.038
Gruppen- und Partnerarbeiten				
Frauen	4.27			
Männer	4.56	-.691	77	.492
Förderprogramme				
Frauen	1.49			
Männer	1.60	-.407	74	.685

Frauen setzen somit die drei Förderungsarten, „Musischen Fächer“, „Körperwahrnehmung“ und „Ausleben von emotionalen Reaktionen“, signifikant regelmässiger um, als Männer. Diese Aussage kann aufgrund der Berechnungen des t-Tests auf die Grundgesamtheit übertragen werden. Alle weiteren Ergebnisse der Mittelwertsunterschiede können statistisch gesehen als nicht signifikant ($.263 \leq p \leq .907$) bezeichnet werden.

Unterschied zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen

Die Überprüfung der Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zur Bewertung der Gewichtung der einzelnen Förderarten ergibt, dass keine Signifikanz ($.206 \leq p \leq .738$) besteht.

Tabelle 30: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den Umsetzungen der einzelnen Förderungsarten

	M	t	df	p
Gefühlsrunden im Klassenverband				
Lehrpersonen	4.30	.612	62	.543
Heilpädagogen	4.02			
Musische Fächer				
Lehrpersonen	4.45	-.336	62	.738
Heilpädagogen	4.57			
Körperwahrnehmung				
Lehrpersonen	3.70	-1.278	62	.206
Heilpädagogen	4.16			
Geschichten behandeln				
Lehrpersonen	4.20	-1.070	62	.289
Heilpädagogen	4.59			
Austausch emot. Erlebnisse				
Lehrpersonen	4.80	.427	61	.671
Heilpädagogen	4.63			
Rollenspiele				
Lehrpersonen	3.42	1.096	60	.277
Heilpädagogen	3.00			
Unmittelbare Thematisierung				
Lehrpersonen	5.45	-.349	62	.728
Heilpädagogen	5.55			
Raum zum Ausleben emot. Reaktionen				
Lehrpersonen	5.05	-.367	61	.715
Heilpädagogen	5.16			
Gruppen- und Partnerarbeiten				
Lehrpersonen	4.26	-.546	60	.587
Heilpädagogen	4.49			
Förderprogramme				
Lehrpersonen	1.76	.912	57	.372
Heilpädagogen	1.48			

Regelmässigkeit der Förderungsarten innerhalb der Komponenten emotionaler Kompetenz

Nachdem die konkrete Umsetzung der Förderung der emotionalen Kompetenz im Schulalltag erfasst und dargestellt wurde, interessierte nun, welche der einzelnen Förderungsarten innerhalb der drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“ am meisten gefördert werden.

Abbildung 11: Zuteilung der einzelnen Förderungsarten zu den drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“

In der obigen Darstellung werden die Mittelwerte der einzelnen Förderarten in Bezug zu den auf den Seiten 85 und 86 dargestellten drei Komponenten der emotionalen Kompetenz aufgezeigt. Innerhalb der Komponente „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ sind die Mittelwerte der drei Förderarten „Gefühlsrunden“ ($M = 3.93$), „Musische Fächer“ ($M = 4.52$) und „Körperwahrnehmung“ ($M = 3.95$) erfasst. Die teilnehmenden Personen nutzen in dieser Komponente musische Fächer am regelmässigsten, um die emotionale Kompetenz der Schüler zu fördern.

Innerhalb der Komponente „Empathie“ sind die Förderarten „Geschichten behandeln“ ($M = 4.3$), „Austausch emotionaler Erlebnisse“ ($M = 4.4$), „Rollenspiele“ ($M = 2.95$) und „Gruppen- und Partnerarbeiten“ ($M = 4.3$) erfasst. Hier ist ablesbar, dass die teilnehmenden Personen im Unterricht bezüglich der Komponente „Empathie“ am regelmässigsten die Förderart „Austausch emotionaler Erlebnisse“ nutzen.

Die beiden Förderarten „Unmittelbare Thematisierung“ ($M = 5.42$) und „Raum zum Ausleben von emotionalen Reaktionen“ ($M = 5.04$) sind innerhalb der Komponente „Emotionsregulation“ dargestellt. Die teilnehmenden Personen fördern demnach in ihrem Unterricht die Emotionsregulation der Schüler am regelmässigsten, indem sie emotionale Situationen unmittelbar dann thematisieren, wenn sie auftreten.

Weiter kann dem Diagramm entnommen werden, dass die Teilnehmer in der tatsächlichen Förderung der emotionalen Kompetenz am regelmässigsten die Komponente „Emotionsregulation“ berücksichtigen.

Auch unter diesem Punkt bestand das Angebot, im Fliesstext weitere Fördermöglichkeiten aufzulisten, welche im Schulalltag umgesetzt werden. Fünf Personen notierten folgende Kommentare.

- Bemerkung: bei wenigen Lektionen im integrativen Unterricht können nicht alle Möglichkeiten umgesetzt werden.
- Klare Haltung gegenüber emotionalen Situationen und unmittelbare Reaktion
- Emotionen nachahmen und sich dabei im Spiegel anschauen; Theaterstück, bei welchem Emotionen ohne Worte dargestellt werden müssen.
- Finde ich schwierige Fragen. Es kommt auf den Entwicklungsstand der Kinder an.
- Da ich schwer geistig behinderte Schüler unterrichte, ist es oft schwierig miteinander zu sprechen oder gar zu thematisieren.

5.5 Konstrukt: Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung

Das Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“ umfasste gesamthaft vier Fragen, wovon zwei als offene Fragen und zwei mittels Items und sechsstufiger Rating-skalen (1 = nicht zutreffend und 6 = sehr zutreffend) formuliert wurden.

Die erste, dritte und vierte Frage sollen erfassen, ob und welche Anliegen bei den Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zur Weiterentwicklung der Förderung bestehen. Die zweite Frage möchte aus Sicht der Lehrpersonen und Heilpädagogen hinderliche Faktoren für die Förderung emotionaler Kompetenz in ihrem Arbeitsumfeld erörtern.

Daraus ergaben sich die folgenden zwei Unterfragen:

Unterfrage 5:

Welche Unterstützung wünschen sich Lehrpersonen und Heilpädagogen, um die Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler im Unterricht weiterzuentwickeln?

Unterfrage 6:

Welche Faktoren im Arbeitsumfeld wirken sich nach Ansicht der Lehrpersonen und Heilpädagogen hinderlich auf die Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler aus?

5.5.1 Darstellung der Ergebnisse: Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung

Ergebnisse zur Unterfrage 5; Teil 1

Die erste Frage dieses Konstrukts erfasste, ob Lehrpersonen und Heilpädagogen ein Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung haben. Zur Beantwortung der Unterfrage 5 wurden die wichtigsten Kennzahlen ermittelt. Die Mittelwerte sind im folgenden Diagramm dargestellt:

Abbildung 12: Mittelwerte zu den Anliegen zur Weiterentwicklung

Die Abbildung zeigt, dass das Item „Kompetent genug“ ($M = 4.5$) zwischen den Mittelwerten 4 und 5 liegt und am höchsten bewertet wird.

Des Weiteren liegen die zwei Items „Fachliche Unterstützung“ ($M = 3.89$) und „Grundlegende Kenntnisse erworben“ ($M = 3.36$) zwischen den Mittelwerten 3 und 4. Dies sagt aus, dass der Wunsch nach fachlicher Unterstützung, z.B. durch Fachliteratur, eine Weiterbildung oder durch ein Förderprogramm, mittel stark gewichtet wird. Beim Item „Grundlegende Kenntnisse erworben“ wird die tiefste Bewertung vorgenommen. Hier geht es darum, ob die Teilnehmer in ihrer aktuellsten pädagogischen Ausbildung grundlegende Kenntnisse bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz erwerben konnten.

Tabelle 31: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Anliegen zur Weiterentwicklung“

	N	Spann- weite	Min.	Max.	Mittel- wert	Standard- abweichung	Varianz
Ich fühle mich kompetent genug	82	5	1	6	4.50	.984	.969
Ich wünsche mir fachliche Unterstützung	80	5	1	6	3.89	1.396	1.949
In meiner aktuellsten pädagogischen Ausbildung habe ich grundlegende Kenntnisse gewonnen	80	5	1	6	3.36	1.593	2.538

Anhand der obigen Tabelle kann gesagt werden, dass alle drei Items in der Bewertung eine Spannweite von 5 (Min. = 1 und Max. = 6) aufweisen.

Ergebnisse zu den Unterschieden der verschiedenen Personengruppen

Auch bezüglich dieser drei Items interessierte, ob zwischen den beiden Stichprobengruppen „Geschlecht“ und „Lehrpersonen/Heilpädagogen“ signifikante Mittelwertsunterschiede bestehen.

Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Die Ergebnisse des t-Tests zeigen auf, dass die berechneten Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Frauen und Männern in Bezug zu den drei Items „Kompetent genug“, „Fachliche Unterstützung“ und „Grundlegende Erkenntnisse erworben“ nicht signifikant sind ($.533 \leq p \leq .630$) und somit keine Aussagen über die Grundgesamtheit gemacht werden können.

Tabelle 32: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den „Anliegen zur Weiterentwicklung“

	M	t	df	p
Ich fühle mich kompetent genug				
Frauen	4.48	-.627	78	.533
Männer	4.65			
Ich wünsche mir fachliche Unterstützung				
Frauen	3.87	-.483	76	.630
Männer	4.06			
In meiner aktuellsten pädagogischen Ausbildung habe ich grundlegende Kenntnisse gewonnen				
Frauen	3.29	-.603	76	.548
Männer	3.56			

Unterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen

Die Ergebnisse des t-Tests zeigen auf, dass auch die berechneten Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den drei Items „Kompetent genug“, „Fachliche Unterstützung“ und „Grundlegende Erkenntnisse erworben“ nicht signifikant sind ($.569 \leq p \leq .621$) und auch hier keine Aussagen über die Grundgesamtheit gemacht werden können.

Tabelle 33: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den „Anliegen zur Weiterentwicklung“

	M	t	df	p
Ich fühle mich kompetent genug				
Lehrpersonen	4.50	-.497	61	.621
Heilpädagogen	4.63			
Ich wünsche mir fachliche Unterstützung				
Lehrpersonen	4.00	.537	59	.594
Heilpädagogen	3.79			
In meiner aktuellsten pädagogischen Ausbildung habe ich grundlegende Kenntnisse gewonnen				
Lehrpersonen	3.21	-.573	59	.569
Heilpädagogen	3.45			

Ergebnisse zur Unterfrage 5; Teil 2

In der dritten Frage wurde ermittelt, welche Unterstützung sich die Personen zur Weiterentwicklung der Förderung der emotionalen Kompetenz wünschen. Diese Frage umfasste gesamthaft fünf Items und wurde mittels sechsstufiger Ratingskalen (1 = nicht zutreffend und 6 = sehr zutreffend) erfasst.

Damit die Unterfrage 5 in einem zweiten Schritt beantwortet werden konnte, wurden für jedes Item der dritten Frage die wichtigsten Kennzahlen ermittelt. Die Mittelwerte sind im folgenden Diagramm dargestellt:

Abbildung 13: Mittelwerte zu den Anliegen zur Unterstützung

Die Abbildung zeigt, dass das Item „Fachlicher Austausch“ ($M = 4.62$) zwischen den Mittelwerten 4 und 5 liegt und am höchsten bewertet wird. Gesamthaft betrachtet bedeutet dies, dass sich die Teilnehmer bezüglich der Förderung der emotionalen Kompetenz am ehesten eine Unterstützung in Form eines fachlichen Austauschs wünschen.

Weiter liegen die drei Items „Schulinterne Weiterbildung“ ($M = 3.98$), „Lehrmittel“ ($M = 3.43$) und „Externe Weiterbildung“ ($M = 3.33$) zwischen den Mittelwerten 3 und 4. Dies sagt aus, dass der Wunsch nach Unterstützung innerhalb einer schulinternen Weiterbildung, durch Lehrmittel und innerhalb einer externen Weiterbildung mittel stark bewertet wird. Die Unterstützungsart, welche die regelmässige Durchführung eines Förderprogramms ($M = 3.12$) vorsieht, wird am tiefsten bewertet.

Tabelle 34: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Anliegen zur Unterstützung“

	N	Spannweite	Min.	Max.	Mittelwert	Standardabweichung	Varianz
Fachlicher Austausch	81	5	1	6	4.62	1.261	1.589
Schulinterne Weiterbildung	82	5	1	6	3.98	1.531	2.345
Lehrmittel	81	5	1	6	3.43	1.753	3.073
Externe Weiterbildung	81	5	1	6	3.33	1.557	2.425
Förderprogramm	82	5	1	6	3.12	1.710	2.923

Die obigen Tabelle zeigt, dass alle fünf Items in der Bewertung eine Spannweite von 5 (Min. = 1 und Max. = 6) aufweisen.

Ergebnisse zu den Unterschieden der verschiedenen Personengruppen

Auch bezüglich dieser fünf Items interessierte, ob zwischen den beiden Stichprobengruppen „Geschlecht“ und „Lehrpersonen/Heilpädagogen“ signifikante Mittelwertsunterschiede bestehen.

Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Die Berechnungen des t-Tests zeigen auf, dass die berechneten Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Frauen und Männern in Bezug zu den fünf Items „Fachlicher Austausch“, „Schulinterne Weiterbildung“, „Lehrmittel“, „Externe Weiterbildung“ und „Förderprogramm“ nicht signifikant sind ($.422 \leq p \leq .807$) und keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gemacht werden können.

Tabelle 35: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den Anliegen zur Unterstützung

	M	t	df	p
Fachlicher Austausch				
Frauen	4.61	-.265	77	.792
Männer	4.71			
Schulinterne Weiterbildung				
Frauen	4.06	.710	78	.480
Männer	3.76			
Lehrmittel				
Frauen	3.50	.543	77	.589
Männer	3.24			
Externe Weiterbildung				
Frauen	3.31	-.245	77	.807
Männer	3.41			
Förderprogramm				
Frauen	3.21	.807	78	.422
Männer	2.82			

Unterschied Lehrpersonen und Heilpädagogen

Auch die Resultate dieses t-Tests zeigen auf, dass die berechneten Mittelwertsunterschiede zwischen den teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den fünf Items „Fachlicher Austausch“, „Schulinterne Weiterbildung“, „Lehrmittel“, „Externe Weiterbildung“ und „Förderprogramm“ nicht signifikant sind ($.172 \leq p \leq .993$) und daher keine Aussagen über die Grundgesamtheit gemacht werden können.

Tabelle 36: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den Anliegen zur Unterstützung

	M	t	df	p
Fachlicher Austausch				
Lehrpersonen	4.85	.558	60	.579
Heilpädagogen	4.67			
Schulinterne Weiterbildung				
Lehrpersonen	4.05	.009	61	.993
Heilpädagogen	4.05			
Lehrmittel				
Lehrpersonen	3.84	1.306	60	.196
Heilpädagogen	3.23			
Externe Weiterbildung				
Lehrpersonen	3.50	.336	60	.738
Heilpädagogen	3.36			
Förderprogramm				
Lehrpersonen	3.55	1.381	61	.172
Heilpädagogen	2.93			

Weitere wünschenswerte Möglichkeiten zur Unterstützung

Innerhalb des Konstruktes „Anliegen zur Weiterentwicklung“ wurde der Frage nachgegangen, ob es weitere Unterstützungsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung der Förderung der emotionalen Kompetenz gibt. Hier erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, weitere Unterstützungsmöglichkeiten in Textform zu notieren. Diese Form der persönlichen Äußerung wurde von den befragten Personen genutzt. Sieben Personen formulierten eine oder mehrere wünschenswerte Möglichkeiten zur Unterstützung. Auch in diesem Fall wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das eine quantitative Auswertung ermöglicht. Es handelt sich um die sechs Kategorien „Emotion und Lernerfolg“, „Haltung / Einstellung der Lehrpersonen / Heilpädagogen“, „Kollegialer Austausch“, „Schulleitung“, „Schulinterne Weiterbildung“, und „Keine“.

Die detaillierte Tabelle mit dem Kategoriensystem kann im Anhang unter Punkt 10.5.2 eingesehen werden.

Tabelle 37: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Weitere Möglichkeiten zur Unterstützung“

	Kategorien	Anzahl Kommentare
1	Haltung/Einstellung der Lehrpersonen/Heilpädagogen	3
2	Emotion und Lernerfolg	1
3	Kollegialer Austausch	1
4	Schulleitung	1
5	Schulinterne Weiterbildung	1
6	Keine	1

Hervorzuheben ist, dass die Aussagen von drei Personen der Kategorie „Haltung/Einstellung der Lehrpersonen/Heilpädagogen“ zugeteilt werden können.

Hinderliche Faktoren

In einem dritten Schritt innerhalb des Konstruktes „Anliegen zur Weiterentwicklung“ wurde der Frage nachgegangen, ob es im Arbeitsumfeld der befragten Personen Faktoren gibt, die sich hinderlich auf die Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler auswirken.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die befragten Personen innerhalb der Unterfrage 6 die Möglichkeit erhielten, hinderliche Faktoren in der Förderung emotionaler Kompetenz in Textform zu notieren. Diese Form der persönlichen Äusserung wurde von den befragten Personen genutzt. Rund ein Drittel der teilnehmenden Personen (N = 29) formulierte einen oder mehrere hinderliche Faktoren. Zur Auswertung der Antworten wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das eine quantitative Auswertung ermöglicht. Es handelt sich um die acht Kategorien „Heterogenität in der Klasse“, „Institutionelle Organisation“, „Zu wenig Personal“, „Fehlende Räumlichkeiten“, „Kleines Pensum auf der Klasse“, „Zeitmangel“, „Verfassung der Lehrpersonen/Heilpädagogen“ und „Elternhaus“.

Die detaillierte Tabelle mit dem Kategoriensystem kann im Anhang unter Punkt 10.5.3 eingesehen werden.

Tabelle 38: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Hinderliche Faktoren“

	Kategorien	Anzahl Kommentare
1	Heterogenität in der Klasse (unterschiedliche Niveaus)	13
2	Institutionelle Organisation (Tagesstruktur, Therapie)	9
3	Zu wenig Personal	4
4	Fehlende Räumlichkeiten	4
5	Kleines Pensum	3
6	Zeitl. Ressourcen	2
7	Verfassung der Lehrperson	2
8	Elternhaus	1

Hervorzuheben ist, dass die Aussagen von 13 Personen der Kategorie „Heterogenität in der Klasse“ zugeteilt werden können. Neun Aussagen können der Kategorie „Institutionelle Organisation“ zugeordnet werden.

5.6 Allgemeine Rückmeldungen zum Thema „Förderung der emotionalen Kompetenz“

Unter dem letzten Punkt des Fragebogens erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, eine allgemeine Rückmeldung zum Thema Förderung der emotionalen Kompetenz im Fliesstext zu notieren. Dieses Angebot nutzten 18 Personen. Zur Auswertung der Antworten wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das eine quantitative Auswertung ermöglicht. Es ergaben sich die sieben Kategorien „Unmittelbare Thematisierung“, „Förderprogramm“, „Haltung/Einstellung der Lehrpersonen/Heilpädagogen“, „Anstoss“, „Elternhaus“, „Basis für das Lernen“ und „Weiteres“.

Die detaillierte Tabelle mit dem Kategoriensystem kann im Anhang unter Punkt 10.5.4 eingesehen werden.

Tabelle 39: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Allgemeine Rückmeldung“

	Kategorien	Anzahl Kommentare
1	Basis für das Lernen	6
2	Unmittelbare Thematisierung	5
3	Weiteres	5
4	Förderprogramm	1
5	Haltung/Einstellung der Lehrpersonen/Heilpädagogen	1
6	Anstoss	1
7	Elternhaus	1

Hervorzuheben ist, dass die Aussagen von sechs Personen der Kategorie „Basis für das Lernen“ zugeteilt werden können. Fünf Aussagen können den Kategorien „Unmittelbare Thematisierung“ und „Weiteres“ zugeordnet werden.

5.7 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich der Konstrukte „Motiv zur Förderung“, „Relevanz der Förderungsarten“, „Förderung im Schulalltag“ und „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“ zusammengefasst.

Ergebnisse zum Konstrukt „Motiv zur Förderung“

Die Untersuchungen ergeben, dass die Items „Emotionale Reaktionen im Schulalltag“, „Persönliche Anliegen“ und „Arbeitsauftrag“ von den Befragungsteilnehmern im Mittel die grösste Zustimmung und die beiden Items „Kantonaler Lehrplan“ und „Weiterbildung besucht“ die tiefste Zustimmung als Motive zur Förderung emotionaler Kompetenz erhalten. Es können keine signifikanten Unterschiede in der Bewertung zwischen den verschiedenen Personengruppen festgestellt werden.

Weiter können die Items des obigen Konstrukts zu den drei Komponenten „Externes Motiv“, „Internes Motiv“ und „Persönliches Motiv“ zusammengefasst werden. Dabei bewerten

die Teilnehmenden die Komponente „Persönliches Motiv“ (beinhaltet die Items „Erleben von emotionalen Reaktionen im Schulalltag“, „Persönliche Anliegen“ und „Arbeitsauftrag“) zur Förderung der emotionalen Kompetenz im Mittel am höchsten und die Komponente „Externes Motiv“ (beinhaltet die Items „Vorgaben durch den kantonalen Lehrplan“, „Besuch einer Weiterbildung“ und „Wunsch der Eltern“) am niedrigsten. Es können keine signifikanten Unterschiede in der Bewertung zwischen den verschiedenen Personengruppen festgestellt werden. Es muss berücksichtigt werden, dass die Reliabilität dieser drei Komponenten mittel bis relativ niedrig ist, weshalb den obigen Aussagen nur eine beschränkte Aussagekraft zugewiesen werden kann.

Ergebnisse zum Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“

Ergebnisse zur Gewichtung der vier Kompetenzbereiche Sozial-, Selbst-, Fachkompetenz und emotionale Kompetenz

Die Untersuchungen ergeben, dass der Kompetenzbereich „Sozialkompetenz“ von den befragten Personen im Mittel am höchsten bewertet wird. An zweiter Stelle wird im Mittel die „Selbstkompetenz“ und an dritter Stelle die „emotionale Kompetenz“ eingestuft. Es ist zu erwähnen, dass die Bewertungen der drei Kompetenzbereiche „Sozial-, Selbstkompetenz und emotionale Kompetenz nahe zusammen liegen. Der Kompetenzbereich „Fachkompetenz“ wird am tiefsten gewichtet. Weiter ergeben die Untersuchungen, dass in dieser Gewichtung keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Personengruppen bestehen.

Ergebnisse zur Gewichtung einzelner Förderungsarten emotionaler Kompetenz

Aufgrund der gemachten Untersuchungen kann bezüglich der einzelnen Förderarten emotionaler Kompetenz ausgesagt werden, dass die Items „Positive emotionale Äusserungen“, „Unmittelbare Thematisierung“ und „Negative emotionale Äusserungen“ von den Befragten im Mittel als wichtigste Förderarten emotionaler Kompetenz bewertet werden. Das Item „Förderung durch spezifische Förderprogramme“ wird im Mittel als am wenigsten wichtig bewertet. Die quantitativen Inhaltsanalysen der Aussagen der Befragten bezüglich weiterer Förderarten ergeben, dass die Förderung emotionaler Kompetenz durch „Projekte/Lager“ als weitere Förderart ergänzt werden kann. Ausserdem verweisen mehrere Aussagen darauf, dass für die Befragten die „Haltung/Einstellung der Lehrperson“ eine wichtige Rolle in der Förderung emotionaler Kompetenz spielt. Weiter ergibt die Untersuchung, dass in der Grundgesamtheit mit hoher Wahrscheinlichkeit Unterschiede in der Bewertung der Förderart „Übungen zur Körperwahrnehmung“ zwischen Frauen und

Männern bestehen. So gewichten Frauen im Mittel „Übungen zur Körperwahrnehmung“ zur Förderung emotionaler Kompetenz höher als Männer.

Ergebnisse zur Gewichtung der Komponenten emotionaler Kompetenz

Die Untersuchungen ergeben, dass sich die einzelnen Förderarten auf theoretischer Basis den Komponenten „Emotionsregulation“, „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ sowie „Empathie“ zuteilen lassen. Die Berechnungen ergeben auch, dass die Zuteilung als ausreichend reliabel bezeichnet werden kann.

Die Komponente „Emotionsregulation“ wird von den teilnehmenden Personen im Mittel am stärksten gewichtet. Die beiden Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ sowie „Empathie“ werden im Mittel fast gleich stark bewertet, wobei der Mittelwert der Komponente „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ etwas höher liegt. Es ergeben sich keine signifikanten Unterschiede in der durchschnittlichen Bewertung zwischen den verschiedenen Personengruppen.

Ergebnisse zum Konstrukt „Förderung im Schulalltag“

Gesamthaft betrachtet kann gesagt werden, dass die teilnehmenden Personen die emotionale Kompetenz im Mittel am regelmässigsten fördern, indem sie emotionale Reaktionen unmittelbar thematisieren und Raum für das Ausleben von Emotionen schaffen. Am unregelmässigsten wird die emotionale Kompetenz von den Befragten im Mittel durch „Förderprogramme“ gefördert. Weiter ergibt die Untersuchung, dass in der Grundgesamtheit mit hoher Wahrscheinlichkeit Unterschiede in der regelmässigen Umsetzung der Förderarten „Musische Fächer“, „Körperwahrnehmung“ und „Ausleben von emotionalen Reaktionen“ zwischen Frauen und Männern bestehen. So nutzen Frauen die Förderarten „Musische Fächer“, „Körperwahrnehmung“ und „Ausleben von emotionalen Reaktionen“ zur Förderung emotionaler Kompetenz im Mittel regelmässiger als Männer. Zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen besteht kein signifikanter Unterschied.

Des Weiteren ergaben die Untersuchungen zu diesem Konstrukt, dass die Teilnehmer musische Fächer im Mittel am regelmässigsten nutzen, um die Komponente „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ zu fördern. Die Komponente „Empathie“ wird im Mittel am häufigsten dadurch gefördert, dass Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen geschaffen wird. Die Komponente „Emotionsregulation“ wird am regelmässigsten dadurch gefördert, dass emotionale Reaktionen unmittelbar dann thematisiert werden, wenn sie auftreten.

Auf Ebene der Komponenten kann festgehalten werden, dass die Komponente „Emotionsregulation“ von den Befragten im Mittel am regelmässigsten gefördert wird.

Die Frage, ob die Teilnehmer weitere wichtige Förderarten im Unterricht umsetzen, wird von fünf Personen beantwortet.

Ergebnisse zum Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Aufgrund der Untersuchungen bezüglich der Frage, ob die Teilnehmer ein Anliegen nach Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz haben, zeigt sich, dass die Befragten im Mittel das Item „Kompetent genug“ am höchsten, „Fachliche Unterstützung“ am zweithöchsten und „Grundlegende Kenntnisse erworben“ am tiefsten einstufen. In dieser Bewertung bestehen keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen den verschiedenen Personengruppen.

Weiter zeigen die Untersuchungen, dass sich die teilnehmenden Personen im Mittel am ehesten einen fachlichen Austausch als Unterstützung zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz wünschen. Der Wunsch nach Unterstützung in Form einer schulinternen Weiterbildung, eines Lehrmittels oder einer externen Weiterbildung wird von den Befragten mittel stark bewertet. Der Wunsch nach einem vorgegebenen Förderprogramm als Unterstützung zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz wird im Mittel am wenigsten stark bewertet.

Die quantitative Inhaltsanalyse der Aussagen zu „weitere wünschenswerte Möglichkeiten“ ergibt, dass die Aussagen von drei Personen der Kategorie „Haltung/Einstellung der Lehrpersonen/Heilpädagogen“ zugeteilt werden können.

Die quantitative Inhaltsanalyse der Aussagen der Befragten betreffend hinderliche Faktoren ergibt, dass am häufigsten Aussagen gemacht werden, die den Kategorien „Heterogenität in der Klasse“ (13 Personen) und „Institutionelle Organisation“ (neun Personen) zugeteilt werden können.

Ergebnisse der allgemeinen Rückmeldungen

Die quantitative Inhaltsanalyse der allgemeinen Rückmeldungen zur Förderung emotionaler Kompetenz ergibt, dass die Aussagen von sechs Personen der Kategorie „Basis für das Lernen“ zugeteilt werden können. Fünf Aussagen können den Kategorien „Unmittelbare Thematisierung“ und „Weiteres“ zugeordnet werden.

6. Zusammenfassung und Diskussion

In diesem Kapitel werden zunächst aufgrund der Ergebnisse aus dem Kapitel 5 die Unterfragestellungen und die Hauptfragestellung beantwortet. Im Anschluss werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung unter den einzelnen Konstrukten mit den theoretischen Aspekten dieser Arbeit vernetzt und in einem grösseren Zusammenhang bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz diskutiert. Daraus werden offene Fragen sowie Konsequenzen für die weitere Forschung und die Praxis abgeleitet. Schliesslich wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Zunächst werden die Unterfragestellungen noch einmal aufgeführt und beantwortet. Daraus ergibt sich die Beantwortung der Hauptfragestellung unter dem Punkt 6.1.7.

6.1.1 Beantwortung der Unterfrage 1 zum Konstrukt „Motiv zur Förderung“

Was ist die Motivation der Lehrpersonen und Heilpädagogen die emotionale Kompetenz der Schüler im Unterricht zu fördern?

Aufgrund der Untersuchung in Bezug zur Unterfrage 1, was die Motivation der Lehrpersonen und Heilpädagogen zur Förderung der emotionalen Kompetenz sei, kann festgehalten werden, dass die Probanden die drei Einzelmotive „Emotionale Reaktionen im Schulalltag“, „Persönliches Anliegen“ und „Arbeitsauftrag“ und dementsprechend im Mittel auch den Faktor „Persönliches Motiv“ am höchsten gewichten.

6.1.2 Beantwortung der Unterfrage 2 zum Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“

Wie gewichten die Lehrpersonen und Heilpädagogen die Kompetenzbereiche Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Selbstkompetenz und emotionale Kompetenz im Unterricht?

Die Untersuchungen der Stichprobe ergeben, dass der Kompetenzbereich „Sozialkompetenz“ von den befragten Personen im Mittel am höchsten, die „Selbstkompetenz“ am zweithöchsten und der Kompetenzbereich „emotionale Kompetenz“ am dritthöchsten gewichtet wurde. Die „Fachkompetenz“ liegt in der Bewertung an letzter Stelle.

6.1.3 Beantwortung der Unterfrage 3 zum Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“

Welche Komponenten emotionaler Kompetenz gewichten Lehrpersonen und Heilpädagogen besonders?

Die Komponente „Emotionsregulation“ wurde von den teilnehmenden Personen im Mittel am stärksten gewichtet. Die Bewertungen der beiden Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ sowie „Empathie“ wurden im Mittel fast gleich stark bewertet, wobei der Mittelwert der Komponente „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ etwas höher war.

Die Befragten bewerteten im eigentlichen Sinne nicht die Komponenten, sondern die unterschiedlichen Förderungsarten. Die Bewertung der Komponenten ergab sich durch die theoretische Zuteilung der Förderungsarten zu den einzelnen Komponenten. Diese Zuteilung ist auf theoretischer Basis durchaus möglich, es ist jedoch fraglich, ob diese Zuteilung auch im praktischen Feld so eindeutig gemacht werden kann. Aus diesem Grund betrachten die Autorinnen die Ergebnisse zu dieser Frage kritisch, weitere Erläuterungen folgen unter 6.3.3.

6.1.4 Beantwortung der Unterfrage 4 zum Konstrukt „Förderung im Schulalltag“

Welche Komponenten emotionaler Kompetenz fördern die Lehrpersonen und Heilpädagogen im Unterrichtsalltag?

Auf Ebene der Komponenten kann festgehalten werden, dass die Komponente „Emotionsregulation“ von den Befragten im Mittel am regelmässigsten gefördert wird.

Auch hier ist anzumerken, dass die Befragten keine Angaben dazu machten, wie regelmässig sie die einzelnen Komponenten im Unterrichtsalltag fördern. Sie machten ihre Angaben zu den einzelnen Förderungsarten. Somit ergab sich die Bewertung der Komponenten ebenfalls durch die theoretische Zuteilung der Förderungsarten zu den einzelnen Komponenten. Aus denselben Gründen wie oben, betrachten die Autorinnen die Ergebnisse zu dieser Frage kritisch.

6.1.5 Beantwortung der Unterfrage 5 zum Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Welche Unterstützung wünschen sich Lehrpersonen und Heilpädagogen, um die Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler im Unterricht weiterzuentwickeln?

Die Untersuchungen zeigten, dass sich die teilnehmenden Personen im Durchschnitt in der Förderung emotionaler Kompetenz der Schüler kompetent genug fühlen. Am ehesten wird ein fachlicher Austausch als Unterstützung zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz gewünscht. Der Wunsch nach Unterstützung in Form einer schulinternen Weiterbildung wurde an zweiter Stelle genannt. Das Bedürfnis nach Unterstützung durch Lehrmittel oder externe Weiterbildung wurde von den Teilnehmenden mittel stark bewertet. Der Wunsch nach einem vorgegebenen Förderprogramm als Unterstützung zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz wurde im Mittel am wenigsten stark bewertet. Somit wünschen sich die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe im Durchschnitt als Unterstützung zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz der Schüler im Unterricht am ehesten fachlichen Austausch (Ideen-austausch, kollegiale Beratung) mit Pädagogen.

6.1.6 Beantwortung der Unterfrage 6 zum Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Welche Faktoren im Arbeitsumfeld wirken sich nach Ansicht der Lehrpersonen und Heilpädagogen hinderlich auf die Förderung der emotionalen Kompetenz Schüler aus?

Aufgrund der Auswertung ergaben sich folgende Faktoren, welche sich nach Meinung der Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe in ihrem Arbeitsumfeld hinderlich auf die Förderung emotionaler Kompetenz der Schüler auswirken:

Tabelle 40: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Hinderliche Faktoren“

Kategorien		Anzahl Kommentare
1	Heterogenität in der Klasse (unterschiedliche Niveaus)	13
2	Institutionelle Organisation (Tagesstruktur, Therapie)	9
3	Zu wenig Personal	4
4	Fehlende Räumlichkeiten	4
5	Kleines Pensum	3
6	Zeitl. Ressourcen	2
7	Verfassung der Lehrperson	2
8	Elternhaus	1

6.1.7 Beantwortung der Hauptfragestellung

Welche Schwerpunkte setzen Lehrpersonen und Heilpädagogen in der Förderung emotionaler Kompetenz und durch welche Faktoren werden diese beeinflusst?

Die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe setzen folgende Schwerpunkte in der Förderung emotionaler Kompetenz:

Emotionsregulation:

- Die Komponente Emotionsregulation wird am stärksten gewichtet und im Unterricht am regelmässigsten gefördert.
- Diese Komponente wird am regelmässigsten durch die Förderungsarten „Unmittelbare Thematisierung“ und „Raum zum Ausleben emotionaler Reaktionen“ gefördert.

Durch die Befragung der Teilnehmenden konnten folgende Faktoren herausgearbeitet werden, welche die Förderung emotionaler Kompetenz der Schüler im Unterricht beeinflussen:

Einstellung und Haltung der Lehrperson:

- Die Einstellung und Haltung der Lehrperson wird für die Förderung emotionaler Kompetenz der Schüler als bedeutsam erachtet.

Hinderliche Faktoren:

- Die Heterogenität in den Klassen wird als hinderlicher Faktor für die Förderung emotionaler Kompetenz im Unterricht erachtet.
- Als ein weiterer hinderlicher Faktor wird die institutionelle Organisation genannt.

Folgendes sollte nach Angaben der Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe als Schwerpunkt in die Förderung emotionaler Kompetenz aufgenommen werden:

Fachlicher Austausch:

- Die kollegiale Beratung ist ein Anliegen zur Unterstützung in der Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz.

6.2 Diskussion der wichtigsten Ergebnisse

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zu den einzelnen Konstrukten kapitelweise diskutiert.

6.2.1 Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Motiv zur Förderung“

Aufgrund der Untersuchung in Bezug zur Unterfrage 1, was die Motivation der Lehrpersonen und Heilpädagogen zur Förderung der emotionalen Kompetenz sei, kann festgehalten werden, dass die Probanden die drei Einzelmotive „Emotionale Reaktionen im Schulalltag“, „Persönliches Anliegen“ und „Arbeitsauftrag“ und dementsprechend im Mittel auch den Faktor „Persönliches Motiv“ am meisten gewichteten. Somit zeigen die Resultate, dass die teilnehmenden Personen die persönliche Einstellung als grösste Motivation zur Förderung der emotionalen Kompetenz bewerteten. Diese Ergebnisse können dahingehend interpretiert werden, dass es für die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe aufgrund von alltäglichen Erfahrungen und persönlicher Einstellungen eine Selbstverständlichkeit ist, dass die ganzheitliche Förderung des Schülers die Förderung der emotionalen Kompetenz mit einschliesst.

Die beiden Einzelmotive „Kantonaler Lehrplan“ und „Weiterbildung besucht“ wurden im Mittel von den teilnehmenden Personen am tiefsten bewertet. Dass das Einzelmotiv „Kantonaler Lehrplan“ in dieser Bewertung an zweitletzter Stelle steht, erstaunt. Wie unter Kapitel 3.1 beschrieben, beinhalten die kantonalen Lehrpläne (St. Gallen und Thurgau) Leitideen zur Förderung der emotionalen Kompetenz und definieren somit die Förderung derselben als Aufgabe der Volksschule. Weiter werden alle wichtigen Komponenten emotionaler Kompetenz aufgenommen und bieten dadurch Lehrpersonen und Heilpädagogen wichtige Hinweise für Umsetzungsmöglichkeiten in der Förderung der emotionalen Kompetenz. Möglicherweise ist der kantonale Lehrplan als Instrument zur Förderung emotionaler Kompetenz, trotz der hilfreichen Anhaltspunkte, nicht genügend im Unterrichtsalltag verankert. Zudem wäre es möglich, dass sich die Lehrpersonen und Heilpädagogen im Unterricht bei Schülern mit einer geistigen Behinderung mehr am Münchner Lehrplan orientieren. Dieser war jedoch im Fragebogen nicht aufgeführt.

Es erstaunt kaum, dass das Item „Weiterbildung besucht“ als Motiv zur Förderung emotionaler Kompetenz von den Teilnehmenden die niedrigste Bewertung erhielt. Wie unter Punkt 3.1 festgehalten, wurde das Thema „Förderung emotionaler Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung“ bisher nur wenig erforscht, woraus geschlossen werden kann, dass wahrscheinlich nur wenig Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass sich aus den Ergebnissen des Konstrukts „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“ bei den Teilnehmenden kein starker Wunsch nach Weiterbildung abzeichnet. Näheres dazu folgt unter Punkt 6.2.4.

6.2.2 Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Relevanz der Förderungsarten“

Unter diesem Punkt werden die Ergebnisse der drei Untersuchungen „Gewichtung der vier Kompetenzbereiche“, „Gewichtung der einzelnen Förderarten emotionaler Kompetenz“ und „Gewichtung der drei Komponenten der emotionalen Kompetenz“ interpretiert.

Gewichtung der vier Kompetenzbereiche

Die Resultate der Untersuchungen bezüglich der verschiedenen Kompetenzbereiche ergaben, dass die „Sozialkompetenz“ im Mittel die höchste Gewichtung erhielt. An zweiter und dritter Stelle wurden die Selbstkompetenz und die emotionale Kompetenz eingestuft. Die Bewertung der drei Kompetenzbereiche lag nahe beieinander.

Durch die vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema „Emotionale Kompetenz“, kamen die Autorinnen zum Schluss, dass die emotionale Kompetenz als Voraussetzung für Sozialkompetenz betrachtet werden kann (vgl. 2.6.). Vor diesem Hintergrund ist es auf den ersten Blick erstaunlich, dass die Wichtigkeit der Förderung emotionaler Kompetenz von allen vier Personengruppen (Frauen, Männer, Lehrpersonen und Heilpädagogen) an dritter Stelle genannt wurde.

Verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für diese Bewertung liegen vor. Einerseits zeigen die Ergebnisse zum Item, welches unter dem Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“ danach fragt, ob die Teilnehmer in ihrer aktuellsten pädagogischen Ausbildung grundlegende Kenntnisse bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz erworben haben, eine tiefe Bewertung. Daraus könnte geschlossen werden, dass den Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe möglicherweise nähere theoretische Kenntnisse bezüglich emotionaler Kompetenz fehlen. Andererseits war die Definition emotionaler Kompetenz im Fragebogen sehr knapp gehalten, wodurch den teilnehmenden Personen möglicherweise nur wenig wichtiges Hintergrundwissen zur Verfügung stand. Aber auch aus der Theorie kann eine mögliche Erklärung abgeleitet werden. Malti et al. sprechen von der „Sozial-emotionalen Kompetenz“, welche sich vom Begriff „Emotionale Kompetenz“ ableiten lässt. „Sozial-emotionale Kompetenz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Persönlichkeitsmerkmale und Fertigkeiten, die sich auf die Wahrnehmung von, die Kommunikation über und den Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer beziehen“ (Malti et al., 2009, S. 10). Somit lassen sich die Sozial- und Selbstkompetenz sowie die emotionale Kompetenz aus der Fachliteratur heraus nicht immer klar voneinander trennen und fließen ineinander. Dieser Umstand wäre eine weitere Erklärung dafür, dass die Bewertung der Kompetenzbereiche der teilnehmenden Personen so nahe beieinander liegt.

Im Gegensatz zur Sozial-, Selbstkompetenz und emotionalen Kompetenz erhielt die „Fachkompetenz“ die tiefste Gewichtung. Die soziale Integration stellt für Menschen mit einer geistigen Behinderung oftmals eine besondere Herausforderung dar. Durch emotionale Stabilität und prosoziale Verhaltensweisen ist der Umgang mit den Anforderungen der Gesellschaft leichter zu bewältigen, wodurch auch die Partizipation erweitert werden kann. Dieser Hintergrund der sozialen Integration könnte eine Erklärung dafür sein, dass die befragten Lehrpersonen und Heilpädagogen die Förderung von Sozial- und Selbstkompetenz sowie der emotionalen Kompetenz stärker gewichten als diejenige der Fachkompetenz.

Weiter wurde in der Theorie beschrieben, dass das implizite oder explizite Wissen über die eigenen Emotionen beim Planen, Denken und Problemlösen, sowie bei der Aufmerksamkeitsteuerung und bei der eigenen Motivation hilft (vgl. Hänze, 2000, S. 592). Dieses Emotionswissen bzw. die emotionale Kompetenz wirkt sich somit positiv auf das Lernen aus und begünstigt den Schulerfolg. Dass die teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen also die Fachkompetenz als am wenigsten wichtig bewerteten, kann mit diesem theoretischen Hintergrund in Verbindung gebracht werden. Möglicherweise ist ihnen bewusst, dass eine gute emotionale Kompetenz (bzw. Sozial- und Selbstkompetenz) den Lernerfolg, und somit auch die Erweiterung der Fachkompetenzen begünstigt. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass sechs Aussagen der allgemeinen Rückmeldungen zur emotionalen Kompetenz der Kategorie „Basis für das Lernen“ zugeteilt werden können.

Gewichtung der einzelnen Förderungsarten emotionaler Kompetenz

Die Ergebnisse der Untersuchung hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen Förderarten ergaben, dass das Item „Positive Äusserungen“ am stärksten gewichtet wurde, gefolgt von den Items, „Unmittelbare Thematisierung“, „Negative emotionale Äusserungen“, „Austausch emotionaler Erlebnisse“ und „Raum zum Ausleben von emotionalen Reaktionen“. Alle genannten Items stellen die unmittelbare Thematisierung emotionaler Erlebnisse im Sinne von Ausdruck, Austausch und Diskussion von Emotionen ins Zentrum. Diese Ergebnisse sind insofern bedeutsam, als die Gewichtung durch die Lehrpersonen und Heilpädagogen, ob bewusst oder unbewusst, stark mit den theoretischen Hintergründen zur emotionalen Entwicklung korrespondieren. So werden im Entwicklungsverlauf emotionale Schemata ausgebildet, während Kinder mit anderen Menschen interagieren, auf deren emotionalen Ausdruck reagieren, Reaktionen auf ihr eigenes Ausdrucksverhalten erleben und sich dabei Merkmale und typische Abläufe von emotionalen Ereignissen einprägen. Für den Erwerb emotionaler Schemata ist folglich das Erleben verschiedenster emotionsauslösender Situationen Bedingung (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 47-48).

Die Tatsache, dass die Befragten im Mittel das Item „Förderprogramme“ am tiefsten bewerteten, kann ebenfalls mit den obigen Erläuterungen in Verbindung gebracht werden, welche aufzeigen, dass „Emotionslernen“ hauptsächlich durch die Auseinandersetzung mit konkreten emotionsauslösenden Situationen stattfindet. Förderprogramme entsprechen nicht diesem natürlichen Lernen, da Emotionen hier eher losgelöst von aktuellen Geschehnissen thematisiert werden. Es kann vermutet werden, dass sich die teilnehmenden Personen dieser Problematik bewusst sind. Eine weitere Erklärung für die tiefe Bewertung des Items „Förderprogramme“ wäre natürlich, dass bestehende Förderprogramme zum Thema „Emotionale Kompetenz“ wenig etabliert sind. Spezielle Förderprogramme für Schüler mit einer geistigen Behinderung sind wohl in Entwicklung, jedoch nicht auf dem Markt erhältlich (vgl. 2.5.3). Diese Vermutung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass zwölf Personen zu diesem Item keine Antwort gaben. Es stellt sich die Frage, ob ihnen überhaupt eines der Förderprogramme bekannt ist, oder ob sie diese als irrelevant für die Förderung emotionaler Kompetenz bei Schülern mit einer geistigen Behinderung erachten. Die Förderprogramme stehen auch unter dem Konstrukt „Förderung im Schulalltag“ an letzter Stelle. Dies bedeutet, dass die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe die Förderprogramme am wenigsten regelmässig zur Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht einsetzen. Auch hier enthielten sich acht Teilnehmende einer Bewertung. Die Bewertung unter dem Konstrukt „Förderung im Schulalltag“ stützt wiederum die mögliche Erkenntnis, dass „Emotionslernen“ in erster Linie durch die Auseinandersetzung mit konkreten emotionsauslösenden Situationen stattfindet und dass dieses situations- und alltagsbezogene Lernen nicht durch spezifische Programme ersetzt werden kann.

An dieser Stelle erscheint es erwähnenswert, dass aus den Aussagen der Fliesstexte unter den weiteren wichtigen Förderungsarten „Projekte und Lager“ als Förderungsart aufgenommen werden konnte. Hier kann vermutet werden, dass die Lehrpersonen und Heilpädagogen „Projekte und Lager“ als weitere Förderart emotionaler Kompetenz ansehen, weil diese mehr konkrete, emotionsauslösende Situationen beinhalten können als der alltägliche Unterricht. Oft lassen spezifische Projektstage oder Lager den Lehrpersonen und Heilpädagogen auch mehr Freiraum, auf emotionsauslösende Situationen einzugehen, als der reguläre Unterrichtsalltag.

Für die teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen scheint die Haltung bzw. die Einstellung der Lehrpersonen in der Förderung emotionaler Kompetenz eine wichtige Rolle zu spielen, denn sieben der zwölf unter „Weitere wichtige Förderungsarten“ gemachten Aussagen konnten dieser Kategorie zugeordnet werden. Auch bei den offenen Fragen unter den Konstrukten „Förderung im Schulalltag“ und „Anliegen zur Weiterentwicklung“ und unter „Allgemeine Rückmeldungen“ konnten bei der quantitativen Inhaltsanalyse Aus-

sagen zur Haltung/Einstellung der Lehrpersonen herausgearbeitet werden. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Theorie, dass die Entwicklung emotionaler Kompetenz stark von Interaktionen mit den Bezugspersonen abhängt. So geht Saarni davon aus, dass emotionale Kompetenz nur durch soziale Interaktionen und Beziehungen aufgebaut werden können (vgl. Malti et al., 2009, S. 11). Dabei sind Interaktionen immer von Haltungen und Einstellungen der Interaktionspartner geprägt.

Des Weiteren nahmen die teilnehmenden Frauen eine signifikant höhere Gewichtung der Förderart „Körperwahrnehmung“ vor als die Männer. Somit ist in der Grundgesamtheit den Frauen die Förderung der emotionalen Kompetenz über Übungen zur Körperwahrnehmung wichtiger als den Männern. Dies ist ein spannendes Ergebnis. Um jedoch Interpretationen anstellen zu können, weshalb dies so ist, müssten genauere Untersuchungen durchgeführt werden.

Gewichtung der drei Komponenten der emotionalen Kompetenz

Die Untersuchung hinsichtlich der Gewichtung der drei Komponenten „Emotionsregulation“, „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ und „Empathie“ ergab, dass die Bewertung von den Teilnehmenden gesamthaft in der genannten Rangfolge vorgenommen wurde.

Auf den ersten Blick erstaunt diese Rangfolge. So kann den theoretischen Grundlagen entnommen werden, dass die Entwicklung von „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ den Komponenten „Empathie“ und „Emotionsregulation“ vorausgeht. Zusätzlich ist zu beachten, dass Emotionsregulation und Empathie gewisse kognitive Leistungen, wie z.B. Emotionen anderer verstehen zu können oder die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, voraussetzen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 39). Da die Entwicklung der emotionalen Kompetenz bei Schülern mit einer geistigen Behinderung meist verzögert ist, wäre zu erwarten gewesen, dass die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe die Komponente „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ am stärksten gewichten.

Dennoch gibt es plausible Erklärungen dafür, dass die Emotionsregulation von der Stichprobe im Durchschnitt am stärksten gewichtet wurde. Die Emotionsregulation beinhaltet die Items „Unmittelbare Thematisierung“, „Raum zum Ausleben von emotionalen Reaktionen“, „Positive emotionale Äusserungen“ und „Negative emotionale Äusserungen“. Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Ergebnissen der einzelnen Förderungsarten. So wird auch hier wieder der Umgang mit aktuellen, emotionsauslösenden Situationen ins Zentrum gestellt. Oftmals sind emotionsauslösende Situationen mit Herausforderungen verbunden, da im sozialen Kontext das Individuum eigene Bedürfnisse nicht immer im gewünschten Mass befriedigen kann, was belastende Emotionen auslösen kann. Die Fähigkeit der Emotionsregulation, sprich die Fähigkeit eigene Emotionen abzuschwächen oder

zu verstärken und in einer sozial angemessenen Weise auszudrücken, ist bedeutsam und kann in entsprechenden Situationen geübt werden (vgl. Malti et al., 2009, S. 34). Es kann angenommen werden, dass die Lehrpersonen und Heilpädagogen im Unterrichtsalltag oftmals vor solchen Situationen stehen und deshalb die Förderungsarten, welche theoretisch der Emotionsregulation zugeteilt wurden, als am wichtigsten bewertet haben.

Weiter ist zu erwähnen, dass die theoretische Itemzuteilung zu den Komponenten aufgrund der Reliabilitätsanalyse als ausreichend reliabel bezeichnet werden kann. Die Autorinnen gehen aber davon aus, dass die Zuteilung der einzelnen Förderungsarten zu den Komponenten emotionaler Kompetenz nur theoretisch eindeutig vorgenommen werden kann. In der Praxis scheint diese Zuteilung nur bedingt möglich zu sein. So wird beispielsweise durch die unmittelbare Thematisierung von emotionsauslösenden Situationen nicht nur die Emotionsregulation, sondern je nachdem auch „Wahrnehmen, Ausdruck und Verständnis“ oder die „Empathie“ gefördert.

6.2.3 Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Förderung im Schulalltag“

Die Untersuchungen ergaben, dass die befragten Personen im Mittel die emotionale Kompetenz am regelmässigsten dadurch fördern, indem sie emotionale Reaktionen dann thematisieren, wenn sie auftreten und Raum für das Ausleben von Emotionen schaffen. Gesamthaft betrachtet wird die Komponente „Emotionsregulation“ am regelmässigsten gefördert. Diese Ergebnisse entsprechen den Ergebnissen der Gewichtung der einzelnen Förderarten, womit die gemachten Interpretationen unter Punkt 6.2.2 auch für diese Bewertung Gültigkeit haben. An dieser Stelle kann noch angemerkt werden, dass diese Übereinstimmung der Bewertungen zeigt, dass die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe nicht nur eine Vorstellung davon haben, was wichtig für die Förderung emotionaler Kompetenz wäre, sondern dies auch dementsprechend im Unterrichtsalltag umsetzen. Am unregelmässigsten fördern die Befragten die emotionale Kompetenz durch die Anwendung von „Förderprogrammen“. Auch dies deckt sich mit den Ergebnissen der Gewichtung der Förderarten. Den Interpretationen unter Punkt 6.2.2, dass die Anwendung von Förderprogrammen nicht gewichtet wird, da Förderprogramme wenig etabliert, nicht auf die Arbeit mit Schülern mit geistiger Behinderung ausgerichtet sind und evtl. als ineffizient eingeschätzt werden, kann unter diesem Konstrukt noch eine weitere Vermutung angefügt werden. Der Tagesablauf an einer Sonderschule ist meist sehr klar strukturiert, oftmals besuchen einzelne Kinder mehrere Therapien. Die Zeit im ganzen Klassenverband ist deshalb meist ein spärliches Gut. Die Zeit, die im Verband bleibt, verläuft möglicherweise nicht wie geplant, da gerade in der Arbeit bei Schülern mit geistiger Behinderung vielfach aktuelle Bedürfnisse thematisiert werden müssen, welche nicht voraussehbar sind. Dies verweist einerseits wieder auf die Notwendigkeit, entsprechende Situatio-

nen unmittelbar zu thematisieren, zeigt aber auch, dass sich die regelmässige Durchführung eines strikten Programms nur schon aus organisatorischen Gründen schwierig gestaltet.

Bezüglich der Förderung im Schulalltag ist interessant, dass „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“ im Mittel von der Stichprobe am regelmässigsten durch musische Fächer, „Empathie“ am regelmässigsten durch den Austausch von emotionalen Erlebnissen, gefolgt von Geschichten und Gruppen-/Partnerarbeiten gefördert werden. Diese Ergebnisse lassen die Interpretation zu, dass die am regelmässigsten angewandten Förderarten Unterrichtsinhalte beschreiben, welche in vielen Klassenzimmern feste Bestandteile des alltäglichen Unterrichts darstellen. So wird in den meisten Klassen regelmässig musiziert und gemalt, eine Geschichte erzählt und auch die Sozialform der Partner- und Gruppenarbeiten ist verbreitet. Diese Feststellung wirft die Frage auf, wie bewusst die teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen die beschriebenen Förderarten anwenden, mit dem Fokus die emotionale Kompetenz ihrer Schüler zu fördern.

Zu den Untersuchungen dieses Konstrukts ist abschliessend zu erwähnen, dass die Frauen der Stichprobe im Mittel die emotionale Kompetenz regelmässiger über „Musische Fächer“, „Körperwahrnehmung“ und „Ausleben von emotionalen Reaktionen“ fördern als Männer. Dieser Unterschied kann als signifikant bezeichnet werden. Um dieses Ergebnis interpretieren zu können, müssten jedoch weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

6.2.4 Diskussion der Ergebnisse zum Konstrukt „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Aus den Ergebnissen zu diesem Konstrukt kann interpretiert werden, dass sich die teilnehmenden Personen im Durchschnitt kompetent genug fühlen, um die Schüler in ihrer emotionalen Kompetenz zu fördern. Eine nahe liegende Interpretation dieser Bewertung könnte sein, dass es kein Anliegen der befragten Lehrpersonen und Heilpädagogen ist, sich bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz weiterzuentwickeln. Hier könnte die Überlegung angefügt werden, dass sich die Befragten möglicherweise bis anhin wenig bewusst mit der Umsetzung der Förderung emotionaler Kompetenz in ihrem Unterricht auseinandergesetzt haben. Erst durch die bewusste Auseinandersetzung mit einer Thematik kann der Wunsch nach Weiterentwicklung entstehen.

Spannend ist der Vergleich der Bewertung des Items „Kompetent genug“ mit derjenigen des Items „Grundlegende Kenntnisse in der Ausbildung erworben“. Letzteres wird von den Teilnehmenden im Mittel eher schwach bewertet. Daraus könnte man schliessen, dass die Thematik der emotionalen Kompetenz in pädagogischen Ausbildungen wenig Platz findet. Natürlich könnte man auch vermuten, dass die Förderung emotionaler Kompetenz nicht explizit in Ausbildungsgängen behandelt, aber im Zusammenhang mit verwandten

Themenbereichen durchaus aufgenommen wird. Dies könnte mit den Überlegungen unter Punkt 6.2.2 in Verbindung gebracht werden, dass die emotionale Kompetenz mit anderen Themen (wie z.B. Sozialkompetenz oder Interaktion) verwoben ist. Das würde dann wieder darauf hinweisen, dass die teilnehmenden Personen die emotionale Kompetenz nicht deutlich von anderen Fachbereichen abgrenzen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Thematik wohl behandelt wird, die Teilnehmenden aber nur einen bedingten Nutzen für die eigene Praxis aus den Lehrgängen ziehen konnten. Interessant an diesem Vergleich ist nun die Tatsache, dass sich die befragten Lehrpersonen und Heilpädagogen im Mittel wohl kompetent genug fühlen, um die emotionale Kompetenz ihrer Schüler zu fördern, dass diese Kompetenz aber nicht massgeblich mit einer aktuellen pädagogischen Ausbildung zusammenhängt. Spannend wäre jetzt, etwas darüber zu erfahren, welche Aspekte dazu beitragen, dass sich die Teilnehmenden kompetent zur Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler fühlen. Der Wunsch nach fachlicher Unterstützung wurde von den teilnehmenden Personen im Durchschnitt mittelstark gewichtet, was noch keine sichere Grundlage für Interpretationen darstellt, diese werden im Folgenden unter „Anliegen zur Unterstützung“ aufgenommen.

Anliegen zur Unterstützung

Die Untersuchungen zeigen, dass bei den Teilnehmenden zur Unterstützung in der Förderung emotionaler Kompetenz im Durchschnitt ein ziemlich starkes Bedürfnis nach fachlichem Austausch besteht. Dieses Ergebnis ist bedeutsam, da davon ausgegangen werden kann, dass sich die teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen der eigenen Ressourcen und derjenigen des Fachkollegiums bewusst sind. Weiter kann vermutet werden, dass der Wunsch nach fachlichem Austausch auch der Entlastung des einzelnen dient, der sich im Unterrichtsalltag immer wieder mit herausfordernden emotionalen Situationen konfrontiert sieht. Zudem ist durch den fachlichen Austausch im Kollegium eine sofortige Thematisierung auftauchender Schwierigkeiten möglich. Oftmals kann die Betrachtung und Einschätzung solcher Situationen von der Aussenperspektive, sprich von unbeteiligten Fachpersonen, zu neuen Lösungsansätzen führen. Des Weiteren kann die Überlegung angestellt werden, dass die Vertrautheit im Team als hilfreich für den fachlichen Austausch und die Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenzen angesehen wird. Dies ist nahe liegend, da im Team die Spezialgebiete der einzelnen Mitglieder bekannt sind und so klar ist, an wen man sich mit einem speziellen Anliegen wenden kann. Zusätzlich ist hilfreich, dass den Einzelnen die institutionelle Gegebenheiten, Schülersituationen und Gruppenkonstellationen bekannt sind.

Weiter wurde von der Stichprobe bei den angebotenen Items eine schulinterne Weiterbildung am ehesten als Unterstützung zur Weiterentwicklung der Förderung emotionaler

Kompetenz in Betracht gezogen. Eine externe Weiterbildung wurde im Vergleich dazu weniger gewünscht. Die mögliche Erklärung dafür wäre, dass durch eine interne Weiterbildung alle Teammitglieder zu denselben Informationen gelangen, was wiederum den fachlichen Austausch begünstigt. Zudem können die Inhalte der internen Weiterbildung auf die Bedürfnisse der Institution ausgerichtet werden.

Erwähnenswert zu den Untersuchungen nach „Anliegen zur Unterstützung“ ist, dass das Item „Förderprogramme“ von den Teilnehmenden im Mittel am schwächsten bewertet wurde. Die unter Punkt 6.2.2 gemachten Interpretationen bezüglich der Gewichtung der Förderprogramme können also dadurch ergänzt werden, dass kaum ein Bedürfnis nach einem Förderprogramm zur Förderung emotionaler Kompetenz besteht.

Hinderliche Faktoren

Die Kategorisierung der Aussagen zu den hinderlichen Faktoren bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz zeigen, dass die häufigsten Aussagen (13) der Heterogenität der Klasse zugeteilt wurden. Die Heterogenität einer Klasse könnte als hinderlich für die Förderung emotionaler Kompetenz betrachtet werden, weil es bei einer sehr heterogenen Klasse allgemein schwierig ist, gemeinsame Unterrichtsinhalte zu finden, die allen Schülern und deren Voraussetzungen entsprechen. Diese allgemeine Problematik kann als besondere Schwierigkeit bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz angesehen werden. So wurde bereits erwähnt, dass die Entwicklung der emotionalen Kompetenz stark mit sozialen Interaktionen zusammenhängt. Je nach Voraussetzungen verfügen die Schüler über unterschiedliche Möglichkeiten zur Interaktion. Dies kann dazu führen, dass soziale Interaktionen im Klassenverband für die einen Schüler zur Über- und für die anderen zur Unterforderung werden. Diese Interpretation seitens der Verfasserinnen stützt sich auf einzelne Aussagen innerhalb der Kategorie „Heterogenität der Klasse“ (vgl. Anhang Punkt 10.5.3).

Am zweithäufigsten wurden Aussagen gemacht, welche die institutionelle Organisation betreffen. Die einzelnen Aussagen der Teilnehmenden lassen die Interpretation zu, dass die „Institutionelle Organisation“ insofern als hinderlicher Faktor angesehen wird, als dass festgelegte Strukturen innerhalb der Institution zum Teil das direkte Eingehen auf emotionsauslösende Situationen verhindern. Ebenfalls haben diese festgelegten Strukturen zur Folge, dass der Austausch im vollständigen Klassenverband nur bedingt möglich ist. Unter festgelegten Strukturen können beispielsweise fixe Therapiepläne, Busabfahrtszeiten oder der Wechsel von Zuständigkeiten der Bezugspersonen innerhalb des Tagesablaufs verstanden werden.

6.3 Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis

Grundlegendste Erkenntnis der vorliegenden Arbeit ist es, dass, wenn Lehrpersonen und Heilpädagogen in ihrem Unterricht offen sind, emotionsauslösende Situationen zulassen, und auf emotionale Äusserungen eingehen, eine gute Basis geschaffen ist, dass die Schüler ihre emotionale Kompetenz weiterentwickeln können. In der vorliegenden Arbeit haben sich die Autorinnen mit der Untersuchung dieser Grundannahme befasst, welche durch die Bearbeitung der Thematik theoretisch begründet werden konnte und sich schliesslich auch durch die Rückmeldungen der Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe aus der Praxis bestätigte. Weiter zeigt sich, dass die teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen emotionale Kompetenz aufgrund emotionaler Reaktionen im Schulalltag und persönlicher Anliegen fördern, woraus geschlossen wird, dass die Förderung der emotionalen Kompetenz als selbstverständlich betrachtet wird und im Unterrichtsalltag verankert ist.

Weiter konnte festgestellt werden, dass sich die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Stichprobe grundsätzlich für kompetent halten, emotionale Kompetenz zu fördern. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, da das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen ebenfalls grundlegend ist, dass Förderung emotionaler Kompetenz im Unterricht stattfinden kann.

Kritisch zu betrachten ist, dass verschiedene Untersuchungsergebnisse die Frage aufwerfen, ob die Förderung der emotionalen Kompetenz gezielt oder eher unbewusst stattfindet. Diese Frage kann wiederum zur Überlegung führen, ob die emotionale Kompetenz tatsächlich explizit gefördert werden muss. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Förderung der emotionalen Kompetenz nicht losgelöst, sondern integriert in den üblichen Unterrichtsalltag, aber dennoch bewusst stattfinden sollte. Dies weist auf die Notwendigkeit hin, dass der emotionalen Kompetenz, im Sinne einer vertieften Auseinandersetzung in Aus- und Weiterbildung und im Unterrichtsalltag, mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik könnte eventuell ein differenzierteres Verständnis emotionaler Kompetenz und eine höhere Aufmerksamkeit für emotionsauslösende Situationen erreicht werden. Dies könnte zu einer bewussteren Förderung der emotionalen Kompetenz der Schüler im Unterrichtsalltag führen.

Auf Ebene der hinderlichen Faktoren konnte herausgearbeitet werden, dass die Heterogenität der Klasse im Zusammenhang mit der Förderung emotionaler Kompetenz von den teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen als herausfordernd wahrgenommen wird. Diese Schwierigkeit im Umgang mit heterogenen Klassen sollte in die heilpädagogische Fachdiskussion aufgenommen werden.

Abschliessend ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass die teilnehmenden Lehrpersonen und Heilpädagogen das Bedürfnis nach fachlichem Austausch zur Unterstützung in der Förderung emotionaler Kompetenz stark bewerteten. Für die heilpädagogische Praxis bedeutet dies, dass die Voraussetzungen gewährleistet sein müssen, dass dieser fachliche Austausch im angemessenen Rahmen stattfinden kann.

6.4 Weiterführende Forschungsfelder

Die Förderung der emotionalen Kompetenz zeigt sich als umfangreiches Themengebiet. Durch die vorliegende Untersuchung konnten einige spannende Erkenntnisse gewonnen werden. Die Ergebnisse haben aber auch das Interesse für weitere Forschungsfelder geöffnet, welche der Weiterentwicklung der Förderung emotionaler Kompetenz dienen könnten. Dieses Interesse umfasst folgende Fragestellungen:

Haltung der Lehrpersonen/Heilpädagogen

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der Haltung/Einstellung der Lehrpersonen/Heilpädagogen und der Art und Weise der Förderung emotionaler Kompetenz?

Geschlechterspezifische Unterschiede

Inwiefern unterscheidet sich die Förderung emotionaler Kompetenz zwischen Frauen und Männern?

Förderprogramme

Unterscheiden sich Schüler mit geistiger Behinderung, welche durch ein spezifisches Förderprogramm unterstützt wurden in ihrer emotionalen Kompetenz von Schülern mit geistiger Behinderung, welche ohne spezifisches Programm gefördert wurden?

Heilpädagogische Ausbildung

Wie beurteilen Studierende ihre gewonnenen Kenntnisse aus dem Studium der Heilpädagogik, welche sich auf die Förderung der emotionalen Kompetenz beziehen?

Bedürfnisse von Pädagogen zur Weiterentwicklung der eigenen Kompetenz

Wie muss ein fachlicher Austausch bezüglich „Förderung emotionaler Kompetenz“ gestaltet und organisiert sein, damit dieser von den Pädagogen als unterstützend zur Weiterentwicklung der eigenen Fachkompetenz eingeschätzt wird?

6.5 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Das gewählte forschungsmethodische Vorgehen wird an dieser Stelle kritisch reflektiert. Dabei werden Stärken und Schwächen, welche sich im Verlaufe der Untersuchung gezeigt haben, festgehalten und entsprechende Veränderungsvorschläge aufgeführt.

6.5.1 Forschungsdesign / Forschungsmethode

Die Datenerhebung mittels eines Fragebogens erwies sich hinsichtlich der Fragestellung als angemessen. Der Survey eignet sich als Forschungsdesign, um einen grossen Personenkreis zu erreichen und zu befragen. Ebenso erwies sich die Gestaltung der Umfrage mittels eines Online-Fragebogens als eine sehr gute Lösung. Der ausgewählte Personenkreis konnte einfach über die Schulleitungen erreicht und angeschrieben werden. Zudem entstand für die Teilnehmenden kein Mehraufwand durch Postversendungen. Auch hat das Versenden des Fragebogens, das Ausfüllen und der Erhalt der elektronischen Daten aus Sicht der Verfasserinnen gut funktioniert. Dennoch sind einige kritische Anmerkungen zu machen, welche zum Teil nicht beeinflussbar sind, zum Teil jedoch bei einer erneuten Durchführung bedacht und verbessert werden könnten. Durch das Versenden des Fragebogens über die Schulleitungen bleibt offen, zu welchem Zeitpunkt die Schulleitungen das Begleitschreiben mit dem Link an ihre Mitarbeiter weitergeleitet und ob sie ihre Teams zur Teilnahme an der Umfrage besonders motiviert haben. Zudem bleibt offen, ob alle Interessierten das Begleitschreiben bzw. den Link zum Fragebogen öffnen konnten. Nicht alle haben auf ihren Computern dasselbe Betriebssystem, was beim Versenden des Begleitschreibens nicht bedacht wurde. Die Begleitumstände, unter welchen die angeschriebenen Personen das E-Mail erhielten, den Link öffneten und sich allenfalls an der Umfrage beteiligten, bleiben den Forscherinnen verborgen. Diese kritischen Punkte hatten möglicherweise Auswirkungen auf die Rücklaufquote bzw. die Stichprobengrösse, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.

6.5.2 Stichprobe

Nach Bortz und Döring sollte die Stichprobe in ihrer Zusammensetzung der Population möglichst stark ähneln, um gültige Aussagen über die Grundgesamtheit machen zu können (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 397). Die Grundgesamtheit dieser Studie setzt sich aus 348 Personen zusammen, welche an einer Schule Kinder mit einer geistigen Behinderung unterrichten. Nähere Angaben zur Grundgesamtheit sind jedoch nicht bekannt. Auch die Personen der Stichprobe unterrichten an einer Schule Kinder mit einer geistigen Behinderung, insofern sind sich die Stichprobe und die Population in ihrer Zusammensetzung ähnlich. Zudem beschreiben Bortz und Döring, dass eine populationsbeschreibende Untersuchung nur dann Sinn macht, wenn man sich vor der Stichprobenziehung darüber Klarheit

verschafft, über welche Population Aussagen formuliert werden sollen (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 401). Diese Überlegungen wurden im Voraus gemacht und es war klar, dass über alle Lehrpersonen und Heilpädagogen Aussagen gemacht werden sollen, die an einer Schule für Kinder mit einer geistigen Behinderung unterrichten. Dennoch muss an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass das angewandte Stichprobenverfahren eine Gelegenheitsstichprobe ist und zu den Nicht-zufälligen Stichproben gehört. Dies hat zum Nachteil, dass über die Population, aus der die Stichprobe stammt, keine oder nur wenige Informationen vorliegen. So weiss man nicht, auf wen die Ergebnisse genau verallgemeinert werden können. Des Weiteren sind Gelegenheitsstichproben meist in einem dem Forscher unbekanntem Ausmass verzerrt (vgl. Rost, 2007, S. 91). Ausserdem dürfen Schlussfolgerungen aufgrund der Rücklaufquote von rund 25% nicht ohne weiteres auf die Grundgesamtheit übertragen werden.

Die Rücklaufquote von rund 25% hat zudem auch Auswirkungen auf die anwendbaren Analyseverfahren. Darauf wird unter Punkt 6.5.4 Datenauswertung näher eingegangen.

6.5.3 Der Fragebogen

Der Fragebogen wurde eigens für diese Untersuchung konstruiert. Rückblickend hat sich diese Phase gelohnt. So kann an dieser Stelle erwähnt werden, dass es nur wenig fehlende Daten gab und bei einzelnen Konstrukten erstaunlich viele Antworten auf die offenen Fragen gegeben wurden. Kritisch anzumerken ist, dass der Fragebogen in keiner Pilotstudie getestet wurde. Dennoch erwies sich der Fragebogen für die vorgesehene Untersuchung als zweckmässig. Rückblickend wäre jedoch eine Überarbeitung folgender Punkte sinnvoll.

Aufbau und Struktur

In der Strukturierung des Fragebogens würde die Frage nach den hinderlichen Faktoren im Arbeitsumfeld bei einer weiteren Durchführung unter dem Konstrukt „Förderung im Schulalltag“ aufgeführt werden. Die hinderlichen Faktoren hängen mehr mit der tatsächlichen Förderung im Schulalltag zusammen, als mit den Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung. Dies kommt auch in der Diskussion der Ergebnisse zum Tragen.

Itemkonstruktion

Bei der Itemkonstruktion müsste berücksichtigt werden, dass die Konstrukte „Relevanz der Förderungsarten“ und „Förderung im Schulalltag“ wirklich dieselben Items enthalten. Dadurch würden Zusammenhangsanalysen möglich. Zudem müsste unter dem Konstrukt „Motiv zur Förderung“ neben dem kantonalen Lehrplan auch der Münchner Lehrplan aufgeführt werden.

Allgemeine Angaben

Bei den Angaben zum aktuellen pädagogischen Ausbildungsabschluss wäre es möglich nur die Kategorien Kindergartenlehrperson, Lehrperson, Heilpädagoge/Heilpädagogin und Sonstiges zur Verfügung zu stellen. Für die Auswertung waren detaillierte Angaben nicht nötig und zudem aufgrund der kleinen Teilnehmeranzahl nicht brauchbar. Deshalb wurden die einzelnen Gruppen für die Auswertung zusammengefasst.

In einem nächsten Schritt wird der Fragebogen hinsichtlich der drei allgemein anerkannten Gütekriterien Objektivität, Validität und Reliabilität quantitativer Forschung beurteilt (vgl. Flick, 2009, S. 262).

Objektivität

Die Objektivität eines Fragebogens zeigt auf, ob dieser unabhängig vom Untersucher und Auswerter durchgeführt werden kann (vgl. Rost, 2007, S. 153).

Indem die einzelnen Schritte der Durchführung und der Auswertung der Studie möglichst differenziert dargestellt wurden, sollten sie auf die gleiche Weise wiederholt werden können. Dadurch wurde versucht, die Objektivität zu gewährleisten. Ob der Fragebogen wirklich objektiv ist, müsste anhand einer Vergleichsstudie überprüft werden.

Reliabilität

Die Reliabilität eines Fragebogens zeigt, ob dieser zuverlässig ist. Die Zuverlässigkeit eines Fragebogens wird in der Regel durch die Reliabilitätsanalyse ermittelt. Die Reliabilität ist eine Voraussetzung für die Validität (vgl. Rost, 2007, S. 155).

In der vorliegenden Arbeit wurde die Reliabilität einzelner Variablen der Konstrukte „Motiv zur Förderung“ und „Relevanz der Förderungsarten“ gemessen. Diese Analysen ergaben, dass die verschiedenen Variablen mit einer Ausnahme ausreichend reliabel sind und somit im Wesentlichen zuverlässig messen. Rückblickend wäre es sinnvoll, die Reliabilitätsanalysen bei den Variablen der weiteren Konstrukte ebenfalls durchzuführen, um die interne Konsistenz der Variablen zu messen.

Eine Reliabilitätsanalyse vor der Untersuchungsdurchführung hätte sicher zur Erhöhung der Qualität des Fragebogens beigetragen. Dazu fehlten jedoch zu Beginn der Arbeit die nötigen Kenntnisse im Umgang mit dem Statistikprogramm SPSS.

Validität

Die Validität eines Fragebogens besagt, ob dieser auch wirklich misst, was er messen sollte (vgl. Rost, 2007, S. 158).

Ob der Fragebogen gesamthaft das misst, was er vorgibt zu messen, könnte durch eine Pilotstudie festgestellt werden.

Gesamthaft gesehen ist es fraglich, ob der Fragebogen den statistischen Gütekriterien vollumfänglich entspricht. Damit eine Aussage bezüglich der Grundgesamtheit gemacht werden könnte, würden eine grössere Stichprobe oder weitere Studien mit vergleichbaren Werten benötigt.

6.5.4 Datenauswertung

Die Einarbeitung in das Programm SPSS war sehr zeitaufwendig, jedoch hat sich dieser Aufwand insgesamt gelohnt. Die Datenaufbereitung und Analyse wurde durch die Software vereinfacht. Dadurch war es möglich, innerhalb des kurzen Zeitraums die erhobenen Daten auszuwerten. Die deskriptiven Analyseverfahren erwiesen sich alle als gut durchführbar. Obwohl die Skalierungen des Fragebogens die Voraussetzungen der Intervall-Skala erfüllen, wäre für die Auswertung aufgrund der Stichprobengrösse die Anwendung nichtparametrischer Analyseverfahren vermutlich sinnvoller gewesen.

Bei der quantitativen Inhaltsanalyse bleibt offen, ob die Kategorisierungen tatsächlich im Sinne der teilnehmenden Personen vorgenommen wurden. Das theoretische Hintergrundwissen der forschenden Personen kann einen gewissen Einfluss auf die Kategorienbildung haben, wodurch die Ergebnisse eine entsprechende Verfälschung erhalten können.

Gesamthaft gesehen können mit der quantitativen Forschung Häufigkeiten und Unterschiede aus den Daten der Untersuchungsgruppe erhoben werden. Wie diese Ergebnisse interpretiert werden, liegt in der Hand der Forschenden und es besteht keine Garantie darüber, ob diese immer der Wirklichkeit entsprechen. Durch die Anonymität der Umfrage besteht keine Möglichkeit, bei den Teilnehmenden nachzufragen. Qualitative Forschungsmethoden würden weiterführende oder ergänzende Möglichkeiten bieten.

7. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Regensburg: Julius Klinkhardt.
- Banse, R. (2000). Soziale Interaktion und Emotion. In Otto, J.H., Euler, H.A. & Mandl, H. (Hrsg.). *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 360-369). Weinheim: Psychologie Verlags Union Beltz.
- Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München: Verlag Alfred Hintermaier.
- Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2008). *Bildungs- und Lehrplan Volksschule Kanton St. Gallen (3. Auflage)*. Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler* (4., überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Bundschuh, K. (2003). *Emotionalität, Lernen und Verhalten. Ein heilpädagogisches Lehrbuch*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Cierpka, M. & Schick, A. (2003). *Präventionsprogramm. Faustlos: Evaluation eines Curriculums zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention in der Grundschule*. Kindheit und Entwicklung, 12 (2), 100-110.
- Eisner, M. & Jünger, R. (2009). *Prävention von Problemverhalten durch Förderung von sozialen Kompetenzen mit dem PFADE-Programm*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 15 (3), 18-24.
- Eisner, M., Jünger, R. & Greenberg, M. (2006). *Gewaltprävention durch die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen in der Schule: Das PATHS/PFADE Curriculum*. Praxis der Rechtspsychologie, 2006, 1-28.
- Eisner, M., Ribeaud, D., Jünger, R. & Meidert U. (2007). *Frühprävention von Gewalt und Aggression. Ergebnisse des Zürcher Präventions- und Interventionsprojektes an Schulen*. Zürich/Chur: Rüegger.
- Ellgring, H. (2000). Ausdruckstheoretische Ansätze. In Otto, J.H., Euler, H.A. & Mandl, H. (Hrsg.). *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 85-94). Weinheim: Psychologie Verlags Union Beltz.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gmünder, J. & Niedermann, M. (2010). *Begleitevaluation der erstmaligen Durchführung von PFADE in einer Kleingruppenschule*. Masterarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Goleman, D. (2002). *Emotionale Intelligenz (15. Auflage)*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG.
- Grüning, E. (2007). *Emotionsbewusstheit und Verhaltenssteuerung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Zeitschrift für Heilpädagogik 11, 446-451.

- Grüning, E. (2008). *Evaluation des Programms zur Erweiterung emotionaler Kompetenz (PEEK) bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Zeitschrift für Pädagogik und Psychologie bei Behinderungen, 34 (1), 35-46.
- Hänze, M. (2000). Schulisches Lernen und Emotion. In Otto, J.H., Euler, H.A. & Mandl, H. (Hrsg.). *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 586-593). Weinheim: Psychologie Verlags Union Beltz.
- Holodynski, M. & Friedlmeier, W.M. (2006). *Emotionen - Entwicklung und Regulation*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Hülshoff, T. (2007). Emotionen. In Greving, H. (Hrsg.). *Kompendium der Heilpädagogik*. Band 1. A-H (S. 178-185). Troisdorf: Bildungsverlag EINS GmbH.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. (2010). *Wissenschaftliches Arbeiten*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kanton Thurgau, Departement für Erziehung und Kultur. (2006). *Lehrplan für die Primarschule (2. überarbeitete Auflage)*. Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Ludwig-Maximilians-Universität München (Hrsg.). (2007). *Prävention sozialer und emotionaler Störungen (PESS)*. Internet: http://www.edu.lmu.de/geistigbehindertenpaedagogik/forschung/forsch_projekte/abgeschlossene_forschungsproj/pess/index.html [19.08.2012].
- Ludwig-Maximilians-Universität München (Hrsg.). (2011). *Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz*. Internet: http://www.edu.lmu.de/geistigbehindertenpaedagogik/forschung/forsch_projekte/laufen_de_forschungsprojekte/sekt/index.html [19.08.2012].
- Luxen, U. (2003). Emotionale und motivationale Bedingungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. In Irblich, D. & Stahl, B. (Hrsg.). *Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 230- 267). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Malti, T., Häcker, T. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle?. Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Pestalozzianum.
- Mayring, P. (1992). Klassifikation und Beschreibung einzelner Emotionen. In Ulich, D. & Mayring, P. (Hrsg.). *Psychologie der Emotionen* (S. 131-196). Stuttgart: Kohlhammer.
- Otto, J.H., Euler H.A. & Mandl, H. (2000). Begriffsbestimmungen. In Otto, J.H., Euler, H.A. & Mandl, H. (Hrsg.). *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 11-18). Weinheim: Psychologie Verlags Union Beltz.
- Pessoa, F., (2008). *António Mora. Die Rückkehr der Götter*. Frankfurt am Main: Fischer Verlag GmbH.
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie-Genetik-Neuropsychologie*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2008). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS - Auswertung*. Wien: Facultas.
- Rost, D. H. (2007). *Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien. Eine Einführung*. (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In Salisch, M.v. (Hrsg.). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3-30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Salisch, M. v. (2002). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmidt- Atzert, L. (1996). *Lehrbuch der Emotionspsychologie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmitz, G.S. (2002). Bedeutung der Selbstwirksamkeit für emotional kompetentes Verhalten. In Salisch, M.v. (Hrsg.). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (207- 228). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schüler Duden. (1981). *Die Psychologie. Ein Sachlexikon für die Schule*. Mannheim/ Leipzig/Wien/Zürich: DUDENVERLAG.
- Senckel, B. (2010). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten* (neunte, durchgesehene Auflage). München: C.H. Beck.
- Tarnutzer, R. (2011). *Einstellungen reflektieren und verändern. Rational-emotive Erziehung bei Lernenden mit dem Förderschwerpunkt emotional-sozialer Entwicklung*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 17 (8), 27-32.
- Ulich, D. (1992). Begriffsbestimmungen und Theoriediskussionen. In Ulich, D. & Mayring, P. (Hrsg.). *Psychologie der Emotionen* (S. 28-57). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ulich, D., Kienbaum, J. & Volland, C. (2002). Empathie mit anderen entwickeln. Wie entwickelt sich Mitgefühl? In Salisch, M.v. (Hrsg.). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend* (S. 3-30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wallbott, H.G. (2000). Empathie. In Otto, J.H., Euler, H.A. & Mandl, H. (Hrsg.). *Emotionspsychologie. Ein Handbuch* (S. 370-380). Weinheim: Psychologie Verlags Union Beltz.
- Weinbach, R. W. & Grinnell, R. M. (2000). *Statistik für soziale Berufe* (4. Auflage). Neuwied: Luchterhand.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Modell emotionaler Intelligenz nach Mayer und Salovey	16
Abbildung 2: Anzahl eingegangener Fragebogen	67
Abbildung 3: Aktuellster pädagogischer Abschluss der teilnehmenden Personen.....	71
Abbildung 4: Zusammenfassung zu den Personengruppen „Lehrpersonen“ und „Heilpädagogen“	72
Abbildung 5: Mittelwerte des Motivs zur Förderung der emotionalen Kompetenz	74
Abbildung 6: Mittelwerte der drei Motive „Persönliches Motiv“, „Internes Motiv“ und „Externes Motiv“	78
Abbildung 7: Mittelwerte der Gewichtung der vier Kompetenzbereiche.....	81
Abbildung 8: Mittelwerte der Relevanz der Förderungsarten emotionaler Kompetenz ...	84
Abbildung 9: Mittelwerte der Variablen „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“	90
Abbildung 10: Mittelwerte der Umsetzung der Förderungsarten im Schulalltag.....	93
Abbildung 11: Zuteilung der einzelnen Förderungsarten zu den drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“	97
Abbildung 12: Mittelwerte zu den Anliegen zur Weiterentwicklung.....	99
Abbildung 13: Mittelwerte zu den Anliegen zur Unterstützung	102

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni.....	18
Tabelle 2: Das Konzept der affektiven sozialen Kompetenz nach Halberstadt et al.....	19
Tabelle 3: Zuteilung der Items zu den Komponenten emotionaler Kompetenz.....	60
Tabelle 4: Zuteilung der Items zu den Komponenten emotionaler Kompetenz.....	62
Tabelle 5: Frage zu den Kompetenzbereichen.....	65
Tabelle 6: Verteilung der Stichprobe nach Altersgruppen	70
Tabelle 7: Verteilung der Stichprobe nach Dienstjahren	71
Tabelle 8: Verteilung der Stichprobe nach Zeitpunkt des letzten pädagogischen Ausbildungsabschlusses	73
Tabelle 9: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Motiv zur Förderung“.....	75
Tabelle 10: KMO- und Bartlett-Test der Variablen „Motiv zur Förderung“.....	76
Tabelle 11: Ergebnisse der Faktorenanalyse der Variablen „Motiv der Förderung“	76
Tabelle 12: Rotierte Komponentenmatrix der Variablen „Motiv zur Förderung“	77
Tabelle 13: Mittelwerte, Spannweite und Minimum/Maximum der drei Komponenten „Persönliches Motiv“, „Internes Motiv“ und „Externes Motiv“	78

Tabelle 14: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den drei Motiven	79
Tabelle 15: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den drei Komponenten	80
Tabelle 16: Mittelwerte, Spannweite und Minimum/Maximum der vier Kompetenzbereiche Sozial-, Selbst-, Fachkompetenz und emotionale Kompetenz	82
Tabelle 17: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männern in Bezug zu den vier Kompetenzbereichen	82
Tabelle 18: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den vier Kompetenzbereichen	83
Tabelle 19: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Relevanz der Förderungsarten“	85
Tabelle 20: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Weitere wichtige Förderungsarten“	86
Tabelle 21: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zur Relevanz der Förderungsarten	87
Tabelle 22: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zur Relevanz der Förderungsarten	88
Tabelle 23: Zuteilung der einzelnen Förderungsarten zu den Komponenten emotionaler Kompetenz	89
Tabelle 24: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“	91
Tabelle 25: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“	91
Tabelle 26: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den drei Komponenten „Wahrnehmung, Ausdruck und Verständnis“, „Empathie“ und „Emotionsregulation“	92
Tabelle 27: Reihenfolge der durchschnittlichen Umsetzung der Förderungsarten.....	94
Tabelle 28: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Förderung im Schulalltag“	94
Tabelle 29: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den Umsetzungen der einzelnen Förderungsarten	95
Tabelle 30: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den Umsetzungen der einzelnen Förderungsarten	96

Tabelle 31: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Anliegen zur Weiterentwicklung“	100
Tabelle 32: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den „Anliegen zur Weiterentwicklung“	100
Tabelle 33: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den „Anliegen zur Weiterentwicklung“	101
Tabelle 34: Mittelwert, Standardabweichung und Minimum/Maximum der Variablen „Anliegen zur Unterstützung“	102
Tabelle 35: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Frauen und Männer in Bezug zu den Anliegen zur Unterstützung	103
Tabelle 36: Signifikanz der Mittelwertsunterschiede zwischen Lehrpersonen und Heilpädagogen in Bezug zu den Anliegen zur Unterstützung	104
Tabelle 37: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Weitere Möglichkeiten zur Unterstützung“	104
Tabelle 38: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Hinderliche Faktoren“	105
Tabelle 39: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Allgemeine Rückmeldung“	106
Tabelle 40: Die Kategorien der Inhaltsanalyse „Hinderliche Faktoren“	112
Tabelle 41: Übersicht über Studien zur Wirksamkeit von PATHS	137
Tabelle 42: Die drei Phasen von PEEK.....	139
Tabelle 43: Theoretische Begründung der Itemzuteilung zu den Komponenten emotionaler Kompetenz.....	151
Tabelle 44: Kategoriensystem „Relevanz der Förderungsarten“	159
Tabelle 45: Kategoriensystem „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“.....	160
Tabelle 46: Kategoriensystem „Hinderliche Faktoren“.....	161
Tabelle 47: Kategoriensystem „Allgemeine Rückmeldungen“	163

10. Anhang

10.1 Zusammenfassung und Evaluationsergebnisse verschiedener Präventionsprogramme

In diesem Kapitel werden die Programme „Faustlos“, PFADE, PEEK, PESS und SEKT zusammenfassend beschrieben. Die Informationen dazu stammen aus verschiedenen Artikeln aus Fachzeitschriften und aus dem Internet. In den Beschreibungen werden jeweils die Programme vorgestellt und die Ergebnisse aus den Studien zusammengetragen. Auf die Beschreibung des genauen Studienverlaufs und das Studiendesign wird verzichtet.

10.1.1 Gewaltpräventionsprogramm „Faustlos“

„Faustlos“ ist ein ausgearbeitetes, deutschsprachiges Curriculum zur Prävention aggressiven und gewaltbereiten Verhaltens, welches speziell für den Einsatz an Grundschulen konzipiert wurde. Die 51 Lektionen bauen darauf auf, fehlende Kompetenzen in den Bereichen Empathiefähigkeit, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut zu fördern und sind dementsprechend auch in diese drei Einheiten gegliedert. Vierzehntäglich wird ab der 1. bis zur 3. Klasse eine Lektion durchgeführt (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 101).

Die Ergebnisse zeigen zusammenfassend, dass vor allem aus Sicht der Eltern eine Verhaltensänderung der Kinder durch die Faustlos-Lektionen angestoßen wurde. Die Kinder der „Faustlosgruppe“ legten ängstlich/depressive Verhaltensweisen zunehmend ab und wirkten dadurch auf ihre Eltern weniger zurückgezogen und scheu. Dieser Effekt wurde durch den „normalen“ Regelunterricht nicht erreicht. Da die Eltern das außerschulische Verhalten der Kinder beurteilten, konnten hier deutliche Transfereffekte festgestellt werden (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 107).

Die „Faustlos“-Kinder schätzten ihre Kontrollverlustängste (wie ihre Eltern) signifikant geringer ein, als die Kinder der Vergleichsgruppe. Dies kann durch die Betrachtung der verschiedenen Items dahingehend interpretiert werden, dass „Faustlos“-Kinder ihre Gefühle in möglichen unkontrollierbaren und beängstigenden Situationen besser verbalisieren und erlernte Problemlösestrategien und/oder Beruhigungstechniken anwenden bzw. benutzen konnten (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 108).

Verschiedene geschlechterspezifische Ergebnisse konnten aufgrund der geringen Zellbesetzung nur als erste Hinweise interpretiert werden. Sie müssten für eine abschliessende Bewertung durch eine grössere Stichprobe repliziert werden (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 108).

„Insgesamt konnten mit „Faustlos“ somit einige Verhaltens- und Erlebensänderungen bei den Kindern angestoßen werden, wobei die Effekte, wie bei den Programmen zur Förde-

rung sozialer Kompetenzen erwartungskonform, eher gering waren“ (Schick & Cierpka, 2003, S. 108).

10.1.2 „Pfade“ – Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien

Ursprünglich ist PFADE eine Übersetzung des Programms PATHS aus Amerika. Es wurde von V. A. Kusché und M. T. Greenberg entwickelt. Mittlerweile ist es in verschiedene Sprachen übersetzt worden und wird neben Amerika u.a. auch in Holland, England und Kanada eingesetzt (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 18).

PFADE baut auf folgenden fünf verschiedenen entwicklungstheoretischen Grundlagen auf: dem Modell der psychosozialen Entwicklung, der sozial-ökologischen Entwicklungspsychologie, Modellen der neurophysiologischen Entwicklung, der psychodynamischen Theorie und der Theorie zur emotionalen Intelligenz (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 19-20). Dabei wird inhaltlich in verschiedenen Lektionen an sieben Schwerpunktthemen gearbeitet: Gefühle; Gesundes Selbstwertgefühl; Selbstkontrolle; soziale Problemlösefertigkeiten; Umgang mit Freundschaften, Beziehungen, Konflikten; Regeln des Zusammenlebens und Manieren; Lern- und Organisationsstrategien (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 20).

PATHS wurde im Jahre 2004 erstmals ins Deutsche übersetzt und eine PFADE-Version für die Unterstufe entwickelt. Diese eignet sich mit rund 60 Lektionen für den Einsatz in der 1. bis zur 3. Klasse (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 19). Im Zusammenhang mit dem Zürcher Projekt zur sozialen Entwicklung von Kindern (z-proso) wurde PFADE erstmals im deutschsprachigen Raum eingesetzt und auf seine Wirksamkeit hin überprüft (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 22).

„PATHS gehört zu den weltweit am besten evaluierten universellen schulischen Präventionsprogrammen. Ergebnisse liegen aus fünf voneinander unabhängigen Studien mit einem qualitativ hochwertigen Forschungsdesign (d.h. randomisiertes Kontrollgruppendesign oder Matched-Group Design) vor“ (Eisner, Jünger & Greenberg, 2006, S. 12).

Folgende Tabelle aus „Gewaltprävention durch die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz in der Schule“ von Eisner, Jünger und Greenberg (2006) zeigt eine Übersicht der Studien zur Wirksamkeit von PATHS. Dieser Bericht wurde in „Praxis der Rechtspsychologie“ publiziert.

Tabelle 41: Übersicht über Studien zur Wirksamkeit von PATHS

Studie	Literatur	Sample	Untersuchungsdesign	Ergebnisse
School-Age Deaf Children Projekt	Greenberg und Kusché (1993; 1998)	57 gehörlose Kinder, 1.-6. Klasse, in 11 Klassen	Quasi-experimentelles Wartelistendesign Pretest und Posttest nach 0, 1 und 2 Jahren	Bessere Gefühlserkennung (Kinderassessment; Lehrerrating) Höhere Frustrationstoleranz (Lehrerrating) Bessere soziale Kompetenz und Problemlösung (Kinderrating, Elternrating)
Emotional Competence in School-aged Children	Greenberg, Kusché, Cook, Quamma (1995)	286 Kinder in 30 Schulklassen, 2. und 3. Klasse, 30% Kinder in Sonderklassen, 42 Prozent ethnische Minderheiten in städtischen Schulbezirken	Randomisiertes Kontrollgruppendesign Pretest und Posttest Messung	Bessere Gefühlserkennung Bessere emotionale Ausdrucksfähigkeit
Sustained Effects of the PATHS curriculum on children in Special Education	Kam, Greenberg, Kusché (2004)	133 Kinder in 18 Sonderklassen mit psychischen oder physischen Behinderungen, 1.-3. Klasse (Teilgruppe der obigen Studie)	Randomisiertes Kontrollgruppendesign; Randomisierung auf Klassenebene. Pretest und Posttest nach 0, 1 und 2 Jahren	Signifikante Reduktion von externalisierendem und internalisierendem Problemverhalten nach Lehrereinschätzung Reduktion von depressiven Symptomen nach Kindereinschätzung
Fast Track	(Conduct Problems Prevention Research Group 1999b)	7500 Kindern in 378 1. Schulklassen in benachteiligten Quartieren in vier amerikanischen Städten, Detailstudie von 891 Kindern mit erhöhtem Risiko	Randomisiertes Kontrollgruppendesign, Randomisierung auf Schulhausebene Effekte gemessen nach 1 Monat, 1 Jahr und 2 Jahren	Reduktion von Aggression und hyperaktiv/disruptivem Verhalten gemäss Peer-Einschätzung, Lehrereinschätzung und Beobachtern Besseres Klassenklima Unterschiedliche Effekte je nach Qualität der Implementierung
Dauphin County Communities that Care Project	Kam, Greenberg und Walls (2003)	350 Erstklässler in 6 Schulen in benachteiligten Quartieren, 80% Afroamerikaner	Quasi-experimentelles Matched-Group Design; Pre- und Postmessung	Kein Haupteffekt der Intervention; Effekt hängt ab von Unterstützung der Schulleitung und der Umsetzungsqualität im Klassenzimmer
(Johannes 2004)	5 Kinderhorte (nachsulische Betreuung, N=74)	5 Kinderhorte (nachsulische betreuung), N=74)	Quasi-experimentelles Design	Effekt abhängig von Qualität der Implementierung
Emotional Intelligence, Cochrane Castle Primary School, Scotland		5 Kinderhorte (nachsulische Betreuung), N=74)	Quasi-experimentelles Design	Effekt abhängig von Qualität der Implementierung

Auch in der Schweiz konnten insgesamt die positiven Wirkungen von PFADE, welche in den USA und auch den Niederlanden nachgewiesen wurden, festgestellt werden (vgl. Gmünder & Niedermann, 2010, S. 35).

Das wichtigste Ziel von PFADE ist, die positive Beeinflussung der sozialen und emotionalen Kompetenzen bei Kindern. Empirische Analysen zeigen in beiden Bereichen Teilerfolge (vgl. Eisner, Ribeaud, Jünger & Meidert, 2007, S. 221). Jedoch wurde keine Zunahme von sozial kompetenten Problemlösungen erkannt. Hingegen nahmen Lehrpersonen, welche PFADE unterrichteten, bei den Kindern häufiger positive Veränderungen bezüglich des Erkennens von Gefühlen und im Umgang mit Konflikten wahr. Hierbei muss aber darauf hingewiesen werden, dass positive Effekte hauptsächlich bei jenen Lehrpersonen festgestellt wurden, welche PFADE motiviert unterrichtet hatten und eine gute Umsetzungsqualität des Programms zeigten, sowie eine kompetente Unterstützung des Coaches erhielten (vgl. Eisner et al., 2007, S. 221).

Im Umgang mit „Befolgen von Regeln“ und „Kontrolle über emotionale Impulse“ konnten keine Effekte erzielt werden. Diese beiden Bereiche stellen jedoch ein explizites Ziel von PFADE dar (vgl. Eisner et al., 2007, S. 222). Auch die Ergebnisse, inwiefern sich das individuelle Sozialverhalten der Kinder verändert hat, waren ernüchternd. Weder aus Sicht der Eltern, noch aus Sicht der Lehrpersonen oder der Kinder zeigten sich positive Effekte (vgl. Eisner et al., 2007, S. 222). Dahingegen beobachteten Eltern von Kindern aus Klassen, in welchen das Programm in guter Qualität umgesetzt wurde, einen überdurchschnittlichen Rückgang von aggressivem Verhalten ausserhalb der Schule. Dies ist besonders erfreulich, da es aufzeigt, dass teilweise positive Wirkungen von PFADE in den ausserschulischen Kontext übernommen werden können (vgl. Eisner et al., 2007, S. 222). Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse Teilerfolge sowohl in der positiven Beeinflussung der sozialen als auch der emotionalen Kompetenz bei den durch PFADE unterrichteten Kindern. Jedoch ist ein grosses Augenmerk darauf zu legen, dass die Qualität der Umsetzung und somit auch die Einführung und Begleitung des Programms PFADE bei den Lehrpersonen durch die Coaches, gut verläuft.

Auch bei der Evaluation der Durchführung einer Kleingruppenklasse konnte bei einer regelmässigen Durchführung während mindestens eines Jahres Kompetenzaufbau nachgewiesen werden, welcher die Gewaltbereitschaft reduzierte (vgl. Gmünder & Niedermann, 2010, S. 137).

10.1.3 Programm zur Erweiterung emotionaler Kompetenz (PEEK) bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung

PEEK folgt der Grundorientierung, Basiskompetenzen zu ermitteln und ist auf die Erweiterung der Emotionsbewusstheit und deren Anwendung gerichtet. Dabei ist das Programm in drei Phasen mit zwölf Einzelschritten aufgeteilt, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Tabelle 42: Die drei Phasen von PEEK

PHASE 1: Sensibilisierung und Bereitschaft sich mit eigenen Emotionen im sozialen Kontext auseinanderzusetzen	
Schritt 1:	Anderen Strokes (Botschaften bzw. Berührungen, die im Anderen und in der eigenen Person Emotionen hervorrufen und physische oder verbale Formen des Lobes beinhalten) erteilen
Schritt 2:	Strokes einfordern
Schritt 3:	Der ehrliche Umgang mit Strokes
Schritt 4:	Sich selbst Strokes geben
PHASE 2: Emotionen erleben, bezeichnen lernen und sich über dieses Erleben äussern können	
Schritt 5:	Den Zusammenhang von Handeln und Fühlen verdeutlichen
Schritt 6:	Durch eigenes Handeln Emotionen Anderer hervorrufen
Schritt 7:	Intuitionen beachten lernen
Schritt 8:	Mit einem Partner die eigenen Intuitionen abgleichen
PHASE 3: Verantwortung für Fehler übernehmen, die im Umgang mit Anderen gemacht wurden und von starken Emotionen begleitet waren	
Schritt 9:	Sich für Fehler entschuldigen
Schritt 10:	Entschuldigungen annehmen oder zurückweisen
Schritt 11:	Um Verzeihung bitten
Schritt 12:	Verzeihung gewähren oder verweigern

(vgl. Grüning, 2008, S. 37)

Es erfolgt eine dem Entwicklungsstand der Probanden entsprechende Einführung und didaktische Reduktion des Rahmenprogramms. Dieses wird in einer Unterrichtsstunde pro Woche durchgeführt, wobei alle Möglichkeiten und Bezüge des entwicklungs- und handlungsorientierten Unterrichts berücksichtigt und genutzt werden sollen. So können Erkundungs-, Erfahrungs-, Erlebnis-, Informations-, Anwendungs- und Übungsmöglichkeiten geschaffen werden (vgl. Grüning, 2008, S. 37).

Folgendes Ergebnis kann aufgeführt werden:

„Die Programmwirkung nimmt die erwartete Richtung... Es kann interpretiert werden, dass die Probanden Emotionen signifikant weniger unbewusst verarbeiten und tendenziell differenzierter wahrnehmen. Folgt man dem Ergebnis-Trend, erleben die Probanden altersabhängig ihre Emotionen bewusster, können Emotionsausdruck anderer wahrnehmen und eigene Emotionen gegenüber anderen effektiver steuern“ (Grüning, 2008, S. 43).

10.1.4 Prävention sozial-emotionaler Störungen bei Kindern mit (und ohne) Behinderung (PESS)

PESS bildet die Ausgangslage für das unter Punkt 8.2.5 beschriebene Forschungsprojekt „SEKT“

(vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz, Internet).

Über dieses Programm sind jedoch keine weiteren Informationen auffindbar und die angegebene Homepage www.pess.de ist nicht in Betrieb. Zudem konnte kein Kontakt mit der Projektleitung aufgenommen werden.

10.1.5 Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung soziale und emotionale Kompetenz

Das Präventionsprogramm PESS (Prävention sozial-emotionaler Störungen bei Kindern mit (und ohne) Behinderung, bildet die Ausgangslage für das Projekt SEKT. Es wurde für den Einsatz in schulvorbereitenden Einrichtungen entwickelt und hatte unter anderem zum Ziel, herauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen das Programm PESS auch für den Einsatz in integrativen Einrichtungen geeignet ist. Nach dem das Programm in Zusammenarbeit mit Fachpersonal verschiedener integrativer Kindergärten aus München erstellt wurde, konnte es Anfang 2010 erstmals erprobt werden. Nach einer weiteren Überarbeitung wird SEKT zur Zeit in einigen integrativen Kindergartengruppen Münchens durchgeführt und durch das Projektteam SEKT wissenschaftlich begleitet (vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz, Internet).

Inhaltlich orientiert sich SEKT an den bestehenden Fertigkeiten der Kinder und möchte diese im Sinne der Zone der nächsten Entwicklung ausbauen, was durch Bilder, Geschichten, Gespräche und verschiedene Spiel geschieht. Diese können individuell abgestimmt werden (vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz, Internet).

Weitere Angaben und Informationen bezüglich dieses Projektes sind keine bekannt und es konnte kein Kontakt mit dem Projektleiter bzw. der stellvertretenden Projektleitung aufgenommen werden.

10.2 Der Fragebogen

September 2012

Emotionale Kompetenz fördern - aber wie?

Zur Förderung der emotionalen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung

Eine Umfrage der Studierenden der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studierende:

Eveline Flaig
Simone Gasser
Barbara Sabel
sabel.barbara@learnhfh.ch

Mentorin:

Verena Kostka
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
Verena.KostkaHunkeler@hfh.ch

Geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und unseren Fragebogen ausfüllen. Nach Beendigung wird der Fragebogen durch das Anklicken des Feldes "Absenden" direkt an uns weitergeleitet. Ihre Angaben werden für unsere Masterarbeit statistisch ausgewertet.

Anmerkung der Verfasserinnen: Die Erklärung zur Anonymität wurde im Online-Fragebogen an dieser Stelle automatisch vom Lime-Survey-Programm aufgeführt. In der Druckversion des Fragebogens ist diese Erklärung nicht vorhanden, deshalb konnte sie an dieser Stelle nicht aufgeführt werden.

Allgemeine Informationen

Eingängig bitten wir Sie um folgende Angaben zu Ihrer Person und Ihrer beruflichen Situation.

1 Geschlecht

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
 männlich

2 Jahrgang (Beispiel 1970)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

3 Welches ist Ihr aktuellster pädagogischer Ausbildungsabschluss?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Kindergartenseminar
 Lehrerseminar
 Pädagogische Hochschule
 Heilpädagogisches Seminar (HPS)
 Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
 Universität
 Weitere Fachhochschulen
 Sonstiges

4 In welchem Jahr haben Sie die obige Ausbildung abgeschlossen? (Beispiel 2001)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

5 Wie viele Jahre unterrichten Sie insgesamt Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung?

(Bei weniger als einem Jahr notieren Sie bitte die Zahl 1.)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Motiv zur Förderung

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?

6 Ich fördere emotionale Kompetenz bei meinen Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung, weil ...

Bei dieser Frage möchten wir erfahren, welche der folgenden Auslöser für Sie mehr oder weniger zutreffen.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zu- treffend
...ich im Schulalltag auf Situationen in Zusammenhang mit emotionalen Reaktionen stosse (z.B. Streit, Ängste, Verweigerung etc.).	<input type="radio"/>					
...dies ein persönliches Anliegen in meiner Arbeit als Pädagogin/Pädagoge ist.	<input type="radio"/>					
...dies ein starker Wunsch der Eltern meiner Schüler ist.	<input type="radio"/>					
...dies im kantonalen Lehrplan so vorgesehen ist.	<input type="radio"/>					
...an unserer Schule verbindliche Vorgaben bestehen (z.B. Förderkonzept).	<input type="radio"/>					
...ich durch den Austausch mit anderen Pädagoginnen und Pädagogen auf passende Umsetzungsmöglichkeiten gestossen bin.	<input type="radio"/>					
...ich im Besitz von methodisch-didaktischen Unterlagen (Konzepte, Förderprogramme, Fachzeitschriften) bin, welche sich gut in meinem Schulalltag umsetzen lassen.	<input type="radio"/>					
...ich aus persönlichem oder beruflichem Interesse eine Weiterbildung zum Thema Förderung der emotionalen Kompetenz besucht habe.	<input type="radio"/>					
...es zu meinem Arbeitsauftrag gehört.	<input type="radio"/>					

Relevanz der Förderungsarten

Als Hintergrundwissen beschreiben wir hier unsere Definition von emotionaler Kompetenz für diesen Fragebogen:

Die emotionale Kompetenz eines Individuums zeigt sich in emotionsauslösenden Situationen, insbesondere in emotionsauslösenden Interaktionen. Damit eine Person in einer emotionsauslösenden Situation kompetent bzw. selbstwirksam agieren kann, benötigt sie verschiedene Fähig- und Fertigkeiten. Diese Fähig- und Fertigkeiten betreffen:

- das Wahrnehmen eigener und fremder Emotionen
- das Verständnis eigener und fremder Emotionen
- den Ausdruck von Emotionen
- die Regulation von Emotionen

7 Verschiedene Kompetenzbereiche werden im Schulalltag gefördert. Bitte kreuzen Sie an, wie wichtig die Förderung der einzelnen Kompetenzbereiche aus Ihrer Sicht ist.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 unwichtig	2	3	4	5	6 sehr wichtig
Sozialkompetenz	<input type="radio"/>					
Fachkompetenz	<input type="radio"/>					
Selbstkompetenz	<input type="radio"/>					
Emotionale Kompetenz	<input type="radio"/>					

8 Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass...

Bei dieser Frage wollen wir erfahren, wie wichtig Sie die aufgeführten Punkte unabhängig von ihrem konkreten Unterricht einschätzen.

	1 unwichtig	2	3	4	5	6 sehr wichtig
...im Klassenverband Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarometer, schriftlich, mündlich) durchgeführt werden.	<input type="radio"/>					
...musische Fächer (z.B. musizieren, malen, tanzen,...) genutzt werden, damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können.	<input type="radio"/>					
...Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt werden.	<input type="radio"/>					
...Geschichten (z.B. Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme, ...) behandelt werden, in welchen Emotionen im Zentrum stehen.	<input type="radio"/>					
...im Klassenverband Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat, ...) geschaffen wird.	<input type="radio"/>					
...Rollenspiele durchgeführt werden, in welchen Emotionen thematisiert werden.	<input type="radio"/>					
...emotionale Situationen unmittelbar dann thematisiert werden, wenn sie auftreten.	<input type="radio"/>					
...Raum für das Ausleben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler (z.B. Rückzugsmöglichkeit, Schimpfbox...) geschaffen wird.	<input type="radio"/>					
...Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) als Sozialformen angeboten werden.	<input type="radio"/>					
...ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE, ...) angewendet wird.	<input type="radio"/>					
...positive emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben.	<input type="radio"/>					
...negative emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben.	<input type="radio"/>					

9 Aus Ihrer Sicht weitere wichtige Förderungsarten:

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Förderung im Schulalltag

10 Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihren Unterrichtsalltag zu?

Bei dieser Frage wollen wir erfahren, wie Sie die Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht umsetzen.

Wichtige Information: "Regelmässig" wird hier im Sinne von Durchführungssequenzen wie z.B. während eines Quartals, während einer Projektwoche, täglich, wöchentlich, monatlich etc. verstanden.

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zu- treffend
Ich führe im Klassenverband regelmässig Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarometer, schriftlich, mündlich, ...) durch.	<input type="radio"/>					
Ich nutze musische Fächer (z.B. musizieren, malen, tanzen, ...), damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können.	<input type="radio"/>					
Ich führe regelmässig Übungen zur Körperwahrnehmung in Bezug zur Förderung der emotionalen Kompetenz durch.	<input type="radio"/>					
Ich behandle regelmässig Geschichten (z.B. Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme, ...), in denen es gezielt um Emotionen geht.	<input type="radio"/>					
Im Klassenverband schaffe ich Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat, ...).	<input type="radio"/>					
Ich führe regelmässig Rollenspiele durch, in welchen Emotionen thematisiert werden.	<input type="radio"/>					
Ich thematisiere emotionale Situationen unmittelbar dann, wenn sie auftreten.	<input type="radio"/>					

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zu- treffend
Ich schaffe Raum für das Aus- leben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler, wenn es die Situation erfordert (z.B. Rück- zugsmöglichkeit, Schimpfbox etc.).	<input type="radio"/>					
Gruppenarbeiten und Partner- arbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) sind in meinem Unterricht gängige Sozialfor- men.	<input type="radio"/>					
Ich wende regelmässig ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE, ...) an.	<input type="radio"/>					

11 Weitere Fördermöglichkeiten, welche Sie in Ihrem Schulalltag umsetzen:

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung**12 Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?**

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zu- treffend
Ich wünschte mir fachliche Unterstützung (Fachliteratur, Weiterbildung, Förderprogramm, ...), um mich im Bereich "Förderung der emotionalen Kompetenz von Schülern mit einer geistigen Behinderung" weiter entwickeln zu können.	<input type="radio"/>					
Ich fühle mich kompetent genug, um die emotionale Kompetenz meiner Schüler mit einer geistigen Behinderung zu fördern.	<input type="radio"/>					
In meiner aktuellsten pädagogischen Ausbildung konnte ich grundlegende Kenntnisse in Bezug zur Förderung emotionaler Kompetenz bei Schülern mit einer geistigen Behinderung erwerben.	<input type="radio"/>					

13 Gibt es in Ihrem Arbeitsumfeld Faktoren, welche sich hinderlich auf die Förderung der emotionalen Kompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler im Unterricht auswirken?

Bitte beschreiben Sie die Gründe, weshalb sich die Faktoren hinderlich auswirken z.B. die aktuelle Klassenzusammensetzung ist hinderlich, weil ...

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

14 Welche Unterstützung würden Sie sich wünschen, um den eigenen Unterricht bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz weiter zu entwickeln?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 nicht zu- treffend	2	3	4	5	6 sehr zu- treffend
Fachlicher Austausch (Ideenaustausch, kollegiale Beratung) mit Pädagoginnen und Pädagogen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ein Programm, welches ich regelmässig mit der Klasse durchführen kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ein Lehrmittel, welches ich im Unterricht einsetzen kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eine schulinterne Weiterbildung, in welcher alle pädagogischen Mitarbeiter grundlegende Kenntnisse zum Thema emotionale Kompetenz erwerben können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eine externe Weiterbildung, in welcher ich grundlegende Kenntnisse zum Thema emotionale Kompetenz erwerben kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15 Weitere wünschenswerte Möglichkeiten:

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Allgemeine Rückmeldungen

16 Gerne dürfen Sie uns hier eine allgemeine Rückmeldung zum Thema Förderung der emotionalen Kompetenz geben.

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

10.3 Theoretische Begründung der Itemzuteilung zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

Tabelle 43: Theoretische Begründung der Itemzuteilung zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

Komponente emotionaler Kompetenz	Item	Begründung der Zuteilung
Wahrnehmung/Verständnis und Ausdruck von Emotionen	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Klassenverband Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarmeter, schriftlich, mündlich) durchgeführt werden. • musische Fächer (musizieren, malen, tanzen,...) genutzt werden, damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es bestehen soziale Normen in Bezug zum Emotionsausdruck, welche kulturabhängig sind (vgl. Banse, 2000, S. 361-362). Ein in unseren Kulturkreisen adäquater Emotionsausdruck, wird in gemeinsamen Runden geübt. Die Kinder üben, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und diese auszudrücken. Durch das Erzählen, wie sie sich fühlen und weshalb sie sich so fühlen, üben die Kinder auch, ein Verständnis für ihre eigenen Emotionen zu entwickeln. Zudem wird die Entwicklung von sekundären Emotionen durch Reaktionen von den Eltern und Sozialisationseinflüssen geprägt. Die Kinder üben so das Abstimmen der erlebten Emotionen mit sozialen Verhaltensregeln (2.4.1, S. 22). • Der Emotionsausdruck umfasst nebst der Mimik auch den Körperduktus, die Gestik, das Verhalten des Blicks, den vokalen Klang der Stimme, das Verhalten im Raum, sowie die Berührung (vgl. Holidynski & Friedlmeier, 2006, S. 59-60). Somit ist der ganze Körper in das Wahrnehmen, das Verständnis und den Ausdruck von Emotionen involviert. Musische Fächer bieten ein ideales Übungsfeld, das Wahrnehmen, Verstehen und Ausdrücken von Emotionen zu erweitern.

	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Achtsamkeit wird definiert als ein unmittelbares, nicht wertendes und kontinuierliches Gewahrsein der körperlichen, emotionalen und geistigen Prozesse von Moment zu Moment.“ (Malti et al., 2009, S. 25) Achtsamkeit meint also nicht, eigene Empfindungen zu analysieren oder darüber nachzudenken, sondern eigene Empfindungen direkt und bewusst zu spüren und zu erleben. Übungen zur Körperwahrnehmung unterstützen also Schüler dabei, ihren Körper und ihre Emotionen achtsam wahrzunehmen.
Empathie	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschichten (Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme,...)behandelt werden, in welchen Emotionen im Zentrum stehen. • Rollenspiele durchgeführt werden, in welchen Emotionen thematisiert werden. • im Klassenverband Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat,...) geschaffen wird. • Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) als Sozialformen angeboten werden. 	<p>Die theoretischen Grundlagen zeigen, dass Empathie verschiedene Aspekte beinhaltet. Es handelt sich dabei um das kognitive Erkennen und Verstehen von Emotionen anderer aber auch um das Einfühlen in die Emotionen der Mitmenschen (vgl. 2.3.2, S.16).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obwohl sich die Aspekte der Empathie im Alltag überschneiden, wird davon ausgegangen, dass beim Erzählen von Geschichten und der Durchführung von Rollenspielen, die Förderung des kognitiven Erkennens und Verstehens von Emotionen im Vordergrund steht, da mehr Distanz zu den betreffenden Emotionen besteht. • Beim Austausch von emotionalen Erlebnissen im Klassenverband und bei Gruppen- und Partnerarbeiten steht die Förderung der affektiven Empathie im Vordergrund. Die Kinder üben aufeinander einzugehen, sich in das Gegenüber einzufühlen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Emotionsregulation	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emotionale Situationen unmittelbar dann thematisiert werden, wenn sie auftreten. • Raum für das Ausleben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler (z.B. Rückzugsmöglichkeit, Schimpfbox...) geschaffen wird. • Positive emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben. • Negative emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben. 	<p>Im Schulalltag kommt es oft zu Situationen, in denen ein Schüler, seine eigenen Bedürfnisse nicht stets befriedigen kann, bzw. verfolgte Ziele nicht erreicht. Dies kann belastende Emotionen auslösen. In solchen Situationen benötigt der Schüler Strategien, um die eigenen Emotionen je nachdem abzuschwächen oder zu verstärken und in einer sozial angemessenen Weise auszudrücken (vgl. Malti et al., 2009, S. 34). Genannte Situationen sind nicht voraussehbar, weshalb dieselben unmittelbar thematisiert werden sollten. Durch die Offenheit in der Reaktion der Lehrperson (Raum für das Ausleben der emotionalen Reaktionen) entsteht die Möglichkeit, die eigenen Emotionsregulationsstrategien zu üben und zu erweitern.</p>
Selbstwirksamkeit	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE,...) angewendet wird. 	<p>Saarni bezeichnet eine Person als selbstwirksam, wenn sie auf eine soziale emotionsauslösende Situation reagiert, sich erfolgreich durch den interpersonalen Austausch bewegt und dabei die eigenen emotionalen Reaktionen wirksam reguliert (vgl. Saarni, 2002, S. 10). Somit setzt Selbstwirksamkeit verschiedene emotionale Fähigkeiten voraus und bildet ein übergeordnetes Ziel in der Förderung emotionaler Kompetenz. Da Förderprogramme Fördermöglichkeiten im Bereich verschiedener Komponenten emotionaler Kompetenz beinhalten, wurden die Förderprogramme der Selbstwirksamkeit zugeordnet.</p>

10.4 E-Mail Korrespondenz und Begleitschreiben

1. Informationsmail

Sehr geehrter Herr

Für unsere Masterarbeit bitten wir Sie um Ihre Mithilfe!

Das letzte Semester des Heilpädagogikstudiums an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich mit dem Schwerpunkt „Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung“ hat für uns, Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel, begonnen. Im Rahmen unserer Masterarbeit befassen wir uns mit dem Thema emotionale Kompetenz und geistige Behinderung, wobei unsere Hauptfragestellung wie folgt lautet:

Welche Schwerpunkte setzen Lehrpersonen und Heilpädagogen in der Förderung emotionaler Kompetenz und durch welche Faktoren werden diese beeinflusst?

Gerne bitten wir Sie dabei um Ihre Mithilfe.

Wir erlauben uns, Ihnen in der Woche vom 17. September 2012 per E-Mail den Link und ein Begleitschreiben zu unserem Fragebogen zukommen zu lassen, und bitten Sie, dies umgehend an alle Ihre MitarbeiterInnen, welche als Lehrperson oder Heilpädagogin/Heilpädagoge in Ihrer Institution arbeiten, weiterzuleiten.

Über den Link gelangen die Lehrpersonen direkt zur Befragung und die Antworten werden nach dem Ausfüllen automatisch an uns retourniert.

Zudem möchten wir Sie bitten, uns die Anzahl aller Mitarbeitenden Ihrer Institution zukommen zu lassen, welche über die Ausbildung als Kindergartenlehrkraft oder Lehrperson oder Heilpädagogin/Heilpädagoge verfügen. Diese Zahl benötigen wir, um festzuhalten, wie viele Personen unser Fragebogen erreicht hat, um daraus die Rücklaufquote zu erheben. **Wir wären froh, die Angaben bis spätestens Mittwoch, den 12. September 12 zu erhalten.** sabel.barbara@learnhfh.ch.

In unserer Arbeit geht es uns darum zu erfassen:

- Was das Motiv zur Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht ist.
- Welche Relevanz die verschiedenen Förderungsarten von emotionaler Kompetenz bei Lehrpersonen und Heilpädagogen haben.
- Wie die Förderung der emotionalen Kompetenz im Schulalltag umgesetzt wird.

Ebenfalls soll eine Bedürfnisabklärung bei Lehrpersonen und Heilpädagogen bezüglich fachlicher Unterstützung in der Förderung emotionaler Kompetenz erfolgen.

Wir danken Ihnen bereits jetzt ganz herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung und freuen uns auf eine möglichst grosse Beteiligung an der Befragung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte jederzeit per E-Mail an uns:

sabel.barbara@learnhfh.ch

Mit freundlichen Grüssen

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

2. Informationsmail

Sehr geehrter Herr ...

Wie letzte Woche in unserem Mail angekündigt, senden wir Ihnen nun im Anhang den Link zu unserem Fragebogen mit einem Begleitschreiben für die Pädagoginnen und Pädagogen.

Gerne bitten wir Sie, den Anhang an ihre pädagogischen MitarbeiterInnen weiterzuleiten und sie auf den Fragebogen aufmerksam zu machen.

Wir wären sehr froh, wenn Sie uns noch die Anzahl pädagogischer MitarbeiterInnen zukommen lassen könnten. Herzlichen Dank!

Nach Beendigung unserer Arbeit werden wir Ihnen eine Zusammenfassung der Ergebnisse senden, welche Sie bei Interesse ebenfalls an alle Lehrpersonen und Heilpädagog(inn)en Ihrer Institution weiterleiten können.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

Begleitschreiben

Emotionale Kompetenz fördern - aber wie?

17. September 2012

Geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen

Für unsere Masterarbeit führen wir (Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel) im Rahmen der Ausbildung zur Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich eine Umfrage zum Thema „Förderung der emotionalen Kompetenz bei Kindern mit einer geistigen Behinderung“ durch. Die Umfrage wird an alle Ostschweizer-Institutionen gesandt, an welchen Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung unterrichtet werden.

Auf Ihre Mithilfe sind wir angewiesen!

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie die Förderung der emotionalen Kompetenz mit Schülern mit einer geistigen Behinderung aussehen könnte bzw. gestaltet wird?

Wir sind überzeugt, dass die Förderung vielfältig stattfindet - aber wie konkret? Mit unserer Umfrage möchten wir herausfinden, welches die Auslöser für die Pädagoginnen und Pädagogen für die Förderung von emotionaler Kompetenz sind, welche Schwerpunkte gesetzt werden und ob möglicherweise Bedürfnisse zur Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts zum Thema vorhanden sind.

Damit wir zu aussagekräftigen Daten gelangen, bitten wir Sie, den Fragebogen, welchen Sie mit dem untenstehenden Link starten können, möglichst bald und vollständig auszufüllen:

Die Umfrage läuft bis zum 6. Oktober 2012. Für die Bearbeitung des Fragebogens benötigen Sie ungefähr 30 Minuten Zeit. Bitte nehmen Sie sich diese Zeit, denn Ihre persönliche Meinung ist uns wichtig – falsche oder richtige Antworten gibt es nicht! Instruktionen zum Beantworten der Fragen werden im Fragebogen selbst gegeben.

Ihre Angaben werden anonym behandelt und die Daten mit Ihren Antworten enthalten keinerlei auf Sie zurückzuführende/identifizierende Informationen. Bitte beachten Sie dazu auch die Bemerkungen zum Datenschutz im Fragebogen. Der ausgefüllte Fragebogen wird nach der Beendigung automatisch an uns weitergeleitet. Gespannt warten wir auf die Ergebnisse!

Wir bedanken uns sehr für Ihre wertvolle Unterstützung! Für Interessierte werden wir nach Abschluss unserer Arbeit eine Zusammenfassung der Ergebnisse an Ihre Schulleitung senden, mit der Bitte, diese an Sie weiter zu leiten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte jederzeit per E-Mail an uns:
sabel.barbara@learnhfh.ch

Mit freundlichen Grüßen
Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

Die Umfrage startet beim Anklicken des Links:
(falls das Anklicken nicht geht, bitte auf Ctrl drücken und dann klicken)
<http://limesurvey2.learnhfh.ch/index.php?sid=29558&lang=de>

Erinnerungsmail

Sehr geehrter Herr ...

Herzlichen Dank, dass Sie unseren Fragebogen weitergeleitet haben. Bereits sind 42 vollständig ausgefüllte Fragebogen von insgesamt 348 versandten bei uns eingetroffen.

Während der Auseinandersetzung mit dem Thema "Erstellung und Handhabung" eines Fragebogens wurde uns gesagt, dass erfahrungsgemäss durch ein Erinnerungsschreiben nochmals eine Rücklaufwelle ausgelöst wird. Zudem haben wir die Rückmeldung erhalten, dass einige Lehrpersonen das Dokument nicht öffnen konnten, da es als "docx-Dokument" versandt wurde. Im Anhang ist es nun als "doc-Version", welches auch auf älteren Betriebssystemen geöffnet werden kann. Für diesen Fehler möchten wir uns natürlich entschuldigen!

Gerne bitten wir Sie folgendes Erinnerungsmail an Ihre MitarbeiterInnen zu senden. Vielen Dank!

Freundliche Grüsse

Barbara Sabel

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen

Ganz herzlich bedanken wir uns bei all jenen, welche sich bereits die Zeit genommen haben, unseren Fragebogen auszufüllen! Wir haben bisher von 348 versandten bereits 42 vollständig ausgefüllte Fragebogen erhalten.

Wir sind noch auf jeden weiteren ausgefüllten Fragebogen angewiesen. Gerne möchten wir all diejenigen, welche sich die Zeit noch nicht nehmen konnten, darum bitten, sich an unserer Umfrage zu beteiligen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!

Die Umfrage läuft noch bis zum 6. Oktober 2012!

Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Freundliche Grüsse

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

Dankesmail

Sehr geehrter Herr..., liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir möchten uns ganz herzlich für das Weiterleiten des Links zum Fragebogen und für die Beteiligung an der Umfrage bedanken.

Nach Angaben der Schulleitungen haben 348 Personen das Mail mit dem Link zum Fragebogen erhalten. Für die Auswertung der Daten konnten nach Ablauf der Umfrage 86 ausgefüllte Fragebogen verwendet werden. Daraus ergibt sich eine Rücklaufquote von rund 25%. Mit dieser Quote sind wir sehr zufrieden.

Derzeit sind wir mit der Auswertung der Daten beschäftigt. Nach der Abgabe unserer Arbeit werden wir eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse für alle Interessierten an die Schulleitungen versenden.

Nochmals vielen Dank für die Mithilfe bei unserer Masterarbeit!

Freundliche Grüße

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

10.5 Kategorisierungen für die quantitative Inhaltsanalyse

10.5.1 Kategoriensystem „Relevanz der Förderungsarten“

Tabelle 44: Kategoriensystem „Relevanz der Förderungsarten“

Haltung/Einstellung der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Die emotionale Kompetenz der Erwachsenen im Alltag ist als Vorbild für die Kinder das a und o • Schülerinnen und Schüler in ihrem Gesamten ernst nehmen. Zuhören und fordern in einem unzynischen, respektvollen Miteinander. • Wertschätzende Haltung im Alltag vorleben und verstärken. • Gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, Empathie, Akzeptanz • Lehrperson als Vorbild, authentische Persönlichkeit • Angenommen zu werden so wie man ist, auch emotional, scheint mir persönlich gerade bei meinen Kindern mit besonderen Bedürfnissen wichtig zu sein • wichtig für mich das Kind/ den Schüler/in immer ernst nehmen in seinen Gefühlen.
Projekte/Lager etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Klassen-Erlebnisse und Klassen-Projekte • Angebot von Klassenprojekten und Erlebnissen ausserhalb des Schulalltags und Schulhauses, da dort eingeschlifene Muster eher gebrochen werden können. • Gemeinschaftserlebnisse • Sport Klassenlager
Rollenspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Puppenspiel um Emotionen ausdrücken zu können
Austausch emotionaler Erlebnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche emotionale Themen in Kreissequenzen einbringen und im Klassenverband diskutieren, sofern das Kind dies möchte
Gefühlsrunden	<ul style="list-style-type: none"> • Am Morgen im Kreis Gefühlsrunden machen, eigene Befindlichkeit auch mitteilen
Interessenbezogenes und realitätsnahes Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Interessenbezogenes Arbeiten • Immer möglichst realitätsnah arbeiten.
Hilfsmittel (Pikto) bereithalten	<ul style="list-style-type: none"> • Piktos für Kinder immer griffbereit halten.

10.5.2 Kategoriensystem „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Tabelle 45: Kategoriensystem „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Emotion und Lernerfolg	<ul style="list-style-type: none"> • eine WB welche Emotionen und Lernerfolg untersucht, erklärt. z.B. Neuropsychologische Erkenntnisse.
Haltung / Einstellung Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Training bezüglich fördernder Haltung, Sprache etc. bezogen auf steigende positive Emotionalität. • Für den Bereich der emotionalen Kompetenz braucht es eher "Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen" als ein Lehrmittel. • Ich würde mir wünschen, dass ich meine Schüler besser "lesen" könnte
Keine	<ul style="list-style-type: none"> • Keine • Habe alle obigen Punkte mit nicht zutreffend gekreuzt, weil wir viel Wissen aus der Ausbildung mitgenommen haben, der Austausch im Team gut ist und ich viele Jahre zusammen mit einer anderen Lehrperson am gleichen Arbeitstag im gleichen Schultag schergewichtsmässig an diesen Themen gearbeitet habe.
Kollegialer Austausch	<ul style="list-style-type: none"> • Der kollegiale Austausch hilft einem meist besser weiter als eine Weiterbildung, da es schulnah und persönlich ist und man direkt über betroffene SCH sich austauschen kann.
Schulleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Absolut nötig, eine Schulleitung die emotional kompetent ist!
Schulinterne Weiterbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Schulinterne WB vorgezogen, damit alle am gleichen Strick ziehen (Pausensituation)

10.5.3 Kategoriensystem „Hinderliche Faktoren“

Tabelle 46: Kategoriensystem „Hinderliche Faktoren“

<p>Heterogenität in der Klasse (unterschiedliche Niveaus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Heterogenität, so dass ein Austausch im Klassenverband nicht möglich ist und Formen wie zum Beispiel der Klassenrat kaum umgesetzt werden können. • Die Kompetenzen einiger Schüler, die Sprache und den Inhalt zu verstehen. Nicht sprechende Kinder, die nicht kommunizieren können bzw. denen das Arbeiten mit Piktos bei einem komplexen Thema zu abstrakt ist. • Wenn ein Schüler so viel Beachtung benötigt, dass ich stillere Schüler ungenügend wahrnehme. • Ein Schüler einen grossen Teil der Präsenz der Lehrperson hat und dadurch Gespräche u.a. "Massnahmen" zur Förderung der emotionalen Interaktion in der Klasse zu kurz kommen. • Grosse Leistungs- und Verständnisunterschiede in der Klasse. • Zu grosse Heterogenität; die einen sind im Klassengespräch überfordert, die andern sind dabei unterfordert. • Relativ grosse Heterogenität der Schüler/innen in Bezug auf kognitive Möglichkeiten und emotionale Selbststeuerung. • Die aktuelle Klassenzusammensetzung ist nicht sehr förderlich dafür. Habe derzeit grosse Hindernisse zu überwinden, um die emotionale Kompetenz meiner Schüler zu fördern. • Wir haben sehr unterschiedliche Niveaus in der Klasse, 2 Kinder ohne Sprache. • Klassenzusammensetzungen spielen hier eine wichtige Rolle. Grosse Niveauunterschiede, da alle Kinder in den emotionalen Kompetenzen sehr tief in der Entwicklung sind. • Im Moment klaffen die Entwicklungsstufen der Kinder innerhalb der Klasse von Niveau 4-jährig bis Niveau 13-jährig auseinander, obwohl alle im Mittelstufenalter sind. Das macht es für mich schwierig, jedem Kind das Passende im emotionalen und im kognitiven Bereich zu bieten. • Klassenrat etc. ist aufgrund von Sprachschwierigkeiten nicht in diesem Sinne möglich. • In vielen Gruppen fehlen Kinder mit guten emotionalen Kompetenzen, die ein Vorbild für emotional schwache Kinder sind.
<p>Institutionelle Organisation (Tagesstruktur, Tagesplan, Therapien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Festgesetzte Strukturen der Institution verhindern teilweise ein direktes Auseinandersetzen nach einem emotionalen Ausbruch. SchülerInnen werden nach Akten eingesetzt (nach Prozent Betreuung) anstatt anhand ihrer Ressourcen oder sozialen/emotionalen Kompetenzen. • Wenn mich administrative Arbeiten "besetzen" und mir die Musse zur Auseinandersetzung, Reflexion meines Unterrichts fehlt. • Wenn zu viele festgelegte Themen klasseneigene Themen verdrängen. • Wenn es ständig zahlreiche Zusatztermine, wie z. B. für Therapien, Praktika, etc. gibt, so dass selten alle Schüler der Klasse anwesend sein können. • Unterschiedliche Reaktionen auf emotionale Situationen, d.h. unklare Stellungnahme der Aufsichtspersonen. • Es wird mit viel Therapie gearbeitet. Das heisst, die Schüler haben viele Wechsel, sind selten alle zusammen im Klassenzim-

	<p>mer, damit wir "Vollversammlungen" machen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manche Tage sind vom Stundenplan her schwieriger. Der Tag einer Tagesschule kann lange sein für ein 6-jähriges Kind. • Im Moment gibt es sehr viel Personenwechsel in der Klasse. • Für mich sind die vielen Systeme, denen meine Kinder ausgesetzt sind (Mittagstisch, Internat, außerschulische Betreuung) hinderlich.
Zu wenig Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Um sich ins Thema zu vertiefen wäre es wünschenswert, wenn wir mehr Pensum auf unserer Klasse zur Verfügung hätten. • Wir haben zu wenig Personal. • Wir haben manchmal auch einen "knappen" Betreuungsschlüssel. • Was macht die restliche Klasse und unter welcher Betreuung, wenn ich mit einzelnen Kindern ein Gespräch führen möchte?
Fehlende Räumlichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Raumproblem (kaum Ausweichmöglichkeiten), relative Enge. • Wir sind räumlich sehr eingeschränkt. • Räume für Einzelbetreuung (Ruheraum) über Mittag fehlen. • Raumverhältnisse zu knapp
Kleines Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • Da ich als Fachlehrerin die Schüler nur 2 Lektionen wöchentlich unterrichte, nimmt dieses Thema nur einen kleinen Bereich ein. • Bei der integrativen Förderung mit wenigen Lektionen liegt es vor allem am Klassenlehrer, die Klasse zu führen. Als SHP kann ich Ideen einbringen und bei der Umsetzung helfen, aber der Stil der Klassenführung bleibt in erster Linie seine Sache. • Weil ich die Schüler nur 2-3 Lektionen in der Woche unterrichte, bleibt wenig Zeit.
Verfassung der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich mich selber seelisch unter Stress fühle. • Stress, gedankliche Abwesenheit, nicht präsent sein (Lehrperson).
Zeitl. Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitmangel • Zeitfaktor. Es ist oft nicht möglich, mit genügend Zeit und Ruhe ein Kind in emotional schwierigen Phasen gut zu begleiten.
Elternhaus	<ul style="list-style-type: none"> • Familiäre Situation

10.5.4 Kategoriensystem „Allgemeine Rückmeldungen

Tabelle 47: Kategoriensystem „Allgemeine Rückmeldungen

Unmittelbar thematisieren	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist schwierig, bei nicht sprechenden Kindern bzw. bei Kindern mit Sprachverständnisschwierigkeiten eine Theorie mit Rollenspielen und anderen Methoden näher zu bringen. Ich stelle mir immer wieder die Frage, in wie weit das theoretisch gelernt oder einstudierte Verhalten auch in realistischen Situationen umsetzbar ist?! In einer emotionalen Situation wird sich wahrscheinlich ein Kind nicht fragen, was habe ich gelernt? Wie soll ich handeln? • Oft können auch über fachliche Förderung emotionale Kompetenzen vermittelt werden, wenn sich die Schüler abgeholt fühlen und wenn die Themen ihren Bedürfnissen entsprechen. • Förderung der emotionalen Kompetenz ist im Schulalltag nicht einfach planbar. Sie ergibt sich aus aktuellen und manchmal auch "Notfallsituationen". • Emotionale Kompetenzen sollten idealerweise über den Unterricht und den alltäglichen Umgang mit Mitschülern und Lehrern aufgebaut werden: Dramatische Lektüre in Deutsch, entdeckendes Lernen, fördern in Mathe, Konflikte in Peer-Gruppen sich selbst bereinigen lassen, anstatt Dauerkontrolle und Lehrerintervention. Wettkampfsituation spielerischer Natur im Sport. Extraprogramme sind oft mechanisch, abstrakt und eine besondere Betonung der emot. Befindlichkeit erziehen zum Egoismus und zu einer "Selbsterfahrungsmentalität", die den jungen Menschen im Erwachsensein keinen guten Dienst erweist. Ein Extrafach "Emot. Kompetenz" einzurichten wäre fatal und würde die gesamte Idee von Schule konterkarieren. • Wichtiges Thema!!!Meiner Ansicht nach kann man die Förderung der emotionalen Kompetenz nicht nur zu einem Teil erlernen oder mit Lehrmitteln vermitteln. Die Erfahrung aus dem Schulalltag und den verschiedenen SCH lehrt einem.
Förderprogramm	<ul style="list-style-type: none"> • Ich beginne nächstens mit dem Programm Lubo aus dem All und bin gespannt auf die Reaktion und die Umsetzung mit den Schülern.
Haltung/Einstellung Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Authentisch sein ist sehr wichtig. Emotionaler Zugang zu den Kindern. Emotionale Kompetenz kann man nur fördern, wenn man sie selber hat! Das ist für mich das Grundlegendste. Ansonsten alle Lehrmittel und Weiterbildungen nutzlos sind.
Anstoss	<ul style="list-style-type: none"> • Die Umfrage ist auch ein Anstoss, sich vermehrt / bewusster mit dem Thema zu beschäftigen; über die Alltagssituationen hinaus.
Elternhaus	<ul style="list-style-type: none"> • Es braucht nicht nur die Schule, sondern auch das Elternhaus!! Kurse und Informationen für Eltern. Spez. Elternabende mit diesem Thema und ReferentIn dazu.
Basis für Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Förderung der emotionalen Kompetenzen gebe ich in meinem Unterricht möglichst viel Platz, da diese für eine gute Atmosphäre im Schulzimmer, bestmögliche Integration, sowie für die spätere Arbeitswelt sehr wichtig ist. • ... sehr wichtig und sicher gleich bedeutend wie der Fachun-

	<p>terricht...(sehr guter Fragebogen, Kompliment)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich persönlich mache die Erfahrung, dass die meisten unserer Schüler gar nicht arbeiten können, wenn emotionale Ungeheimheiten im Raum hängen. • Das Thema ist für mich sehr wichtig. Eine ausgebildete emotionale Kompetenz ist Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung und Förderung des Fachwissens. Viel Spass bei der Arbeit! • Ich persönlich finde die Förderung der emotionalen Kompetenz die Basis für alle anderen Kompetenzen. Ist ein Kind frustriert oder hat grosse emotionale Ängste oder Erlebnisse im Elternhaus etc., dann ist ein Kind auch nicht bereit für andere Förderangebote. Es geht auch um verlässliche Beziehungen zwischen LP und Kind im dialogischen Sinn, um Empathie und schlussendlich um ein positives Menschenbild. • Die emotionale Kompetenz halte ich für grundlegend, um soziale Kompetenzen zu entwickeln, leider findet sich diese insgesamt in unserer heutigen Gesellschaft immer weniger, weshalb ich grossen Wert bei deren Vermittlung bei meinen Schülern lege.
Weiteres	<ul style="list-style-type: none"> • Seit zwei Jahren leite ich eine Sonderschule und berichte aus einer Kombination von heilpädagogischer Arbeit und Leitungsfunktion. • Ich finde es sehr wichtig, dass die Fachkräfte sich vermehrt mit der Thematik der emotionalen Kompetenz auseinandersetzen. Eine interne Ausbildung sehe ich - in der jetzigen Institution - als hinderlich. Es sollten externe Fachleute zur Hilfe gezogen werden. • Bei Konflikten in der Klasse versuche ich an die Hintergründe zu gelangen statt im vornherein mit Sanktionen zu drohen. Das Gewicht lege ich auf die Stärken, Defizite versuche ich so auszugleichen, statt daran zu "doktern". Freue mich, dass ihr euch diesem Thema widmet, Interne Weiterbildungen und Austausche würden mich sehr interessieren. • In unserer Regelklasse ist emotionale Kompetenz - wenn auch nicht mit diesem Begriff - ein Thema. Die Regelklassenschüler verfügen meist schon über eine gute Sozialkompetenz (nicht zuletzt wegen der Integration, würde ich behaupten), was auch der emotionalen Kompetenz zugutekommt. • Ich empfinde es als ein schwieriges Thema, bei Menschen mit geistiger Behinderung emotionale Kompetenz mit kognitionsabhängigen Methoden (Reflexion, Rollenspiel, Metaebene schaffen)fördern zu wollen. Meine Schulkinder sind zum grossen Teil mehrfach schwer behindert, und ich fühle mich in diesem Fragebogen weder erkannt noch angesprochen, ich fülle ihn nur aus, damit ihr genug Rückmeldungen bekommt. Solidarität als emotionale Kompetenz? Keine Ahnung;)

10. Anhang

10.1 Zusammenfassung und Evaluationsergebnisse verschiedener Präventionsprogramme

In diesem Kapitel werden die Programme „Faustlos“, PFADE, PEEK, PESS und SEKT zusammenfassend beschrieben. Die Informationen dazu stammen aus verschiedenen Artikeln aus Fachzeitschriften und aus dem Internet. In den Beschreibungen werden jeweils die Programme vorgestellt und die Ergebnisse aus den Studien zusammengetragen. Auf die Beschreibung des genauen Studienverlaufs und das Studiendesign wird verzichtet.

10.1.1. Gewaltpräventionsprogramm „Faustlos“

„Faustlos“ ist ein ausgearbeitetes, deutschsprachiges Curriculum zur Prävention aggressiven und gewaltbereiten Verhaltens, welches speziell für den Einsatz an Grundschulen konzipiert wurde. Die 51 Lektionen bauen darauf auf, fehlende Kompetenzen in den Bereichen Empathiefähigkeit, Impulskontrolle und Umgang mit Ärger und Wut zu fördern und sind dementsprechend auch in diese drei Einheiten gegliedert. Vierzehntäglich wird ab der 1. bis zur 3. Klasse eine Lektion durchgeführt (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 101).

Die Ergebnisse zeigen zusammenfassend, dass vor allem aus Sicht der Eltern eine Verhaltensänderung der Kinder durch die Faustlos-Lektionen angestossen wurde. Die Kinder der „Faustlosgruppe“ legten ängstlich/depressive Verhaltensweisen zunehmend ab und wirkten dadurch auf ihre Eltern weniger zurückgezogen und scheu. Dieser Effekt wurde durch den „normalen“ Regelunterricht nicht erreicht. Da die Eltern das ausserschulische Verhalten der Kinder beurteilten, konnten hier deutliche Transfereffekte festgestellt werden (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 107).

Die „Faustlos“-Kinder schätzten ihre Kontrollverlustängste (wie ihre Eltern) signifikant geringer ein, als die Kinder der Vergleichsgruppe. Dies kann durch die Betrachtung der verschiedenen Items dahingehend interpretiert werden, dass „Faustlos“-Kinder ihre Gefühle in möglichen unkontrollierbaren und beängstigenden Situationen besser verbalisieren und erlernte Problemlösestrategien und/oder Beruhigungstechniken anwenden bzw. benutzen konnten (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 108).

Verschiedene geschlechterspezifische Ergebnisse konnten aufgrund der geringen Zellbesetzung nur als erste Hinweise interpretiert werden. Sie müssten für eine abschliessende Bewertung durch eine grössere Stichprobe repliziert werden (vgl. Schick & Cierpka, 2003, S. 108).

„Insgesamt konnten mit „Faustlos“ somit einige Verhaltens- und Erlebensänderungen bei den Kindern angestoßen werden, wobei die Effekte, wie bei den Programmen zur Förderung sozialer Kompetenzen erwartungskonform, eher gering waren“ (Schick & Cierpka, 2003, S. 108).

10.1.2 „Pfade“ – Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien

Ursprünglich ist PFADE eine Übersetzung des Programms PATHS aus Amerika. Es wurde von V. A. Kusché und M. T. Greenberg entwickelt. Mittlerweile ist es in verschiedene Sprachen übersetzt worden und wird neben Amerika u.a. auch in Holland, England und Kanada eingesetzt (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 18).

PFADE baut auf folgenden fünf verschiedenen entwicklungstheoretischen Grundlagen auf: dem Modell der psychosozialen Entwicklung, der sozial-ökologischen Entwicklungspsychologie, Modellen der neurophysiologischen Entwicklung, der psychodynamischen Theorie und der Theorie zur emotionalen Intelligenz (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 19-20). Dabei wird inhaltlich in verschiedenen Lektionen an sieben Schwerpunktthemen gearbeitet: Gefühle; Gesundes Selbstwertgefühl; Selbstkontrolle; soziale Problemlösefertigkeiten; Umgang mit Freundschaften, Beziehungen, Konflikten; Regeln des Zusammenlebens und Manieren; Lern- und Organisationsstrategien (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 20).

PATHS wurde im Jahre 2004 erstmals ins Deutsche übersetzt und eine PFADE-Version für die Unterstufe entwickelt. Diese eignet sich mit rund 60 Lektionen für den Einsatz in der 1. bis zur 3. Klasse (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 19). Im Zusammenhang mit dem Zürcher Projekt zur sozialen Entwicklung von Kindern (z-proso) wurde PFADE erstmals im deutschsprachigen Raum eingesetzt und auf seine Wirksamkeit hin überprüft (vgl. Eisner & Jünger, 2009, S. 22).

„PATHS gehört zu den weltweit am besten evaluierten universellen schulischen Präventionsprogrammen. Ergebnisse liegen aus fünf voneinander unabhängigen Studien mit einem qualitativ hochwertigen Forschungsdesign (d.h. randomisiertes Kontrollgruppendesign oder Matched-Group Design) vor“ (Eisner, Jünger & Greenberg, 2006, S. 12).

Folgende Tabelle aus „Gewaltprävention durch die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz in der Schule“ von Eisner, Jünger und Greenberg (2006) zeigt eine Übersicht der Studien zur Wirksamkeit von PATHS. Dieser Bericht wurde in „Praxis der Rechtspsychologie“ publiziert.

Tabelle 1: Übersicht über Studien zur Wirksamkeit von PATHS

Studie	Literatur	Sample	Untersuchungsdesign	Ergebnisse
School-Age Deaf Children Projekt	Greenberg und Kusché (1993; 1998)	57 gehörlose Kinder, 1.-6. Klasse, in 11 Klassen	Quasi-experimentelles Wartelistendesign Pretest und Posttest nach 0, 1 und 2 Jahren	Bessere Gefühlserkennung (Kinderassessment; Lehrerrating) Höhere Frustrationstoleranz (Lehrerrating) Bessere soziale Kompetenz und Problemlösung (Kinderrating, Elternrating)
Emotional Competence in School-aged Children	Greenberg, Kusché, Cook, Quamma (1995)	286 Kinder in 30 Schulklassen, 2. und 3. Klasse, 30% Kinder in Sonderklassen, 42 Prozent ethnische Minderheiten in städtischen Schulbezirken	Randomisiertes Kontrollgruppendesign Pretest und Posttest Messung	Bessere Gefühlserkennung Bessere emotionale Ausdrucksfähigkeit
Sustained Effects of the PATHS curriculum on children in Special Education	Kam, Greenberg, Kusché (2004)	133 Kinder in 18 Sonderklassen mit psychischen oder physischen Behinderungen, 1.-3. Klasse (Teilgruppe der obigen Studie)	Randomisiertes Kontrollgruppendesign; Randomisierung auf Klassenebene. Pretest und Posttest nach 0, 1 und 2 Jahren	Signifikante Reduktion von externalisierendem und internalisierendem Problemverhalten nach Lehrereinschätzung Reduktion von depressiven Symptomen nach Kindereinschätzung
Fast Track	(Conduct Problems Prevention Research Group 1999b)	7500 Kindern in 378 1. Schulklassen in benachteiligten Quartieren in vier amerikanischen Städten, Detailstudie von 891 Kindern mit erhöhtem Risiko	Randomisiertes Kontrollgruppendesign, Randomisierung auf Schulhausbene Effekte gemessen nach 1 Monat, 1 Jahr und 2 Jahren	Reduktion von Aggression und hyperaktiv/disruptivem Verhalten gemäss Peer-Einschätzung, Lehrereinschätzung und Beobachtern Besseres Klassenklima Unterschiedliche Effekte je nach Qualität der Implementierung
Dauphin County Communities that Care Project	Kam, Greenberg und Walls (2003)	350 Erstklässler in 6 Schulen in benachteiligten Quartieren, 80% Afroamerikaner	Quasi-experimentelles Matched-Group Design; Pre- und Postmessung	Kein Haupteffekt der Intervention; Effekt hängt ab von Unterstützung der Schulleitung und der Umsetzungsqualität im Klassenzimmer
(Johannes 2004)	5 Kinderhorte (nachschulische Betreuung, N=74)	5 Kinderhorte (nachschulische Betreuung), N=74	Quasi-experimentelles Design	Effekt abhängig von Qualität der Implementierung
Emotional Intelligence, Cochrane Castle Primary School, Scotland		5 Kinderhorte (nachschulische Betreuung), N=74	Quasi-experimentelles Design	Effekt abhängig von Qualität der Implementierung

Auch in der Schweiz konnten insgesamt die positiven Wirkungen von PFADE, welche in den USA und auch den Niederlanden nachgewiesen wurden, festgestellt werden (vgl. Gmünder & Niedermann, 2010, S. 35).

Das wichtigste Ziel von PFADE ist, die positive Beeinflussung der sozialen und emotionalen Kompetenzen bei Kindern. Empirische Analysen zeigen in beiden Bereichen Teilerfolge (vgl. Eisner, Ribeaud, Jünger & Meidert, 2007, S. 221). Jedoch wurde keine Zunahme von sozial kompetenten Problemlösungen erkannt. Hingegen nahmen Lehrpersonen, welche PFADE unterrichteten, bei den Kindern häufiger positive Veränderungen bezüglich des Erkennens von Gefühlen und im Umgang mit Konflikten wahr. Hierbei muss aber darauf hingewiesen werden, dass positive Effekte hauptsächlich bei jenen Lehrpersonen festgestellt wurden, welche PFADE motiviert unterrichtet hatten und eine gute Umsetzungsqualität des Programms zeigten, sowie eine kompetente Unterstützung des Coaches erhielten (vgl. Eisner et al., 2007, S. 221).

Im Umgang mit „Befolgen von Regeln“ und „Kontrolle über emotionale Impulse“ konnten keine Effekte erzielt werden. Diese beiden Bereiche stellen jedoch ein explizites Ziel von PFADE dar (vgl. Eisner et al., 2007, S. 222). Auch die Ergebnisse, inwiefern sich das individuelle Sozialverhalten der Kinder verändert hat, waren ernüchternd. Weder aus Sicht der Eltern, noch aus Sicht der Lehrpersonen oder der Kinder zeigten sich positive Effekte (vgl. Eisner et al., 2007, S. 222). Dahingegen beobachteten Eltern von Kindern aus Klassen, in welchen das Programm in guter Qualität umgesetzt wurde, einen überdurchschnittlichen Rückgang von aggressivem Verhalten ausserhalb der Schule. Dies ist besonders erfreulich, da es aufzeigt, dass teilweise positive Wirkungen von PFADE in den ausserschulischen Kontext übernommen werden können (vgl. Eisner et al., 2007, S. 222).

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse Teilerfolge sowohl in der positiven Beeinflussung der sozialen als auch der emotionalen Kompetenz bei den durch PFADE unterrichteten Kindern. Jedoch ist ein grosses Augenmerk darauf zu legen, dass die Qualität der Umsetzung und somit auch die Einführung und Begleitung des Programms PFADE bei den Lehrpersonen durch die Coaches, gut verläuft.

Auch bei der Evaluation der Durchführung einer Kleingruppenklasse konnte bei einer regelmässigen Durchführung während mindestens eines Jahres Kompetenzaufbau nachgewiesen werden, welcher die Gewaltbereitschaft reduzierte (vgl. Gmünder & Niedermann, 2010, S. 137).

10.1.3 Programm zur Erweiterung emotionaler Kompetenz (PEEK) bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung

PEEK folgt der Grundorientierung, Basiskompetenzen zu ermitteln und ist auf die Erweiterung der Emotionsbewusstheit und deren Anwendung gerichtet. Dabei ist das Programm in drei Phasen mit zwölf Einzelschritten aufgeteilt, welche sich wie folgt zusammensetzen:

Tabelle 2: Die drei Phasen von PEEK

PHASE 1: Sensibilisierung und Bereitschaft sich mit eigenen Emotionen im sozialen Kontext auseinanderzusetzen	
Schritt 1:	Anderen Strokes (Botschaften bzw. Berührungen, die im Anderen und in der eigenen Person Emotionen hervorrufen und physische oder verbale Formen des Lobes beinhalten) erteilen
Schritt 2:	Strokes einfordern
Schritt 3:	Der ehrliche Umgang mit Strokes
Schritt 4:	Sich selbst Strokes geben
PHASE 2: Emotionen erleben, bezeichnen lernen und sich über dieses Erleben äussern können	
Schritt 5:	Den Zusammenhang von Handeln und Fühlen verdeutlichen
Schritt 6:	Durch eigenes Handeln Emotionen Anderer hervorrufen
Schritt 7:	Intuitionen beachten lernen
Schritt 8:	Mit einem Partner die eigenen Intuitionen abgleichen
PHASE 3: Verantwortung für Fehler übernehmen, die im Umgang mit Anderen gemacht wurden und von starken Emotionen begleitet waren	
Schritt 9:	Sich für Fehler entschuldigen
Schritt 10:	Entschuldigungen annehmen oder zurückweisen
Schritt 11:	Um Verzeihung bitten
Schritt 12:	Verzeihung gewähren oder verweigern

(vgl. Grüning, 2008, S. 37)

Es erfolgt eine dem Entwicklungsstand der Probanden entsprechende Einführung und didaktische Reduktion des Rahmenprogramms. Dieses wird in einer Unterrichtsstunde pro Woche durchgeführt, wobei alle Möglichkeiten und Bezüge des entwicklungs- und handlungsorientierten Unterrichts berücksichtigt und genutzt werden sollen. So können Erkundungs-, Erfahrungs-, Erlebnis-, Informations-, Anwendungs- und Übungsmöglichkeiten geschaffen werden (vgl. Grüning, 2008, S. 37).

Folgendes Ergebnis kann aufgeführt werden:

„Die Programmwirkung nimmt die erwartete Richtung... Es kann interpretiert werden, dass die Probanden Emotionen signifikant weniger unbewusst verarbeiten und tendenziell differenzierter wahrnehmen. Folgt man dem Ergebnis-Trend, erleben die Probanden altersabhängig ihre Emotionen bewusster, können Emotionsausdruck anderer

wahrnehmen und eigene Emotionen gegenüber anderen effektiver steuern“ (Grüning, 2008, S. 43).

10.1.4 Prävention sozial-emotionaler Störungen bei Kindern mit (und ohne) Behinderung (PESS)

PESS bildet die Ausgangslage für das unter Punkt 8.2.5 beschriebene Forschungsprojekt „SEKT“

(vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz, Internet).

Über dieses Programm sind jedoch keine weiteren Informationen auffindbar und die angegebene Homepage www.pess.de ist nicht in Betrieb. Zudem konnte kein Kontakt mit der Projektleitung aufgenommen werden.

10.1.5 Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung soziale und emotionale Kompetenz

Das Präventionsprogramm PESS (Prävention sozial-emotionaler Störungen bei Kindern mit (und ohne) Behinderung, bildet die Ausgangslage für das Projekt SEKT. Es wurde für den Einsatz in schulvorbereitenden Einrichtungen entwickelt und hatte unter anderem zum Ziel, herauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen das Programm PESS auch für den Einsatz in integrativen Einrichtungen geeignet ist. Nach dem das Programm in Zusammenarbeit mit Fachpersonal verschiedener integrativer Kindergärten aus München erstellt wurde, konnte es Anfang 2010 erstmals erprobt werden. Nach einer weiteren Überarbeitung wird SEKT zur Zeit in einigen integrativen Kindergartengruppen Münchens durchgeführt und durch das Projektteam SEKT wissenschaftlich begleitet (vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz, Internet).

Inhaltlich orientiert sich SEKT an den bestehenden Fertigkeiten der Kinder und möchte diese im Sinne der Zone der nächsten Entwicklung ausbauen, was durch Bilder, Geschichten, Gespräche und verschiedene Spiel geschieht. Diese können individuell abgestimmt werden (vgl. Ludwig-Maximilians-Universität München Forschungsprojekt „SEKT“ – Förderung sozialer und emotionaler Kompetenz, Internet).

Weitere Angaben und Informationen bezüglich dieses Projektes sind keine bekannt und es konnte kein Kontakt mit dem Projektleiter bzw. der stellvertretenden Projektleitung aufgenommen werden.

10.2 Der Fragebogen

September 2012

Emotionale Kompetenz fördern - aber wie?

Zur Förderung der emotionalen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung

Eine Umfrage der Studierenden der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studierende:

Eveline Flaig
Simone Gasser
Barbara Sabel
sabel.barbara@learnhfh.ch

Mentorin:

Verena Kostka
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
Verena.KostkaHunkeler@hfh.ch

Geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und unseren Fragebogen ausfüllen. Nach Beendigung wird der Fragebogen durch das Anklicken des Feldes "Absenden" direkt an uns weitergeleitet. Ihre Angaben werden für unsere Masterarbeit statistisch ausgewertet.

Anmerkung der Verfasserinnen: Die Erklärung zur Anonymität wurde im Online-Fragebogen an dieser Stelle automatisch vom Lime-Survey-Programm aufgeführt. In der Druckversion des Fragebogens ist diese Erklärung nicht vorhanden, deshalb konnte sie an dieser Stelle nicht aufgeführt werden.

Allgemeine Informationen

Eingängig bitten wir Sie um folgende Angaben zu Ihrer Person und Ihrer beruflichen Situation.

1 Geschlecht

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
 männlich

2 Jahrgang (Beispiel 1970)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

3 Welches ist Ihr aktuellster pädagogischer Ausbildungsabschluss?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Kindergartenseminar
 Lehrerseminar
 Pädagogische Hochschule
 Heilpädagogisches Seminar (HPS)
 Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
 Universität
 Weitere Fachhochschulen
 Sonstiges

4 In welchem Jahr haben Sie die obige Ausbildung abgeschlossen? (Beispiel 2001)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

5 Wie viele Jahre unterrichten Sie insgesamt Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung?

(Bei weniger als einem Jahr notieren Sie bitte die Zahl 1.)

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Motiv zur Förderung

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?

6 Ich fördere emotionale Kompetenz bei meinen Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung, weil ...

Bei dieser Frage möchten wir erfahren, welche der folgenden Auslöser für Sie mehr oder weniger zutreffen.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zutreffend
...ich im Schulalltag auf Situationen in Zusammenhang mit emotionalen Reaktionen stosse (z.B. Streit, Ängste, Verweigerung etc.).	<input type="radio"/>					
...dies ein persönliches Anliegen in meiner Arbeit als Pädagogin/Pädagoge ist.	<input type="radio"/>					
...dies ein starker Wunsch der Eltern meiner Schüler ist.	<input type="radio"/>					
...dies im kantonalen Lehrplan so vorgesehen ist.	<input type="radio"/>					
...an unserer Schule verbindliche Vorgaben bestehen (z.B. Förderkonzept).	<input type="radio"/>					
...ich durch den Austausch mit anderen Pädagoginnen und Pädagogen auf passende Umsetzungsmöglichkeiten gestossen bin.	<input type="radio"/>					
...ich im Besitz von methodisch-didaktischen Unterlagen (Konzepte, Förderprogramme, Fachzeitschriften) bin, welche sich gut in meinem Schulalltag umsetzen lassen.	<input type="radio"/>					
...ich aus persönlichem oder beruflichem Interesse eine Weiterbildung zum Thema Förderung der emotionalen Kompetenz besucht habe.	<input type="radio"/>					
...es zu meinem Arbeitsauftrag gehört.	<input type="radio"/>					

Relevanz der Förderungsarten

Als Hintergrundwissen beschreiben wir hier unsere Definition von emotionaler Kompetenz für diesen Fragebogen:

Die emotionale Kompetenz eines Individuums zeigt sich in emotionsauslösenden Situationen, insbesondere in emotionsauslösenden Interaktionen. Damit eine Person in einer emotionsauslösenden Situation kompetent bzw. selbstwirksam agieren kann, benötigt sie verschiedene Fähig- und Fertigkeiten. Diese Fähig- und Fertigkeiten betreffen:

- das Wahrnehmen eigener und fremder Emotionen
- das Verständnis eigener und fremder Emotionen
- den Ausdruck von Emotionen
- die Regulation von Emotionen

7 Verschiedene Kompetenzbereiche werden im Schulalltag gefördert. Bitte kreuzen Sie an, wie wichtig die Förderung der einzelnen Kompetenzbereiche aus Ihrer Sicht ist.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 unwichtig	2	3	4	5	6 sehr wichtig
Sozialkompetenz	<input type="radio"/>					
Fachkompetenz	<input type="radio"/>					
Selbstkompetenz	<input type="radio"/>					
Emotionale Kompetenz	<input type="radio"/>					

8 Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass...

Bei dieser Frage wollen wir erfahren, wie wichtig Sie die aufgeführten Punkte unabhängig von ihrem konkreten Unterricht einschätzen.

	1 unwichtig	2	3	4	5	6 sehr wichtig
...im Klassenverband Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarometer, schriftlich, mündlich) durchgeführt werden.	<input type="radio"/>					
...musische Fächer (z.B. musizieren, malen, tanzen,...) genutzt werden, damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können.	<input type="radio"/>					
...Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt werden.	<input type="radio"/>					
...Geschichten (z.B. Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme, ...) behandelt werden, in welchen Emotionen im Zentrum stehen.	<input type="radio"/>					
...im Klassenverband Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat, ...) geschaffen wird.	<input type="radio"/>					
...Rollenspiele durchgeführt werden, in welchen Emotionen thematisiert werden.	<input type="radio"/>					
...emotionale Situationen unmittelbar dann thematisiert werden, wenn sie auftreten.	<input type="radio"/>					
...Raum für das Ausleben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler (z.B. Rückzugsmöglichkeit, Schimpfbox...) geschaffen wird.	<input type="radio"/>					
...Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) als Sozialformen angeboten werden.	<input type="radio"/>					
...ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE, ...) angewendet wird.	<input type="radio"/>					
...positive emotionale Äußerungen im Unterrichtsalltag Platz haben.	<input type="radio"/>					
...negative emotionale Äußerungen im Unterrichtsalltag Platz haben.	<input type="radio"/>					

9 Aus Ihrer Sicht weitere wichtige Förderungsarten:

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Förderung im Schulalltag

10 Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihren Unterrichtsalltag zu?

Bei dieser Frage wollen wir erfahren, wie Sie die Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht umsetzen.

Wichtige Information: "Regelmässig" wird hier im Sinne von Durchführungssequenzen wie z.B. während eines Quartals, während einer Projektwoche, täglich, wöchentlich, monatlich etc. verstanden.

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zutreffend
Ich führe im Klassenverband regelmässig Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarometer, schriftlich, mündlich, ...) durch.	<input type="radio"/>					
Ich nutze musische Fächer (z.B. musizieren, malen, tanzen, ...), damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können.	<input type="radio"/>					
Ich führe regelmässig Übungen zur Körperwahrnehmung in Bezug zur Förderung der emotionalen Kompetenz durch.	<input type="radio"/>					
Ich behandle regelmässig Geschichten (z.B. Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme, ...), in denen es gezielt um Emotionen geht.	<input type="radio"/>					
Im Klassenverband schaffe ich Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat, ...).	<input type="radio"/>					
Ich führe regelmässig Rollenspiele durch, in welchen Emotionen thematisiert werden.	<input type="radio"/>					
Ich thematisiere emotionale Situationen unmittelbar dann, wenn sie auftreten.	<input type="radio"/>					

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zutreffend
Ich schaffe Raum für das Ausleben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler, wenn es die Situation erfordert (z.B. Rückzugsmöglichkeit, Schimpfbox etc.).	<input type="radio"/>					
Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) sind in meinem Unterricht gängige Sozialformen.	<input type="radio"/>					
Ich wende regelmässig ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE, ...) an.	<input type="radio"/>					

11 Weitere Fördermöglichkeiten, welche Sie in Ihrem Schulalltag umsetzen:

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung**12 Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zu?**

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zutreffend
Ich wünschte mir fachliche Unterstützung (Fachliteratur, Weiterbildung, Förderprogramm, ...), um mich im Bereich "Förderung der emotionalen Kompetenz von Schülern mit einer geistigen Behinderung" weiter entwickeln zu können.	<input type="radio"/>					
Ich fühle mich kompetent genug, um die emotionale Kompetenz meiner Schüler mit einer geistigen Behinderung zu fördern.	<input type="radio"/>					
In meiner aktuellsten pädagogischen Ausbildung konnte ich grundlegende Kenntnisse in Bezug zur Förderung emotionaler Kompetenz bei Schülern mit einer geistigen Behinderung erwerben.	<input type="radio"/>					

13 Gibt es in Ihrem Arbeitsumfeld Faktoren, welche sich hinderlich auf die Förderung der emotionalen Kompetenz ihrer Schülerinnen und Schüler im Unterricht auswirken?

Bitte beschreiben Sie die Gründe, weshalb sich die Faktoren hinderlich auswirken z.B. die aktuelle Klassenzusammensetzung ist hinderlich, weil ...

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

14 Welche Unterstützung würden Sie sich wünschen, um den eigenen Unterricht bezüglich der Förderung emotionaler Kompetenz weiter zu entwickeln?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 nicht zutreffend	2	3	4	5	6 sehr zutreffend
Fachlicher Austausch (Ideenaustausch, kollegiale Beratung) mit Pädagoginnen und Pädagogen.	<input type="radio"/>					
Ein Programm, welches ich regelmässig mit der Klasse durchführen kann.	<input type="radio"/>					
Ein Lehrmittel, welches ich im Unterricht einsetzen kann.	<input type="radio"/>					
Eine schulinterne Weiterbildung, in welcher alle pädagogischen Mitarbeiter grundlegende Kenntnisse zum Thema emotionale Kompetenz erwerben können.	<input type="radio"/>					
Eine externe Weiterbildung, in welcher ich grundlegende Kenntnisse zum Thema emotionale Kompetenz erwerben kann.	<input type="radio"/>					

15 Weitere wünschenswerte Möglichkeiten:

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Allgemeine Rückmeldungen

16 Gerne dürfen Sie uns hier eine allgemeine Rückmeldung zum Thema Förderung der emotionalen Kompetenz geben.

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

10.3 Theoretische Begründung der Itemzuteilung zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

Tabelle 3: Theoretische Begründung der Itemzuteilung zu den Komponenten emotionaler Kompetenz

Komponente emotionaler Kompetenz	Item	Begründung der Zuteilung
Wahrnehmung/Verständnis und Ausdruck von Emotionen	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im Klassenverband Gefühlsrunden (z.B. mit Piktos, mit Bildern, Stimmungsbarometer, schriftlich, mündlich) durchgeführt werden. • musische Fächer (musizieren, malen, tanzen,...) genutzt werden, damit die Schüler Emotionen erleben und ausdrücken können. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es bestehen soziale Normen in Bezug zum Emotionsausdruck, welche kulturabhängig sind (vgl. Banse, 2000, S. 361-362). Ein in unseren Kulturkreisen adäquater Emotionsausdruck, wird in gemeinsamen Runden geübt. Die Kinder üben, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und diese auszudrücken. Durch das Erzählen, wie sie sich fühlen und weshalb sie sich so fühlen, üben die Kinder auch, ein Verständnis für ihre eigenen Emotionen zu entwickeln. Zudem wird die Entwicklung von sekundären Emotionen durch Reaktionen von den Eltern und Sozialisationseinflüssen geprägt. Die Kinder üben so das Abstimmen der erlebten Emotionen mit sozialen Verhaltensregeln (2.4.1, S. 22). • Der Emotionsausdruck umfasst nebst der Mimik auch den Körperduktus, die Gestik, das Verhalten des Blicks, den vokalen Klang der Stimme, das Verhalten im Raum, sowie die Berührung (vgl. Holodynski & Friedlmeier, 2006, S. 59-60). Somit ist der ganze Körper in das Wahrnehmen, das Verständnis und den Ausdruck von Emotionen involviert. Musische Fächer bieten ein ideales Übungsfeld, das Wahrnehmen, Verstehen und Ausdrücken von Emotionen zu erweitern.

	<ul style="list-style-type: none"> • Übungen zur Körperwahrnehmung durchgeführt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Achtsamkeit wird definiert als ein unmittelbares, nicht wertendes und kontinuierliches Gewahrsein der körperlichen, emotionalen und geistigen Prozesse von Moment zu Moment.“ (Malti et al., 2009, S. 25) Achtsamkeit meint also nicht, eigene Empfindungen zu analysieren oder darüber nachzudenken, sondern eigene Empfindungen direkt und bewusst zu spüren und zu erleben. Übungen zur Körperwahrnehmung unterstützen also Schüler dabei, ihren Körper und ihre Emotionen achtsam wahrzunehmen.
Empathie	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschichten (Bilderbücher, Jugendzeitschriften, Filme,...)behandelt werden, in welchen Emotionen im Zentrum stehen. • Rollenspiele durchgeführt werden, in welchen Emotionen thematisiert werden. • im Klassenverband Raum für den Austausch von emotionalen Erlebnissen (z.B. Klassenrat,...) geschaffen wird. • Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten (z.B. gemeinsames Problemlösen) als Sozialformen angeboten werden. 	<p>Die theoretischen Grundlagen zeigen, dass Empathie verschiedene Aspekte beinhaltet. Es handelt sich dabei um das kognitive Erkennen und Verstehen von Emotionen anderer aber auch um das Einfühlen in die Emotionen der Mitmenschen (vgl. 2.3.2, S.16).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obwohl sich die Aspekte der Empathie im Alltag überschneiden, wird davon ausgegangen, dass beim Erzählen von Geschichten und der Durchführung von Rollenspielen, die Förderung des kognitiven Erkennens und Verstehens von Emotionen im Vordergrund steht, da mehr Distanz zu den betreffenden Emotionen besteht. • Beim Austausch von emotionalen Erlebnissen im Klassenverband und bei Gruppen- und Partnerarbeiten steht die Förderung der affektiven Empathie im Vordergrund. Die Kinder üben aufeinander einzugehen, sich in das Gegenüber einzufühlen und gemeinsam Lösungen zu finden.
Emotionsregulation	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p>	<p>Im Schulalltag kommt es oft zu Situationen, in denen ein Schüler, seine eigenen Bedürfnisse nicht stets</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • emotionale Situationen unmittelbar dann thematisiert werden, wenn sie auftreten. • Raum für das Ausleben emotionaler Reaktionen einzelner Schüler (z.B. Rückzugsmöglichkeit, Schimpfbox...) geschaffen wird. • Positive emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben. • Negative emotionale Äusserungen im Unterrichtsalltag Platz haben. 	<p>befriedigen kann, bzw. verfolgte Ziele nicht erreicht. Dies kann belastende Emotionen auslösen. In solchen Situationen benötigt der Schüler Strategien, um die eigenen Emotionen je nachdem abzuschwächen oder zu verstärken und in einer sozial angemessenen Weise auszudrücken (vgl. Malti et al., 2009, S. 34). Genannte Situationen sind nicht voraussehbar, weshalb dieselben unmittelbar thematisiert werden sollten. Durch die Offenheit in der Reaktion der Lehrperson (Raum für das Ausleben der emotionalen Reaktionen) entsteht die Möglichkeit, die eigenen Emotionsregulationsstrategien zu üben und zu erweitern.</p>
Selbstwirksamkeit	<p>Zur Förderung der emotionalen Kompetenz ist es aus meiner Sicht wichtig, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein spezifisches Förderprogramm (z.B. Faustlos, PFADE,...) angewendet wird. 	<p>Saarni bezeichnet eine Person als selbstwirksam, wenn sie auf eine soziale emotionsauslösende Situation reagiert, sich erfolgreich durch den interpersonalen Austausch bewegt und dabei die eigenen emotionalen Reaktionen wirksam reguliert (vgl. Saarni, 2002, S. 10). Somit setzt Selbstwirksamkeit verschiedene emotionale Fähigkeiten voraus und bildet ein übergeordnetes Ziel in der Förderung emotionaler Kompetenz. Da Förderprogramme Fördermöglichkeiten im Bereich verschiedener Komponenten emotionaler Kompetenz beinhalten, wurden die Förderprogramme der Selbstwirksamkeit zugeordnet.</p>

10.4 E-Mail Korrespondenz und Begleitschreiben

1. Informationsmail

Sehr geehrter Herr

Für unsere Masterarbeit bitten wir Sie um Ihre Mithilfe!

Das letzte Semester des Heilpädagogikstudiums an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich mit dem Schwerpunkt „Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung“ hat für uns, Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel, begonnen. Im Rahmen unserer Masterarbeit befassen wir uns mit dem Thema emotionale Kompetenz und geistige Behinderung, wobei unsere Hauptfragestellung wie folgt lautet:

Welche Schwerpunkte setzen Lehrpersonen und Heilpädagogen in der Förderung emotionaler Kompetenz und durch welche Faktoren werden diese beeinflusst?

Gerne bitten wir Sie dabei um Ihre Mithilfe.

Wir erlauben uns, Ihnen in der Woche vom 17. September 2012 per E-Mail den Link und ein Begleitschreiben zu unserem Fragebogen zukommen zu lassen, und bitten Sie, dies umgehend an alle Ihre MitarbeiterInnen, welche als Lehrperson oder Heilpädagoge/Heilpädagogin in Ihrer Institution arbeiten, weiterzuleiten.

Über den Link gelangen die Lehrpersonen direkt zur Befragung und die Antworten werden nach dem Ausfüllen automatisch an uns retourniert.

Zudem möchten wir Sie bitten, uns die Anzahl aller Mitarbeitenden Ihrer Institution zukommen zu lassen, welche über die Ausbildung als Kindergartenlehrkraft oder Lehrperson oder Heilpädagoge/Heilpädagogin verfügen. Diese Zahl benötigen wir, um festzuhalten, wie viele Personen unser Fragebogen erreicht hat, um daraus die Rücklaufquote zu erheben. **Wir wären froh, die Angaben bis spätestens Mittwoch, den 12. September 12 zu erhalten.** sabel.barbara@learnhfh.ch.

In unserer Arbeit geht es uns darum zu erfassen:

- Was das Motiv zur Förderung der emotionalen Kompetenz im Unterricht ist.
- Welche Relevanz die verschiedenen Förderungsarten von emotionaler Kompetenz bei Lehrpersonen und Heilpädagogen haben.
- Wie die Förderung der emotionalen Kompetenz im Schulalltag umgesetzt wird.

Ebenfalls soll eine Bedürfnisabklärung bei Lehrpersonen und Heilpädagogen bezüglich fachlicher Unterstützung in der Förderung emotionaler Kompetenz erfolgen.

Wir danken Ihnen bereits jetzt ganz herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung und freuen uns auf eine möglichst grosse Beteiligung an der Befragung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte jederzeit per E-Mail an uns:

sabel.barbara@learnhfh.ch

Mit freundlichen Grüssen

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

2. Informationsmail

Sehr geehrter Herr ...

Wie letzte Woche in unserem Mail angekündigt, senden wir Ihnen nun im Anhang den Link zu unserem Fragebogen mit einem Begleitschreiben für die Pädagoginnen und Pädagogen.

Gerne bitten wir Sie, den Anhang an ihre pädagogischen MitarbeiterInnen weiterzuleiten und sie auf den Fragebogen aufmerksam zu machen.

Wir wären sehr froh, wenn Sie uns noch die Anzahl pädagogischer MitarbeiterInnen zukommen lassen könnten. Herzlichen Dank!

Nach Beendigung unserer Arbeit werden wir Ihnen eine Zusammenfassung der Ergebnisse senden, welche Sie bei Interesse ebenfalls an alle Lehrpersonen und Heilpädagog(inn)en Ihrer Institution weiterleiten können.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

Begleitschreiben

Emotionale Kompetenz fördern - aber wie?

17. September 2012

Geschätzte Pädagoginnen und Pädagogen

Für unsere Masterarbeit führen wir (Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel) im Rahmen der Ausbildung zur Heilpädagogin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich eine Umfrage zum Thema „Förderung der emotionalen Kompetenz bei Kindern mit einer geistigen Behinderung“ durch. Die Umfrage wird an alle Ostschweizer-Institutionen gesandt, an welchen Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung unterrichtet werden.

Auf Ihre Mithilfe sind wir angewiesen!

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie die Förderung der emotionalen Kompetenz mit Schülern mit einer geistigen Behinderung aussehen könnte bzw. gestaltet wird?

Wir sind überzeugt, dass die Förderung vielfältig stattfindet - aber wie konkret? Mit unserer Umfrage möchten wir herausfinden, welches die Auslöser für die Pädagoginnen und Pädagogen für die Förderung von emotionaler Kompetenz sind, welche Schwerpunkte gesetzt werden und ob möglicherweise Bedürfnisse zur Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts zum Thema vorhanden sind.

Damit wir zu aussagekräftigen Daten gelangen, bitten wir Sie, den Fragebogen, welchen Sie mit dem untenstehenden Link starten können, möglichst bald und vollständig auszufüllen:

Die Umfrage läuft bis zum 6. Oktober 2012. Für die Bearbeitung des Fragebogens benötigen Sie ungefähr 30 Minuten Zeit. Bitte nehmen Sie sich diese Zeit, denn Ihre persönliche Meinung ist uns wichtig – falsche oder richtige Antworten gibt es nicht! Instruktionen zum Beantworten der Fragen werden im Fragebogen selbst gegeben.

Ihre Angaben werden anonym behandelt und die Daten mit Ihren Antworten enthalten keinerlei auf Sie zurückzuführende/identifizierende Informationen. Bitte beachten Sie dazu auch die Bemerkungen zum Datenschutz im Fragebogen. Der ausgefüllte Fragebogen wird nach der Beendigung automatisch an uns weitergeleitet. Gespannt warten wir auf die Ergebnisse!

Wir bedanken uns sehr für Ihre wertvolle Unterstützung! Für Interessierte werden wir nach Abschluss unserer Arbeit eine Zusammenfassung der Ergebnisse an Ihre Schulleitung senden, mit der Bitte, diese an Sie weiter zu leiten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte jederzeit per E-Mail an uns:

sabel.barbara@learnhfh.ch

Mit freundlichen Grüßen
Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

Die Umfrage startet beim Anklicken des Links:
(falls das Anklicken nicht geht, bitte auf Ctrl drücken und dann klicken)
<http://limesurvey2.learnhfh.ch/index.php?sid=29558&lang=de>

Erinnerungsmail

Sehr geehrter Herr ...

Herzlichen Dank, dass Sie unseren Fragebogen weitergeleitet haben. Bereits sind 42 vollständig ausgefüllte Fragebogen von insgesamt 348 versandten bei uns eingetroffen.

Während der Auseinandersetzung mit dem Thema "Erstellung und Handhabung" eines Fragebogens wurde uns gesagt, dass erfahrungsgemäss durch ein Erinnerungsschreiben nochmals eine Rücklaufwelle ausgelöst wird. Zudem haben wir die Rückmeldung erhalten, dass einige Lehrpersonen das Dokument nicht öffnen konnten, da es als "docx-Dokument" versandt wurde. Im Anhang ist es nun als "doc-Version", welches auch auf älteren Betriebssystemen geöffnet werden kann. Für diesen Fehler möchten wir uns natürlich entschuldigen!

Gerne bitten wir Sie folgendes Erinnerungsmail an Ihre MitarbeiterInnen zu senden. Vielen Dank!

Freundliche Grüsse

Barbara Sabel

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen

Ganz herzlich bedanken wir uns bei all jenen, welche sich bereits die Zeit genommen haben, unseren Fragebogen auszufüllen! Wir haben bisher von 348 versandten bereits 42 vollständig ausgefüllte Fragebogen erhalten.

Wir sind noch auf jeden weiteren ausgefüllten Fragebogen angewiesen. Gerne möchten wir all diejenigen, welche sich die Zeit noch nicht nehmen konnten, darum bitten, sich an unserer Umfrage zu beteiligen. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!

Die Umfrage läuft noch bis zum 6. Oktober 2012!

Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Freundliche Grüsse

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

Dankesmail

Sehr geehrter Herr..., liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir möchten uns ganz herzlich für das Weiterleiten des Links zum Fragebogen und für die Beteiligung an der Umfrage bedanken.

Nach Angaben der Schulleitungen haben 348 Personen das Mail mit dem Link zum Fragebogen erhalten. Für die Auswertung der Daten konnten nach Ablauf der Umfrage 86 ausgefüllte Fragebogen verwendet werden. Daraus ergibt sich eine Rücklaufquote von rund 25%. Mit dieser Quote sind wir sehr zufrieden.

Derzeit sind wir mit der Auswertung der Daten beschäftigt. Nach der Abgabe unserer Arbeit werden wir eine Zusammenfassung unserer Ergebnisse für alle Interessierten an die Schulleitungen versenden.

Nochmals vielen Dank für die Mithilfe bei unserer Masterarbeit!

Freundliche Grüsse

Eveline Flaig, Simone Gasser und Barbara Sabel

10.5 Kategorisierungen für die quantitative Inhaltsanalyse

10.5.1 Kategoriensystem „Relevanz der Förderungsarten“

Tabelle 4: Kategoriensystem „Relevanz der Förderungsarten“

Haltung/Einstellung der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Die emotionale Kompetenz der Erwachsenen im Alltag ist als Vorbild für die Kinder das a und o • Schülerinnen und Schüler in ihrem Gesamten ernst nehmen. Zuhören und fordern in einem unzynischen, respektvollen Miteinander. • Wertschätzende Haltung im Alltag vorleben und verstärken. • Gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, Empathie, Akzeptanz • Lehrperson als Vorbild, authentische Persönlichkeit • Angenommen zu werden so wie man ist, auch emotional, scheint mir persönlich gerade bei meinen Kindern mit besonderen Bedürfnissen wichtig zu sein • wichtig für mich das Kind/ den Schüler/in immer ernst nehmen in seinen Gefühlen.
Projekte/Lager etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Klassen-Erlebnisse und Klassen-Projekte • Angebot von Klassenprojekten und Erlebnissen ausserhalb des Schulalltags und Schulhauses, da dort eingeschliffene Muster eher gebrochen werden können. • Gemeinschaftserlebnisse • Sport Klassenlager
Rollenspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Puppenspiel um Emotionen ausdrücken zu können
Austausch emotionaler Erlebnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Persönliche emotionale Themen in Kreissequenzen einbringen und im Klassenverband diskutieren, sofern das Kind dies möchte
Gefühlsrunden	<ul style="list-style-type: none"> • Am Morgen im Kreis Gefühlsrunden machen, eigene Befindlichkeit auch mitteilen
Interessenbezogenes und realitätsnahes Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Interessenbezogenes Arbeiten • Immer möglichst realitätsnah arbeiten.
Hilfsmittel (Pikto) bereithalten	<ul style="list-style-type: none"> • Piktos für Kinder immer griffbereit halten.

10.5.2 Kategoriensystem „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Tabelle 5: Kategoriensystem „Anliegen zur Weiterentwicklung der Förderung“

Emotion und Lernerfolg	<ul style="list-style-type: none"> • eine WB welche Emotionen und Lernerfolg untersucht, erklärt. z.B. Neuropsychologische Erkenntnisse.
Haltung / Einstellung Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Training bezüglich fördernder Haltung, Sprache etc. bezogen auf steigernde positive Emotionalität. • Für den Bereich der emotionalen Kompetenz braucht es eher "Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen" als ein Lehrmittel. • Ich würde mir wünschen, dass ich meine Schüler besser "lesen" könnte
Keine	<ul style="list-style-type: none"> • Keine • Habe alle obigen Punkte mit nicht zutreffend gekreuzt, weil wir viel Wissen aus der Ausbildung mitgenommen haben, der Austausch im Team gut ist und ich viele Jahre zusammen mit einer anderen Lehrperson am gleichen Arbeitstag im gleichen Schultag schwergewichtsmässig an diesen Themen gearbeitet habe.
Kollegialer Austausch	<ul style="list-style-type: none"> • Der kollegiale Austausch hilft einem meist besser weiter als eine Weiterbildung, da es schulnah und persönlich ist und man direkt über betroffene SCH sich austauschen kann.
Schulleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Absolut nötig, eine Schulleitung die emotional kompetent ist!
Schulinterne Weiterbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Schulinterne WB vorgezogen, damit alle am gleichen Strick ziehen (Pausensituation)

10.5.3 Kategoriensystem „Hinderliche Faktoren“

Tabelle 6: Kategoriensystem „Hinderliche Faktoren“

<p>Heterogenität in der Klasse (unterschiedliche Niveaus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Heterogenität, so dass ein Austausch im Klassenverband nicht möglich ist und Formen wie zum Beispiel der Klassenrat kaum umgesetzt werden können. • Die Kompetenzen einiger Schüler, die Sprache und den Inhalt zu verstehen. Nicht sprechende Kinder, die nicht kommunizieren können bzw. denen das Arbeiten mit Piktos bei einem komplexen Thema zu abstrakt ist. • Wenn ein Schüler so viel Beachtung benötigt, dass ich stillere Schüler ungenügend wahrnehme. • Ein Schüler einen grossen Teil der Präsenz der Lehrperson hat und dadurch Gespräche u.a. "Massnahmen" zur Förderung der emotionalen Interaktion in der Klasse zu kurz kommen. • Grosse Leistungs- und Verständnisunterschiede in der Klasse. • Zu grosse Heterogenität; die einen sind im Klassengespräch überfordert, die andern sind dabei unterfordert. • Relativ grosse Heterogenität der Schüler/innen in Bezug auf kognitive Möglichkeiten und emotionale Selbststeuerung. • Die aktuelle Klassenzusammensetzung ist nicht sehr förderlich dafür. Habe derzeit grosse Hindernisse zu überwinden, um die emotionale Kompetenz meiner Schüler zu fördern. • Wir haben sehr unterschiedliche Niveaus in der Klasse, 2 Kinder ohne Sprache. • Klassenzusammensetzungen spielen hier eine wichtige Rolle. Grosse Niveauunterschiede, da alle Kinder in den emotionalen Kompetenzen sehr tief in der Entwicklung sind. • Im Moment klaffen die Entwicklungsstufen der Kinder innerhalb der Klasse von Niveau 4-jährig bis Niveau 13-jährig auseinander, obwohl alle im Mittelstufenalter sind. Das macht es für mich schwierig, jedem Kind das Passende im emotionalen und im kognitiven Bereich zu bieten. • Klassenrat etc. ist aufgrund von Sprachschwierigkeiten nicht in diesem Sinne möglich. • In vielen Gruppen fehlen Kinder mit guten emotionalen Kompetenzen, die ein Vorbild für emotional schwache Kinder sind.
<p>Institutionelle Organisation (Tagesstruktur, Tagesplan, Therapien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Festgesetzte Strukturen der Institution verhindern teilweise ein direktes Auseinandersetzen nach einem emotionalen Ausbruch. SchülerInnen werden nach Akten eingesetzt (nach Prozent Betreuung) anstatt anhand ihrer Ressourcen oder sozialen/emotionalen Kompetenzen. • Wenn mich administrative Arbeiten "besetzen" und mir die Musse zur Auseinandersetzung, Reflexion meines Unterrichts fehlt. • Wenn zu viele festgelegte Themen klasseneigene Themen verdrängen. • Wenn es ständig zahlreiche Zusatztermine, wie z. B. für Therapien, Praktika, etc. gibt, so dass selten alle Schüler der Klasse anwesend sein können. • Unterschiedliche Reaktionen auf emotionale Situationen, d.h. unklare Stellungnahme der Aufsichtspersonen. • Es wird mit viel Therapie gearbeitet. Das heisst, die Schüler haben viele Wechsel, sind selten alle zusammen im

	<p>Klassenzimmer, damit wir "Vollversammlungen" machen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manche Tage sind vom Stundenplan her schwieriger. Der Tag einer Tagesschule kann lange sein für ein 6-jähriges Kind. • Im Moment gibt es sehr viel Personenwechsel in der Klasse. • Für mich sind die vielen Systeme, denen meine Kinder ausgesetzt sind (Mittagstisch, Internat, ausserschulische Betreuung) hinderlich.
Zu wenig Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Um sich ins Thema zu vertiefen wäre es wünschenswert, wenn wir mehr Pensum auf unserer Klasse zur Verfügung hätten. • Wir haben zu wenig Personal. • Wir haben manchmal auch einen "knappen" Betreuungsschlüssel. • Was macht die restliche Klasse und unter welcher Betreuung, wenn ich mit einzelnen Kindern ein Gespräch führen möchte?
Fehlende Räumlichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Raumproblem (kaum Ausweichmöglichkeiten), relative Enge. • Wir sind räumlich sehr eingeschränkt. • Räume für Einzelbetreuung (Ruheraum) über Mittag fehlen. • Raumverhältnisse zu knapp
Kleines Pensum	<ul style="list-style-type: none"> • Da ich als Fachlehrerin die Schüler nur 2 Lektionen wöchentlich unterrichte, nimmt dieses Thema nur einen kleinen Bereich ein. • Bei der integrativen Förderung mit wenigen Lektionen liegt es vor allem am Klassenlehrer, die Klasse zu führen. Als SHP kann ich Ideen einbringen und bei der Umsetzung helfen, aber der Stil der Klassenführung bleibt in erster Linie seine Sache. • Weil ich die Schüler nur 2-3 Lektionen in der Woche unterrichte, bleibt wenig Zeit.
Verfassung der Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich mich selber seelisch unter Stress fühle. • Stress, gedankliche Abwesenheit, nicht präsent sein (Lehrperson).
Zeitl. Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitmangel • Zeitfaktor. Es ist oft nicht möglich, mit genügend Zeit und Ruhe ein Kind in emotional schwierigen Phasen gut zu begleiten.
Elternhaus	<ul style="list-style-type: none"> • Familiäre Situation

10.5.4 Kategoriensystem „Allgemeine Rückmeldungen

Tabelle 7: Kategoriensystem „Allgemeine Rückmeldungen

Unmittelbar thematisieren	<p>Es ist schwierig, bei nicht sprechenden Kindern bzw. bei Kindern mit Sprachverständnisschwierigkeiten eine Theorie mit Rollenspielen und anderen Methoden näher zu bringen. Ich stelle mir immer wieder die Frage, in wie weit das theoretisch gelernt oder einstudierte Verhalten auch in realistischen Situationen umsetzbar ist?! In einer emotionalen Situation wird sich wahrscheinlich ein Kind nicht fragen, was habe ich gelernt? Wie soll ich handeln? Oft können auch über fachliche Förderung emotionale Kompetenzen vermittelt werden, wenn sich die Schüler abgeholt fühlen und wenn die Themen ihren Bedürfnissen entsprechen.</p> <p>Förderung der emotionalen Kompetenz ist im Schulalltag nicht einfach planbar. Sie ergibt sich aus aktuellen und manchmal auch "Notfallsituationen".</p> <p>Emotionale Kompetenzen sollten idealerweise über den Unterricht und den alltäglichen Umgang mit Mitschülern und Lehrern aufgebaut werden: Dramatische Lektüre in Deutsch, entdeckendes Lernen, fördern in Mathe, Konflikte in Peer-Gruppen sich selbst bereinigen lassen, anstatt Dauerkontrolle und Lehrerintervention. Wettkampfsituation spielerischer Natur im Sport. Extraprogramme sind oft mechanisch, abstrakt und eine besondere Betonung der emot. Befindlichkeit erziehen zum Egoismus und zu einer "Selbsterfahrungsmentalität", die den jungen Menschen im Erwachsensein keinen guten Dienst erweist. Ein Extrafach "Emot. Kompetenz" einzurichten wäre fatal und würde die gesamte Idee von Schule konterkarieren.</p> <p>Wichtiges Thema!!!Meiner Ansicht nach kann man die Förderung der emotionalen Kompetenz nicht nur zu einem Teil erlernen oder mit Lehrmitteln vermitteln. Die Erfahrung aus dem Schulalltag und den verschiedenen SCH lehrt einem.</p>
Förderprogramm	Ich beginne nächstens mit dem Programm Lubo aus dem All und bin gespannt auf die Reaktion und die Umsetzung mit den Schülern.
Haltung/Einstellung Lehrperson	Authentisch sein ist sehr wichtig. Emotionaler Zugang zu den Kindern. Emotionale Kompetenz kann man nur fördern, wenn man sie selber hat! Das ist für mich das Grundlegendste. Ansonsten alle Lehrmittel und Weiterbildungen nutzlos sind.
Anstoss	Die Umfrage ist auch ein Anstoss, sich vermehrt / bewusster mit dem Thema zu beschäftigen; über die Alltagssituationen hinaus.
Elternhaus	Es braucht nicht nur die Schule, sondern auch das Elternhaus!! Kurse und Informationen für Eltern. Spez. Elternabende mit diesem Thema und ReferentIn dazu.
Basis für Lernen	Die Förderung der emotionalen Kompetenzen gebe ich in meinem Unterricht möglichst viel Platz, da diese für eine gute Atmosphäre im Schulzimmer, bestmögliche Integration, sowie für die spätere Arbeitswelt sehr wichtig ist.

	<p>... sehr wichtig und sicher gleich bedeutend wie der Fachunterricht...(sehr guter Fragebogen, Kompliment)</p> <p>Ich persönlich mache die Erfahrung, dass die meisten unserer Schüler gar nicht arbeiten können, wenn emotionale Ungereimtheiten im Raum hängen.</p> <p>Das Thema ist für mich sehr wichtig. Eine ausgebildete emotionale Kompetenz ist Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung und Förderung des Fachwissens. Viel Spass bei der Arbeit!</p> <p>Ich persönlich finde die Förderung der emotionalen Kompetenz die Basis für alle anderen Kompetenzen. Ist ein Kind frustriert oder hat grosse emotionale Ängste oder Erlebnisse im Elternhaus etc., dann ist ein Kind auch nicht bereit für andere Förderangebote. Es geht auch um verlässliche Beziehungen zwischen LP und Kind im dialogischen Sinn, um Empathie und schlussendlich um ein positives Menschenbild.</p> <p>Die emotionale Kompetenz halte ich für grundlegend, um soziale Kompetenzen zu entwickeln, leider findet sich diese insgesamt in unserer heutigen Gesellschaft immer weniger, weshalb ich grossen Wert bei deren Vermittlung bei meinen Schülern lege.</p>
Weiteres	<p>Seit zwei Jahren leite ich eine Sonderschule und berichte aus einer Kombination von heilpädagogischer Arbeit und Leitungsfunktion.</p> <p>Ich finde es sehr wichtig, dass die Fachkräfte sich vermehrt mit der Thematik der emotionalen Kompetenz auseinandersetzen. Eine interne Ausbildung sehe ich - in der jetzigen Institution - als hinderlich. Es sollten externe Fachleute zur Hilfe gezogen werden.</p> <p>Bei Konflikten in der Klasse versuche ich an die Hintergründe zu gelangen statt im vornherein mit Sanktionen zu drohen. Das Gewicht lege ich auf die Stärken, Defizite versuche ich so auszugleichen, statt daran zu "doktern". Freue mich, dass ihr euch diesem Thema widmet, Interne Weiterbildungen und Austausch würden mich sehr interessieren.</p> <p>In unserer Regelklasse ist emotionale Kompetenz - wenn auch nicht mit diesem Begriff - ein Thema. Die Regelklassenschüler verfügen meist schon über eine gute Sozialkompetenz (nicht zuletzt wegen der Integration, würde ich behaupten), was auch der emotionalen Kompetenz zugutekommt.</p> <p>Ich empfinde es als ein schwieriges Thema, bei Menschen mit geistiger Behinderung emotionale Kompetenz mit kognitionsabhängigen Methoden (Reflexion, Rollenspiel, Metaebene schaffen)fördern zu wollen. Meine Schulkinder sind zum grossen Teil mehrfach schwer behindert, und ich fühle mich in diesem Fragebogen weder erkannt noch angesprochen, ich fülle ihn nur aus, damit ihr genug Rückmeldungen bekommt. Solidarität als emotionale Kompetenz? Keine Ahnung;)</p>